

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 9

Chişinău
2017

Studii Europene

nr. 9

**Parteneriatul Estic: Autodeterminare și Geopolitică / Geocultură
(I)**

Chișinău
2017

Această publicație este realizată cu suportul Uniunii Europene în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet 2014-1419 Fostering Information and Communication Capacity in Promoting European Studies.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Textele nu exprimă poziția ECSA Moldova.

**Editor:
ECSA Moldova**

Indexare Gesis-SSOAR

**ISSN 2345-1041
ISSN-L 2345-1041**

Consiliul onorific

Președinte:

Prof. univ. dr. Dusan SIDJANSKI (Geneva, Elveția)

Vicepreședinți:

Prof. univ. dr. Carlos Eduardo PACHECO AMARAL (Ponta Delgada, Portugalia); Prof. univ. dr. Ioan HORGA (Oradea, România)

Membri:

Prof. univ. dr. Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (Madrid, Spania); Prof. univ. dr. hab. Alexandru ARSENI (Chișinău, Moldova); Prof. univ. dr. Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA (Barcelona, Spania); Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București, România); Prof. univ. dr. Léonce BEKEMANS (Bruxelles, Belgia); Prof. univ. dr. hab. Christophe BERTOSSI (Paris, Franța); Prof. univ. dr. Mircea BRIE (Oradea, România); Prof. univ. dr. Georges CONTOGEOGIS (Atena, Grecia); Prof. univ. dr. Larisa DERIGLAZOVA (Tomsk, Rusia); Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea, România); Prof. univ. dr. Gaga GABRICHIDZE (Tbilisi, Georgia); Prof. univ. dr. Nico GROENENDIJK (Enschede, Olanda); Prof. univ. dr. Ihar HANCHARONAK (Minsk, Belarus); Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Potsdam, Germania); Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău, Moldova); Prof. univ. dr. Anatoliy KRUGLASHOV (Cernăuți, Ucraina); Prof. univ. dr. Ariane LANDUYT (Siena, Italia); Prof. univ. dr. hab. Ewa LATOSZEK (Varșovia, Polonia); Prof. univ. dr. Ani MATEI (București, România); Prof. univ. dr. Snezana PETROVA (Skopje, Macedonia); Prof. univ. dr. Maria Manuela TAVARES RIBEIRO (Coimbra, Portugalia); Prof. univ. dr. Grigore SILAȘI (Timișoara, România); Prof. univ. dr. István SÜLI-ZAKAR (Debrecen, Ungaria); Prof. univ. dr. Mihai ȘLEAHTIȚCHI (Chișinău, Moldova); Prof. univ. dr. hab. Helena TENDERA-WLASZCZUK (Cracovia, Polonia); Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași, România); Prof. univ. dr. hab. Grigore VASILESCU (Chișinău, Moldova)

Comitetul științific

Președinte:

Conf. univ. dr. Marta PACHOCKA (Varșovia, Polonia)

Vicepreședinți:

Conf. univ. dr. Diana EERMA (Tartu, Estonia); Lector univ. dr. Victoria RODRÍGUEZ PRIETO (Madrid, Spania)

Membri:

Conf. univ. dr. Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO (Macau, China); Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris, Franța); Conf. univ. dr. Simion COSTEA (Târgu-Mureș, România); Lector univ. dr. Dorin DOLGHI (Oradea, România); Lector univ. dr. Sanna ELFVING (Bradford, Marea Britanie); Conf. univ. dr. Sedef EYLEMER (Izmir, Turcia); Conf. univ. dr. Agnieszka KLOS (Varșovia, Polonia); Conf. univ. dr. Aurelian LAVRIC (Chișinău, Moldova); Conf. univ. dr. Kerry LONGHURST (Birmingham, Marea Britanie); Lector univ. dr. Marius MATICHESCU (Timișoara, România); Conf. univ. dr. Cristina-Maria MATIUȚĂ (Oradea, România); Lector univ. Giancarlo NICOLI (Roma, Italia); Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam, Germania); Conf. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans, Franța); Conf. univ. dr. Marco OROFINO (Milano, Italia); Conf. univ. dr. Saverina PASHO (Tirana, Albania); Lector univ. dr. Vadim PISTRINCIUC (Chișinău, Moldova); Conf. univ. dr. Galina POGONEȚ (Chișinău, Moldova); Lector univ. dr. István József POLGÁR (Oradea, România); Lector univ. dr. Ada-Iuliana POPESCU (Iași, România); Conf. univ. dr. Lehte ROOTS (Tallinn, Estonia); Lector univ. dr. Alina STOICA (Oradea, România); Conf. univ. dr. Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA (Gorzow Wielkopolski, Polonia); Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău, Moldova); Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași, România); Conf. univ. dr. Alexis VAHLAS (Strasbourg, Franța); Conf. univ. dr. Diego VARELA PEDREIRA (A Coruña, Spania); Conf. univ. dr. Anna VISVIZI (Atena, Grecia); Lector univ. dr. Tigran YEPREMYAN (Yerevan, Armenia); Lector superior dr. Khaydarali YUNUSOV (Tașkent, Uzbekistan)

Colegiul redacțional

Editor general:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef:

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef adjunct:

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău, Moldova)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Alexandru ZNAGOVAN (Chișinău, Moldova)

Cuprins:

Drept	9
Quelques considérations juridiques sur la question de la migration dans les États <i>de facto</i> : le cas de la Transnistrie	
Lucia LEONTIEV	11
Legal Review of International Tourism Development in Maintaining Peace	
Surayyo USMANOVA	31
Economie	45
The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security	
Magdalena ZAJACZKOWSKA	47
The Importance of Human Resources Development Nowadays in Hungary	
Tibor KÓTI	59
Economia Republicii Moldova la 25 de ani de independență. Perpetuarea sa în etapa de dezvoltare economică factor driven	
Marina POPA	75
Influența exodului de intelect asupra dezvoltării economice	
Ludmila GOLOVATAIA	99
Istorie politică	125
Resilience as a Key Element of European Response to a Changing Eastern Neighbourhood: towards a Sustainable Security	
Victoria RODRÍGUEZ PRIETO	127
The American Factor in Political Transformation of Ukraine	
Oleksiy KANDYUK	143
A Scientific Assessment of Fraudulent Activities at the Romanian-Ukrainian Border	
Constantin-Vasile ȚOCA, Edina Lilla MÉSZÁROS, Marius PANAS	163
Old and New Face of Migration in Europe	
Cosmina-Daiana ASCUNSEANU, Maria Nadia TISMĂNARU	195
Politicile culturale ale Uniunii Europene: oportunități pentru Republica Moldova	
Simion ROȘCA	207
<i>Războiul hibrid</i> ca fenomen în confruntarea dintre Rusia și Occident în spațiul Europei de Est	
Aurelian LAVRIC	223

Epistémès de l'européanisation: approches historico-linguistique, historiographique et sociopolitiques	
Carolina DODU-SAVCA	239
Repercusiunile negocierii și semnării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra relațiilor moldo-ruse	
Nicolae AFANAS	265
Impactul migrației forței de muncă asupra economiei și societății moldovenesti	
Tatiana DAUD	281
Interculturalitate	295
Elias Canetti: Bildungsromanul lingviculturii europene	
Elena PRUS	297
Who's Who	315
Referate	335
Expoziții	341

DREPT / LAW

Quelques considérations juridiques sur la question de la migration dans les États *de facto*: le cas de la Transnistrie*

Chercheure Lucia LEONTIEV

lucia.leontiev@mail.com

Université d'Uppsala, Suède

Abstract: This article analyzes the migration of the population towards *de facto* States. Usually, international migration is defined as crossing the borders of an internationally recognized State. In practice it can attest another type of migration, which has as well an international character, but is linked to crossing the borders of unrecognized States. This is the case of people from Abkhazia (Georgia), Transnistria (Moldova), South Ossetia and Northern Cyprus (TRNC), etc. Thus, having the case of Transnistria as an example, this contribution examines the phenomenon of migration in *de facto* States, by analyzing the migratory policies and the relevant national and international regulations. In this regard, the article looks into the status of *de facto* States in the international legal order and the challenges that their existence imply for human rights. The article concludes by underlying the necessity to rethink the status of non-state territorial entities in order to ensure the opposability of the international human rights and migration law to these regimes.

Keywords: *de facto* State, migration, human rights.

Introduction

La question des États *de facto* représente une nouvelle direction en droit international, ce qu'explique l'absence d'une théorie cohérente apte à élucider ce phénomène et l'existence d'une variété assez large d'interprétations sur le sujet. Tout d'abord il faut mentionner que le nombre d'États *de facto* apparaissant sur la carte devient de plus en plus croissant et cela grâce à l'actuelle vague de séparatisme qui caractérise surtout l'espace européen¹. L'Ukraine de l'Est, l'Abkhazie, le Haut-Karabagh, l'Ossétie de Sud,

* Cette publication fait partie de mon travail de recherche à l'Université d'Uppsala, grâce au soutien financière de l'Institut Suédois.

¹ Il est possible d'attester la présence des États *de facto* depuis longtemps dans le monde. Durant la IIème Guerre mondiale, dans le contexte d'un conflit au caractère international, on assiste à la création de certains États *de facto*, comme, par exemple, la Croatie et la Slovaquie en Europe, le Manchukuo en Japon, ou encore les Bantustans en Afrique de Sud. Après la Guerre froide, on est témoin de l'émergence des États *de facto* en Europe comme

la Transnistrie ne sont que quelques exemples, plus ou moins récents, de territoires relevant d'État *de facto* au sein desquels le respect des droits de l'homme a suscité l'attention.

Cette recherche a comme point de départ plusieurs constats; premièrement, un constat pratique fondé sur la certitude de l'existence des États *de facto* et des divers problèmes de nature juridiques que ceci pose, surtout, dans la matière de la protection des droits de l'individu. Deuxièmement, un constat juridique qui pose sur l'inapplicabilité ou l'application ineffective des dispositions internationales concernant les droits de l'homme par les États *de facto*. Troisièmement, l'existence d'un flux migratoire dans les États *de facto* caractérisé par une émigration assez répandue par rapport à l'immigration. Dans un dernier temps, un constat de nature plutôt politique qui vise la réticence des États souverains envers les États *de facto*, leur non reconnaissance et, par conséquence, l'absence de légitimité au sein de la communauté internationale. Ainsi, la recherche avancée se propose de considérer les États *de facto* comme une réalité dans la communauté internationale, en acceptent leur présence ce qui va faciliter la mise en œuvre des dispositions légales concernant les droits humains dans ces entités et va rendre ledit droit plus efficace.

Du point de vue du droit international, les États *de facto* sont des espaces qui n'existent pas *de jure*, malgré leur présence *de facto*. Il est possible de définir le statut *de facto* de l'entité territoriale non étatique² comme une période intermédiaire entre deux moments: celui où la communauté internationale reconnaît un territoire en tant que partie intégrante d'un tel État territorial et celui où elle le reconnaît en tant qu'État indépendant³. Aussi, on retrouve divers appellatifs pour les États *de facto*, notamment, *État fantôme*, *État non reconnu*, *quasi État* ou encore *État*

résultat de la dissolution de l'Union Soviétique et de la Yougoslavie et, en Afrique, de la création de la Somalie. Toomla, R., *De facto states in the international system: Conditions for (in-) formal engagement*, University of Tartu Press, 2014, p. 9.

² En se référant aux États *de facto*, Borgen parle d'une sécession incomplète: «political entities that have/established *de facto* political independence for long periods of time with limited recognition or no recognition of the international community», dans Borgen, Ch., «The Language of Law and the Practice of Politics: Great Powers and the Rhetoric of Self-Determination in the Cases of Kosovo and South Ossetia», dans *Chicago Journal of International Law*, n° 10, 2009, p. 1-27.

³ Cullen, A., Wheatley, S., «Human Rights of Individuals in De Facto Regimes», HRLR 13, 2013, p. 717.

autoproclamé. Dans cette recherche, nous allons utiliser le terme générique État *de facto* qui décrit amplement le phénomène à analyser, désignant les entités qui ont toutes les caractéristiques d'un État, exceptée la reconnaissance.

Habituellement, les entités territoriales non étatiques sont difficiles à expliquer par les théories centrées sur l'État, c'est pourquoi on les considère comme des anomalies ou régimes temporaires. Cependant, les mouvements géopolitiques récents montrent leur grande viabilité en pratique.

Puisqu'ils se trouvent en dehors des dispositions du droit international, les États *de facto* sont caractérisés, dans la plupart des cas, par le non-respect du droit, ainsi que par de graves violations des droits de l'individu. Le droit international des droits de l'homme n'a pas développé des dispositions explicites sur les engagements des États *de facto*, ni sur leurs obligations de protéger et d'assurer les droits de l'individu, aussi bien que ceux des migrants. C'est pour cela que dans la plupart de cas l'entité *de facto* sert comme territoire de passage pour la traite des migrants, ainsi que la migration illégale.

La violation des droits de l'homme devenue une pratique assez répandue dans ces espaces, le statut de *zone grise* ou *d'enclave* attribué à l'État *de facto*, ainsi que l'état des lieux conflictuel ou post conflictuel de la région, avec toutes les implications afférentes, déterminent, en général, le mouvement de la population vers des pays sûrs. Dans ce cas, on parle de l'émigration basée sur des facteurs d'ordre politique, économique et/ou social. Ce fut le cas du conflit armé de l'Ossétie du Sud en 2008, de la Transnistrie en 1992, ou celui actuel de l'Ukraine. En mai 2015, l'Ukraine a compté environ 1 million et 300 mille de déplacés internes et plus de 600 mille réfugiés, selon les données fournies par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais on se demande s'il y a une immigration vers les États *de facto* et si la réponse est affirmative, comment l'État *de facto* régleme et réagit-il à ce phénomène? Notre recherche va essayer d'analyser et éclaircir cet aspect à partir de l'exemple de la Transnistrie.

La question de l'immigration vers les États *de facto* qui se trouvent en situation post-conflictuelle représente une interrogation assez actuelle tenant en compte la crise migratoire à laquelle la société internationale est sensée faire face de nos jours. Ainsi, l'État *de facto* peut être aperçu comme un territoire d'accueil pour les migrants, notamment pour les réfugiés et

demandeurs d'asile. En ce sens, il est pertinent de mentionner le cas de l'Abkhazie qui depuis le début du conflit armé en Syrie a reçu environ 400 réfugiés de ce pays.

Par conséquent, la question à analyser est de savoir quel est le statut et le niveau de protection du migrant dans un État *de facto*, ayant comme étude de cas la situation en Transnistrie. Après un bref aperçu sur la question de l'immigration en Transnistrie (I), une analyse de la législation internationale et nationale, ainsi que de la pratique dans le domaine de la migration de l'entité territoriale non-étatique et celle de l'État parent, à savoir, la République de Moldova, sera faite (II).

I. Remarques introductives sur le statut et la situation de la Transnistrie et la migration

La Transnistrie est une entité territoriale non étatique qui a fait la sécession de la République de Moldova après la chute de l'Union soviétique, en proclamant son indépendance en 1990. Pour autant, il s'agit d'une entité qui ne dispose pas d'une personnalité juridique internationale, faute de reconnaissance de la communauté internationale. Ainsi, on parle d'un État *de facto*, créé dans la partie orientale de la Moldavie, soutenu artificiellement par la Fédération de la Russie. Afin de pouvoir comprendre le phénomène migratoire dans cette région, il est question de placer la Transnistrie dans le contexte historique (A), pour y arriver à la situation actuelle concernant la migration (B).

A. Considérations historiques sur la Transnistrie et la migration

La Transnistrie (RMT), dans sa forme actuelle, existe depuis 1990. Appelée par certains auteurs «zone frontière»⁴, la Transnistrie fait 200 km en longueur et 20 km en largeur, en comptant environ 500 mille personnes. La RMT représente une zone de contacts entre différents mondes géopolitiques: roumain, slave et turc. Le territoire représente l'entrée de la plaine de l'Europe de l'Est vers les Balkans et l'Europe du Sud.

Du point de vue historique, la Transnistrie rassemblait le territoire de la RMT actuelle et ainsi que la partie orientale du Bug, qui appartient aujourd'hui à l'Ukraine. La zone comprise entre Bug-Dniestr fut occupée

⁴ O'Loughlin, J., Kolossov, V., Tchepalyga, A., «National construction, territorial separatism and post-Soviet geopolitics in the Transdnier Moldovan Republic», dans *Post-Soviet Geography and Economics*, n° 6, vol. 37, 1998-06, p. 332-358.

jusqu'à la fin du XVII^e siècle⁵ par plusieurs tribus nomades iraniennes et turques. La migration massive des Moldaves en Transnistrie a commencé depuis le XVII^e siècle et a continué jusqu'à l'occupation russe en 1792. Ainsi, on parle d'une population sédentaire majoritairement moldave dans la région. Cette majorité ethnique est devenue minoritaire suite au rattachement de la région à l'Empire Russe et la colonisation massive des Russes, Ukrainiens et Allemands. A partir de cette annexion à la Russie, on assiste à un intense processus de slavisation des Roumains.

La configuration géographique du monde vient d'être changée avec la fin de la première guerre mondiale. Ainsi, en 1924 est créée la première formation étatique roumaine dans le territoire transnistrien, la République Autonome Moldave (RAM) qui va rassembler le nord et l'ouest de la Transnistrie, territoire avec une population majoritairement roumaine. Les racines roumaines de l'espace sont contestées par la Transnistrie d'aujourd'hui en invoquant la non-appartenance du territoire à la Moldavie, et encore moins à la Roumanie.

Au cours des années, le territoire a connu plusieurs vagues de migration. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Transnistrie, qui à l'époque a été annexée par l'État roumain, est devenue l'espace où les Juifs et les Tsiganes roumains ont été amenés pour y être tués⁶.

Le début du «dédoublage» de la frontière moldave dans la Transnistrie⁷ a commencé à partir de la proclamation de l'indépendance de l'entité. En 1989, on assiste au déclenchement du conflit en Transnistrie avec un fort vecteur morpho-politique, il s'agit d'un conflit purement géopolitique. Ce caractère devait s'accroître après l'obtention de l'indépendance de la Moldavie en 1991. Le conflit armé a commencé en mars 1992. A partir de cette date, on peut attester les premiers réfugiés et déplacés internes provenant de la région transnistrienne. Durant les hostilités militaires (mars-juillet 1992), d'après certaines données, environ

⁵ Pourtant, la littérature de spécialité insiste sur la présence des Slaves dans ce territoire entre les IX^e et XII^e siècles.

⁶ Drweski, B., *Pridniestrovie≠Transnistrie. Extraits*, Editions du Présent Littéraire, Arad, 2012, p. 4-5.

⁷ Baltag, A., *La République de Moldavie et l'Ukraine comme enjeu entre l'Union européenne et la Russie*, Mémoire, I.E.H.E.I., Nice, 2008, p. 71.

90 mille personnes se sont réfugiées en Russie, Ukraine et Biélorussie⁸. Après la fin du conflit, les réfugiés en Ukraine sont rentrés dans la région séparatiste moldave⁹.

B. La situation actuelle de la migration en Transnistrie

Le conflit armé de 1992 a causé une migration massive de la population qui vivait sur le territoire de l'entité non reconnue. On parle d'un nombre considérable de réfugiés dans les pays de la Communauté des États Indépendants (CEI), ainsi que de déplacés internes dans le territoire de la République de Moldova. Après le conflit, conformément aux données fournies par le service statistique de la Transnistrie, une partie de la population russophone du territoire contrôlé par les autorités de Chişinău s'est déplacée dans la région transnistrienne. Si on laisse de côté la très délicate question pour les deux côtés, celle de la migration politique, force est de constater que depuis 1994 et jusqu'à nos jours, le nombre d'émigrants de la région transnistrienne a toujours dépassé le nombre d'immigrants, ce qui crée un solde migratoire toujours négatif dangereux pour la région¹⁰.

Il faut mentionner que l'administration de la Transnistrie ne paye pas beaucoup d'attention aux questions concernant la régulation des processus de migration, l'activité administrative est limitée seulement à des analyses statistiques des données. Aussi, il s'avère d'être très difficile d'obtenir une information véridique sur le processus migratoire dans la région à cause de l'absence de publications officielles sur le sujet. De plus, même la législation de la région n'est pas favorable à la migration; une loi sur la migration n'est pas encore adoptée par les autorités de la région, ce qui alourdit considérablement la procédure d'entrée et de sortie dans l'entité non reconnue et rend équivoque le statut de migrant dans ledit territoire.

Comme il a été déjà mentionné, l'absence de données statistiques sur les flux migratoires dans l'État *de facto* de la Transnistrie nous empêche de décrire l'ampleur exacte du phénomène. Comme la migration dans la plupart des cas n'est pas documentée, il est impossible de présenter des

⁸ Mosneaga, V. et autres, «Les réfugiés et les déplacés internes», dans *La migration en République de Moldova -1987-1997*, UNHCR, Chişinau 1998.

⁹ Malinowska, O., «Refugees in Ukraine. Migration Issues», dans *Ukrainian Analytical Informative Journal*, 1998, n° 2:2-3.

¹⁰ Makuhin, A., «Modern Myhratsyonnaya situation in the Republic of Moldova and as Prydnestrove herd «Outcomes» of the Population», dans *PolitBook 2015-1*, p. 78.

chiffres exacts sur le nombre d'habitants ayant quitté le territoire de l'entité. Cependant, selon les statistiques fournies par le Ministère de l'Économie pour l'année 2010, 4683 migrants sont entrés dans le territoire de la Transnistrie et 6526 personnes ont quitté la région. L'absence d'un système valide de contrôle de la migration rend difficile l'enregistrement des migrants, car la plupart des résidents de l'État *de facto* ont la citoyenneté de l'État parent, dans le registre civile duquel ils sont automatiquement enregistrés. Bien qu'ils vivent sur le territoire d'un État non reconnu, ils seront enregistrés comme immigrants de l'État où ils ont la citoyenneté valide. Ainsi, un tel état des lieux rend confuse et parfois impossible l'assurance de la protection des droits du migrant dans l'État *de facto*.

II. Le statut et la protection du migrant en Transnistrie: enjeux et perspectives

La protection et l'assurance des droits des migrants représentent un sujet assez sensible, surtout quand il s'agit de la situation des immigrés dans les États non reconnus. Plusieurs questions de nature juridique sortent en avant, notamment, sur la possibilité d'assurer la protection de l'immigré dans l'État *de facto* de la Transnistrie tenant en compte la non reconnaissance d'une telle entité comme sujet de droit, ainsi que sur l'impossibilité de lui imposer et de la tenir responsable pour des violations des droits. Par la suite, il est question d'analyser la législation et la pratique internationales (A) et nationales (B) sur le sujet, afin d'arriver à des solutions qui pourraient être appliquées dans le cas de la Transnistrie.

A. Le migrant, la Transnistrie et le droit international

Actuellement, en se référant à la Transnistrie, on parle d'une entité territoriale non étatique qui dispose de toutes les caractéristiques d'un État prévues par la Convention de Montevideo concernant les droits et les devoirs des États¹¹, notamment, un pouvoir politique soutenu par la population; l'existence d'un gouvernement; le contrôle effectif du territoire; la capacité d'entretenir des relations internationales avec d'autres États, mais se trouvant toujours à la recherche de la reconnaissance internationale qu'elle ne peut pas obtenir. N'étant toujours pas reconnue par la

¹¹ La Convention de Montevideo concernant les droits et les devoirs des États de 1933, dans l'article 1, par État entend une personne de droit international qui doit réunir les conditions suivantes: «1. population permanente; 2. territoire déterminé; 3. gouvernement; 4. capacité d'entrer en relation avec d'autres États».

communauté internationale, mais ayant le soutien de la Russie, du point de vue du droit international, la Transnistrie se trouve sous la juridiction de la République de Moldova. Il s'agit d'une juridiction ineffective à cause de l'impossibilité du gouvernement moldave d'agir sur le territoire de l'autorité transnistrienne autoproclamée qui dispose d'une législation nationale propre dans tous les domaines, inclusivement celui du statut de l'étranger.

En général, l'existence d'un conflit prolongé avec l'État parent, ainsi que la non reconnaissance internationale de l'entité rendent impossible l'obtention des dates statistiques précises sur la migration dans ces entités. Aussi, la non reconnaissance internationale de l'entité peut déterminer une autre question des droits de l'homme, notamment l'apatridie. En général, les citoyens de l'État non reconnu, en espèce, de la Transnistrie, ont des documents d'identités émis par les autorités autoproclamées, valables uniquement sur le territoire méconnu. En dehors de ce territoire, la personne peut se trouver dans la situation d'apatridie. C'est pour cela que les individus qui sont nés sur le territoire de la Transnistrie reçoivent automatiquement la nationalité de la République de Moldova. Il s'agit d'une situation tout-à-fait logique et légitime de la part de l'état moldave si on prend en considération les dispositions des instruments internationaux auxquels la Moldavie souscrit, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui, dans son article 12, stipule que l'apatridie doit être évitée et éradiquée. Ainsi, le droit international condamne l'existence de l'apatridie soulignant que chaque personne doit avoir un lien de citoyenneté avec un État. Cette pratique de la République de Moldova est largement contestée par les individus qui habitent en Transnistrie et qui souhaitent obtenir la nationalité russe, en invoquant la violation par l'État moldave du droit à choisir librement sa nationalité, une approche contestable du point de vue de droit international.

À cause du caractère non reconnu de l'entité, il est question de se demander sur l'existence d'un conflit entre la reconnaissance de la liberté de mouvement de l'individu et l'impossibilité de le faire en conformité avec les dispositions légales. Pour ce qui est de la migration il faut mentionner que c'est une question à la fois du droit interne et des relations internationales. En ce qui concerne la première dimension, il faut préciser que dans le droit classique, l'État exerce sa souveraineté exclusive sur son territoire et la population résidante sur son territoire. En conséquence, l'État a toute la liberté de décider l'admission et de déterminer les conditions

d'admission des étrangers sur son territoire. D'autre part, la migration est une question de droit international, car elle implique deux souverainetés: celle de l'État d'origine et celle de la résidence des migrants. Le fait que l'État a la priorité de régler le statut des migrants sur son territoire est confirmée par l'art. 1 (3) de la Constitution de l'Organisation Internationale de la Migration. Cela donne lieu à de nombreuses difficultés concernant la protection des droits des migrants dans les États *de facto*.

La protection des droits des migrants est intrinsèquement liée à la protection des droits de l'homme. Le droit international de la migration est basé sur le principe selon lequel toute personne a le droit de quitter le pays, y compris l'État d'origine, disposition précisée dans l'art. 12 (2) du PIDCP. Le respect de ce droit impose une double obligation de l'État: celle négative qui vise la non interférence avec la liberté de mouvement de la personne, et celle positive: créer les conditions nécessaires pour rendre le départ de la personne efficace, et particulièrement, la délivrance d'un passeport valide¹². Cependant, il ne s'agit pas d'un droit absolu, il peut être limité par l'État si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: l'existence d'une base juridique valide et la compatibilité avec d'autres dispositions du Pacte. Ces dispositions sont applicables aux États-nations, or notre intérêt est de retracer l'applicabilité du droit international de la migration aux États non reconnus. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir si les traités internationaux mentionnés ci-dessus sont également applicables aux territoires sécessionnistes.

Il est pertinent de savoir si les accords interétatiques sont contraignants pour l'États *de facto* dans sa qualité de tiers partie par rapport au traité. À cet égard, il convient de noter que la Convention de Vienne sur le droit des traités ne prévoit pas de dispositions pour la réglementation de la situation dans les territoires séparatistes. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies établit le principe selon lequel les traités de protection des droits de l'homme doivent appartenir à des gens qui vivent sur le territoire des États contractants, quelle que soit la dissolution ou la succession subséquente de ces États. Laissant la population sans la protection des instruments des droits de l'homme pendant la période de non-reconnaissance, on aggrave les retards dans la reconnaissance, position

¹² Chetail, V., «Droit international des migrations: fondements et limites du multilatéralisme», dans *La société internationale face au défi migratoire*, p. 38.

«totalement incompatible avec le droit international contemporain [...] universellement reconnu»¹³. Par conséquent, si nous faisons une analyse transversale de ce qui est mentionné ci-dessus, il est clair que les obligations internationales contractées par l'État parent sont également applicables aux territoires sécessionnistes. Ainsi, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international des droits de l'homme concerne principalement les obligations des États, il est clair que tout régime politique *de facto* doit être soumis à l'autorité des dispositions relatives aux droits de l'homme.

Une autre question tout aussi importante est celle de la responsabilité pour la violation des droits de l'homme, y compris ceux des migrants. Dans ce contexte, la question qui s'impose est de savoir quelle est la loi applicable sur le territoire sécessionniste et quelle est l'entité responsable pour la violation des dispositions internationales.

En fait, le droit international ne reconnaît pas le droit à la sécession. Ainsi, même si un État *de facto* a sa propre législation, il se trouve sous la juridiction de l'État parent qui est internationalement responsable pour les violations attestées sur le territoire séparatiste. À l'appui de ce constat, nous pouvons citer la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans l'affaire *Ilaşcu et autres c. Moldova et la Russie*, qui a engagé la responsabilité de la République de Moldova conformément à l'article 1 de la Convention.

La responsabilité pour la violation des droits humains peut être engagée par les États qui soutiennent le régime séparatiste. Dans ce sens, il est pertinent de noter que la CEDH, dans l'affaire *Chypre c. Turquie*, a déclaré que lorsqu'une partie du territoire d'un État est sous le contrôle effectif d'un autre État, l'État territorial est libéré de sa responsabilité internationale¹⁴. Si le régime *de facto* fonctionne avec le soutien d'un État tiers, l'État territorial¹⁵ maintient une obligation positive de prendre des

¹³ Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 1996, opinion dissidente du juge Weeramantry, § 649.

¹⁴ *Chypre c. Turquie*, CEDH, 10 mai 2001, §77-78. La Cour a conclu que la Turquie est responsable en vertu de la CEDH afin d'éviter «un vide regrettable dans le système de protection des droits de l'homme dans le territoire».

¹⁵ *Assanidze c. Géorgie*, CEDH, 8 avril 2004, la Cour a statué sur la responsabilité de la Géorgie aux faits qui passent sur son territoire.

mesures diplomatiques appropriées pour assurer l'application des droits de la Convention¹⁶. Pour la Cour Internationale de Justice (CIJ), il est nécessaire que le contrôle effectif du territoire et la dépendance totale soit prouvée¹⁷. La CEDH a quelque peu écarté les règles générales fixées par la CIJ en disant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la preuve de la dépendance complète et du contrôle. Cette approche est justifiée par la volonté de la Cour d'éviter une «lacune regrettable dans le système de protection des droits de l'homme dans ce territoire»¹⁸. Ainsi, la Cour a réaffirmé le principe de subsidiarité et l'importance de la marge d'appréciation qui sont des principes fondamentaux de la protection des droits de l'homme.

Comme mentionné ci-dessus, une entité territoriale *de facto* fonctionne comme un État à part entière, avec des institutions étatiques mises en place et une base normative propre. Toutefois, cela ne lui confère pas une personnalité juridique internationalement acceptée, ce qui signifie que normalement les dispositions légales applicables, même aux migrants, sont celles de l'État parent. La responsabilité de l'État *de facto* est une condition préalable obligatoire et nécessaire pour assurer une protection efficace des droits des migrants.

B. La protection nationale du migrant

Si on parle de la protection du migrant en Transnistrie, il est pertinent de faire référence à la législation moldave (1) sur le sujet, aussi bien qu'à celle de la Transnistrie (2).

1. Le cadre normatif moldave en matière de la migration

Étant donné la non reconnaissance de la Transnistrie par la communauté internationale, l'entité ne peut pas être tenue responsable pour la violation de droits de l'homme, aussi bien que pour ceux des étrangers. La responsabilité engagée serait celle de l'État parent, c'est-à-dire de la Moldavie, soit de l'État protecteur, la Russie. Pour ce qui est de la Moldavie, les autorités moldaves ne peuvent pas assurer la sécurité/sûreté des étrangers sur le territoire transnistrien ce qui est communiqué aux

¹⁶ Loizidou c. Turquie, CEDH, 18 décembre 1996; aussi Ivanțoc et autres c. République de Moldova et la Russie, CEDH, 15 novembre 2011; Ilascu et autres c. République de Moldova et la Russie, CEDH, 8 juillet 2004.

¹⁷ Avis consultatif sur les conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, la résolution 276 du Conseil de sécurité (1970), 21 juin 1971.

¹⁸ Talmon, S., «The Responsibility of Outside Powers for Acts of Secessionist Entities», *International and Comparative Law Quarterly*, n° 58 2009, p. 493-512.

individus qui ont l'intention de croiser la frontière avec la Transnistrie. Il faut mentionner que de la part moldave, entre la Moldavie et la Transnistrie, il n'y a pas de douane; il n'y a qu'un poste de police qui n'a pas la prétention d'être un poste de contrôle douanier.

Tenant en compte le cheminement européen de la République de Moldova, la législation moldave concernant les étrangers est mise en ligne avec les dispositions de l'acquis de l'Union européenne dans la matière. Si on considère la Transnistrie comme une entité séparatiste qui se trouve sous la juridiction moldave, alors, du point de vue juridique, c'est la législation moldave qui doit s'appliquer, même en fait de migration.

La base législative existante définit les tâches et les responsabilités des autorités administratives concernant l'exercice de contrôle du régime d'entrée, de séjour, de documentation et de sortie des citoyens étrangers et des apatrides du pays, y compris les procédés d'enlèvement et d'expulsions du pays et la punition des étrangers délinquants, aussi que la mise en place des mesures visant à empêcher les actions qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l'État.

La législation moldave définit l'immigrant dans la loi sur la migration n° 1518 de 6 décembre 2002, en disposant que l'immigrant est un citoyen étranger ou apatride qui a obtenu le droit de résidence permanente ou temporaire en République de Moldova et qui perd ce statut une fois qu'il quitte le territoire du pays ou s'il obtient la nationalité moldave en vertu de la législation en vigueur. Par ailleurs, l'étranger est défini dans la loi n° 1024 de 2 juin 2000 sur la citoyenneté qui dispose que l'étranger est une personne qui appartient à un État tiers et qui n'appartient pas à la République de Moldova. Aussi, la loi n° 275 de 10 novembre 1994 sur le statut juridique du citoyen étranger et de l'apatride en République de Moldova dispose, dans son article 1, qu'un citoyen étranger est une personne qui ne détient pas la citoyenneté de la République de Moldova, mais qui détient la preuve de son appartenance à un autre État. Le II chapitre de cette loi prévoit les droits et les obligations des étrangers, notamment les droits au domicile, au travail, à la protection de la santé et au repos et, en général, l'assurance d'une large gamme des droits sociaux.

La loi sur l'asile n° 270 du 18 décembre 2008 qui établit le statut juridique de l'étranger et de l'apatride, ayant comme but la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel de fonctionnement du système d'asile en Moldavie, trouve son repère sur les dispositions pertinentes de l'acquis

de l'Union Européenne, ainsi que les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole additionnel de 1967. La loi a également intégré les meilleures pratiques qui ont émergé après que la Moldavie a signé la Convention en 2001. La loi inclut toutes les étapes du système d'asile en Moldavie. Toutefois, cet instrument législatif ne précise pas les normes et les procédures régissant l'intégration des demandeurs d'asile, y compris les aspects institutionnels à cet égard¹⁹. En 2011 a été adoptée la loi n° 274 du 27 décembre concernant l'intégration des étrangers en Moldavie; celle-ci transpose les dispositions de la Directive CE n° 83/2004/CE du 29 avril 2004, en remplissant les lacunes mentionnées plus haut.

Autres actes normatifs d'importance dans le domaine de la migration sont la loi n° 269 du 9 novembre 1994 concernant l'entrée et la sortie de la Moldavie; la loi n° 200 du 16.07.2010 sur le régime juridique de l'étranger en République de Moldova; la loi n° 180 du 10.07.2008 concernant la migration du travail. Pour ce qui est de ce dernier aspect, il faut mentionner que la Moldavie a ratifié 41 conventions de l'Organisation Internationale du Travail concernant le marché du travail.

Au niveau gouvernemental, en 2006 a été adopté le règlement n° 448 du 27 avril qui prévoit un programme national d'actions dans le domaine de la migration et de l'asile et qui trace des mesures nécessaires à prendre pour pouvoir mettre en place des conditions socio-économiques qui vont prévenir la migration illégale, réduire les conséquences négatives de celle-ci et renforcer le système national d'asile. Actuellement, le document de base dans ce sens est la Stratégie nationale dans le domaine de la migration et de l'asile pour 2011-2020 adoptée par le Règlement gouvernemental n° 655 du 8 septembre 2011.

Au niveau institutionnel, c'est le Bureau pour la migration et l'asile qui dirige l'activité des agences qui s'occupent de la question des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Le Centre pour l'accommodation temporaire des réfugiés et des demandeurs d'asile, ouvert en 2002 avec le support de l'Office des Nations Unies pour les réfugiés, joue un important rôle dans le

¹⁹ Ciumas T., *Legislative framework for asylum in the Republic of Moldova* [en russe]. Explanatory note 2012/25, Legal framework of migration. September 2012, CARIM-East project, European University Institute, <http://www.carimeast.eu/media/legal%20module/exno/EN%202012-25.pdf>

processus d'adaptation de lesdites personnes²⁰. Dans ce processus, un rôle important est joué par la société civile, ainsi que par les institutions internationales présentes dans le territoire, notamment l'Office des Nations Unies pour les réfugiés et l'OIM.

Tous ces règlements, projets, programmes, actions ont pour but la surveillance du phénomène migratoire et l'orientation de celui-ci vers les citoyens moldaves, car, comme il est largement connu, la migration a une contribution positive à la croissance et à la revitalisation économique. Puisque c'est le devoir de l'État de gérer efficacement ce phénomène, la République de Moldova est considérée comme le pays ayant le plus haut niveau de transfert de fonds à ce sens.

En signant, en 2001, la Convention des Nations Unies de 1951 et le Protocole additionnel de 1967, la Moldavie est devenue une participante active aux programmes internationaux d'assistance pour les réfugiés. Environ 1500 personnes ont reçu le statut de réfugié en 2002-2012, 1100 ont été reconnues comme demandeurs d'asile²¹ la plupart provenant de la Tchétchénie. Suite au conflit en Syrie, d'après les données du Bureau pour la migration et demandeurs d'asile, les réfugiés syriens ont constitué, en 2012, approximativement 30 % du numéro total de réfugiés en Moldavie et 44% des demandeurs d'asile²². Mais il faut mentionner que la République de Moldova n'a pas une base normative nationale consacrée à la réglementation de la question des déplacés internes, même si le Conseil de l'Europe et les Nations Unies recommandent aux pays membres d'adopter des dispositions légales à ce sujet.

2. La législation de l'État *de facto* de la Transnistrie

Même si du point de vue légal, la Transnistrie fait partie intégrante de la République de Moldova, en réalité, il existe une frontière favorable au régime *de facto*, le rive Dniestr étant la frontière naturelle qui divise le pays en deux. C'est pour cela que l'étranger qui veut aller en Transnistrie doit passer le contrôle douanier transnistrien et remplir certaines formalités

²⁰ Mosneaga, V., *Asylum-seekers, refugees and displaced persons in Moldova: problems of recognition, social protection and integration*, CARIM-East Explanatory Note 13/103, September 2013, p. 5.

²¹ Information du Bureau de migration et d'asile pour l'année 2012, Ministère des Affaires internes de la République de Moldova.

²² Information du Bureau de migration et d'asile pour l'année 2012, Ministère des Affaires internes de la République de Moldova.

d'entrée sur le territoire de l'entité *de facto*. Pour autant, l'entrée en Transnistrie pour les étrangers est libre. Au niveau procédural, à l'entrée, il est nécessaire de remplir une charte de migration qui permet de rester en Transnistrie pendant 3 jours. L'enregistrement des étrangers auprès de l'Office des affaires internes de la Transnistrie est obligatoire.

La Constitution de la Transnistrie, dans l'article 3, dispose que les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens de la République *de facto*, sauf disposition contraire à la loi.

Au niveau législatif, il n'existe pas encore une loi sur la migration. Une telle loi, dans son état actuel de projet, aura comme objectif de mettre en place une base légale apte à régler le flux migratoire et créer des conditions pour la mise en œuvre des droits des migrants dans la république non reconnue, ainsi que de protéger les droits de ses citoyens. L'entrée dans la région sera faite à la base d'une invitation de la part d'un citoyen transnistrien. En outre, ce document juridique fournira des motifs permettant le refus de l'entrée des travailleurs migrants et le séjour d'une personne apatride dans le territoire. Le principal objectif pratique de ce projet juridique est d'arrêter la migration incontrôlée et d'assurer une comptabilité uniforme des migrants sur le territoire.

Dans l'esprit de ce projet de loi, le président de la république autoproclamée a signé le règlement n° 22 du 30 janvier 2015 concernant les particularités du contrôle et de la surveillance des migrations de la Transnistrie. Ce règlement est la base normative concernant l'immigration en Transnistrie. A la première vue, il semble que les dispositions légales sont conformes aux principes de l'État de droit, en invoquant le respect des droits pour tous. Mais il est question de s'interroger sur la véritable application de ces dispositions en pratique. Un cas assez pertinent à ce sens est celui de l'Alexandre Lipovcenco²³. D'origine ukrainienne, il est immigré en Transnistrie pour des raisons de travail en 2014. À cause du fait qu'il a exprimé son opinion sur le régime transnistrien dans les réseaux sociaux, en accentuant que l'entrée des troupes de l'OTAN pourrait solutionner le conflit, il a été détenu, jugé coupable et privé arbitrairement de liberté pour une période de plus de 3 années. Ainsi, comme la pratique le démontre, l'immigration dans un État *de facto* peut poser de graves problèmes légaux,

²³ En roumain sur <http://anticoruptie.md/ro/sesizari/fiul-meu-a-declarat-greva-foamei-fiind-reinut-ntr-un-izolator-din-transnistria-ntr-un-dosar-fabricat>.

des violations des droits humains sans pouvoir engager la responsabilité de l'entité.

Le caractère complexe de la situation concernant la migration dans la région est aussi démontré par l'absence de coopération entre les autorités de Chişinău et celles de l'entité autoproclamée sur des questions liées à l'entrée et la sortie de la région.

Puisque la Transnistrie sert comme territoire de transit pour des immigrants qui ont comme la destination la Moldavie, il faut mentionner qu'en octobre 2013 la Moldavie a mis en place six offices du Bureau de migration et d'asile moldave, tout au long du territoire de la Transnistrie. Le but de cette mesure est d'établir le contrôle nécessaire sur les flux migratoires arrivant par le segment transnistrien de la frontière moldo-ukrainienne, tenant en compte le fait que le gouvernement moldave n'a pas le contrôle dans la zone. A travers cette mesure on assiste à l'annulation par le Parlement moldave des sanctions administratives pour les résidents de la région transnistrienne possesseurs du passeport russe ou ukrainien. Il s'agit d'une mesure qui est appréciée par les partenaires européens et l'administration de Chişinău, mais qui est très critiquée par le régime transnistrien.

Ainsi, il est force à constater que l'entité territoriale non étatique transnistrienne ne dispose pas d'une législation favorable en matière de la migration. Le régime politique instauré dans la région, qui a un caractère plutôt répressif, détermine la migration de la population locale à cause des violations des droits humains. Par conséquence, la protection des droits des immigrants de la part du régime non reconnu transnistrien, s'avère d'être une question très complexe qui implique à la fois des actions des autorités locales, aussi bien que celles de l'État parent ou protecteur.

Conclusions

Pour assurer le respect des droits de l'homme, y compris ceux des migrants, dans les États de facto, notamment en Transnistrie, il est nécessaire que l'obligation de garantir et de protéger les droits humains soit étendue au-delà des États, en s'appliquant aussi bien aux entités territoriales non étatiques.

Puisque il est impossible de nier l'existence des États *de facto*, l'obligation de respecter et de protéger les droits humains doivent aussi incomber à ces entités. Sinon, la situation est encore plus complexe, si nous nous référons à la protection et l'assurance des droits du migrant. De règle

générale, le droit international de la migration laisse la question de la migration à la discrétion de l'État. De même, les États *de facto* peuvent servir comme territoire à accepter des réfugiés et demandeurs d'asile. À cet égard, le Somaliland est un bon exemple. Étant un État *de facto*, grâce à la stabilité politique et la paix dans le territoire, l'entité peut devenir un espace d'accueil pour des migrants. Du point de vue juridique, aussi longtemps que le Somaliland a un contrôle effectif sur sa population, le gouvernement, l'entité est tenue de respecter le droit international coutumier des droits de l'homme. En outre, l'article 10 de la constitution du Somaliland engage à respecter les obligations internationales de la Somalie, l'État parent et les dispositions internationales relatives au statut des réfugiés. Dans la même idée, la constitution du Somaliland à l'article 35 (1) reconnaît le droit de l'asile politique à l'étranger. En 2008, le Somaliland avait quelque six mille demandeurs d'asile enregistrés et bien plus d'un millier de réfugiés reconnus²⁴.

Ainsi, il est nécessaire de souligner que l'obligation d'assurer la jouissance des droits de l'homme, en général, et les droits des migrants, en particulier, appartient également à des États *de facto*. Le manque d'un cadre international précis dans lequel on pourrait situer les États *de facto*, aussi bien que l'impossibilité d'engager leur responsabilité pour la violation des droits humains posent beaucoup de questions sur l'accueil et l'assurance de la sûreté des immigrants dans le territoire des États *de facto*. Même s'il y a des cas de succès, comme par exemple ceux de Somalie ou Abkhazie, pour la Transnistrie la situation est différente, ce qui a été présenté plus haut à travers l'exemple donné.

Il faut repenser la position de ces entités territoriales non étatiques dans le contexte de la migration de la perspective de l'opposabilité des dispositions internationales sur les droits de l'homme et la migration à ces régimes.

Pour la Transnistrie la situation demeure plus complexe et tout cela à cause du contexte géopolitique dans lequel la région se trouve. La Transnistrie vit actuellement une crise économique assez profonde causée par le conflit ukrainien et la surveillance stricte des frontières de la part de l'Ukraine. Cette crise a inévitablement des répercussions politiques, ainsi qu'une influence sur le mouvement de la population au dehors du pays. Le

²⁴ Lindley, A., «Seeking Refuge in an Unrecognized State», dans *Refuge*, n° 1, vol. 26, p. 186.

conflit ukrainien à côté, la présence armée de la Russie, ainsi que la situation de conflit gelé avec la République de Moldova rendent difficile la probabilité d'accueil des immigrants. En plus, ayant une législation qui n'est pas tout à fait favorable à cet égard fait presque impossible de redresser la situation. Les nombreuses violations des droits humains attestées dans la région, comme par exemple la détention arbitraire, même à l'égard des étrangers, démontre encore une fois l'incapacité de la Transnistrie de mettre en place et d'assurer un espace de droit dans la région. Il faut repenser le statut de l'État *de facto*, il faut régler le conflit gelé existant à travers le dialogue, il faut assurer la protection des droits des individus qui vivent dans la région transnistrienne, pour y arriver à parler d'une entité territoriale non étatique sûre pour accueillir des immigrants.

Bibliographie:

Documents internationaux

1. Constitution de l'Organisation Internationale de la Migration, 19 octobre 1953.
2. Convention de Montevideo concernant les droits et les devoirs des États, 26 décembre 1933.
3. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950.
4. *Convention de Vienne sur le droit des traités*, 23 mai 1969.
5. Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951.
6. Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948.
7. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966.
8. Protocole relatif au statut des réfugiés, 31 janvier 1967.

Législation nationale

1. Constitution de la Somaliland, 30 avril 2000.
2. Constitution de la Transnistrie/Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublica, 24 décembre 1995.
3. Loi sur l'asile n° 270, 18 décembre 2008.
4. Loi sur l'intégration des étrangers en Moldavie n° 274, 27 décembre 2011.
5. Loi sur la citoyenneté n° 1024, 2 juin 2000.
6. Loi sur la migration n° 1518, 6 décembre 2002.

7. Loi sur le statut juridique du citoyen étranger et de l'apatride en République de Moldova n° 275, 10 novembre 1994.
8. Règlement n° 22 du 30 janvier 2015 concernant les particularités du contrôle et de la surveillance des migrations de la Transnistrie.

Littérature/Rapports

1. Baltag, A., *La République de Moldavie et l'Ukraine comme enjeu entre l'Union européenne et la Russie*, Mémoire, I.E.H.E.I., Nice, 2008.
2. Chetail, V., «Droit international des migrations: fondements et limites du multilatéralisme», dans *La société internationale face au défi migratoire*, ed. Pedone, Paris, 2011.
3. Ciumas T., «Legislative framework for asylum in the Republic of Moldova» [in Russian], Explanatory note 2012/25, Legal framework of migration. September 2012, CARIM-East project, European University Institute, <http://www.carimeast.eu/media/legal%20module/exno/EN%202012-25.pdf>
4. Cullen, A., Wheatley, S., «Human Rights of Individuals in *De Facto* Regimes», HRLR 13, 2013.
5. Drweski, B., «Pridnestrovie≠Transnistrie. Extraits», Editions du Présent Littéraire, Arad, 2012.
6. Kivaciuk, Anna, «The demographic map of Transnistria», dans *Demoscop Weekly*, n° 591-592, 24 mars - 6 avril 2014.
7. Lindley, A., «Seeking Refuge in an Unrecognized State», dans *Refuge*, n° 1, vol. 26.
8. Makuhin, A., «Modern Myhratsyonnaya situation in the Republic of Moldova and as Prydnestrove herd «Outcomes» of the Population», dans *PolitBook* 2015-1.
9. Malinovska, O., «Refugees in Ukraine. Migration Issues», dans *Ukrainian Analytical Informative Journal*, 1998, n° 2:2-3.
10. Mosneaga, V. et autres, «Les réfugiés et les déplacés internes», dans *La migration en République de Moldova -1987-1997*, UNHCR, Chişinău 1998.
11. Mosneaga, V., «Asylum-seekers, refugees and displaced persons in Moldova: problems of recognition, social protection and integration», CARIM-East Explanatory Note 13/103, septembre 2013.
12. O'Loughlin, J., Kolossov, V., Tchepalyga, A., «National construction, territorial separatism and post-Soviet geopolitics in the Transdnieste

Moldovan Republic», dans *Post-Soviet Geography and Economics*, n^o 6, vol. 37, 1998-06.

13. Sorokopud, Nina, *Ukraine internal displacement nears 1 million as fighting escalates in Donetsk region*, accessible sur <http://www.unhcr.org/54d4a2889.html>

14. Talmon, S., «The Responsibility of Outside Powers for Acts of Secessionist Entities», 58 *International and Comparative Law Quarterly*, 2009.

15. Toomla, R., *De facto states in the international system: Conditions for (in-) formal engagement*, University of Tartu Press, Tartu 2014.

Jurisprudence

CEDH

1. Assanidze c. Géorgie, 8 avril 2004.
2. Cyprus c. Turquie, 10 mai 2001.
3. Ilaşcu et autres c. République de Moldova et la Russie, 8 juillet 2004.
4. Ivanțoc et autres c. République de Moldova et la Russie, 15 novembre 2011.
5. Loizidou c. Turquie, 18 décembre 1996.

CIJ

1. Avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, 22 juillet 2010.
2. Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 1996, opinion dissidente du juge Weeramantry.
3. Avis consultatif sur les conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, la résolution 276 du Conseil de sécurité (1970), 21 Juin 1971.

Copyright©Lucia LEONTIEV

Legal Review of International Tourism Development in Maintaining Peace

Senior scientific researcher Surayyo USMANOVA

marakanda55@mail.ru

University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan

Abstract: In the article it there are analyzed the relations of peace and the development of tourism from the legal point of view. There are interpreted international legal aspects of the accepted norms in the sphere of tourism, according to the international law, European Union Law and the national legislation of the Republic of Uzbekistan. The author gives legal assessment to the partnership of the European Union states with the Republic of Uzbekistan in this area. The bilateral and multilateral norms between these subjects of international law, contextually important and last tendencies of touristic sphere, are mentioned by the author. There are developed conclusions and proposals in the developing partnership in the touristic sphere of the Republic of Uzbekistan via promoting peace and legally guaranteeing these aspects.

Keywords: agreement, convention, declaration, degree, European Union (EU), law, peace, tourism, Uzbekistan, World Tourism Organization (WTO).

Tourism seems to be the inheritor of traditions, warfare and hospitality. It is one of the world's fastest growing industries and is a major source of income for many countries. Being a people-oriented industry, tourism also provides many jobs which have helped revitalize local economies. Travel and tourism has established itself as one of the world's largest and fastest growing industries, revolutionizing our understanding of ourselves, others, and the world. Thereby in order to prevent the disaccords to define "Tourism", UNWTO defined it as indicated below: "Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes."

Peace and tourism belong together, they are interrelated. Without peace there can be no tourism, but tourism can also contribute to the peace process, the building of peace.

Particularly, David de Villiers notes that peace is not a destination, a place where you arrive and unpack. Peace is a journey which demands continued effort. It requires that we vigorously protect and advance those

rights and values that form the foundation of real peace – rights that can be equated with individual freedom, democracy and the rule of law. Whilst tourism, peace and sustainable development are interrelated – each one contributing to the other – peace remains the most important and precious of all. Without peace there can be no tourism and there will be no sustainable development. Therefore, every step to promote peace – however small – is very important. Building peace, promoting tourism and implementing sustainability are fundamentally moral issues. So, the aim of research is considered to analyze the legal aspects of peace and tourism, therefore law regulation of these aspects is centralized in the following pyramid:

And, certainly it is noted the legal basis of co-operation of Uzbekistan with EU states in the field of developing tourism.

One of the main legal sources of international tourism is Manila Declaration, from 1980, which determines that the world tourism can develop in a climate of peace and security which can be achieved through joint effort of all States in promoting the reduction of international tension and in developing international cooperation in a spirit of friendship, respect for human rights and understanding among all States. Hence it is clear that touristic activity can only flourish on concord and quiet states. Furthermore, its ultimate aim is the improvement of the quality of life and the creation of better living conditions for all peoples, worthy of human dignity. It means that these two terms as “peace” and “tourism” depend on each other.

Then, the Acapulco document on tourism reaffirmed once again that “world tourism can be a vital force for world peace and can provide the moral and intellectual basis for international understanding and interdependence among nations” and “can contribute to the establishment of new international economic order that will help to eliminate the economic gap between developed and developing countries”. Another important international act – UNWTO charter, in the 3rd article, outlines as the main objective of the Organization to promote the development of tourism in order to contribute to economic development, international understanding, peace, prosperity, universal respect and observance of human rights and fundamental freedoms for all people without distinction as to race, gender, language or religion. And so, for the first time, the role of “tourism as a vital force for peace” was enshrined in a formal document of the world’s premier tourism organization representing the nations and governments of the world. U.N. Ex-Secretary General Ban Ki-moon stated: “Tourism is the people’s building block for global peace and cultural understanding. It can also help drive economic growth and alleviate poverty.”¹

It is known that there is a tendency among the states to use tourism in order to develop the economy of a country. For functioning this project the state should use and flourish touristic potential. The peace and stability are necessary in state therefore.

For instance, the UNWTO believes that the 2017-2022 years, the annual growth of international tourism will continue, but at a more

¹ Louis D’amore, “Peace through Tourism: An Historical and Future Perspective,” in International handbook on tourism and peace. ed. UNWTO 78 (Drava.2013).

moderate pace, and will be 3.3 %. As a result, the tourism market will grow each year by an average of 43 million. While maintaining the projected growth rate, the number of arrivals will reach 1.48 million people in 2022; it is expected that the number of international arrivals in the growing economies (+4.4% per year) will continue to grow two times faster than international arrivals in advanced economies (+2.2% annually). World Council of travel and tourism for the period 2017-2022 years provides positive dynamics of the tourism sector of the world economy: projected annual growth in demand for tourism services by 4.6 %, the gross production of tourism services by 3.5 %, capital investments by 4.8% and the number of people employed in the tourism sector at 1.4 %.²

Besides its important economic impact, the tourism industry has strong untapped potential. According to the World Travel and Tourism Council, it is projected that the contribution of travel and tourism to GDP globally will rise from 9.2% (US \$5,751 billion) in 2010 to 9.6% (US \$11,151 billion) by 2020. The contribution of the travel and tourism economy to employment is also expected to rise from 8.1%, or 235,758,000 jobs across the world in 2010, to 9.2%, or 303,019,000 jobs, by 2020 (World Travel and Tourism Council, 2010). By 2023, the industry's total economic contribution is forecast to rise to US\$ 10.5 trillion in GDP (2012 prices), almost 340 million in jobs, over US\$ 1.3 trillion in investment (2012 prices) and almost US\$ 2.0 trillion in exports (2012 prices). The growing importance of the industry in the global economy means that by 2023, the total contribution will account for 10.0% of GDP and 1 in 10 jobs globally.³

The countries of the European Union, uniting about half a billion citizens, are the most significant consumers on the international touristic market. About 9% of the costs of each citizen of the EU member states are in tourism. About two million businesses provide services related to tourism and provide employment for more than nine million people. This amounts to 4.2% of the total employment in the European Union and 6% of the total estimated gross domestic product (GDP).

² See from: <http://step.unwto.org/content/tourism-and-poverty-alleviation-1> (accessed 07 March 2017).

³ Raymond Saner, Lichia Yiu and Mario Filadoro, eds., *Tourism Development in Least Developed Countries: Challenges and Opportunities*, Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management, (IGI Global Publ., Hershey, Penn. 2015), 235-236.

Effective tourism strategies of a developing country can create revenue generating opportunities and provide sustainable employment for semi-skilled or unskilled workers. Everybody knows that unemployment may influence the reduction of economic potential of states and even appearing the civil wars. It means that peace and stability in the country may be disturbed. Tourism is an important contributor to GDP, employment and international appreciation of a country and its culture, regardless of its level of development. As the Osaka Millennium Declaration from 2001 convinced that getting acquainted with different cultures and traditions through tourism is an important factor in ensuring peace and international understanding and that peace and security are indispensable for the successful development of tourism.

Furthermore, this gap was maintained by the world community. Accordingly, the UN International Year of Peace, the International Institute for Peace through Tourism (IIPT) was born with a vision of “Travel and Tourism becoming the world’s first “Global Peace Industry”, an industry that promotes and supports the belief that every traveler is potentially an “Ambassador for Peace.” This initiative belongs to Louis D’Amore, the founder of IIPT.

The legal bases of these statements were mentioned in the 10th Article of the Code of the Tourist: “Tourists should promote mutual understanding and friendly relations between the people both on national and the international level by their behavior and, thus, to promote peace preservation.”

Tourism can also serve as a driver for increased demands for other products and services and trigger quality improvement and upgrading of their supply chain and related value creation. Tourism creates opportunities for both the destination country, especially the LDCs (less developed countries) and private sector tourism operators/investors of developed countries.

For instance, foreign scholars and researchers emphasize that the following are general objectives that an LDC government has:

- “Employment creating economic growth,
- Promotion of peace, democracy, good governance and effective institutions,
- Development of infrastructure (minimum infrastructure platform),

- Transformation of skills development institutions and improvement of skills and innovation base,
- Reversal of environmental degradation and adaptation to climate change,
- Improve health, combat HIV and AIDS and reduce social vulnerability".⁴

Tourism is an opportunity for governments to create jobs, reduce poverty and foster economic growth. Hence, development of the tourism causes not only the rising of economy and image of a state; moreover, it helps to provide peace and stability in the country.

The legal aspects of tourism in the EU and Uzbekistan

Ideally, the state is interested in the development of tourism as the sector of economy, effective and efficient means of bringing peoples closer together. Legislation to regulate tourism is adopted in more than one hundred countries around the world. Legal norms define governmental tasks in the field of tourism development and the means of achieving them, the regulation of relations between producers and consumers of tourism services, as well as other relevant for tourism development goals and objectives, the solution of which is impossible without an appropriate legal framework.

The EU has adopted a significant number of acts in the field of tourism. Among the adopted documents, the norms of the "soft law" are quantitatively dominant, which are not legally binding. Today, the regulation of tourism by European law is based on three elements of the Lisbon Strategy of EU; they are competitiveness, sustainable development and the interests of tourists. The Treaty on the Establishment of the EEC from 1957 (Article 3 (i)) called activities in the field of tourism as one of the "directions of activity" of the EU and endowed the Community with the appropriate competence. On the basis of these norms, the Community carried out a variety of activities in the field of tourism.

The EU has only the competence to take coordinating measures in this area (according to the Article 3 (1) of the Treaty on the European Community), and therefore it can only develop programs, recommend standards. By the way, usually the universal acts on tourism carry recommendatory character, but the states obey them for their interests.

⁴ Ibid. 242.

Industry of tourism in Uzbekistan possesses potential of development, *prima facie*, the republic owns unique environmental objects and rich cultural-historical heritage. There are more than 4 thousand architectural and cultural historical monuments in the country; moreover 20 of them are included in the list of the world cultural heritage of YUNESCO.⁵

Legal basis of touristic activity in Uzbekistan was established after the independence. Uzbekistan became a fellowship of UNWTO (United Nations World Touristic Organization) from 1993. Thereafter, it was adopted several legal norms which regulate relations between the subjects of touristic activity. In particular:

- Law on tourism from 1999;
- Presidential decrees "On measures to strengthen the participation of the Republic of Uzbekistan in the revival of the Great Silk Road and the development of international tourism in the Republic" from 06.02.1995;
 - "On the state program of development of tourism in Uzbekistan for the period till 2005" from 15.04.1999;
 - "On the training of qualified personnel for the tourism industry in Uzbekistan" dated 30.06.1999;
 - "On measures to accelerate the development of the service sector in the Republic of Uzbekistan in 2006 - 2010" from April 17, 2006;
 - "The program of development of the service sector in the Republic of Uzbekistan for 2012-2016" from 10.05.2012;
 - "On additional measures to promote tourism, cultural and historical potential of the Republic of Uzbekistan abroad" from 06.09.2014 and etc.⁶
- Last but not least of them are considered to be presidential decrees "On measures to ensure the accelerated development of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan" dated 02.12.2016 and "On the organization of activity of the State Committee of the Republic of Uzbekistan for the development of tourism" from 12.02.2016.

Consequently, it is elaborated the project of the Conception of developing tourism in the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 by the Committee of tourism in Uzbekistan. According to these across-the-board norms, along with other priorities, the main preemptive directions and goals

⁵ Н. Файзибаева, "Европа как один из важнейших туристических центров мира," *Международные отношения: политика, экономика, право.* (№4.2012): 60.

⁶ All the legal norms of Uzbekistan are available from: <http://www.lex.uz> (accessed 02 April 2017).

of governmental policy on developing tourism in the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 should be:

- Accomplishment the legislation and normative-legal base in the sphere of touristic activity, which set favorable facilities for functioning subjects of touristic activity and national and foreign visitors;
- Enlargement of international co-operation in the sphere of touristic activity⁷.

Partnership of EU states and Uzbekistan on developing tourism

The sphere of tourism in Uzbekistan cannot develop without affecting the formalities of the international level. Uzbekistan, from the first years of independence, proclaimed the cooperation with Europe as one of the priorities of its foreign policy. The relations of Uzbekistan with the European states develop on a bilateral level as well as in the framework of Partnership Cooperation Agreement between the Republic of Uzbekistan and the European Communities and their Member States which initialled on 29 April 1996 and entered into force on July 1, 1999⁸.

One article of the agreement was dedicated to tourism, Article 61, which was called “tourism” and announces that “the Parties shall increase and develop cooperation between them, which shall include:

- facilitating the tourist trade;
- increasing the flow of information;
- transferring know-how;
- studying the opportunities for joint operations;
- cooperation between official tourism bodies, including the preparation of promotional material;
- training for tourism development”⁹.

This year, Uzbekistan and the European Union are celebrating the 21st anniversary of the signing of the Partnership and Cooperation Agreement. More than 20 years past, so it is time to renew and alter it. In particular, there have been adopted several legal norms and changes

⁷ The project of Presidential decree on measures of realization of the Conception of developing tourism in the Republic of Uzbekistan for mid-range perspective, https://my.gov.uz/ru/getPublicService/332?item_id=1296&action=view (accessed 08 April 2017).

⁸ International cooperation of Uzbekistan, see from: <http://mfa.uz/en/cooperation/international/381/> (accessed 03 April 2017).

⁹ Partnership and Cooperation Agreement initialled on 29 April 1996, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_116743.pdf (accessed 06 April 2017).

happened in the sphere of tourism. From our point of view, only one article cannot cover all tendencies and demands of the parties of the agreement. Hence, it is time to alter the whole agreement or to adopt a unique agreement in developing tourism between EU states and Uzbekistan.

During 2003, a number of European countries received from Uzbekistan the opportunity to undergo a facilitated procedure for issuing an entry visa, and this unilateral step has positively contributed to the increase in the volume of tourists to the republic from countries such as Switzerland, Italy, Spain, Austria. The decisions of the Uzbek government stipulated: "to issue multiple visas for up to 1 month to citizens... visiting Uzbekistan as tourists, within 2 working days with the cancellation of the requirement for the presentation of tourist vouchers of the National Company, Uzbek tourism or other tourist organizations."

Peculiarly, analyzing the bilateral agreements of Uzbekistan with EU states as Germany, Hungary, Italy, Romania, Greece and other states, it is underlined that these agreements became the normative and legal basis for not only the departure of citizens outside the republic, but also the activities of the tourist institutions themselves, strengthening their partnerships and promoting the national tourist product to the markets of foreign states, regions and continents.

International relations Uzbekistan-Greece. The Uzbek-Greek intergovernmental agreement signed in 1994 envisaged "to promote mutual growth of the tourist flow by developing closer cooperation between firms and organizations of the relevant countries involved in tourism."¹⁰ It was also planned to promote in general, in the framework of national legislation and on a reciprocal basis the distribution of tourist publications and promotional material in both countries, including, in particular, films and audio, and video materials intended for both cinema and television. It would be happened through the appropriate diplomatic relations. It also refers to the additional Protocol to the New York Convention of June 4, 1954, on the import of tourist information documents and materials for publication, as well as the legislation of the European Union on this issue, in which materials for publication, including for tourist exhibitions and tourist films,

¹⁰ Bilateral agreements of Uzbekistan with EU states are available at: <http://www.lex.uz> (accessed 02 April 2017).

which are intended for the promotion of tourism, are being exempted from customs and import taxes.

The peculiarity of another document, the Agreement between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Federal Republic of Germany on unrestricted freedom of travel dated 11 April 1995, where one Party in accordance with article 26 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations should provide unlimited freedom of travel within its territory to all the members of the diplomatic representation of the other party. No prior authorization or travel notice is required. However, restrictions are mentioned, in particular, only with regard to certain institutions or military bases, as well as other places closed for reasons of state security or subject to access regime. It must be said that the document also stipulates that "other citizens of the Republic of Uzbekistan and the Federal Republic of Germany, including representatives of political organizations, seconded to work for cultural institutions to specialists or seconded specialists with a separate mandate working in the scientific, cultural or pedagogical field or in the framework of technical cooperation on an official request, as well as representatives of civil or trade union organizations, businessmen, experts, scientists and others on scientists of the organizations of providing humanitarian assistance, journalists and tourists residing in the territory of another state or traveling on this territory will be issued permits to stay throughout the territory of the other Party."

In 2003, as part of the exchange of notes, an Uzbek-Romanian intergovernmental agreement was concluded in which holders of diplomatic passports are exempted from the procedure for issuing visas for entry and stay for a period not exceeding 90 days from the date of entry. If the period exceeds this term, then visas should be received in advance. However, if they fulfill official functions as members of the diplomatic mission, as well as their family members residing with them, they can enter and remain without visas during the entire period of their work.

A similar norm has been established in the Uzbek-Slovak intergovernmental agreement of 1997 "on visa-free travel of citizens, holders of diplomatic and service passports." It also stipulates that "citizens of the state of each of the Parties while staying in the territory of the state of the other Party shall comply with the laws and regulations of the State of that Party, including the rules of registration, stay and movement

established for foreign citizens." In the Uzbek-Hungarian agreement "on the procedure for mutual visa-free travel of citizens with diplomatic passports" dated October 30, 1997, establishes that "the period of stay in the territory of the Contracting Parties without visas should not exceed 30 days from the time of entry." However, at the written request of the diplomatic or consular mission of the State of which these persons are citizens, the Ministry of Foreign Affairs of the other Party may extend the period of stay to 90 days.

Uzbekistan-Italy Inter-agency cooperation is also being established. So, in 2005 the National company "Uzbektourism" (now it is the governmental committee of developing tourism) and the Association of Tour Operators of Italy (Assoziazione Tour Operator Italiani (ASTOI)) signed an agreement where it was concluded that it is necessary to promote a mutual increase in the tourist flow by encouraging cooperation between enterprises and organizations of all forms of ownership engaged in the sphere of tourism, and the creation of appropriate conditions for the development of tourism. The Parties intend to disseminate tourist information, in particular through the exchange of prints, films, and conduct various conferences, symposiums and seminars, and they will explore the possibilities of expanding cooperation in tourism between enterprises and organizations dealing with the construction, equipment and management of hotels and other tourist facilities, as they are seen as a key aspect in the development of tourism in both countries. In matters of investment in the tourism sector and for this purpose will exchange experience, as well as consult with each other on the issues of benefits in the investments provided by the legislation of their countries, including investment opportunities in each of the two countries.

Currently there is no a unique agreement in the field of developing tourism with the European Union. Uzbekistan does not participate in Schengen agreements. Nevertheless, the citizens of Uzbekistan use the opportunities of these agreements.

Conclusions and recommendations

The development of tourism depends on the stabilization in the country and it must be legally promoted. Recently, it was signed a decree "On the Action Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 years" in Uzbekistan. The document provides for the implementation of "constructive foreign policy aimed at strengthening

the independence and sovereignty of the state, creating a security belt around Uzbekistan, stability and good neighborly relations, strengthening the country's international image."¹¹ Thereby as above mentioned, strengthening country's international image inasmuch as depends on developing tourism. Tourism may develop only in peace and stabilized country. Accordingly, in order to evaluate this sector, it should be formulated strong legal basis.

Furthermore, Manila Declaration pronounced that in the universal efforts to establish a new international economic order, tourism can, under appropriate conditions, play a positive role in furthering equilibrium, cooperation, mutual understanding and solidarity among all countries.

For further developing tourism in Uzbekistan, it is advisable to encompass the following recommendations:

1. It began a new period of development tourism in Uzbekistan from December 2016. Legal norms and changes are almost adopted by the government. And the main aim is to realize this novation into practice. Notwithstanding of "Soft law" character of the international norms of tourism it is *sine qua non* condition for the Republic of Uzbekistan to sign and join many international declarations, acts and other legal norms as Manila declaration on World Tourism, the Charter of tourism, the Code of tourist, Document of Acapulco from 1982, Hague declaration on tourism from 1989 directly. Inasmuch as these legal acts play an important role in developing tourism and promoting peace and stability via establishing touristic potential in the world.

2. Issuant from above mentioned co-operation of Uzbekistan with EU countries, it should be noted that there are several bilateral acts with European states. Therewith the legal framework of EU-Uzbekistan cooperation remains insufficient. Currently there is no unique agreement in the field of tourism. Uzbekistan does not participate in Schengen agreements. Nevertheless, the citizens of Uzbekistan use the opportunities of these agreements. One article cannot cover all tendencies and demands of the parties in touristic co-operation of the agreement. It is time to alter the whole agreement or to adopt a unique one in developing tourism

¹¹ В Узбекистане утверждена стратегия развития страны. <https://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/v-uzbekistane-utverzhdena-strategiya-razvitiya-strany> (accessed 20 February 2017).

between EU states and Uzbekistan. The findings of this study show that the development of tourism depends on stabilization in a country, on the one hand, and it must be legally promoted, on the other hand. Hence, as the competent subject of international law, Uzbekistan should enlarge bilateral and multilateral partnerships with European Union states and other countries in the world.

Bibliography:

1. Bilateral agreements of Uzbekistan with EU states are available at: <http://www.lex.uz> (accessed 02 April 2017).
2. D'amore, Louis. *Peace through Tourism: An Historical and Future Perspective*. International handbook on tourism and peace. UNWTO. Drava. 2013.
3. International cooperation of Uzbekistan, see from: <http://mfa.uz/en/cooperation/international/381/> (accessed 03 April 2017).
4. Law on tourism of Uzbekistan from 1999.
5. Partnership and Cooperation Agreement initialled on 29 April 1996, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_116743.pdf (accessed 06 April 2017).
6. Presidential decrees "On measures to strengthen the participation of the Republic of Uzbekistan in the revival of the Great Silk Road and the development of international tourism in the Republic" from 06.02.1995; "On the state program of development of tourism in Uzbekistan for the period till 2005" from 15.04.1999; "On the training of qualified personnel for the tourism industry in Uzbekistan" dated 30.06.1999; "On measures to accelerate the development of the service sector in the Republic of Uzbekistan in 2006 - 2010" from April 17, 2006; "The program of development of the service sector in the Republic of Uzbekistan for 2012-2016" from 10.05.2012; "On additional measures to promote tourism, cultural and historical potential of the Republic of Uzbekistan abroad" from 06.09.2014.
7. Presidential decrees «On measures to ensure the accelerated development of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan" dated 02.12.2016 and «On the organization of activity of the State Committee of the Republic of Uzbekistan for the development of tourism" from 02.12.2016. All the legal norms of Uzbekistan are available at: <http://www.lex.uz> (accessed 02 April 2017).

8. Saner R, Yiu L, Filadoro M, eds. *Tourism Development in Least Developed Countries: Challenges and Opportunities*. "Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management", IGI Global Publ., Hershey, Penn. 2015.
9. The project of Presidential decree on measures of realization of the Conception of developing tourism in the Republic of Uzbekistan for mid-range perspective, https://my.gov.uz/ru/getPublicService/332?item_id=1296&action=view (accessed 08 April 2017).
10. В Узбекистане утверждена стратегия развития страны. <https://eaily.com/ru/news/2017/02/08/v-uzbekistane-utverzhdena-strategiya-razvitiya-strany> (accessed 20 February 2017).
11. Файзибаева Н. "Европа как один из важнейших туристических центров мира." *International relations: policy, economics, law*. (2012). №4. P.60-75.
12. <http://step.unwto.org/content/tourism-and-poverty-alleviation-1> (accessed 07 March 2017).

Copyright©Surayyo USMANOVA

ECONOMIE / ECONOMICS

The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security

Dr. Magdalena ZAJACZKOWSKA

[magdalena.zajczkowska@uek.krakow.pl](mailto:magdalenazajczkowska@uek.krakow.pl)

Cracow University of Economics, Poland

Abstract: Together with the development of European integration, the guarantee to ensure energy security of the European Communities has become increasingly important. The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative is one of the six Flagship Initiatives, which were formulated to support the specific priority of cooperation between the European Union and its Eastern European partner countries. Full implementation of the Eastern Partnership Energy Flagship Initiative can create positive and negative effects for the both sides.

Keywords: Eastern Partnership, energy dependency, energy security, EU climate and energy policy.

Introduction

Regional economic integration in Europe was accompanied by efforts aimed at creating a common energy policy. Its basic aim was to ensure safe energy supply to each country. The direction of these efforts varied depending on international situation. The first and second oil crises made it necessary to guarantee safe oil delivery and boosted the search for alternative cost-effective energy sources. Conflicts between Russia and Ukraine brought to the fore the necessity to debate the safety of gas exports. On the other hand, reactor failures in Chernobyl and then Fukushima sparked a debate on the safety of nuclear power stations. Solutions to the conflict and crisis situations in the energy sector were provided by the climate-energy policy of the European Union complemented by numerous strategies and measures. These focus on guaranteeing the safety of supply, increased competition and sustainable development. Additionally, the European Union measures are accompanied by environmental protection campaigns especially focused on preventing its degradation. As a consequence of new the criteria, the EU energy economics priorities became: the liberalization of the electrical and gas energy markets, safety of supply to internal markets, changes to the structural types of energy delivery systems taking into account their impact

on the environment, and the development of research and modern energy technologies¹.

Latest data show that the EU imported 53% of its energy at a cost of around EUR 400 billion, which makes it the largest energy importer in the world. Six Member States depend on a single external supplier for their entire gas imports and therefore remain too vulnerable to supply shocks².

The EU energy security is based on the three objectives of EU climate and energy policy: security of supply, sustainability and competitiveness. To reach these objectives the European Union focuses on five mutually supportive dimensions: 1) energy security, solidarity and trust; 2) a fully integrated European energy market; 3) energy efficiency contributing to moderation of demand; 4) decarbonising the economy and 5) research, innovation and competitiveness. The aim is to ensure that European consumers – households and businesses – have secure, affordable, competitive and sustainable energy.

Preliminary analysis of the above mentioned issues allows putting the working thesis that full implementation of the Eastern Partnership Energy Flagship Initiative can create positive and negative effects for the both sides.

Methods

This article is an attempt to find answers to the following question: How is the term energy security understood in literature on the subject and European Union legislation? What are the assumptions and conditions of the European Union energy security? What are the assumptions and goals of the Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and its potential consequences for European Union energy security?

In the author's opinion an attempt to create a framework of theoretical knowledge on the subject of energy security will help clarify the nature of the phenomena and processes that constitute energy security. Such a theoretical framework will help identify the consequences of the Eastern Partnership Energy Flagship Initiative for EU energy security and

¹ Grażyna Wojtkowska-Łodej, „Zmiany na polskim rynku energii w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”, in *Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej* ed. Marzena Weresa, 323, (Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2014).

² European Commission, “Energy Union Package” (Brussels: European Commission, 2015), 2-3.

define the challenges facing the European Union in guaranteeing energy security.

To accomplish the objectives of the article, the analysis is divided into four parts. At the beginning, selected definitions of energy security are presented. The second part describes EU energy security from the statistical perspective. The third part is an attempt to describe the Eastern Partnership Energy Flagship Initiative, which is one of the six flagship initiatives. The last part pays attention to some examples of the Eastern Partnership Energy Flagship Initiative implementation. The analysis in this article is based on the study of literature, the legal regulations and Eurostat's statistics. The research tools used in the article include the study of literature, descriptive analysis and comparative analysis (quantitative analysis).

Definition of energy security

There is a wide range of energy security definitions introduced in literature on the subject. The main division in understanding the place of Energetics in the politics of modern countries is the separation of an economic-based approach from a politically-strategic (geopolitical) approach. Economists think that energy security as such is a myth and any potential dangers are associated with a shortage of fuels and disruptions in supply. They treat the markets as the main regulators of these issues. On the other hand, foreign policy analysts' reason that energy security is a factor in national security and therefore should be studied from a political, as well an economic point of view³.

Based on a survey of 104 studies from 2001 to June 2014, it is found that the definition of energy security is contextual and dynamic in nature. The scope of energy security has also expanded, with a growing emphasis on dimensions such as environmental sustainability and energy efficiency. Significant differences among studies are observed in the way in which energy security indexes are framed and constructed. These variations introduce challenges in comparing the findings among studies⁴.

Energy security is also described as a one of the main targets of energy policy. It is hard to measure and difficult to balance against other

³ Marcin Kaczmarek, *Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej* (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010), 13.

⁴ Beng Wah Ang, Wei Lim Choong, and Tsan Sheng Ng, "Energy security: Definitions, dimensions and indexes", *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 42 (February 2015): 1077-1093.

policy objectives. The confusion about energy security is also reflected in political actions. But the common concept behind all energy security definitions is the absence of protection from or adaptability to threats that are caused by or have an impact on the energy supply chain⁵.

In a very general sense, energy security can be described as a state in which there are no threats⁶. Another definition identifies energy security as a “dynamic process in which an important role is played by global and regional trends as well as specific actions in energy politics”⁷.

There are also definitions of energy security that describe it as “multidirectional activities (policies) of state and industry on a global and regional scale, whose goal is to ensure sufficient levels of available energy raw materials, especially oil and gas”⁸.

A review of the literature on the subject leads to the conclusion that the most relevant group of definitions are those that take into account energy security in the context of a dynamic process involving many stakeholders. This process is related to the management of energy demand and supply and the energy needs of the entities primarily by ensuring the continuity of energy supply.

The European Union energy security

In 2014 the European Commission set out in Energy Security Strategy how the EU would remain vulnerable to external energy shocks and has called on policy makers at national and EU level to reduce dependency on particular fuels, energy suppliers and routes. It was underlined that the key drivers of energy security are the completion of the internal energy market and more efficient energy consumption. It depends on more transparency as well as on more solidarity and trust between the Member States⁹.

⁵ Christian Winzer, “Conceptualizing Energy Security”, *Energy Policy*, 46 (July 2012): 36-48.

⁶ Katarzyna Żukrowska, „Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja”, in *Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka* eds. Katarzyna Żukrowska and Małgorzata Grącik, 21, (Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2006).

⁷ Kamila Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego”, in *Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy* eds. Krzysztof Książkowski and Kamila Pronińska, 55, (Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012).

⁸ Adam Chmielewski, *Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania* (Warszawa: Wydawnictwo M.M, 2009), 10.

⁹ European Commission, “The Energy Union’s five dimensions: policy observations at Member State and EU level” (Brussels: European Commission, 2017), 2.

The political challenges over the last years have shown that diversification of energy sources, suppliers and routes is crucial for ensuring secure and resilient energy supplies to European citizens and companies, who expect access to affordable and competitively priced energy at any given moment¹⁰.

Energy security, solidarity and trust is measured by European Commission by net import dependency (net import dependency-natural gas, net import dependency-crude oil and NGL, net import dependency-hard coal, nuclear imports and dependency), aggregate supplier concentration index (supplier concentration index-natural gas, supplier concentration index-crude oil and NGL, supplier concentration index-hard coal) and number 1 rule for gas infrastructure¹¹.

According to the European Commission's research on energy security, total net import dependency decreased between 2005 and 2014 in 22 Member States, indicating an improvement in energy security. Positive trends were supported by increased indigenous renewable energy production (e.g. in Austria, Estonia, Ireland, Italy, Latvia, Portugal or Spain) and by decreasing the overall energy demand also due to energy efficiency improvements. Over the same period, total net import dependency significantly increased in a few countries, due to the decline of indigenous fossil fuel production (Denmark, Poland, the United Kingdom) or the closure of nuclear plants (Lithuania)¹².

There are only two net gas exporters in the EU: Denmark and the Netherlands. Net import dependency for gas has exceeded 90 % in 16 Member States, about half of which are fully reliant on imports (100 % net import dependency). Among all fuels, the EU's import dependency is the greatest for crude oil (increase from 81.3 % in 2005 to 88.4 % in 2014). The EU's net import dependency for hard coal was 55.7 % in 2005 and rose to 67.9 % by 2014. Czechia is the only net exporter of hard coal in the EU. In 2014, even Poland, the EU's largest coal producer, became a marginal net

¹⁰ European Commission, "Energy Union Package" (Brussels: European Commission, 2015), 4.

¹¹ European Commission, "Second Report on the State of the Energy Union" (Brussels: European Commission, 2017), 8.

¹² European Commission, "Second Report on the State of the Energy Union" (Brussels: European Commission, 2017), 10-11.

importer. In 2015, 90 % of the natural uranium included in fuel loaded in EU reactors came from outside the EU¹³.

The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative¹⁴

The following six Flagship Initiatives were formulated to support the specific priority of cooperation between the European Union and its Eastern European partner countries¹⁵:

- integrated border management,
- small and medium-sized enterprises,
- energy,
- sustainable municipal development,
- good environmental governance and climate change prevention,
- prevention, preparedness and response to natural and man-made disasters.

They are the part of the Eastern Partnership and are treated as priority areas for EU support. In the opinion of the European Commission they will give more visibility to the Eastern Partnership, and will result in concrete actions to the benefits of the populations of the partner countries.

In 2010 the Energy Flagship Initiative was launched and has three main goals: to facilitate the trade of gas and electricity between the EU and the six Eastern European partner countries to improve energy efficiency and to expand the use of renewable energy sources.

The Energy Flagship is enforced by various programmes, which are part of the EU regional energy strategy¹⁶:

- targeting EaP countries' national authorities, the INOGATE programme supports the economic convergence of energy markets and the enhancement of energy security within the EaP region, implementation of national energy efficiency and renewable energy action plans, including improving the legal framework, and encouraging private investment in energy projects,

¹³ European Commission, "Second Report on the State of the Energy Union" (Brussels: European Commission, 2017), 31-32.

¹⁴ European Commission, "Eastern Partnership. Energy", <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership> (accessed 1 May 2017).

¹⁵ European Commission, "Eastern Partnership. Energy", <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership> (accessed 1 May 2017), 4.

¹⁶ European Commission, "Eastern Partnership. Energy", <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership> (accessed 1 May 2017), 1.

- at municipal level regional support is provided through the Covenant of Mayors and Sustainable Urban Demonstration Energy projects (SUDEP), as well as through the reinforcement of the Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership (E5P),

- the Energy Efficiency Facilities financed through the Neighbourhood Instrument Facility (NIF) with the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), stimulate the private sector and SMEs to move towards more energy efficient production systems.

This Initiative focuses on three main thematics: 1. Energy markets, 2. Renewable energy and 3. Energy efficiency. All of them are included in INOGATE programme (standards, cross-border trade, regulatory convergence, and development of supporting policy and legislation frameworks, exchange of know-how, awareness rising for stakeholders, training and higher education on energy). Additionally, the Energy efficiency flagship is implemented by EE Facilities for SMEs (Moldovan Sustainable Energy Financing Facility, Regional EE Programme for Corporate Sector, Green for Growth Fund, Caucasus EE Programme), Covenant of Mayors and E5P. The Energy Flagship Initiative is partly financed by the European Union. During the period 2010-2014 around 165 million EUR were allocated in that Initiative, what includes: Covenant of Mayors (37,5 million EUR), ESPs (58 million EUR), INOGATE (20 million EUR) and Energy Efficiency Facilitates for SMEs (50 million EUR). The Energy Flagship Initiative is supported by the Eastern Partnership Platform 3 on Energy Security, which is a policy dialogue forum. During its bi-annual meetings, senior officials exchange best practice on: the harmonisation of the regulatory framework with the body of EU law, the development of energy interconnections, including diversification of supply, the dialogue among stakeholders about energy efficiency and renewable energy, nuclear safety and conventional and unconventional oil and gas resources.

The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative realization¹⁷

The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative has been underway for many years, but its implementation is not at the assumed pace. Despite that some examples are worth to point out.

¹⁷ European Commission, "Eastern Partnership. Energy", <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership> (accessed 1 May 2017).

Within the INOGATE programme (standards) there was the support to the adoption of oil and gas standards by Partner Countries. The energy sector industries use a great number of standards covering the whole energy generation and transportation processes, normally set by national regulators. This often leads to differences in regulations between countries and makes selling/buying of energy more complicated, sometimes impossible even. To facilitate trade between them and also with the European Union, partner countries are committed to develop a common 'pool' of international standards. It would foster technical integrity, improve safety, reduce environmental damage, promote industry efficiency and facilitate the development of an integrated energy market.

To achieve that goal, EU experts worked together with specialists in energy companies, ministries as well as agencies responsible for standardisation system and policy in order to select, translate and edit international and European standards for oil and gas sectors in each of the EaP countries. These standards were then forwarded to the partner countries for their adoption as national standards.

According to the harmonisation of regulatory frameworks, there was a project based on the elaboration of high quality and reliable energy statistics in Georgia. Access to energy is both an essential day-to-day service and a fundamental condition for the socio-economic development of a country. In the complex process from the production to the delivery of energy to consumers, reliable and high quality energy statistics play a critical role. Energy statistics are a key to set a coherent energy and economic agenda and to provide policy-makers with the evidence of data, essential for defining and implementing effective energy policies.

On 26 December 2014, the Ministry of Energy of Georgia and the National Statistics Office of Georgia GEOSTAT presented officially a complete energy balance in accordance with the internationally accepted standards, a major development in the energy statistics of Georgia.

In Azerbaijan since May 2014, within the Energy Efficiency initiative, it has been the establishment of the Energy Efficiency Department within the Ministry of Energy of Azerbaijan. Due to the Energy Flagship initiative, it has encouraged energy ministries in partner countries to evaluate and implement effective sustainable energy policies and action plans.

In Azerbaijan, the potential of energy efficiency is not yet fully exploited. The creation of the Department should follow to the adoption of

specific legislation, establishing targets and increasing awareness of energy efficiency measures. This is an important step in the political commitment towards the promotion of energy efficiency in Azerbaijan.

The last, and in the author's opinion the most important, is raising awareness on sustainable energy, which covers training workshops for banks and energy industry to finance sustainable energy projects. Although banks in partner countries do provide a number of credit opportunities for funding of sustainable energy projects, these are not fully exploited. There are two main reasons for this. First, bankers tend to perceive energy efficiency (EE) and renewable energy sources (RES) projects as higher risk projects. Second, industry representatives sometimes are not familiar with bank funding application procedures, effective techniques to sell their projects, or energy audits. In order to improve business climate for energy efficiency and renewable energy investments in partner countries, the Energy Flagship Initiative is helping them to develop more effectively EE and RES projects suitable for bank funding.

Through various training workshops banks and energy industry representatives have learned, for example, how to analyse the risks related to EE and RES project management and what is the importance of EE and RES in sustaining a country's energy portfolio. Groups of local commercial banks in partner countries have been trained by EU specialists in sustainable energy projects. Industry representatives have learned how to determine the feasibility of EE and RES projects, by doing reality checks, through group exercises and presentations and by training in quality report writing. This resulted in unlocking EUR 50 million loans for local companies.

Conclusions

Conclusions based on the analysis, which was carried out, have been divided into theoretical and practical areas.

An analysis of the literature regarding energy security leads to the conclusion that more efforts to create a full theory of energy security are vital. This is due to a lack of knowledge in the generalization of energy security into clearly defined categories and precise definitions showing the mechanisms, principles and accuracy of processes and activities in this field.

It can therefore be agreed that “despite the many schools of thought energy security is rarely analyzed from a theoretical perspective”¹⁸.

The European Union energy security is one of the goals of its climate and energy policy. The currently set targets for the EU climate and energy policy should be reached by 2020, 2030 and 2050. They cover further greenhouse gas emission reductions, an increase in the share of renewable energy, improvement of energy efficiency and an increase in the share of energy in interconnections. The taken actions are part of the international climate agreement reached at COP21 in Paris in 2015.

The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative, which deals with the energy sector, can be treated as part of the EU’s climate and energy policy. A review of existing initiatives leads to the conclusion that their aims are to be part of the EU’s climate and energy policy and thus have the potential to enhance EU energy security. Cooperation with the Eastern Partnership countries and its full implementation could lead to the EU’s energy independence, and also benefit the Eastern Partnership countries. It will contribute to the development of their energy sectors, the exchange and implementation of good practices, economic growth and the creation of qualified jobs. In addition, cooperation in the widely understood energy sector will also contribute to the fulfilment of EU requirements in this regard and thus facilitate the potential joining of these countries to the EU.

It is very difficult to assess clearly the effects of the Eastern Partnership Energy Flagship Initiative both for EU energy security and for the Eastern Partnership countries. The initiative has been ongoing for many years and the amounts allocated by the European Union for its implementation are substantial. In the author's opinion, the outlays are disproportionate to the results achieved so far. It is therefore necessary to involve more actively the stakeholders. This would bring positive results in the future for both parties.

Bibliography:

1. Ang, Beng Wah, Choong, Wei Lim, and Ng, Tsan Sheng. “Energy security: Definitions, dimensions and indexes”. *Renewable & Sustainable Energy, Reviews* 42 (February 2015): 1077-1093.

¹⁸ Marek Rewizorski, Remigiusz Rosicki and Witold Ostant, eds., *Selected aspects of energy security of the European Union*, (Warszawa: Difin, 2013), 72.

2. Chmielewski, Adam. *Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania*. Warszawa: Wydawnictwo M.M, 2009.
3. European Commission. "Eastern Partnership. Energy". <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership> (accessed 1 May 2017).
4. European Commission. "Energy Union Package" (Brussels: European Commission, 2015): 4.
5. European Commission. "Second Report on the State of the Energy Union" (Brussels: European Commission, 2017): 8, 10-11, 31-32.
6. European Commission. "The Energy Union's five dimensions: policy observations at Member State and EU level" (Brussels: European Commission, 2017): 2.
7. Kaczmarek, Marcin. *Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej*. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
8. Pronińska, Kamila. „Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego”. In *Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy* edited by Krzysztof Książkowski and Kamila Pronińska, 55. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.
9. Rewizorski, M., R. Rosicki, and W. Ostant, eds., *Selected aspects of energy security of the European Union*. Warszawa: Difin, 2013.
10. Winzer, Christian. "Conceptualizing Energy Security". *Energy Policy* 46 (July 2012): 36-48.
11. Wojtkowska-Łodej, Grażyna. „Zmiany na polskim rynku energii w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”. In *Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej*, edited by Marzena Weresa, 323. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2014.
12. Żukrowska, Katarzyna. „Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja”. In *Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka*, edited by Katarzyna Żukrowska and Małgorzata Grącik, 21. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2006.

The Importance of Human Resources Development Nowadays in Hungary

Ph.D. Candidate Tibor KÓTI

tiborkoti7@gmail.com

University of Debrecen, Hungary

Abstract: Human resources development is one of the most dynamic fields of regional development as a result primarily of the significant transformation of world economy. Upgrading of human resources development took place mostly after the industrial revolution and in the period of Post-Fordism. Nowadays education is more important than ever in order to supply educated human resources basis for Hungary, maintaining our competitiveness with Western European countries in the long-term. This has special importance in periphery areas where a high number of deprived groups are exposed to social and economic precluding. The aim of the present paper is to give a complete presentation regarding the importance of human resources development which is one of the most dynamic branches in Europe and in Hungary in the 21st century.

Keywords: human resources development, underdeveloped, periphery, education, labour market.

Introduction

Nowadays such social factors like qualification, appropriate life standard; competitiveness and knowledge based society are considered increasingly important as a consequence, the most important aim and basis of regional policy in the post-industrial, globalized world, is the quality of human resources development.

Human resources development became one of the most dynamic fields of regional development thanks to the significant transformation of world economy in recent decades. The first major dynamism of human resources development took place after the industrial revolution. Before the industrial revolution the potential aim in a regional development plan was to find the most important settling factor required for the investment in the attraction district of the region to be developed. For example, vicinity of a river which was highly important regarding logistics or raw material in the neighbourhood would have been important since infrastructure had not been sufficient considering both quality and quantity. Underdeveloped state

of traffic also caused some problems in goods delivery. Today, with advancing globalization, the development of infrastructure and vehicles with modern technology distance is not a problem anymore ('shrinking world'). Traditional premise theories are not valid and nowadays the most important factor in regional planning is the availability of sufficient human resources (availability of skilled labour in appropriate numbers).

On the other hand, the increasing importance of human resources is associated with the period of Post-Fordism when *quantity* was replaced by *quality* in production. Besides flexible production goods of appropriate quality also became essential for which highly qualified professional labour was required. Education and professional training had an ever important role as the competitiveness of a region is influenced significantly by the quality of available professional labour.

Technological development, however, might question the importance of human resources. If modernization and innovation develop at the current rate, less labour will be required in certain sectors; therefore many jobs could be endangered. It is an important question that how these human resources can exist further in the *knowledge based society*, how they could be active members of the society. In my opinion on the basis of experience in recent years, gradually less and less labour is required in the primary and secondary sectors due to the primarily development of the industrial technology. However, the tertiary and quaternary sectors became the dominant branches in the labour market for which available skilled human resources are essential. Today the economic strength of certain states show close correlation to the quality of available human resources and thus the development of human resources should receive high attention in the 21st century.

The primary aim of the present paper is to give a complete description of the importance of human resources development. The human resources development of the EU is presented together with the Human Resources Development Operative Programme accepted for 2014-2020 in Hungary, which determines the main directions of development. This paper focuses on periphery areas based on the government definition of favoured areas in 2014. In the last chapter, the most important factors bringing about human resources development (education and labour market tendencies) are discussed.

Human resources development in the regional policy of the European Union from the Treaty of Rome till nowadays

At the time of the foundation of the European Economic Community (EEC), regional inequalities were insignificant therefore human resources development was not included among the emphasized fields. The first momentum associated with human resources development was the phenomenon of mass sacking in the industry in the 1960s and 1970s and the EEC supported the re-education of sacked workers¹ (Iván-Katona, 2000).

In 1973 regional differences increased in Europe², and thus in order to eliminate them, human resources development was supported more than ever. Based on the report of the Thomson Committee, the EEC supported those regions where the GDP value per capita is below the average of the Union and thus unemployment rate is high in the long term and the given region is characterised by migration (Clout, 1987).

Professionals dealing with regional policy – thanks to the reform of the structural funds (1989-1993) – declared the most important aims of the time period where the third objective aim targeted overcoming of unemployment in the long-term while the fourth was aimed at giving jobs to every fourth youngster (under the age of 25) (Horváth, 1998). Thus the first efforts could be seen and human resources development became part of regional policy, however, not as a separate priority.

In the development policy of human resources development in the European Union, the next threshold is the time period to be programmed between 2000 and 2006 as the targets already include human resources development. In the support policy of the European Union, the following fields received priority (Kozma, 2010):

- supporting the application of active labour market measures in order to reduce unemployment;
- improving entry to the labour market;
- improving the possibilities of acquiring jobs via training;
- measures for helping adjustment to social-economic changes;
- ensuring similar chances for both men and women.

¹ It became possible in the framework of the European Coal and Steel Community (ESZAK) which was accepted in 1951 by the Paris treaty.

² Newer states joined the community that caused further regional inequalities.

The next period was between 2007 and 2013 in which the European Social Fund provided significant financial support in the framework of convergence priority for those underdeveloped regions where already present human capacity required significant development. The following fields received priority:

- increasing the adaptability of employees, enterprises and entrepreneurs to economic changes and to their positive handling and improvement;
- improving the long-term presence in the labour market of job seekers and inactive people, prevention of long-term unemployment and that of young people;
- development of human capital;
- strengthening the social acceptance of disadvantaged people in order to integrate them in a sustainable way in employment and to fight against all forms of labour market differentiation, etc.

Nowadays the European Union pays special attention to help sustainable and quality employment and to support labour mobility in the framework of human resources development. Another aim is to fight against discrimination in the labour market. Education, professional training, skill development and lifelong learning are all highly important in the programmes of the European Union between 2014 and 2020³.

Since human resources development was increasingly emphasized in Europe towards the end of the 20th century, the branch became one of the most important targets of the European Union.

Using a well designed human resources development policy, the European Union could reduce the economic differences between certain countries to a minimum, for this, however, the presence of a certain level of human capital is important, which could be developed with special state measures (e.g. supporting trainings for labour requirements and re-education).

Human resources development in Hungary in the period of 2014-2020

When human resources development is considered we might associate to several factors influencing significantly the society as well. Therefore the definition of human resources development is necessary. In

³ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag48/mag48_hu.pdf. Time of download: 6/3/2017.

my opinion, human resources development is the comprehensive system of social, economic and cultural factors in which education; labour market and public health are in close relationship with each other in order to increase the life standard and knowledge of the individuals to an adequate level. As a result, the most important aim of human resources development is to ‘create’ a society that is capable of increasing the economic strength of the given state.

In human resources development, the states are dominantly intervening, like in the case of Hungary. Hungary agreed to meet a number of issues in the period between 2014 and 2020 in order to improve economic indicators and to catch up on the member states of the European Union regarding the society and the economy. In the following, the obligations and aims at operative level are presented (Figure 1).

Figure 1: Most important aims of human resources development in Hungary

Source: on the basis of EFOP 2014-2020, own construction, 2017

In the first phase of 2014-2020 human resources development operative programme⁴ (henceforward EFOP), the main priority is presented by *sustainable and inclusive growth*. The strategy declares that the economy of the country can be potentially increased best by investment in human capital, since, according to the current tendencies, traditional economy development measures yield not the adequate results. The following aims are included in the strategy. On the one hand, supporting *social closing up* with special attention to periphery areas, a significant social problem will be indigence, especially in the case of children (mainly of Roma origin) generating social problems. That is why underdeveloped groups shall be analysed to make them suitable for entering the labour market. As a result of community development programmes, public goods could be increased significantly. Thus the second measure is *strengthening the social role of family*⁵ and *strengthening social holding together*. The aims include community forging, fighting against negative discrimination, strengthening active reception and especially encouraging couples to have more children and enforcing the prestige of founding a family. According to the data of Eurostat the average life expectancy in Hungary is the fourth from bottom in the European Union.

As a result, the support of *health development*⁶ is clear from the government, since strengthening health conscious behaviour appears at almost every priority in the EFOP. Deteriorated health conditions are negative not just for the individuals but also at national level as a significant amount of money has to be invested in the social benefits due to the increasing number of people with changed working ability and this could result in the lack of human resources (decreasing economically active population). Priorities include keeping of health employees in the branch, forming health development programmes, developing the quality of treatment systems and greater attention to prevention. Finally the next measure of the strategy is the *development of the quality of public education* in which the number of unqualified pupils leaving school has to be

⁴ Budget accepted for the given time period: 2 612 789 000 Euros.

⁵ According to demographic prognosis a significant decrease in the population of Hungary can be expected by 2020 especially in the economically active part of the population.

⁶ There are significant differences in deteriorated health conditions in the spatial structure of Hungary therefore the development of health conditions of those living in disadvantageous regions has to be targeted by government measures.

reduced, the success of heterogeneous school groups has to be supported and the professional development of teachers together with infrastructure development (EFOP, 2014).

As it can be seen in Figure 1, the next section is characterised by the priority axes. The first axis is formed by the creation of a *cooperative society*. The first investment priority is active reception and equal chances for employability. The following measures were targeted within the investment priority: helping multiply disadvantaged people (HHH) in the labour market with special regard to the employment of Roma women; inspiring young people to use their skills and supporting young people to stay in rural areas. The second investment priority is given by the social and economic integration of marginalized communities. The government regards elimination of regional disadvantages, important with measures aimed at human resources. Where closing up is not possible, locally special deprivation is eased with outer help (development work, complex programmes). Helping those living in a long-term poverty (EU 2020 strategy) and the social and economic integration of those living at the peripheries are also important. The third investment priority is formed by increasing the availability of services (health, public interest). In the course of the measures, the above mentioned health consciousness is indicated as the most important task to be realized by supporting various public health programmes and health culture development. The availability and quality development of institutes of public interest also have to be supported. The fourth investment priority is presented by better access to employment and support for forming enterprises. The measure helps the entrance to the primary labour market. The aim is to increase the number of participants in the programmes supplied by GINOP (EFOP, 2014).

The second priority axis is formed by *investments into the infrastructure for social cooperation*. The first such investment priority is given by investments into health and social services. The following measures receive important role: development of institutes encouraging social cooperation (development of quality and family friendly services); establishment of new capacities. The second investment priority is the support for social and economic prosperity of those living in towns and rural areas. The aim is to improve the infrastructure conditions of those living in marginalised conditions (camp elimination, camp rehabilitation programmes, and improvement of mobility), because there are striking

geographical externalities in the social and economic spatial structure of Hungary. Programmes helping the social and economic integration of Roma people are also targeted since the demographic balance is at risk due to the demographic boom of the Roma population and the largest minority in Hungary presents a significant human resource basis. As a result, their integration is highly important in order to regard the Roma ethnic group more than only “reserve”.

The third priority axis is formed by the *increasing knowledge capital*. The first investment priority includes prevention of school leaving without qualification and encouragement of quality education. The aim is to establish a tracking system that would track the development route of individuals as a monitoring system. The government applies the most expedient methods to achieve quality education like further education programmes for supporting the professional development of teachers, special attention to talent development, etc. Important role is given to the support of formal, informal and non formal (supporting study circles and libraries) education. The second investment priority is the support of the efficiency of higher education, especially for HHH groups. The aims include the improvement of labour market competencies in the higher education system, the increase of research and development, adjustment of higher education trainings to the requirements of the labour market (more practical trainings) improvement of scientific supply. The third priority is the support of lifelong learning. The priority includes the formal and informal and the non-formal studies carried out for individual development (EFOP, 2014).

The fourth priority axis is formed by *infrastructural investments in the interest of increasing knowledge capital*. The aim is to establish the infrastructural conditions of access to quality education, together with supporting the acquisition of devices required for research and development activities in order to achieve innovative solutions and ideas in Hungary (EFOP, 2014).

The fifth priority axis is formed by *the application of financial measures in the interest of social cooperation*. Investment priorities cover mostly the aims discussed above, i.e. social and economic integration of marginalised communities (especially Roma people, for example, supporting enterprises for Roma people) and support for social innovation and transnational investment (EFOP, 2014).

Defining beneficiary areas in Hungary

Beneficiary regions in Hungary are mostly socially and economically underdeveloped periphery areas the development of which is the primary target of both regional policy and regional development. According to point k), § 5 Act XXI of 1996 on regional development and country planning, in an underdeveloped region the production capacity of the economy, the development of the infrastructure and the social factors are significantly worse than the national average (Act XXI of 1996).

Following the elimination of the small regional system, the traditional terms of disadvantageous and most disadvantageous regions are not used any more (since 1/1/2013). As a result a new public administration system had to be introduced and thus the district system was formed in 2014. In the course of the establishment of the district system the introduction of a complex categorizing system was important, which clearly determines the destination of financial support (programme based support). The categorization of the advantageous districts is discussed in detail in the government decree 290/2014.

Table 1: Defining beneficiary districts in Hungary regarding social, economic, infrastructural and environmental aspects

Region	County	Beneficiary district		
		District to be developed		
				District to be developed with complex programme
Northern Great Plain	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdá,	Nagykálló, Tiszavasvári	Baktalórántháza, Csenger, Fehérgyarmat, Ibrány, Kemece, Mátészalka, Nyírbátor, Vásárosnamény, Záhony
	Hajdú-Bihar	Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás,		Berettyóújfalu, Derecske, Nyíradony, Püspökladány

		Hajdúszoboszló		
	Jász-Nagykun-Szolnok	Jászberény, Mezőtúr, Tiszafüred	Karcag, Kunszentmárton, Törökszentmiklós	Kunhegyes
Northern Hungary	Borsod-Abaúj-Zemplén	Kazincbarcika, Mezőkövesd, Sárospatak, Sátoraljaújhely	Szerencs, Tokaj	Cigánd, Edelény, Encs, Gönc, Mezőcsát, Ózd, Putnok, Szikszó
	Heves	Bélapátfalva	Füzesabony, Pétervására	Heves
	Nógrád	Balassagyarmat, Bátonytenyere, Pásztó, Rétság, Salgótarján		Szécsény
Southern Great Plain	Bács-Kiskun	Baja, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas	Kiskunmajsa, Kunszentmiklós	Bácsalmás, Jánoshalom
	Békés	Békés, Gyomaendrőd, Orosháza, Szarvas	Szeghalom	Mezőkovácsháza, Sarkad
	Csongrád	Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Mórahalom, Szentes	Kistelek	
Central Transdanubia	Fejér		Enying	Sárbogárd
	Komárom-Esztergom	Kisbér		
	Veszprém	Pápa, Sümeg		Devecser
Central Hungary	Pest	Cegléd, Nagykáta, Nagykőrös, Szob		
Western Transdanubia	Győr-Moson-Sopron	Tét		
	Vas	Cellsdömölk	Vasváai	
	Zala	Lent, Letenyei Zalaszentgrót		
	Baranya	Bóly, Mohács,	Szigetvár	Hegyhát, Sellye,

Southern Transdanubia		Pécsvárad, Siklós, Szentlőrinci		
	Somogy	Fonyód, Kaposvár, Marcali	Nagyatád, Tab	Barcs, Csongó
	Tolna	Dombóvár		Tamási

Source: based on the government decree 290/2014, own construction

Identification of the beneficiary districts (Table 1) was performed on the basis of several parameters, like demography, flats and living conditions, local economic and labour market parameters, infrastructure and environmental complex parameters. Within beneficiary districts there are districts to be developed involving those districts having the smallest complex parameters where 15% of the cumulated population of Hungary lives. The other group includes districts to be developed by complex programmes with districts of the smallest complex parameters where 10% of the cumulated population of Hungary lives (government decree 290/2014).

According to the decree there are 109 beneficiary districts in Hungary today with 54 districts to be developed and within them 36 districts to be developed by complex programmes.

Figure 2: Beneficiary districts in Hungary

Source: On the basis of the government decree 290/2014, own construction, 2017

The map (Figure 2) shows clearly the most advantageous and disadvantageous regions of Hungary and the latter require significant development⁷. The term centre mostly involves positive content referring to a central area while it is frequent (even in Hungary) that central regions can be classified as non-beneficiary (PÉNZES, 2014). Almost all districts classified as beneficiary are located in a periphery, mostly near border areas with some semi-peripheric⁸ regions.

In conclusion, the west-east slope seems to be clear therefore the reduction or complete elimination of regional differences is required by the regional development policy.

Most important factors bringing about human resources development

In this chapter those factors are analysed that are mostly in harmony with the special aims of the aims of human resources development considering periphery areas.

Education

According to the public education act, the aim of education is the establishment of a public education system that facilitates the harmonic spiritual, physical and mental development of children via the conscious development of their skills, abilities, knowledge, experience, emotional and volitional characteristics appropriate to their age in order to have educated people and responsible citizens capable of moral, independent way of life, achieving their goals and harmonizing private and public interests. Its emphasized aims include the reducing of social setback and talent management using the possibilities of education (Act CXC of 2011 on national public education).

Education influences significantly the value producing capacity of states; therefore governments have to invest significant amounts of money in order to establish a skilled human resource basis. This is especially important for disadvantageous people, because they are prone to social exclusion. In recent years in Hungary the education of Roma people was in the focus and still education policy is one of the most important fields of minority education in Hungary nowadays.

⁷ Identification of beneficiary regions has to be handled carefully since there can be settlements that would not require great development alone within a beneficiary district. This is discussed in more detail in the identification of beneficiary settlements.

⁸ The dichotomy of centre-periphery was made a triplet by Immanuel Wallerstein with using the term semi-periphery (Wallerstein, I. 1983).

Unemployment rates in periphery areas in Hungary are greater than those of central regions. In these periphery areas the rate of people belonging to the Roma ethnic group, which is regarded to be the largest in Hungary is high. Therefore Roma people provide a significant human resources 'reserve' and the establishment of their quality education is a key issue in Hungary.

Focus of lifelong learning is a matter of prestige. According to the most scientists (M. Spence 1973, K. J. Arrow 1973, J. E. Stiglitz 1975), the only result of education is that pupils obtain some abilities (accuracy, reliability, etc.) since the important, practical things are learnt during working in informal conditions. As a result, adult education, lifelong learning (labour market re-education and further education) shall receive more focus than ever in order to help social and then economic closing up.

Labour market

The close relationship between education and labour market is represented by the COBWEB cycle. Occasionally individuals do not make the appropriate decisions when selecting a school type due to the lack of appropriate information. The reason for this is that they receive insufficient information on current labour market trends. Although the selected qualification is wanted by employers when the application is submitted but by the time the individual completes the training (relatively long period), the "fashionable" qualification may not be wanted so much due to oversupply. Thus demand and supply will undulate therefore adequate information is essential at the time when the decision is made.

For the elimination of such uncertainty the descriptive answer is given by *theories emphasizing education planning*. The time period following World War II was termed "world crisis" of education and therefore an increasing number of scientists became devoted to solving the problem. In 1960 education planning was started on the basis of labour demand. This was performed initially at the National Planning Office in Hungary (the number of pupils to be admitted to an educational institute was determined and announced) then following the political regime change the National Labour and Methodology Centre prepared labour market predictions (for 15-20 years) showing and discussing what could be expected in the world of labour in the future. One type of theories emphasizing education planning is *education planning based on labour demand* since the supply side can be adjusted to the demand side via education planning. The method, however,

has been thoroughly criticised as many thought that it was impossible to predict what was going to happen in the world of labour in 15-20 years. The other type is *education planning based on return rates*. It is based on that the individual and social return rate is calculated using the cost-profit analysis (the principle would be that the fields having the highest return rate should be developed) which yields the basis for recommendations to concentrate resources to which fields (Teperics, 2013).

Studying the regional labour market of Hungary it seems clear that unemployment is insignificant in Western Transdanubia in contrast to the Southern Transdanubia, Northern Great Hungarian Plain and Northern Hungary. As a result, increasing employment in order to reduce space structural stress is very important. Employment generating investments shall receive a decisive role in regional and settlement development strategies for increasing the competitiveness of Hungary.

Summary

Human resources development is one of the most dynamic fields of regional development in both Europe and Hungary in the 21st century. The states are forced to spend significant amounts on this field for the development of their economy. Advancing globalisation human resources development becomes especially important since mobilisation between nations increases due to the fact that distance is not a problem anymore. As a result, the states are forced to adjust their labour market to the quality and quantity of their human resources. Due to the increased mobility more and more people move away from Hungary into Western Europe for greater salaries. Therefore significant financial resources have to be activated for developments generating jobs in the future in order to keep qualified professionals in Hungary and reduce “brain drain”. It is also important to make adequate economic conditions (appropriate salaries) of the country sustainable in the long-term.

Human resources development can be successful only by harmonizing education and employment. The government realized that significant amount of money has to be invested in education, if economic parameters are to be improved. Nowadays research and developments have roles with increasing significance besides traditional branches in Hungary as well. For innovative solutions and technological development the availability of adequately trained professionals is essential.

Hungary has a significant human resources 'reserve' (primarily from the Roma ethnic group) onto which significant long-term goals could be based. Activating the human resources 'reserves' in Hungary became a national issue. Within a few decades the majority of the ageing society will be of pensioner age while a significant part of the active age population – almost half of it – will be Roma people. Certain spatial structural problems are marked in Hungary therefore the prestige of education has to be increased for those living in marginalized regions, i.e. in the periphery of peripheries in order to drive more and more people into the labour market. It is important therefore to make this age group to leave social benefits and aids behind and become active members of the society contributing to the prosperity of Hungary.

Bibliography:

1. 1996. évi XXI. törvény – a területfejlesztésről és a területrendezésről.
2. 2011.évi CXCV. tv. – a nemzeti köznevelésről
3. 290/2014 Korm. rendelet a kezdeményezett járások besorolásáról.
4. Clout, H. D. (1987) Regional Development in Western Europe. In: (szerk. Clout, H. D.) Regional Development in Western Europe, John Wiley and Sons, London-New York-Sydney-Toronto, pp. 3-21.
5. Horváth, Gy. (1998) Európai regionális politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 501. p.
6. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag48/mag48_hu.pdf. - A kohéziós politika 2014 és 2020 között növekvő lendülettel.
7. <https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=53462> – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program.
8. Iván, G. – Katona, J. (2000) Regionális politika. In: (szerk. Kende, T. – Szűcs, T.) Az Európai Unió politikái, Osiris Kiadó, Budapest, pp. 47-81.
9. Kozma G. (2010): Az Európai Unió regionális politikája. In: (szerk.: Süli-Zakar I.) A terület – és településfejlesztés alapjai II., Dialóg Campus Kiadó, Debrecen, pp. 213-237.
10. Péntes J. (2014): Periférikus térségek lehatárolása – dilemmák és lehetőségek. Didakt Kft. Kiadó, Debrecen, 9 p.
11. Teperics K. (2003): A humán erőforrások szerepe a területfejlesztésben. In.: (szerk: Süli-Zakar I.) A terület-és településfejlesztés alapjai I, Dialog Campus Kiadó, Debrecen, pp. 395-411.

12. Wallerstein I. (1983): A modern világgazdasági rendszer kialakulása: a tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században. – Gondolat Kiadó, Budapest. 782 p.

Copyright©Tibor KÓTI

Economia Republicii Moldova la 25 de ani de independență. Perpetuarea sa în etapa de dezvoltare economică factor driven

Lector univ. Marina POPA

socolovschi_marina@yahoo.fr

Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova

Résumé: La Moldavie a passé par une étape complexe de transition vers une économie de marché et a connu jusqu'à présent un déclin économique prononcé. Actuellement, notre pays est considéré comme la plus pauvre nation d'Europe, avec un PIB annuel par habitant d'environ 1589 de dollar. Depuis la Moldavie a obtenu son indépendance, le modèle de développement économique est basé sur les envois de fonds, la consommation et les taxes. Le modèle ne crée pas d'emplois et ne stimule pas le processus de production. Ainsi, l'économie nationale est subjugué un cercle vicieux. Il est donc vital pour l'économie nationale de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux.

Mots-clés: commerce, investissements, PIB, croissance économique, cercle vicieux, cercle vertueux.

După destrămarea blocului sovietic și declararea independenței la 27 august 1991, Republica Moldova a traversat o etapă complicată de tranziție la economia de piață, înfruntînd un declin economic de proporții. Republica Moldova este considerată în prezent cel mai sărac stat european, cu un PIB anual pe cap de locuitor de aproximativ 1589\$ (UNCTAD 2015). Nivelul PIB-ului pe cap de locuitor reprezintă doar jumătate din media PIB per capita pentru statele cu venituri medii spre mici (conform clasificării Băncii Mondiale), a treia parte din cel al țărilor în tranziție și o parte neînsemnată din media europeană. (13, 5, 9)

Fig. 3.1 Analiza comparativă a PIB per capita din Republica Moldova cu alte state în perioada anilor 1992-2015, \$ prețuri curente

Sursa: elaborat de autor după datele UNCTAD,

<http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>

În anul 1992, nivelul PIB-ului per capita din Republica Moldova era comparabil cu cel al țărilor din regiune, în timp ce în anul 2015, lucrurile se schimbă dramatic pentru Moldova, acest indicator rămînd mai mic de 2000 de dolari, pe cînd restul statelor înregistrează venituri pe cap de locuitor net superioare. În perioada anilor 90, Moldova depășea cu mult republicile din Asia Centrală și toate statele din sud-estul Asiei, iar decalajul față de Georgia și Azerbaidjan era de doar 24%. În același timp, PIB-ul Ucrainei era în anul 1991 de doar 1,45 ori mai mare decît cel al Moldovei. Nici decalajul economic față de statele vecine din sud-estul Europei încă nu era foarte mare. În anul 1991, PIB-ul pe cap de locuitor al Moldovei era de cca. 1,5 ori mai mic decît al României, de cca. 3,9 ori mai mic față de Polonia și grupul țărilor în tranziție. Albania era atunci cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB pe cap de locuitor de numai 501 de dolari.

După 25 de ani de tranziție spre economia de piață, Moldova a ajuns să fie, de departe, cea mai săracă țară nu numai din Europa, dar și dintre toate statele europene din spațiul CSI. Doar două state din Asia Centrală, Kîrgîzstan și Tadjikistan au în prezent un PIB pe cap de locuitor mai mic decît Moldova. Între timp, toate statele din zonă au cunoscut o creștere economică mult mai semnificativă, astfel că decalajul dintre Moldova și țările vecine s-a mărit considerabil. Prin urmare, în anul 2015, PIB-ul pe cap de locuitor al Azerbaidjanului este de aproape 6 ori mai mare, iar al Georgiei de peste 5 ori mai mare decît al Moldovei. Și mai mult a crescut decalajul economic dintre Rusia și Moldova, în 2015 marindu-se de 8 ori. Doar decalajul față de Ucraina nu s-a modificat semnificativ, iar în ultimii ani chiar s-a micșorat diferența dintre cele două țări vecine. În 1990 PIB-ul per capita al Ucrainei era de 1,5 ori, iar în 2015 doar de 0,5 ori mai mare decît al Moldovei.

Timp de 25 de ani a crescut și mai mult decalajul economic dintre Republica Moldova și țările vecine din sud-estul Europei. În 2015, PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei era deja de 15 ori, al României de 7 ori, iar al Albaniei de 3 ori mai mare decît al țării noastre. Așadar, deși Moldova se află la hotarul Uniunii Europene și aproape în centrul Europei, PIB-ul Moldovei

este comparabil cu al unor state din Asia Centrală (Kîrgîzstan și Tadjikistan) sau din sud-estul Asiei (Mongolia, Vietnam, Laos), țări situate într-o zonă foarte instabilă, la hotar cu Afganistan și Pakistan.

Cauzele principale ale recesiunii economice prelungite din Republica Moldova rezidă în moștenirea economică sovietică, nivelurile scăzute ale urbanizării, subdezvoltarea zonelor rurale, lipsa resurselor naturale proprii și dependența cronică de exterior, poziția geografică într-un punct de interes strategic, dar și în problemele de securitate datorate conflictului transnistrean, lipsa parțială sau totală a infrastructurii, instabilitatea politică și economică, procesul de emigrare a populației, iar evenimentele răsunătoare din ultimii ani, cum ar fi criza din sistemul bancar și gradul sporit de corupție adâncesc profund nivelul de sărăcie a țării.

Analizînd evoluția economiei Republicii Moldova, după 1991 s-a caracterizat inițial printr-o recesiune economică acută care s-a datorat șocurilor interne și externe suferite de pe urma separării de Uniunea Sovietică, dar și de conflictul militar din stînga Nistrului. Stabilizarea macroeconomică relativă din 1994 nu a însemnat însă și creștere economică. Între 1997-1998 a avut loc o ameliorare economică aparentă datorată reformelor structurale realizate în acea perioadă. Astfel, în pofida mai multor nereușite, pînă în 1998 s-a reușit finalizarea reformei proprietății, valuta națională a fost introdusă, sistemul bancar a fost restructurat și consolidat, piața de capitaluri funcționa, iar bazele pentru reforma agricolă au fost puse. Aceste tendințe de stabilizare au continuat și după 2000 însă în cele din urmă nu a dus la o creștere economică suficientă pentru îmbunătățirea semnificativă a nivelului de trai.

Fig.3.2 Evoluția creșterii economice în Republica Moldova în 25 de ani de independență.

*Sursa: Elaborat de autor în baza datelor UNCTAD, 2015,
<http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>*

Primii zece ani ai secolului XXI se remarcă prin ritmuri pozitive de creștere economică, cu excepția anului 2009. Economia a revenit la o creștere pozitivă de 2.1% în 2000, continuând să sporească pînă la 7,5% în 2005, respectiv 7,84% în 2008. Creșterea economică pozitivă din această perioadă a fost o consecință a fluxului de remitențe din exterior și creșterii consumului pe interior.

În anul 2009, în condițiile crizei financiare mondiale, economia națională a avut o descreștere substanțială, pînă la – 5,99%. De fapt, criza economică din acea perioadă doar a agravat situația deplorabilă în care se afla deja Republica Moldova, deoarece în anul 2007 țara a suferit de pe urma condițiilor climaterice nefavorabile, embargoul impus de Federația Rusă, amplificat de accesul limitat la alte piețe externe, dublarea prețurilor la resursele energetice.

În consecință, s-a produs deteriorarea indicilor macroeconomici, s-a micșorat rata de creștere a PIB, s-a redus producția industrială și agricolă, precum și exportul de bunuri și servicii, majorîndu-se deficitul balanței comerciale și balanței de plăți.

În perioada imediat următoare crizei financiare, în anii 2010-2015, economia Republicii Moldova se confruntă cu fluctuații majore, deoarece în 2010 se înregistrează o creștere economică de 7%, în 2012 scade pînă la – 0,82%, în 2013 avîntul economic este extraordinar, de 9%, ca în 2015 să fie o scădere dramatică de - 0,5%.

Instabilitatea politică, efectul domino determinat de fragilitatea majoră a economiei naționale de factorul extern, războiul din Ucraina și problemele interne din cadrul Uniunii Europene (Brexit, criza refugiaților, criza economică din Zona Euro), politicile publice ineficiente gestionate incoerent, relațiile tensionate cu Federația Rusă și nu în ultimul rînd criza profundă din sistemul bancar sînt factorii care au determinat nivelul slab de dezvoltare a economiei naționale.

De 20 de ani, Republica Moldova continuă să se bazeze pe consum, care în mare parte e susținut de remiteri. Remiterile au ajuns să domine viața economică din Moldova. Ele au un rol deosebit în finanțarea

consumului menajelor, ce are o pondere peste 90 % în PIB, începînd cu 1995, și care determină dinamica economiei naționale. La capitolul recepționarea remiterilor, Republica Moldova este printre liderii mondiali, ponderea acestor fluxuri în PIB fiind una dintre cele mai mari din lume. Remiterile au temperat o serie de șocuri economice cu care s-a ciocnit Republica Moldova: majorări constante și considerabile ale prețurilor la energie, embargourile pentru exportul de vinuri din 2006, seceta din 2007. Evoluțiile bune înregistrate în 2010 s-au realizat fără a aduce schimbări structurale în modelul de funcționare a economiei naționale. Pe termen mediu, Republica Moldova va rămîne dependentă de remitențe, iar economia va fi impulsionată de consum. (7: 5)

Fig. 3.4 Evoluția PIB-ului și volumul remitențelor în Republica Moldova în perioada 1995-2015, \$

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Băncii Mondiale,

<http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?end=2015&locations=MD&start=1995&view=chart>

Reducerea volumului remitențelor în anii 2013-2015 vine ca o consecință la adîncirea crizei economice din țările gazdă a emigranților moldoveni, dar și de absorbția lor de către țările unde lucrează, sau reuniunea peste hotare cu familiile acestora.

Importanța remitențelor pentru economia națională este confirmată prin faptul că în perioada anilor 1995-2015 creșterea sau scăderea lor a fost direct proporțională cu evoluția PIB-ului. Utilizînd metoda corelării indicatorilor macroeconomici între remitențe și PIB, se obține un indice de

0,95, ceea ce întărește ipoteza impactului major al lor asupra creșterii economice în Republica Moldova.

O analiză a PIB-ului din perspectiva sectoarelor economice ne prezintă situația reală a economiei naționale. În Republica Moldova, evoluția PIB-ului pe activități economice este dezastruoasă, cu excepția sectorului de servicii. Astfel, în sectorul agricol economia Moldovei a suferit o reducere a valorii adăugate, de la 521 mil. \$ în 1995 pînă la 327 mil. \$ în anul 2000. În pofida multitudinii de măsuri întreprinse din 1995 pînă în prezent, cum sunt: liberalizarea economiei, privatizarea, aderarea pe plan internațional la diverse acorduri de liber schimb, investițiile directe străine intrate în economie, asistența externă acordată țării chiar și a volumului masiv de remitențelor de care a beneficiat și continuă să beneficieze Moldova, mărimea valorii adăugate create în sectorul agricol al Moldovei rămîne relativ constantă față de mărimea înregistrată în anul 1995, cifrîndu-se în anul 2015 la doar 800 mil. \$. Pe de altă parte, puține țări din Europa Centrală și de Est demonstrează o atare pondere exagerată a agriculturii în PIB (30-35%) și în genere acesta este un criteriu ce demonstrează dependența covârșitoare de factorii climaterici. Ponderea populației ocupate în agricultură este însă mai mare decît contribuția adusă de agricultură în PIB (54-56%), aceasta demonstrînd faptul că anume în acest sector, care rămîne în mare parte unul de subzistență, se înregistrează cea mai mică productivitate a muncii.

Fig.3.5 Evoluția sectoarelor economice de bază în Republica Moldova în perioada anilor 1995-2015, VA, mil. \$

Sursa: adaptat de autor după datele Băncii Mondiale,

<http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.CD?locations=MD>

Analizând sectorul industrial și în mod special produsele manufacturate, se menține aceeași tendință. În anul 2000, țara noastră a înregistrat o scădere a valorii adăugate produse în acest sector pînă la 244 mil.\$, față de 499 mil.\$ înregistrați în anul 1995. Chiar dacă în perioada următoare se înregistrează creșteri în ambele sectoare, ele rămîn neînsemnate, iar valoarea adăugată în industrie în anul 2008 este aceeași ca și în 2015, aproximativ 800 mil.\$. Industria a rămas energofagă și ineficientă, precum s-a moștenit de la blocul comunist, cauza fiind uzura fizică, dar mai ales morală, a tehnologiilor și a capitalului tehnic (unele instalații depășesc vârsta de 30-40 de ani), precum și sistemele primitive de marketing și management. (2: 5)

Unicul sector care a înregistrat creștere este cel al serviciilor, această sporire fiind determinată de de volumul mare de remitențe care a început să intre în Moldova începând cu anul 1995. Valoarea adăugată a crescut în comerț, construcții, transport și comunicații, sectorul bancar.

Fig. 3.6. Analiza în evoluție a ponderii sectoarelor economice în PIB, %
 Sursa: elaborat de autor după datele Băncii Mondiale,
<http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=MD>

Deși se observă că sectorul serviciilor în Moldova contribuie în proporție de 70% la formarea PIB-ului, exact ca în țările dezvoltate, doar că nivelul de dezvoltare economică nu este același, deoarece etapele de dezvoltare în care se află fiecare țară sînt diferite. Volumul redus al valorii

adăugate create în industrie și agricultură în Republica Moldova demonstrează nivelul scăzut de dezvoltare a economiei naționale, bazat pe factori, infrastructură slabă, proces de producere inexistent sau foarte anemic, politici ineficiente, toate fiind susținute de intrările de remitențe și asistență financiară externă.

Acest tablou reprezintă situația economică reală în care se află deja de 25 de ani Republica Moldova. De când Republica Moldova și-a obținut independența, modelul de dezvoltare economică are catalizatori principali remitențele, consumul și taxele. Modelul respectiv, cu toate că permite țării să înregistreze o creștere economică, nu este o creștere sustenabilă, nu creează locuri de muncă și nu stimulează procesul de producere. Astfel, economia națională se subjugă într-un cerc vicios, fiind total dependentă de volumul remitențelor, care pe lângă efectele pozitive pe care le-a adus pe termen scurt, ele încurajează consumul și nu motivează procesul de producere, prin urmare scad drastic exporturile și sînt stimulate importurile, iar acest aspect sporește dependența puternică de exterior, iar lipsa locurilor de muncă nu face altceva decît să impună populația să emigreze.

Fig. 3.3 Cercul vicios al dezvoltării economice în Republica Moldova. Modelul economic bazat pe consum și remitențe

Sursa: elaborat de autor

Prin urmare, procesul de migrație determină lipsa forței de muncă, scăderea activității economice, sporirea importurilor, distrugerea producătorilor autohtoni și dependența de sursele de finanțare externă, revenindu-se la circuitul economic defectuos.

În situația creată, este vital ca *cercul vicios* să se transforme în unul *virtuos*, ceea ce ar însemna dezvoltare durabilă axată pe investiții, export, cunoștințe, locuri de muncă și factor uman inteligent.

Fig. 3.8 Cercul virtuos al creșterii economice

Sursa: elaborat de autor în baza articolului: Gagnon M.A.. *Le modèle de croissance anglo-saxon en théorie et en pratique; Analyse du régime de croissance américain. Les cahiers de Recherche sociologique, janvier 2008.* (115: 6-7)

Remodelarea economiei naționale impune realizarea unor schimbări structurale profunde la nivel de politici macroeconomice. Logica modelului e foarte simplă: maximizarea investițiilor asigură crearea locurilor de muncă, implementarea inovațiilor în procesul de producție contribuie la sporirea competitivității și a productivității muncii, iar toate acestea ar asigura creștere economică durabilă în Republica Moldova. (2: 6-7)

Din cele expuse se conturează două idei foarte importante:

- Volumul remitențelor nu este o sursă de creștere economică pe

termen lung, mai ales că acestea deja înregistrează scăderi importante pe fonul crizei economice din țările gazdă a emigranților moldoveni și de faptul că o parte din ei sînt absorbiți de spațiul unde activează;

- Necesitatea schimbării modelului de creștere bazat pe consumul susținut de remitențe în favoarea unui model de creștere economică bazat pe producere, atragerea investițiilor străine și locale și stimularea industriilor exportatoare de bunuri și servicii.

În această ordine de idei, Guvernul Republicii Moldova a elaborat Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, care vine să articuleze o viziune încheată privind creșterea economică sustenabilă pe termen lung, având la temelie un studiu diagnostic al constrângerilor de creștere. Ea este edificată pe următoarele priorități de dezvoltare:

a. Racordarea sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă în scopul sporirii productivității forței de muncă și majorării ratei de ocupare în economie;

b. Investiții publice în infrastructura de drumuri naționale și locale în scopul diminuării cheltuielilor de transport și sporirii vitezei de acces;

c. Diminuarea costurilor finanțării prin intensificarea concurenței în sectorul financiar și dezvoltarea instrumentelor de management al riscurilor;

d. Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului de reglementare și prin aplicarea tehnologiilor informaționale în serviciile publice destinate mediului de afaceri și cetățenilor;

e. Diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie;

f. Sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii întru asigurarea unei rate adecvate de înlocuire a salariilor;

g. Sporirea calității și eficienței actului de justiție și combaterea corupției întru asigurarea echității pentru toți cetățenii. (12: 7)

Scopul Strategiei este de a accelera creșterea economică și, implicit, reducerea sărăciei.

Reorientarea comerțului exterior al Republicii Moldova în perioada tranziției

După aderarea la OMC, relațiile comerciale ale Republicii Moldova s-au extins considerabil cu toate țările lumii, în special cu statele Uniunii Europene, ceea ce a contribuit la promovarea produselor autohtone pe piața mondială, s-a îmbunătățit calitatea și a crescut competitivitatea lor la export. Orientarea strategică de extindere a activității economice externe a

Republicii Moldova este influențată de mediul geografic și economic. Pe parcursul anilor 1995-2015, în Moldova au fost implementate un șir de reforme ce au favorizat deschiderea economiei față de economia regională și globală. În același timp, țara noastră a fost lovită de mai multe șocuri economice ce au deformat fluxul comerțului exterior:

- Anul 2006, embargou la producția vinicolă și de alcool, impus de către Rusia producătorilor autohtoni, care pînă în prezent are impact puternic asupra acestei ramuri;

- Anul 2007, seceta care a afectat producătorii agricoli și a produs efecte considerabile de creșteri ale prețurilor, punînd sub pericol securitatea alimentară a statului;

- Anii 2008-2009, criza financiară mondială care a determinat scăderea drastică a exporturilor și importurilor naționale;

- Seceta din anul 2012, care a redus volumul producției agricole cu 50%, astfel provocând o descreștere bruscă a exporturilor de legume și fructe pe piața UE și CSI;

- Anul 2013, embargoul Rusiei asupra producției vinicole și acceptarea selectivă și neechitabilă a importurilor numai din anumite teritorii din Moldova;

- Anul 2014, războiul din Ucraina, care a redus substanțial exportul în regiune;

- Anul 2015, perpetuarea crizei economice prin prisma furtului miliardului, care a afectat negativ toate domeniile vieții economice a țării;

- Anul 2016, problemele interne din Uniunea Europeană, fiind principalul partener comercial al țării noastre.

În acest context, exporturile și importurile Republicii Moldova au reacționat în mod diferit la aceste fenomene economice, generînd în final doar creșterea deficitului comercial, ce constituie în medie 30% din PIB, ajungînd în anul 2015 pînă la 1944 mil. \$.

Fig. 3.6: Evoluția comerțului exterior a Republicii Moldova în perioada 1995-2015, mii \$

Sursă: elaborat de autor în baza datelor oferite de UNCTAD,
<http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>

Datele prezentate mai sus ne permit identificarea anumitor tendințe generale în evoluția exportului, importului și balanței comerciale a Republicii Moldova în perioada anilor 1995-2015. Astfel, importurile au înregistrat o creștere de 4,5 ori (de la 1006 mil. \$ în 1995 la 4426 mil. \$ în 2015), pe când exporturile din Moldova au crescut în proporție mai lentă de 3 ori (de la 884 mil. \$, la 2456 mil. \$ în 2015). Această disproporție a ritmului de creștere a importurilor și exporturilor este normală pe termen scurt și similară cu alte țări de tranziție, dar pe termen lung acest fapt ne demonstrează indicatorul redus de performanță comercială a țării.

De la începutul perioadei de independență și pînă în prezent, activitatea economică și comercială a Republicii Moldova este dependentă de două piețe mari, CSI și UE. În acest context, creșterea *exporturilor* Moldovei a fost afectată de criza economică, de implementarea lentă a reformelor structurale favorabile creșterii ofertei, de concentrarea geografică puternică către CSI, de sectorul industrial subdezvoltat, de blocada economică pentru băuturile alcoolice moldovenești din 2006, de lipsa investițiilor străine și nu în ultimul rînd de capacitatea redusă de producere a țării. Totodată, creșterea *importurilor* a fost determinată de

sporirea permanentă a veniturilor populației, remise de emigranți, ce formează în același timp un model economic de consum neproductiv ce nu poate asigura o evoluție economică stabilă pe termen lung. Un aspect important al comerțului exterior al Moldovei din perioada anilor 1995-2015 constituie tendința de lărgire geografică a acestuia. La începutul anilor 1991, ponderea țărilor CSI în volumul total al comerțului exterior era de aproximativ 95%, iar pe parcursul ultimilor 25 de ani s-a reorientat spre țările UE. Modificări vizibile s-au înregistrat în 2000, Moldova depinzând de piețele CSI în proporție de 70% la importuri și 63% la exporturi. Comparând evoluția dinamică a exporturilor în perioada 2000-2009, se observă o creștere mai mare a exporturilor către țările UE de 3.3 ori, în țările ECE de 1.9 ori și alte țări ale CSI de 1.3 ori. În perioada anilor 2009-2015, structura comerțului exterior al Republicii Moldova a suferit schimbări majore, mai exact volumele de exporturi spre Uniunea Europeană au crescut de 6,3 ori, pe când spre țările CSI exporturile s-au majorat numai de 2,5 ori. În ultimii 3 ani ritmurile de creștere a exporturilor spre UE brusc au sporit, pe când cele spre CSI au înregistrat o temperare, iar în anul 2013 chiar au suferit reduceri. (6)

Fig. 3.7 Volumul exporturilor și importurilor de bunuri și servicii a Republicii Moldova către și din țările CSI și UE în perioada anilor 1997 -2015

Sursa: elaborat de autor în baza datelor oferite de Biroul Național de Statistică

Relațiile comerciale cu UE au cunoscut o continuă extindere. Exportul spre UE a crescut de la 35,1% în 2000, la 61,3% în 2015, iar importul a avut

în aceeași perioadă o pondere între 40 și 49%. Relațiile comerciale cu țările din spațiul CSI, după cum s-a menționat, au avut o evoluție în descreștere. Exporturile constituiau 58,6% în anul 2000, iar pînă în 2015 au atins cota de 25%, aceeași tendință fiind înregistrată și pentru importuri. (16: 240)

Ritmul lent de creștere a comerțului intraregional în spațiul CSI din ultimii ani este cauzat de factorii deja menționați, dar și de semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în 2014, care a favorizat tendința de creștere a exporturilor spre spațiul vestic.

Locul de frunte în operațiunile de export către UE îl dețin țările cu putere economică și creștere stabilă a PIB-ului, așa ca Germania, o țară cu aportul financiar cel mai însemnat la UE, Italia și România. Acestor state le revin 80,5% din comerțul Republicii Moldova cu țările UE.

Partenerii principali în derularea exportului Republicii Moldova în spațiul CSI sunt Rusia 43.9%, Belarus 15.7%. Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan și Uzbekistan, fiind piețe promițătoare de desfacere ale CSI cu posibilități de colaborare imense pentru Moldova și tendințe de creștere continuă.

În anul 2015, principalii parteneri la export ai Republicii Moldova au fost România, Turcia, Germania și Italia. (8)

Fig.1.67 Principalii parteneri la export ai Republicii Moldova în anul 2015, mil. \$

Sursa: elaborat de autor în baza datelor UNCTAD,
<http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/498/index.html>

Analizând structura comerțului exterior al Republicii Moldova pe categorii de produse, la export avem cea mai mare pondere la conductoare electrice (213 mil.\$), textile (71 mil. \$), produse vinicole (98 mil.\$), mobilă (81 mil.\$) și medicamente (76 mil.\$). Principalele produse la import rămân produsele petroliere (396 mil.\$), medicamente (173 mil.\$) și mijloace de transport (87 mil.\$).

Fig.3.8 Structura exporturilor și importurilor pe grupe de produse din Republica Moldova, 2015.

Sursa: adaptat de autor după datele Organizației Mondiale a Comerțului. Trade Profiles 2016. World Trade Organisation, WTO, p. 396.
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles16_e.pdf

Structura pe produse demonstrează problemele mari pe care le are țara noastră la capitolul produse manufacturate și dependența majoră de resursele energetice din exterior. Un alt aspect este că Republica Moldova fiind o țară agrară, importă masiv produse alimentare, fructe și legume (cireșe și piersici, semințe de floarea soarelui) specifice zonei sale geografice, produse de panificație și alte categorii de mărfuri demonstrează că avem carențe grave în procesul de producție, o agricultură extensivă de tip feudal și un sector industrial subdezvoltat.

În concluzie putem menționa că activitatea comercială este încă limitată, produsele naționale sunt marginalizate, comerțul internațional este încă nesemnificativ pentru economia națională ceea ce generează creșterea deficitului comercial. Prin majorarea piețelor de export în cadrul structurilor regionale, prin prisma semnării acordurilor de liber schimb cu alte state, în special Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova va reuși să accelereze procesul de lărgire geografică a exporturilor și să micșoreze deficitul balanței comerciale, iar acest lucru va constitui o premiză importantă în integrarea economiei naționale în altă etapă de dezvoltare economică.

Activitatea investițională a Republicii Moldova

În momentul în care Republica Moldova a devenit stat independent, unica sursă de dezvoltare era asistența externă, provenită din credite, donații și investiții străine directe. Situația dată era specifică tuturor țărilor din regiune, fiind la fel urmașii blocului socialist. Investițiile străine în statele în tranziție au crescut rapid, atât ca volum, cât și ca pondere în fluxul de ISD globale. Deși au intrat în perioada de tranziție fără investiții străine sau cu un volum neglijabil al acestora, evoluția de mai departe a statelor în tranziție în atragerea ISD a fost foarte diferită și a depins, în esență, de potențialul economic inițial al statelor, de resursele naturale și de rapiditatea și eficiența reformelor economice. (8: 12) În acest context, cele mai mari progrese în atragerea ISD au avut statele din Europa Centrală și Țările Baltice, în care reformele au decurs mult mai rapid și care au înregistrat rezultate economice semnificative chiar din primul deceniu al tranziției. În aceste state stocul de ISD a crescut considerabil, Polonia avînd o creștere de la 7143 mil. \$ în 1995 pînă la 213078 mil. \$ în anul 2015. O sporire considerabilă a stocului de ISD au înregistrat între 1995 și 2015 și țările vecine, de la 815 mil. \$ pînă la 69 mld. \$ în România, iar în Ucraina de la 897 mil. \$ pînă la 62 mld. \$. (UNCTAD, 2015)

Celelalte state au fost mai puțin atractive pentru investitori, dar au cunoscut o evoluție pozitivă a stocului de ISD din 1995 pînă în 2015. Dacă ne referim la statele din Europa de Est și Caucaz, au fost neatractive pentru investitorii străini chiar de la începutul perioadei de tranziție din cauza climatului de afaceri nefavorabil și lipsei de transparență în procesului de privatizare. În cîteva țări resursele naturale au compensat neajunsurile instituționale, investitorii fiind atrași, în perioada inițială a tranziției, de economiile Rusiei, Georgiei și Azerbaidjanului.

Fig.3.56 Dinamica stocului de ISD pe grupe de țări în perioada anilor 1995-2015, mil. \$.

Sursa: elaborat de autor în baza datelor UNCTAD,

<http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>

În acest context, Republica Moldova s-a poziționat cel mai slab din toate țările din regiune, fiind depășită și de Albania, cu un stoc de 4086 mil. \$ în 2015, comparativ cu cel național de doar 3539 mil. \$. Un lucru curios este faptul că în anul 1995, Georgia avea un stoc de investiții de 3 ori mai mic decât cel al Republicii Moldova, ca în 2015 să ne devanseze de 4 ori la acest capitol, atingînd cifra de 12 mlrd. \$.

Deși pe parcursul ultimilor 20 de ani, stocul de ISD în Republica Moldova a crescut lent, de la 97 mil. \$ în anul 1995 la 3539 mil. \$ în 2015, rolul benefic al acestora asupra economiei moldovenești nu poate fi neglijat. În ceea ce privește intrările de ISD, acestea s-au cifrat la 67 mil. \$ în 1995, atingînd apogeul în anul 2008 pînă la 711 mil. \$, iar o dată cu criza

economică globală din 2009, intrările de ISD în Moldova s-au prăbușit pînă la 208 mil. \$ și așa s-au menținut pînă în prezent.

Fig. 3.45 Evoluția intrărilor și ieșirilor de ISD în Republica Moldova în perioada 1995-2015

Sursa: elaborat de autor în baza datelor UNCTAD,

<http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx>

În anul 1995, stocul ISD constituia 6,8% în PIB-ul național, atingînd o pondere de 55,2% în 2015. (18)

Fluxul neînsemnat al ISD în 25 de ani de tranziție demonstrează neîncrederea, temerile și lipsa interesului investitorilor străini în acest spațiu. Motivele sînt diverse și complexe și le-am putea clasifica în 2 perioade:

1. Climatul investițional al Republicii Moldova în perioada 1995-2008. Cauzele care au influențat negativ asupra intrărilor de ISD în economia națională sînt:

- Instabilitate politică și economică pe fonul desprinderii recente de blocul comunist;
- Lipsa strategiilor de atragere a ISD în economia națională izvorîta din inconștiența clasei politice;
- Eșecul în înfăptuirea reformelor economice, lipsa de transparență în procesul de privatizare;
- Poziția nefavorabilă a Republicii Moldova în clasamentele internaționale;

- Lipsa resurselor materiale și naturale proprii;
- Conflictul transnistrean.

2. Climatul investițional al Republicii Moldova în perioada 2008-2015. Motivele menținerii trendului slab de intrare a investițiilor străine în economia națională a fost determinat de următorii factori:

- Criza financiară internațională care a afectat negativ nivelul ISD în toate țările lumii, inclusiv Republica Moldova;
- Momentele economice, politice și sociale dificile din Uniunea Europeană, fiind parte a politicii comunitare de vecinătate și beneficiari direcți ai investițiilor provenite din această regiune;
- Conflictul militar din Ucraina;
- Lipsa infrastructurii, reformelor eficiente, a forței de muncă calificată în economia națională;
- Criza din sectorul bancar și credibilitatea slabă din partea creditorilor internaționali în contextul furtului miliardului;
- Perpetuarea instabilității politice și macroeconomice;
- Relațiile ostile cu unele state în contextul amplasării geografice specifice a țării noastre.

Totuși, insuficiența resurselor proprii și intensificarea relațiilor ostile a Republicii Moldova cu partenerii externi în domeniul creditării, în mod special cu FMI în 2001, a determinat Guvernul țării să identifice măsuri de redresare a situației în domeniul investițional. Au fost întreprinși mai mulți pași în vederea ameliorării climatului investițional al țării:

- În anul 1997 a fost creată Agenția pentru Atragerea Investițiilor, iar în anul 2014 a fost reorganizată în Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), care are drept scop formarea imaginii pozitive a țării noastre pe arena internațională, sporirea atractivității economiei naționale pentru investitorii străini și promovarea unui climat investițional sănătos; (11)

- În anul 2001 este aprobată prima Strategie Investițională a Republicii Moldova pentru anul 2001-2005 "Renașterea Economiei - Renașterea Țării"; (15)

- Au fost încheiate pînă în prezent peste 50 de acorduri cu alte state în vederea protejării investițiilor străine;

- În anul 2004 este elaborată „Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător” nr. 81-XV din 18.03.2004 Monitorul Oficial al

Republicii Moldova nr.64-66/344 din 23.04.2004.

- În anul 2006 este aprobată Strategia pentru atragerea investițiilor străine și promovarea exporturilor 2006-2015, adoptată de către Ministerul Economiei și al Comerțului; (16)

- În anul 2010 au fost create 10 parcuri industriale (PI): PI „Bioenergagro” (Drochia), PI „Tracom” (Chișinău), PI „Cimișlia” (Cimișlia), PI „CAAN” (Strășeni), PI „Răut” (Bălți), PI „Edineț” (Edineț), PI „Triveneta Cavi Development” (Strășeni), PI „Comrat” (Comrat), PI „FAIP” (Durlăști) și PI „Cahul” (Cahul). În anul 2016, 57 companii erau înregistrate în calitate de rezidenți. Conform proiectelor de investiții, rezidenții activează în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații, echipamente electronice, industria constructoare de mașini, mobilier, produse industriale (piese, accesorii), producție din metal, articole de îmbrăcăminte, produse alimentare, vinuri etc. În ultimii 5 ani de activitatea a parcurilor industriale s-au înregistrat anumite progrese la capitolul investiții: totalul investițiilor - 52,5 mil. \$, volumul producției - 116,8 mil. \$., suma totală a impozitelor plătite - 21,1 mil. \$., numărul locurilor de muncă create - 2155. (10: 33)

- Între anii 1996-2011 în Republica Moldova s-au creat șapte Zone Economice Libere (ZEL). Moldova are în prezent șapte ZEL: ZEL „Expo-Business-Chișinău”, ZEL „Bălți”, ZEL „Ungheni-Business”, ZEL „Otaci-Business”, ZEL „Taraclia”, ZEL „Valkanes”, ZEL „Tvardița”, Aeroportul Internațional Liber Mărculești, Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Există, de asemenea, Portul internațional liber (de Sud) și aeroport (Nord-Est), cu statut similar cu ZEL. Investițiile actuale în cadrul zonelor economice libere ajung pînă la 230,2 mil. \$. Numărul rezidenților înregistrați depășește 156 de companii, creînd peste 6500 locuri de muncă. (11)

- În anul 2014, are loc semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în acest context Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să realizeze un șir de reforme instituționale ambițioase, menite să îmbunătățească climatul investițional, să securizeze drepturile de proprietate, să sporească nivelul de predictibilitate generală a țării și să materializeze alte premise esențiale pentru intrarea investitorilor în economia națională;

- În anul 2016 este aprobată actuala Strategie Națională de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru perioada 2016-2020, care urmărește promovarea unui model de creștere economică sustenabil, orientat spre export. (MIEPO 2016) (11)

În anul 2015 principala activitate economică care a beneficiat de investiții străine directe, sub formă de capital social acumulat în economia națională, rămîne activitatea financiară cu 19,6% din stocul de investiții străine directe sub formă de capital social, urmată de comerțul cu ridicata și cu amănuntul 13,5% și industria prelucrătoare cu 12,3%. Alte activități care au atras investitori străini au fost construcțiile, agricultura, transportul ș.a.

Fig.3.67 Investiții în active materiale pe termen lung pe activități economice, %

Sursa: adaptat de autor după datele Biroului Național de Statistică

Avînd doar 15,9% investiții străine în industria prelucrătoare, este evident faptul că acestea au un rol modest în dezvoltarea competitivității Republicii Moldova. În ansamblu, cota-parte a investițiilor în sectorul real a scăzut în ultimii trei ani de la 40,2% în anul 2008 pînă la 32,2% în anul 2015, în timp ce în sectorul nereproductiv a sporit de la 59,8% pînă la 67,8%. Este important de stimulat atragerea investițiilor în sectorul secundar, căci industria este ramura care poate genera creștere economică pe termen lung.

Deși sursele de proveniență ale investițiilor străine directe sînt destul de diversificate, 52,2% din volumul total al investițiilor străine atrase în Republica Moldova în anul 2015 provin din țările membre ale UE. Investitorii din țările CSI dețin o pondere de 11,1% din totalul capitalului social acumulat, iar alte țări – 36,7%. După cum s-a menționat, sectorul financiar-bancar a atras cele mai multe ISD, iar pe țări, clasamentul este condus de

Italia, urmează România, Franța și Germania. În ceea ce privește investițiile în restul sectoarelor, prima în top este Rusia, apoi Olanda, Italia, Statele Unite ale Americii, Cipru și Germania.

Cele mai mari proiecte investiționale din Republica Moldova sunt: France Telecom (Orange), Fintur Holdings / Turkcell, Lafarge, Société Générale, Veneto Banca, QBE, RosGosStrah, Bemol, Lukoil, GazProm, RAO EES, Petrom, Rompetrol, BCR, Banca Transilvania, Alpha Bank România, Südzucker, Praktiker, Metro AG, Raiffeisen Bank, etc.

Un aspect pozitiv în domeniul promovării investițiilor în economia națională sunt proiectele de tip Greenfield. În 2011 au fost lansate 11 proiecte de acest gen, iar în 2015 – 3.

În concluzie, putem menționa că necesitățile dezvoltării economiilor competitive în baza creșterii investițiilor și promovării exporturilor presupun anumite dificultăți, dar reprezintă unica modalitate pentru o țară cu resurse limitate de a atinge standardele postindustrializării.

Bibliografie:

1. Gagnon M. A. *Le modèle de croissance anglo-saxon en théorie et en pratique; Analyse du régime de croissance américain*. Les cahiers de Recherche sociologique, janvier 2008.
2. Gotisan Ș. *Impactul politicilor economice din Republica Moldova în perspectiva de integrare europeană*. Institutul de Politici Publice, Chișinău 2011.
3. Prohnițchi V., Popa A. *Impactul investițiilor străine directe asupra economiei Republicii Moldova. Studiu elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea Sistemului Statistic Național”, PNUD Moldova*. Chișinău, 2010.
4. Analiza politicii investitoriale. Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. UNCTAD, 2013. UNCTAD/DIAE/PCB/2013/5, http://unctad.org/en/PublicationChapters/diaepcb2013d5_romanian.pdf
5. Country classification. World Bank Country and Lending Groups. World Bank, 2016 <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/topics/19280-country-classification>
6. Comerțul exterior pe indicatori, grupuri și țări. Biroul Național de Statistică. http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__21%20EXT__EXT010__serii%20anuale/EXT010100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774

7. Economia Republicii Moldova – între provocări și soluții. Institutul de Economie, Finanțe și Statistică. Chișinău, 2011 <http://www.asm.md/administrator/fisiere/cadru/f242.pdf>
8. General Profile: Republic of Moldova. General information for 2015. UNCTAD, 2016 <http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/498/index.html>
9. GDP per capita, consumption per capita and price level indices. Further Eurostat information, Main tables and Database. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita_consumption_per_capita_and_price_level_indices#Further_Eurostat_information
10. Investing Guide Moldova 2016. ÎCS “PricewaterhouseCoopers Audit”, MIEPO, Ministerul Economiei.
11. <http://miepo.md/sites/default/files/moldova-business-guide-2016.pdf>
12. Organizația pentru Promovarea Exporturilor și Atragerea Investițiilor. <http://miepo.md/>
13. Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020. Chișinău 2012 http://particip.gov.md/public/files/strategia/Moldova_2020_proiect.pdf
14. Republic of Moldova. General Country Profil. UNCTAD 2015. <http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/498/index.html>
15. Strategia Investițională a Republicii Moldova 2001-2005. Aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 234 din 27 februarie 2002. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295984>
16. Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015. Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1288 din 9 noiembrie 2006. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=318477>
17. Trade Profiles 2016. World Trade Organisation, WTO. ISBN 978-92-870-4372-6, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles16_e.pdf
18. World Investment Report 2016. Investor Nationality: Policy Challenges. Country fact sheet: Moldova, Republic of. UNCTAD, 2016. http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2016/wir16_fs_md_en.pdf

Influența exodului de intelect asupra dezvoltării economice

Conf. univ. dr. Ludmila GOLOVATAIA

golovataya4@gmail.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The fast pace of development of the brain drain process has led to a deeper research approach of this matter in order to identify both its positive and negative effects, along with its risks. In the context of a knowledge-based economy, where the skilled worker represents the key of the progress, researching the phenomenon of brain drain is vital. For more than half a century the global migration of qualified professionals has reached a high level that prevents the development of many countries. On the other hand, specialized literature describes the migration of intellect as an exchange of intelligence – a phenomenon that might be treated positively. Examining the causes and establishing the consequences of brain drain will ensure the decrease of the negative impact of this process on the economic growth of a state.

Keywords: economic development, national economy, brain drain, labour force.

Introducere

Exodului de intelect este un segment socio-economico-demografic îngust, dar foarte important prin impactul pe care îl are asupra economiei oricărui stat – exodul de creiere sau a forței de muncă înalt calificate.

Migrația forței de muncă în Uniunea Europeană a condus la realizarea unor politici sociale de ocupare avantajoase pentru populație, care, la rândul lor, au facilitat ameliorarea și modernizarea sistemelor de securitate socială, încurajând libera circulație a persoanelor. Migrația forței înalt calificate a Republicii Moldova a redus din capacitatea economică și din procesele de inovare și dezvoltare. Fenomenul migrației are implicații sociale, economice și demografice la nivel național și internațional. Acesta implică discrepanțe în structura demografică a societății în funcție de vârstă, gen și ocupație. Salariile mici, stagnarea economiei și lipsa încrederii în ziua de mâine, sunt doar unele dintre premisele de bază ale migrației în masă.

Societatea moldovenească este afectată considerabil de exodul de creiere, care nemijlocit are impact negativ asupra dezvoltării economiei, științei și tehnicii. Exodul de creiere și a forței de muncă calificate afectează

puternic sectorul public și cel privat al economiei, lăsând în urmă distorsiuni pe marginea inechității sociale și a venitului pe cap de locuitor. Toate acestea prin creșterea corupției, nepotismului și netransparenței fiscale și voinței politice reduse. Odată cu amplificarea fenomenului exodului de creiere și a forței de muncă calificate, perspectivele de inovare se reduc, acesta, de fapt, fiind cel mai important catalizator al economiei și dezvoltării unui stat. Moldova duce lipsă de inovare și transfer tehnologic, atât de necesare economiei în tranziție, dar care pot fi asimilate și transpuse în practică doar de un personal înalt calificat, or Moldova duce lipsă de asemenea potențial.

Statul are nevoie de politici publice care să încurajeze tineretul studios să-și profeseze meseria în țară în schimbul unor avantaje reale de ordin social și economic. Migrația aduce cu sine declinul demografic, determinat de o pierdere a capitalului uman și consecințe pe termen lung asupra structurii societății pe vârste. La nivel internațional, migrația forței de muncă calificate abordează cazuri de trafic de ființe umane și exploatare fizică și sclavie în cazul Moldovei. Populația Republicii Moldova scade în mod rapid și va continua să scadă ca urmare a procesului de îmbătrânire și în detrimentul ratei scăzute a natalității.

Piața muncii din Republica Moldova

Analiza pieței muncii din Republica Moldova din ultimii ani reflectă o reducere continuă a forței de muncă, inclusiv a celei înalt calificate, ceea ce se răsfrânge negativ asupra economiei naționale. În anul 2016 populația economic activă (populația ocupată plus șomerii) a Republicii Moldova a constituit 1272,8 mii persoane, fără modificări esențiale față de anul 2015.

Rata de activitate a populației de 15 ani și peste a constituit 42,6%, fiind practic la nivelul anului 2015 (42,4%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 45,4%, în comparație cu cea feminină – 40,1%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,9%, iar în categoria 15-64 ani – 47,2%. Rata de activitate a populației în vârstă, de muncă conform legislației naționale (16-56 ani pentru femei și 16-61 ani pentru bărbați) a fost de 50,0%.

Populația ocupată a constituit 1219,5 mii persoane, fără modificări semnificative față de 2015 (+1,3%). Ca și în cazul populației economic active, nu au fost înregistrate disparități pe sexe (50,3% femei și 49,7% bărbați), ponderea persoanelor ocupate din mediu rural a fost mai mare față de cea a

persoanelor ocupate din mediul urban (respectiv 54,1% mediul rural și 45,9% mediul urban).

Rata de ocupare a populației de 15 ani și peste (proportia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani și peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 40,8% (în anul 2015 (+0,5 p.p.)). Rata de ocupare a bărbaților (43,0%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (39,0%). Rata de ocupare a populației în vârstă, de muncă (16-56 pentru femei / 61 ani pentru bărbați) a fost de 47,7%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 45,2%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 28,4%.

Fig.1. Evoluția ratelor de activitate și ocupare, %

Sursa: BNS

<http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5585>

În mod neobișnuit, dar însuși succesul modest al economiei frânează procesul de creștere al locurilor de muncă. Un rol nu mai puțin important îl aduce și incompatibilitatea cererii de pe piața muncii cu pregătirea academică a specialiștilor înalt calificați. Rata de ocupare a persoanele care absolvesc studii superioare și medii de specialitate este mai înaltă, deoarece odată cu competențele crește și posibilitatea de plasare pe piața forței de muncă. Persoanelor în șomaj, deseori le sunt propuse locuri de muncă peste nivelul lor de pregătire, astfel forța de muncă existentă are un nivel insuficient de pregătire și este mai puțin compatibilă cu cerințele pieței muncii. Necoresponderea calității și competitivității potențialului uman cu necesitățile și cerințele înalte de instruire și calificare la locurile de muncă declarate de către agenții economici duce la necoresponderea cererii cu oferta pe piața forței de muncă.

Fig.2. Rata de ocupare a forței de muncă după nivelul de instruire, %

Sursa: BNS

<http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5585>

Forța de muncă înalt calificată rămâne dezamăgită de caracterul monoton al relației dintre cererea și oferta de pe piața muncii. Prin urmare, forța de muncă necalificată își găsește mai ușor locul în câmpul muncii decât cea înalt calificată, cea din urmă devenind mai vulnerabilă în fața migrației. Șomajul crește virtuos în raport cu amplasarea în câmpul muncii, iar așa factori ca salariile mici sau lipsa de experiență determină vulnerabilitatea forței de muncă înalt calificate pe piața muncii din Moldova.

Fig. 3. Rata șomajului pe categorii de vîrstă

Sursa: BNS

<http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5585>

Analizând Fig.3 se observă că în rândul tinerilor (vârsta de 15-24 ani) rata șomajului este cea mai înaltă, aceasta fiind determinată de faptul că

tinerii din Republica Moldova se confruntă cu greutatea la angajarea în câmpul muncii după finalizarea studiilor. Pe de o parte lipsa experienței și vechimea în muncă, iar pe de altă parte lipsa unor activități destinate încurajării participării tinerilor și încadrarea acestora în câmpul muncii creează situația precară a acestora.

Încadrarea în câmpul muncii este primordială pentru integrarea socială. Având un loc de muncă calitativ, tinerii sunt stimulați să-și crească potențialul economic, să învețe continuu și să contribuie la dezvoltarea social-economică a țării. În Moldova tranziția tinerilor de la studii în câmpul muncii este agravată de faptul că populația tânără este în descreștere și astfel mulți tineri aleg să emigreze peste hotare pentru a munci. Pe aceeași cale, dar într-o oarecare măsură din aceleași motive, la care se adaugă și altele, la fel de primordiale, are loc și emigrarea forței de muncă înalt calificate.

Începând cu primii ani de independență, Republica Moldova s-a confruntat cu fenomenul generic denumit „exodul creierilor”. Esența lui constă în plecarea în afara țării, într-un număr deosebit de important și pentru o perioadă nedefinită de timp, a persoanelor cu înaltă calificare. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, este vorba de persoane cu studii superioare (absolvite sau în curs de instruire) și (eventual) cu o experiență profesională în domeniul de specializare.

Nivelul extrem de redus de salarizare, degradarea și lipsa unei baze materiale moderne și adaptate evoluțiilor din domeniu, reducerile bugetare pentru instituțiile respective – toți acești factori au condus la devalorizarea treptată a activității academice și științifice. În aceste condiții, o parte a intelectualității din spațiul post-sovietic în general, și din Republica Moldova în special, a emigrat în căutarea unui nivel de viață acceptabil și a unei recunoașteri sociale binemeritate.

Fenomenul de migrație extrem de trist în cazul Republicii Moldova este accentuat de situația deprimată caracterizată prin ritmuri instabile de dezvoltare a indicatorilor macroeconomici din ultimii ani.

Principala disfuncționalitate a pieței muncii este discrepanța între cererea și oferta forței de muncă. Concomitent, se atestă un deficit de forță de muncă calificată, care este reflectat în două aspecte: *lipsa personalului calificat și fluctuația mare pe anumite segmente ocupaționale*. Lipsa personalului din totalul întreprinderilor chestionate se resimte în special pentru meseriile ce vizează industria prelucrătoare - 176 unități, comerț cu

ridicata și cu amănuntul – 169 unități, agricultură – 114 unități și sănătate și asistența socială – 99 unități. Pe de altă parte, se constată o saturare a forței de muncă, în special în ramura comerțului cu ridicata și amănuntul și cel al administrației publice.

Fluctuația forței de muncă este generată de salariile mici care nu satisfac nici măcar necesitățile primare ale angajaților, ca urmare, angajații se orientează fie spre căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, fie spre migrarea la lucru peste hotare, unde salariile sunt net superioare celor oferite în Moldova. În același timp, agenții economici din Moldova se confruntă cu un deficit de personal, cauzat de emigrare, dar și de calificarea joasă a forței de muncă. Potrivit unui studiu, 85% dintre companii menționează că se confruntă cu problema lipsei forței de muncă calificate, întreprinderile solicită un nivel mai înalt de profesionalism sau competențe specifice din partea lucrătorilor. Cel mai des, agenții economici menționează că se confruntă cu decalajul semnificativ dintre necesitățile lor și cunoștințele profesionale ale absolvenților instituțiilor de învățământ. Experții susțin că deși au intervenit careva mecanisme de diminuare a problemelor de pe piața muncii, nu sunt efecte vizibile, în mare parte, din cauza capitalului uman care nu este suficient de valorificat.

Capitalul uman reprezintă o constrângere pentru dezvoltarea economiei naționale, iar problemele din acest domeniu sunt determinate de evoluția din domeniul educației și a sănătății. În educație există două probleme grave. Pe de o parte, absolvenții instituțiilor de învățământ superior au o pregătire sub necesitățile pieței. Pe de altă parte, putem vorbi despre o inflație în acest sistem, întrucât producem prea mulți absolvenți pentru care nu există ulterior oferte de muncă. În prezent, se atestă ponderea relativ mică a absolvenților care se încadrează în câmpul muncii, conform calificărilor obținute în instituțiile de învățământ.

În cazul Republicii Moldova, situația tinerilor de pe piața muncii diferă de cea a UE, aceasta fiind o dilemă de pe piața muncii de-a lungul ultimului deceniu. Pe de o parte, pregătirea academică a tinerilor specialiști reduce din compatibilitatea lor cu cererea de pe piața muncii, astfel creându-se discrepanțe serioase în procesul de angajare a acestora. Pe de altă parte, pregătirea lor profesională este pusă la îndoială în multe cazuri de angajatori în lipsa unor cunoștințe practice de specialitate.

De asemenea, ceea ce îi face pe tineri vulnerabili pe piața muncii în termeni de forță de muncă înalt calificată îl reprezintă atitudinea

manifestată de tineri prin lipsa de interes față de studii, aceasta, la rândul ei, fiind influențată de neatractivitatea locurilor de muncă de pe piața muncii din Moldova.

În Republica Moldova crearea ofertei de muncă este condiționată în special de procesele demografice, situația economică și politică. Șomajul în rândul tinerilor este în mare măsură cauzat de salariile mici la locurile de muncă oferite de agențiile de ocupare a forței de muncă. Astfel aceasta duce la pierderea reală a capitalului uman și apariția unui deficit de cadre înalt calificate, capabile să-și aplice potențialul intelectual.

Evaluarea potențialului de cunoștințe și încercarea capacităților proprii la locul de muncă ar crește randamentul productivității, însă în realitate mulți tineri specialiști sunt decepționați de oportunitățile de angajare și apoi de condițiile de muncă.

Politica migraționistă a Republicii Moldova la etapa actuală

Migrația afectează în mod direct securitatea națională a statului moldovenesc (3). Primul act juridic normativ adoptat de Republica Moldova ce reglementează politica statului în probleme de migrație a fost Legea cu privire la migrație nr.48-XII din 19.12.1990. În această lege au fost prevăzute mai multe obiective care au rămas pur declarative. Cu toate acestea, în lege pentru prima dată s-a determinat: statutul migrantului (imigrantului), formele migrației (imigrației), drepturile și obligațiile migranților (imigranților), stabilirea cotei de imigrare și, ce este mai important, a fost declarat dreptul la libera circulație a persoanelor și protecția emigranților cetățeni ai Republicii Moldova care pleacă temporar sau cu viză de reședință în străinătate.

Printr-o serie de acte normative s-au stabilit regulile de eliberare, suspendare și anulare a adeverințelor de imigrare și permiselor de muncă în Republica Moldova, eliberarea licențelor pentru persoanele fizice și juridice intermediare în organizarea angajării temporare a moldovenilor în câmpul muncii peste hotare, modalitățile de eliberare și de înregistrare a confirmărilor de repatriere pentru cei ce se întorceau în țară din străinătate.

Cu toate acestea, un șir de domenii au fost trecute cu vederea, fiind simțită lipsa unei politici de abordare în mod complex a procesului migrațional, care deja era pierdut de sub control căpătând un caracter neregulamentar de masă.

În urma analizei situației migraționale s-a constatat că sistemul de reglementare juridică aplicat în Republica Moldova nu corespundea

necesităților reale la moment. Cadrul juridic existent nu asigura respectarea deplină a drepturilor cetățenilor la libera circulație, inclusiv a drepturilor migranților, iar activitatea structurilor de stat în domeniul migrației era insuficientă, întrucât acestea nu dispuneau de un mecanism bine determinat de evidență și de control al fluxurilor migraționale, precum și de pârghiile necesare pentru dirijarea lor.

Ținând cont de cele menționate mai sus, la 11 octombrie 2002 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.386-XV privind aprobarea Concepției Politicii Migraționale a Republicii Moldova.

Concepția politicii migraționale are ca scop prioritar:

- Determinarea politicii de stat în domeniul migrației;
- Perfecționarea cadrului legislativ;
- Aderarea la tratatele internaționale în domeniu;
- Cooperarea internațională;
- Armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale;
- Reglementarea și dirijarea procesului migrațional în interesul persoanei și ai societății;
- Protecția socială a migranților și a familiilor acestora;
- Crearea condițiilor de angajare legală în câmpul muncii peste hotare a cetățenilor Republicii Moldova;
- Prevenirea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane.

În scopul executării direcțiilor prioritare în acest domeniu, în baza Concepției la 6 decembrie 2002 a fost adoptată noua Lege cu privire la migrație, nr. 1518 –XV.

Noua lege a definit noțiunile de baza în conformitate cu actele normative internaționale în domeniu, au fost elaborate principiile migrației, stabilite competențele autorităților publice centrale și locale, drepturile și obligațiunile migranților, unele restricții la ieșirea și intrarea în țară, modul de legalizare a imigranților, precum și modul de supraveghere și control al respectării legislației în domeniul migrației.

Conținutul actualei etape începe din mai 2006, manifestându-se prin regândirea unor abordări conceptuale în legătură cu reglementarea migrării forței de muncă, desfășurarea unei reforme instituționale, o cooperare mai efectivă cu Uniunea Europeană, contracararea migrației ilegale și migrației ilegale de tranzit.

Reforma instituțională. Revitalizarea acțiunilor guvernului în reglementarea migrației se orientează spre legalizarea activităților cetățenilor moldoveni peste hotare, apărarea lor juridică și socială, care încă n-a fost obținută. Reforma a fost de asemenea condiționată de schimbarea priorităților în politica migraționistă, fiind considerată parte integrantă a politicii sociale. Mai mult decât atât, în încercarea de a unifica sistemul de reglementare a migrației Republicii Moldova cu cel caracteristic țărilor Uniunii Europene, Moldova schimbă conținutul și funcțiile structurilor specializate în migrație. Prerogativele Biroului Național pentru migrație au fost divizate între Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Interne (Biroul Național pentru Migrație și Azil) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, reglementarea proceselor migraționiste în Moldova, participă, de asemenea, prin măsuri diferite, Președinția, Parlamentul, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene, Departamentul Trupelor de Frontieră, și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În august 2006 a fost creată Comisia pentru coordonarea activităților legate de migrație, condusă de vice-premierul Guvernului, ministrul Afacerilor Externe și al Integrării Europene al Republicii Moldova.

Modificarea cadrului normativ. Baza juridico-inormativă a gestionării migrației este reprezentată astăzi de Concepția politicii migraționale, Legea cu privire la migrație, Legea cu privire la cetățenie, Legea de intrare și ieșire din Republica Moldova, Legea cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor în Republica Moldova, Legea cu privire la statutul refugiaților, Legea cu privire la prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (decembrie 2005). Republica Moldova are un cadru normativ echilibrat în sfera managementului migrației: Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova "Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare (2011-2014), Programul de guvernare pentru 2005-2009 „Modernizarea țării – bunăstarea poporului”, Planul național de măsuri cu privire la migranți și refugiați (2006), Planul Național de prevenire și combatere a traficului cu ființe umane pentru anii 2008-2009 (adoptat în aprilie 2008), Programul Național de măsuri pentru susținerea populației ce locuiește în afara Republicii Moldova (diasporei moldovenești) pentru anii 2006-2009, etc.

Republica Moldova cooperează cu structurile internaționale specializate în domeniul migrației: Organizația Internațională pentru Migrație, Organizația Internațională a Muncii, Direcția înaltului Comisariat pentru Refugiați.

Reexaminarea sarcinilor / obiectivelor de bază ale practicii de reglementare a migrației forței de muncă. Autoritățile moldovenești promovează o politică nouă, ce constă în faptul că reglementarea proceselor migrației forței de muncă depinde de soluționarea problemelor de combatere a sărăciei, creșterea ocupării forței de muncă, sporirea potențialului socio-economic al țării și bunăstării cetățenilor. Politica migrațională începe să fie analizată în contextual politicilor sociale, subordonării politicii migraționiste priorităților naționale, legăturii cu perspectivele de dezvoltare a țării.

Renașterea economiei țării constituie una dintre cele mai importante căi de reducere a numărului de muncitori moldoveni, emigrați în căutarea salariilor mai mari, corespunzătoare standardelor internaționale. Acest proces de renaștere a economiei trebuie să se bazeze pe creșterea investițiilor directe în producție, în conformitate cu programele guvernamentale în derulare. Transferurile bănești (remitențele) ale muncitorilor moldoveni trebuie să stimuleze investițiile în diferite proiecte locale. Accentul a fost pus pe crearea condițiilor normale de muncă în Moldova, atragerea remitențelor migranților în investiții, dezvoltarea business-ului mic și mijlociu, cât și pe dezvoltarea socio-economică a țării. În acest scop, în 2007-2008 a fost pus în aplicare proiectul „Dincolo de reducerea sărăciei: elaborarea cadrului juridic, regulator și instituțional pentru utilizarea remitențelor în scopul dezvoltării mediului de afaceri din Moldova”. În țară s-au intensificat contactele, conlucrarea cu diaspora moldovenească, desfășurate de Biroul Național de Relații Interetnice.

Cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul reglementării migrației. Astăzi Moldova promovează politică în domeniul migrației în contextul inițiativelor migraționiste ale Uniunii Europene. Printre aceste inițiative pot fi specificate: aprobarea unei abordări globale față de migrație în regiunea de est și sud-est învecinate cu Uniunea Europeană; parteneriat privind mobilitatea în migrația circulară; Misiunea Uniunii Europene privind cooperarea la frontieră (EUBAM); „Sinergia Mării Negre”; noua tematică de cooperare cu țările terțe în domeniul azilului și migrației, crearea centrului

de vize unic al Uniunii Europene; acord privind simplificarea regimului de vize și de readmisie.

După expirarea timpului rezervat pentru Planul Individual de Acțiune „Uniunea Europeană – Republica Moldova”, autoritățile moldovenești au înaintat inițiativa de a semna un nou document de cooperare cu Uniunea Europeană. Acest document trebuie să fie din punct de vedere politic bine consolidat, oferind Moldovei o continuitate a reformelor inițiale de integrare Europeană. În acest context UE a propus „Parteneriatul estic” .

Moldova și-a exprimat dorința de a adera în calitate de țară-pilot la proiectul privind migrația circulară și a propus la rândul său propuneri și observații privind îmbunătățirea mecanismului migrației circulare și de mobilitate. După două runde de negocieri, în iunie 2008, Republica Moldova a fost selectată în calitate de țară ce va realiza proiectul „pilot” în domeniul migrației circulare. Acest acord atrage atenția asupra migrației circulare a cadrelor calificate, sensibilizării, formării profesionale în contextul cerințelor UE, cu scopul de reîntoarcere și reintegrare în țara de origine.

Începând cu 1 ianuarie 2008 a fost introdus regimul simplificat de vize între Moldova și țările Uniunii Europene. În același mod a fost simplificată procedura de perfectare a vizelor pe termen scurt. Se stabilește o taxă mai mică, sunt evidențiate categorii de persoane care pot primi viza gratuit, vize multiple și pe un termen mai lung. Sunt introduse anumite măsuri de facilitare a regimului de vize cu România și Bulgaria.

Spre deosebire de multe alte țări, acordul privind readmisia cetățenilor moldoveni și cetățenilor țărilor terțe, ce au intrat în Uniunea Europeană de pe teritoriul Republicii Moldova, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. Mai mult decât atât, Moldova a semnat acordul privind readmisia cu Cehia, Ungaria, Lituania, Polonia, România, Ucraina, Norvegia, Elveția, Italia.

Ca parte a procesului de la Budapesta și Sederkoping, de cooperare regională în contextul „Sinergiei Mării Negre”, Moldova cooperează în domeniul combaterii migrației ilegale, contrabandei, criminalității transfrontaliere, consolidării și modernizării tehnice a controlului de frontieră, îmbunătățirii procesului de selectare și monitorizare a informației, etc.

Protecția socială a migranților. Se referă la două aspecte principale pe de o parte, protecția socială a migranților în țara gazdă, iar pe de altă parte, securitatea socială a acestora din perspectiva întoarcerii lor în

Republica Moldova. Majoritatea dintre migranți nu contribuie la fondul de asigurări sociale și fondul pentru asigurări obligatorii de asistență medicală. Deși în decembrie 2006 s-au făcut modificări la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat prin introducerea contractului individual de asigurare care se încheie direct la Casa Națională de Asigurări Sociale, puțini migranți apelează la acesta pentru a-și asigura pensia pentru limita de vârstă.

Pentru a face față provocărilor ce apar în urma migrării persoanelor înalt calificate, Republica Moldova implementează politici migraționiste specifice (legislație migrațională, criteriile de naturalizare, accesibilitatea educației și pieței muncii pentru migranți ș.a.). Aceste politici determină, în mare parte, direcțiile și volumul fluxurilor de migranți înalt calificați.

O atenție deosebită este acordată politicii de mobilitate la nivelul UE, în contextul obiectivului de la Lisabona de a deveni cea mai competitivă economie din lume. Astfel, UE încearcă să facă cariera în cercetare mai atractivă pentru cei mai buni tineri, să încurajeze cercetătorii europeni să stea acasă și să atragă cei mai buni cercetători de pe piața mondială în Europa. În acest sens, UE a aprobat Strategia de mobilitate, care prevede măsuri pentru dezvoltarea unui mediu mai florabil pentru mobilitatea cercetătorilor, inclusiv perfecționarea legislației (admiterea, condiții de intrare, asigurarea socială), servicii de informare și asistență mai calitative (anunțarea locurilor vacante, disponibilitatea informației practice), îmbunătățirea bazei științifice.

Politicile Republicii Moldova care ar permite menținerea sau atragerea forței de muncă înalt calificate enumără:

- investirea substanțială și pe termen lung în cercetare și învățământ superior;
- întărirea promovării și recunoașterii activităților științifice de către societate;
- integrarea științei și bussines-ului, prin dialog, finanțarea programelor, politicilor comune care să creeze oportunități pentru finanțarea infrastructurii și a unor salarii mai bune în cercetare;
- îmbunătățirea atmosferei științifice și asigurarea unor standarde de muncă.

Totodată, la nivelul politicilor se creează oportunități de creștere rapidă în carieră, atragerea și stimularea tinerilor cercetători (inclusiv oportunități de a asigura problema locativă), aceasta fiind o perioadă critică

pentru a decide dacă să emigreze sau nu, susținerea mobilității adecvat organizate, care ar contribui la asigurarea vieții profesionale și private, îmbunătățirea instruirii, deprinderilor și experienței cercetătorilor ș.a.

Acțiuni și soluții la nivel mondial și național pentru stoparea exodului de creieri

Țările sursă ale fenomenului de brain drain, deoarece sunt influențate negativ, caută măsuri pentru limitarea lui, în timp ce țările primitoare sunt interesate de încurajarea lui, acesta aducându-le beneficii de tot felul, în primul rând economice. Una dintre principalele cauze a amplificării procesului de brain drain este lipsa și calitatea joasă a locurilor de muncă.

Uniunea Europeană a aprobat un obiectiv de ocupare a forței de muncă pentru bărbați și femei de 75% pentru grupa de vârstă 20-64 de ani până în 2020: un angajament ambițios în sensul durabilității modelului social european, a sistemelor de asistență socială, a creșterii economice și a finanțelor publice.

Nu va fi ușor să se ajungă la îndeplinirea obiectivului. Criza a redus ocuparea forței de muncă la 69% și a crescut șomajul până la 10%; presupunând că piața forței de muncă se stabilizează, realizarea unei ocupări a forței de muncă de 75% până în 2020 va necesita o creștere medie a ocupării forței de muncă ușor peste 1% pe an. Scăderea fertilității a făcut ca populația de vârstă activă din UE (15-64) să înceapă să descrească deja din 2012, chiar dacă fluxurile de migrație continuă. Competența forței de muncă reprezintă o valoare esențială pentru dezvoltarea unei economii competitive, durabile și inovatoare, în conformitate cu obiectivele Europa 2020. În perioade de constrângeri bugetare și presiuni competitive globale, politicile UE privind ocuparea forței de muncă și competențele, care contribuie la conturarea tranziției la o economie ecologică, inteligentă și inovatoare, trebuie să reprezinte o prioritate.

UE poate rezolva toate aceste probleme și poate crește substanțial ocuparea forței de muncă, mai ales în rândul femeilor, tinerilor și lucrătorilor în vârstă, dar numai prin acțiuni decisive, concentrate pe patru priorități-cheie:

- În primul rând, o mai bună funcționare a piețelor forței de muncă. Din punct de vedere structural, un șomaj ridicat cronic reprezintă o pierdere inacceptabilă de capital uman: acesta descurajează lucrătorii și duce la o retragere prematură de pe piața forței de muncă și la excluziune socială.

Politicile de flexibilitate reprezintă cel mai bun instrument de modernizare a piețelor forței de muncă: acestea trebuie să fie reexaminare și adaptate la contextul post-criză, pentru accelerarea ritmului reformei, reducerea segmentării pieței forței de muncă, susținerea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și pentru a se profita de pe urma tranzițiilor;

- În al doilea rând, o forță de muncă mai competentă, capabilă să contribuie și să se adapteze la schimbările tehnologice prin noi modele de organizare a muncii. Aceasta este o provocare considerabilă, date fiind competențele în rapidă schimbare, necesare și neconcordanțele de competențe persistente pe piața forței de muncă din UE. Investiția în sisteme de educație și formare, anticiparea necesităților de competențe, serviciile de concordantă și orientare reprezintă factori fundamentali în creșterea productivității și competitivității, în accelerarea creșterii economice și, în sfârșit, în creșterea ocupării forței de muncă înalt calificate. UE s-a angajat să îmbunătățească nivelurile de educație prin reducerea abandonului școlar la 10 % sau mai puțin și prin extinderea finalizării educației terțiare sau echivalente la cel puțin 40 % în 2020. Potențialul mobilității intra-UE și al fluxurilor de imigrație din țări terțe nu este utilizat pe deplin și este insuficient dedicat satisfacerii necesităților pieței forței de muncă, în pofida contribuției substanțiale a migranților la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică;

- În al treilea rând, o mai bună calitate a locurilor de muncă și a condițiilor de muncă. Nu există un compromis între calitatea și cantitatea ocupării forței de muncă: nivelurile înalte de calitate a locurilor de muncă din UE se asociază cu o la fel de ridicată productivitate a muncii și participare la ocuparea forței de muncă. Condițiile de muncă și sănătatea fizică și mentală a lucrătorilor trebuie să fie luate în considerare pentru a se răspunde cerințelor carierelor profesionale ale prezentului, caracterizate prin tranziții mai numeroase între locuri de muncă mai intense și mai solicitante și prin noi forme de organizare a muncii;

- În al patrulea rând, politici mai puternice de promovare a creării de locuri de muncă și a cererii de forță de muncă. Nu e suficient să se asigure că oamenii rămân activi și acumulează competențele necesare pentru a obține un loc de muncă: refacerea economică trebuie să se bazeze pe creștere generatoare de locuri de muncă. Trebuie să se realizeze condițiile corespunzătoare pentru crearea mai multor locuri de muncă, inclusiv în societăți care funcționează cu competențe înalte și modele de

afaceri bazate pe cercetare și dezvoltare intensivă. Reduceri selective ale costurilor nesalariale ale forței de muncă sau subvenții pentru ocuparea forței de muncă bine orientate pot reprezenta stimulente pentru angajatori în sensul recrutării șomerilor pe termen lung și a altor lucrători care se îndepărtează de piața forței de muncă. Politicile care permit valorificarea surselor-cheie de creare de locuri de muncă și promovarea spiritului antreprenorial și a activităților independente sunt și ele esențiale pentru creșterea ocupării forței de muncă.

Sprrijinul pentru crearea de locuri de muncă și (re)alocarea forței de muncă ar trebui să fie destinat activităților, sectoarelor și întreprinderilor durabile și aflate în creștere, în special printre IMM-uri. Inițiativele politice trebuie să continue să urmărească atât îmbunătățirea productivității, cât și a ocupării forței de muncă, contribuind la o alocare a resurselor umane care să corespundă necesităților economice și sociale identificate de Strategia Europa 2020 și să realizeze echilibrul optim între sectoarele comerciale și cele necomerciale. Aceasta ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească situația de pe piața muncii a grupurilor mai vulnerabile, cum ar fi tinerii, femeile, lucrătorii cu nivel mai scăzut de calificare, lucrătorii în vârstă și grupurile minoritare. Pentru a răspunde principalelor provocări economice structurale cu care se confruntă Europa, măsurile transversale trebuie completate prin acțiuni specifice în sectoarele cu un potențial deosebit de ridicat în ceea ce privește creșterea generatoare de locuri de muncă.

Politicile de ocupare a forței de muncă ajută la realizarea unor condiții favorabile creării de locuri de muncă. Pentru aceasta, ele pot mobiliza bugetul UE (în special Fondul social european). În afară de măsurile privind oferta, precum investițiile în competențe și activarea forței de muncă, și de serviciile de corelare a cererii și ofertei, există o serie de instrumente care au un efect pozitiv asupra cererii de forță de muncă:

- Direcționarea subvențiilor pentru angajări către locurile de muncă noi. Subvențiile pentru angajări au fost utilizate pe scară largă de către statele membre ca modalitate de a atenua șomajul provocat de criză, ele vizând de regulă grupurile dezavantajate. Crearea unor tipuri adecvate de stimulente și de subvenții pentru angajare ar trebui să motiveze angajatorii să realizeze recrutări noi nete, creând astfel locuri de muncă ce nu ar fi altfel create. Faptul de a viza grupuri vulnerabile, precum tinerii sau șomerii pe termen lung, poate avea efecte pozitive în special dacă subvențiile pentru angajare sunt însoțite de eforturi suplimentare de a sprijini populația țintă;

– Reducerea sarcinii fiscale asupra costului forței de muncă într-un mod neutru din punct de vedere bugetar prin trecerea la taxe de mediu, impozite pe consum sau pe proprietate, cu o monitorizare adecvată a efectelor redistributive. În multe state membre, contribuțiile de securitate socială ale angajatorilor, care reprezintă cea mai mare parte a sarcinii fiscale asupra costului forței de muncă, ar putea fi reduse. Se preconizează că direcționarea unor astfel de reduceri către cele mai vulnerabile grupuri – mai ales către lucrătorii cu salarii mici – ar avea efecte pozitive și asupra încadrării în muncă a acestora pe termen mai lung, acesta fiind deci un instrument privilegiat pentru stimularea cererii de forță de muncă. Este însă necesar ca elaborarea și punerea în aplicare să fie pregătite atent, astfel încât ele să nu aibă un efect negativ asupra perspectivelor de angajare a grupurilor (imediat) sub pragul de eligibilitate. În plus, pot exista costuri neproductive în cazul în care reducerile nu sunt direcționate în mod adecvat;

– Promovarea și sprijinirea activităților independente, a întreprinderilor sociale și a noilor întreprinderi. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și care doresc să înființeze și să administreze o întreprindere s-ar putea confrunta cu obstacole considerabile, printre care lipsa competențelor profesionale sau antreprenoriale sau a posibilităților de a beneficia de îndrumare, precum și dificultățile în ceea ce privește accesul la finanțare. Încurajarea spiritului antreprenorial, o mai mare disponibilitate a serviciilor de susținere a noilor întreprinderi și a microfinanțării, precum și mecanismele de transformare a prestațiilor de șomaj în granturi pentru întreprinderi nou înființate joacă un rol important pentru stimularea activităților independente și crearea de noi locuri de muncă. Măsurile de sprijin ar trebui să vizeze grupurile cu cel mai mare potențial (cum ar fi șomerii cu competențe profesionale, femeile sau tinerii) și să se bazeze pe o strânsă cooperare între serviciile de plasare a forței de muncă, serviciile de sprijinire a întreprinderilor și organismele de finanțare. Actorii din cadrul economiei sociale și ai întreprinderilor sociale sunt factori importanți pentru crearea de locuri de muncă favorabile incluziunii, pentru inovarea socială și necesită un sprijin specific, de exemplu prin intermediul achizițiilor publice și al accesului la finanțare;

– Transformarea muncii informale sau nedeclarate într-o încadrare în muncă reglementată. Munca nedeclarată este ilegală. De asemenea, ea are implicații bugetare grave, prin reducerea veniturilor generate din impozite și contribuțiile de securitate socială. Ea are un impact negativ

asupra productivității și standardelor de lucru, a dezvoltării competențelor și a învățării pe tot parcursul vieții. De asemenea, ea nu oferă o bază solidă pentru drepturile de pensie și accesul la asistența medicală. Prevenirea și combaterea muncii nedeclarate, aplicarea deplină a Directivei 2009/52/CE privind sancțiunile și lucrătorii ilegali, precum și măsurile care să ajute lucrătorii nedeclarați să se integreze pe piața legală a muncii contribuie la procesul de consolidare fiscală, creând condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi și îmbunătățind calitatea locurilor de muncă. Este necesar să se amelioreze cooperarea dintre statele membre;

– Stimularea salariilor nete. Mai multe state membre au introdus prestații de completare a veniturilor lucrătorilor, pentru a reduce sărăcia persoanelor încadrate în muncă sau a oferi stimulente pentru încadrarea în muncă. Printre caracteristicile comune ale mecanismelor de completare a veniturilor salariale se numără direcționarea acestora către persoanele sau gospodăriile cu venituri mici și reducerea treptată a sumelor acordate pe măsură ce veniturile persoanelor respective cresc. Un salariu net mai ridicat reprezintă un stimulent pentru angajarea lucrătorilor cu nivel mai scăzut de calificare, întrucât reducerea presiunii salariale va permite angajatorilor să ofere posturi vacante cu mai multă ușurință. Cu toate acestea, prestațiile de completare a veniturilor ar trebui concepute în așa fel încât să se evite „capcana salariilor mici”. Aceste prestații au efecte pozitive atunci când există disparități de remunerare semnificative în partea inferioară a scării veniturilor;

– Modernizarea sistemelor de stabilire a salariilor pentru a alinia nivelul salariilor la evoluția productivității și pentru a încuraja crearea de locuri de muncă. Existența unor sisteme de stabilire a salariilor care să garanteze că mărirea salariilor reale reflectă evoluția productivității și a condițiilor pieței muncii reprezintă o condiție prealabilă pentru a garanta că o producție crescută determină o creștere corespunzătoare a cererii de forță de muncă și crearea de locuri de muncă. Evoluția salariilor trebuie să ia în considerare, conform practicilor naționale de negociere colectivă, poziția competitivă a statelor membre. În timp ce în anumite sectoare sau state membre ar putea fi necesară moderarea sau ajustarea salariilor, în cazurile în care salariile au rămas semnificativ în urma evoluției productivității s-ar putea preconiza mărirea salariale precis orientate, care să contribuie la susținerea cererii agregate.

Există diverse modalități prin care se pot valorifica, în beneficiul țării de origine, cunoștințele și experiența internațională a oamenilor de știință ce aleg să migreze. Unele dintre acestea nu necesită prezența permanentă în țară a personalităților care se află în prezent în diasporă. Succesul repatrierii unei părți a cercetătorilor și a altor intelectuali de valoare, depinde de fermitatea măsurilor luate pentru ameliorarea sistemului academic și de cercetare existent, crearea sau “decantarea” unui sistem de excelență în acest domeniu, facilitarea activității antreprenoriale și așa mai departe.

Măsurile adoptate pe plan internațional pentru atragerea și reținerea capitalului uman, în general, și a oamenilor de știință, în special, sunt foarte variate. Una dintre strategiile principale utilizate pentru atragerea și reținerea forței de muncă înalt calificate la nivel național și internațional constă în sporirea investițiilor în domeniul cercetării, respectiv alocarea unor resurse suplimentare pentru dotarea tehnico-materială și salarizarea cercetătorilor. Iată câteva exemple în acest sens:

– La începutul anilor 2000, China a lansat un proiect care vizează transformarea mai multor universități în institute de talie mondială, comparabile cu cele mai competitive din lumea occidentală, inclusiv din punct de vedere al dotărilor tehnico-materiale. Obiectivele urmărite includ ameliorarea posibilităților de angajare și cercetare pentru personalul academic și ridicarea calității învățământului superior. Reformele aplicate de China în ultimii ani și-au dovedit deja eficacitatea în stimularea întoarcerii în țara de origine a intelectualilor chinezi din diasporă, inclusiv a celor care lucrează în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice;

– La nivel național, în ultimii ani, unele state din Uniunea Europeană, precum Marea Britanie și Olanda, au mărit salariile anumitor categorii de cercetători din sistemul academic. O soluție alternativă, cu efecte similare, constă în reducerea sau eliminarea impozitului pe venit. De exemplu, guvernul din Quebec oferă exonerări de la plata impozitului pe salariu, timp de cinci ani, pentru a atrage în această provincie cadre universitare specializate în tehnologia informației, inginerie, domeniul medical și cel financiar. Stimulente fiscale pentru anumite categorii socio-profesionale (cu înaltă calificare) sunt utilizate și de o serie de țări europene, printre care se numără Suedia, Danemarca, Olanda și Belgia;

– State precum Finlanda, Austria, Germania și Canada au implementat programe de repatriere a post-doctoranzilor și a altor

cercetători de valoare. Programul Canadian are o importantă dimensiune financiară. Astfel, Institutul de Cercetare în Domeniul Sănătății din Canada pune la dispoziție un an suplimentar de finanțare acelor canadieni sau rezidenți permanenți care au obținut burse post-doctorale oferite fie de Societatea Japoneză pentru Promovarea Științei, fie de Wellcome Trust / IRSC. Însă pentru a beneficia de finanțarea ‘anului canadian’, persoanele respective trebuie să-și desfășoare activitatea într-un laborator din Canada.

Referitor la repatriere, remarcăm faptul că literatura de specialitate atrage atenția asupra dificultăților de readaptare socio-culturală în țara de origine, în special în situațiile în care șederea în străinătate a fost îndelungată, contactul cu țara de origine a fost limitat, iar diferențele dintre cele două țări sunt substanțiale. Prin urmare, experții recomandă articularea și implementarea unor programe de asistență pentru reintegrarea socio-culturală și profesională pentru ‘lucrătorii migranți’ care se întorc în țara ‘mamă’.

Majoritatea oamenilor de știință, atât cei din țară cât și cei din diasporă, acordă o importanță primordială ameliorării bazelor tehnico-materiale ale universităților și institutelor de cercetare, creșterii fondurilor alocate proiectelor de cercetare precum și promovării unor criterii clare și obiective de evaluare. Alți oameni consideră că alte aspecte de natură financiară, precum sporirea fondurilor pentru documentarea și salarizarea cercetătorilor, au o importanță “mare”, “foarte mare” sau “extrem de mare” pentru realizarea aceluiași obiectiv de atragere a oamenilor de știință spre țara de origine. Informarea cercetătorilor din străinătate cu privire la oportunitățile de carieră din țară și facilitarea reintegrării celor care se întorc în țara de origine au o importanță secundară măsurilor de ameliorare a activității de cercetare pe plan național.

În cazul Republicii Moldova reîntoarcerea forței de muncă înalt calificate ar presupune costuri enorme ce țin de modernizarea infrastructurii de cercetare și inovare, în scopul creării de condiții similare celor din Occident, reducerea diferenței salariale, asigurarea cu condiții privilegiate în ierarhia instituțională etc. În conformitate cu opinia anumitor experți moldoveni, o alternativă a acestui proces de lungă durată ar fi crearea în străinătate a diasporelor științifice, care s-ar putea constitui într-o etapă intermediară a procesului de reîntoarcere în țara de origine. Luând în considerație aceste circumstanțe și conștientizând necesitatea de implicare a diasporei științifice a Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei

a lansat în 2008 inițiativa “Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei științifice a Republicii Moldova”. Inițiativa are drept scop primordial crearea unei platforme de interacțiune între diaspora științifică și comunitatea științifică din Moldova prin crearea etapizată a Rețelei Diasporei Științifice a Republicii Moldova (R.D.S.R.M.).

Un exemplu practic în acest sens reprezintă lansarea oficială la 30 aprilie 2010 a Proiectului comun de cercetare privind „Conectarea diasporei științifice a Republicii Moldova la dezvoltarea științifică și economică a țării de origine “finanțat de Fundația Națională Elvețiană pentru Știință și Agenția Elvețiană de Dezvoltare (E.P.F.L.) și Cooperare, implementat de A.Ș.M. și E.P.F.L. în Elveția. Obiectivul general al acestui proiect de cercetare este de a promova datele informaționale bazate pe cunoștințe privind diaspora științifică a Republicii Moldova în principalele țări de destinație și să ofere un set de recomandări a Guvernului Moldovei, comunității științifice, precum și diasporei științifice a Republicii Moldova, recomandări care pot impulsiona dezvoltarea posibilităților diasporei științifice și crearea posibilităților de elaborare a unui mecanism permanent de cooperare între toți actorii interesați pentru a fi implicați în procesul de dezvoltare a patriei sale.

Programul Reintoarcerea Experților, implementat de Centrul Internațional pentru Migrație și Dezvoltare (CIM) din partea Ministerului federal german al Economiei, Cooperării și Dezvoltării, sprijină reintegrarea profesională a absolvenților universitari și a experților cu experiență care sunt originari din țările în curs de dezvoltare și care și-au perfectat procesul de formare profesională în Germania și sunt interesați să revină în țara lor de origine. Drept prioritate pentru Program este plasamentul acelor experți care dețin competențe în arii relevante pentru politicile de dezvoltare din țara de baștină. Pe lângă suportul acordat în cadrul procesului de identificare a locurilor de plasament și oferirea serviciilor de consultație gratuită, programul sprijină financiar experții interesați să revină acasă (Returning Experts Programme).

În octombrie 2010, Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova (O.I.M.), în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, au anunțat demararea unui program pilot de promovare și de susținere a revenirii temporare sau permanente în Moldova a 30 tineri moldoveni absolvenți ai instituțiilor din străinătate pentru a se angaja în instituțiile private / publice din Moldova în vederea schimbului de

experiență și implementarea abilităților căpătate peste hotare. Acest program este implimentat în cadrul proiectului “Susținerea implementării componenteii de migrație și dezvoltare a Parteneriatului pentru mobilitate UE-Moldova”, finanțat de UE și implementat de către OIM în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova. Proiectele menționate au drept scop abordarea fenomenului exodului de creieri prin promovarea transferului de idei noi și abilități în procesul migrației tinerilor și a mobilității forței de muncă înalt calificată.

Concluzii

Migrația ca proces al globalizării caracterizează exodul de creieri ca pierdere a personalului calificat și creșterea forței de muncă ieftine și calificate pentru țările dezvoltate și înalt industrializate.

Mobilitatea cercetătorilor este un proces complex, determinat de un șir de factori și motivații personale. El este în strânsă concordanță cu procesele de globalizare, fiind atât o consecință, cât și un stimulator al acestora. Deoarece specialiștii talentați de peste hotare contribuie esențial la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere în țările dezvoltate, guvernele acestora elaborează politici speciale pentru atragerea cercetătorilor științifici performanți din afară.

Republica Moldova este una dintre țările unde fenomenul exodului de creieri și-a pus amprenta destul de accentuat asupra economiei naționale. Ea de mult s-a transformat în stat donator de forță de muncă înalt calificată țărilor dezvoltate. Republica Moldova furnizează forță de muncă atât spre țările CSI, cât și spre cele ale UE. Îmbunătățirea nivelului de trai este motivul esențial care îi determină pe marea majoritate a cetățenilor să plece la muncă peste hotare. Moldova fiind o țară mică resimte orice fluctuație de persoane. Circa o treime din populația activă din punct de vedere economic este implicată în procesul de emigrare și aceasta are un impact negativ asupra proceselor demografice, socio-economice de lungă durată și cota migranților moldoveni nu este una semnificativă pentru țările gazdă.

Exodul de creieri afectează sistemul educațional și creșterea economică prin reducerea numărului forței de muncă calificată. Este necesară elaborarea de politici de corelare a raportului dintre procesul de educație și instruirea tineretului, inclusiv a forței de muncă înalt calificată. Situația exodului de creieri ar fi monitorizată prin politici guvernamentale, orientate spre analiza proceselor migraționiste și educaționale. O politică de

corelare a cerințelor pieții muncii cu sectorul educațional ar schimba situația reală a exodului de creieri.

Pentru Republica Moldova este important de a utiliza adecvat experiența internațională în domeniul menținerii capitalului uman și atenuării consecințelor emigrării specialiștilor formați. Analizele arată că scopul nu poate fi atins prin acțiuni restrictive, măsuri de ordin administrativ; din contra, aceasta poate conduce la reducerea capacităților științifice, cercetătorii locali fiind mai izolați față de circuitul științific internațional.

Deschiderea internațională și stimularea cooperării științifice, inclusiv posibilitatea de a câștiga proiecte internaționale activând acasă, de a merge pe o perioadă limitată la stagii, de a participa la manifestații științifice peste hotare, poate reprezenta un instrument eficient în menținerea potențialului științific autohton și o alternativă a emigrării. Totodată, este necesară continuarea acțiunilor de implicare a diasporei științifice în fortificarea capacităților științifice naționale, prin participarea în comun la proiectele științifice internaționale, încheierea acordurilor de colaborare între instituțiile gazdă și organizațiile științifice de la noi, scrierea lucrărilor în comun ș.a. În acest scop, este necesar de a atrage fonduri europene, precum și expertiză din centre scientometrice recunoscute.

Proiectele de colaborare internațională astfel construite vor permite realizarea unui transfer de competențe și de tehnologii către Republica Moldova, fapt care va avea un efect benefic asupra întregii societăți. Statul trebuie să motiveze, să faciliteze și să stimuleze participarea membrilor diasporei științifice la procesul de identificare a soluțiilor pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Crearea unui Comitet consultativ cu participarea personalităților originare din Republică Moldova stabilite peste hotare, care ar elabora o serie de recomandări privind cele mai importante orientări ale statului nostru, va avea un efect mobilizator considerabil. Republica Moldova poate și trebuie să facă uz de capacitățile, de motivația și de entuziasmul cetățenilor săi cu înaltă calificare, stabiliți în afara țării.

Participarea la Procesul de la Bologna și la programele de cooperare academică și științifică la nivel european va contribui în mod obligatoriu nu numai la accelerarea procesului de integrare europeană, dar și la o contracarare mai eficientă a efectelor exodului de creieri. În privința acestui fenomen, Republica Moldova trebuie să renunțe definitiv la retorica fatalistă. În condițiile existenței și răspândirii modalităților de comunicare

moderne, distanța fizică între oameni nu mai poate fi un impediment în calea unei convergențe a celor mai bune idei și practici, în favoarea Republicii Moldova.

Migrația cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv a cadrelor didactice, a generat diferite provocări, dar și consecințe care se vor acutiza în viitor. În aceste circumstanțe, autorul înaintea următoarele recomandări pentru a diminua efectele negative:

- Perfecționarea mecanismului de prognozare și planificare a specialiștilor necesari;

- Prognozarea și planificarea, pe termen scurt, mediu și lung a necesității de forță de muncă înalt calificată pe piața forței de muncă;

- Elaborarea unor noi mecanisme de majorare a salariilor pentru personalul înalt calificat, precum și stabilirea de oportunități pentru tineri;

- Implementarea unei politici de corelare dintre cererea de pe piața de muncă și ofertă;

- Promovarea antrenoriatului în rândul tinerilor ar fi o politică cheie pentru procesul de implicare a lor în economie. Modalitățile de antrenare sunt din cele mai diverse: cultivarea și dezvoltarea capacităților de antreprenoriat prin educație de calitate, acces liber la informație și transfer de cunoștințe prin intermediul programelor de schimb academic și cursurilor specializate. Tinerii reprezintă viitorul țării, care trebuie să fie înzestrați cu abilități tehnice și capacități analitice, să fie informați, capabili să conducă o afacere și să chibzuiască noi segmente de investiții în economie;

- Guvernul ar trebui să ofere facilități și stimulente forței de muncă înalt calificată și diasporei, inclusiv pentru dezvoltarea de transferuri de tehnologii și cunoștințe, care sunt atractive pentru profesioniști, mai ales prin politici care vizează dezvoltarea de IMM-uri;

- Pentru prevenirea exodului de creiere sunt necesare a fi întreprinse politici la nivel de guvern pe termen lung, cum ar fi investițiile substanțiale în învățământul superior pentru a facilita dezvoltarea capitalului intelectual al țării. Guvernul trebuie să investească în infrastructură pentru cercetare și inovare, oferind stimulente și facilități pentru antreprenoriat și dezvoltării intelectuale, precum și să ofere posibilități pentru stabilirea legăturilor academice și mobilitatea temporară a reprezentanților mediului academic;

– Consolidarea și promovarea unor politici migraționiste și educaționale, ajustate la condițiile economice și sociale reale din Republica Moldova în cooperare cu diaspora din străinătate ar încuraja transformarea exodului de creieri într-un câștig de creiere pentru stimularea procesului de circulație de creiere care, precum atestă politica internațională, contribuie la progresul științific și dezvoltarea economică a țării;

– Opțiunea finală a Moldovei ține de consolidarea unui sistem migraționist pe măsura cerințelor interne ale țării, ghidate de necesitățile economice și sociale și corelate cu capacitățile diasporei pe plan extern pentru a atrage sprijinul și implicarea acesteia în transferul de cunoștințe, tehnologii și în reforme.

Bibliografie:

1. JEFF, CHU (2004-01-11), Cum se scurge brain-drain în Europa (<http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,574849,00.html>)
2. Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 1-2 din 15.01.2003, 120 p.
3. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 146-148 din 31.10.2002, 114 p.
4. Moraru V., Brain Drain. Cazul Republicii Moldova / Coord. Victor Moraru, Chișinău, 2011, 260 p.
5. Moșneaga V., Mohamadifard Gh., Corbu-Drumea L. (Coord.) Populația Republicii Moldova în contextul migrațiilor internaționale. Vol.I-II., Iași, 2008, 300 p.
6. Moșneaga V., Rusu R. Formarea diasporei moldovenești peste hotare: esența și specificul. in: Moldoscopie(Probleme de analiză politică), 2008, 515 p.
7. Organizația Internațională a Muncii, Gestionarea migrației de muncă în Republica Moldova. Chișinău, 2005, 97 p.
8. Phillips A. Collected Works in Contemporary Perspective. Cambridge: University Press, 2010, 214 p.
9. Pribytcova I., Gromovs Iu. Migration Trends 2004-2006 Soderkoping Process Countries. Kiev: European Commission, 2007, 154 p.
10. Stanică S., Apariția și evoluția fenomenului brain drain, Revista de sociologie nr. 3-4, 2011/09 , 377 p.
11. Statisticile Est-europene de imigrare referitoare la Regatul Unit <http://www.workpermit.com/news/2008-05-20/ukunited-kmgdom-accession-monitoring-figures-released.htm>

12. Мошняга В., Руснак Г. Мы строим Европу. И не только. Chişinău: МолдГУ, 2005, 190 p.
13. <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5585>
14. <https://monitorsocial.ro/indicator/criza-refugiatilor-in-cifre/>
15. <https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/07/23/organizatii-internationale-centrul-international-pentru-dezvoltarea-politicilor-de-migratie-11-22-24>

Copyright©Ludmila GOLOVATAIA

ISTORIE POLITICĂ / POLITICAL HISTORY

Resilience as a Key Element of European Response to a Changing Eastern Neighbourhood: towards a Sustainable Security

Lecturer Dr. Victoria RODRIGUEZ PRIETO

mrodriguezpr@nebrija.es

Nebrija University, Spain

Abstract: A range of vulnerabilities (both internal and external) test security in the Eastern neighbourhood. In this sense, the EU has launched a new response to cope with them and promote more security. The latter is characterized by a more ambitious action in which resilience becomes the key element of the new approach. This article argues that resilience touches upon the most acute dimension of fragility, which could advance towards a sustainable security in the Eastern neighbourhood. However, significant results will become more visible in the mid-long term.

Keywords: EU, Eastern neighbourhood, resilience, instability.

1. Introduction

In recent years, the European Union (EU) has introduced certain changes in its relations with its neighbourhood. That responds to changes in Southern and Eastern regions in which the rise of instability remains as a main concern. While this is true that major challenges are in the southern area due to civil war in Syria, failed-state Libya, presence of Daesh and other extremist groups in the area and increase of refugees flow towards the EU. Meanwhile, to the East, the context has undergone in the last few years. The main source of instability is the Ukrainian crisis, considered as one of the most serious problems in the post-War order¹. The latter encompasses not only confrontation between Kiev and Moscow to achieve control over independent regions but also, far-reaching reforms in areas like the judiciary system or fight against corruption.

However, the new European response to the region should be understood in the framework of Lisbon Treaty's innovations, too. These have

¹ Michael Natovski, "The EU and Crisis in Ukraine: Policy Continuity in Times of Disorder?", in Dimitris Bouris y Tobias Schumacher (eds.), *The Revised European Neighbourhood Policy. Continuity and Change in EU Foreign Policy*, 177-196, (London: Palgrave Macmillan, 2017).

let the EU provide neighbouring states with a more ambitious action that would have been impossible in pre-Lisbon stage. The new action takes resilience as a key element to advance towards a sustainable security. In spite of the notion that is not new in the EU foreign policy, its innovation lies in becoming a priority in the relations with the neighbourhood².

All issues raise a number of questions: To what extent has the context of Eastern neighbourhood undergone? Which innovations have been introduced in the European external dimension through the Lisbon Treaty? What does the new European response consist of? What is and what role does resilience play? Which is its initial impact in the Eastern neighbourhood?

In this article, we will address these questions in turn. We will first deep on the context of Eastern neighbourhood to understand the new challenges. Then, we shall study the innovations of Lisbon Treaty linked to the EU's external dimension inasmuch as they have facilitated a more ambitious action. Furthermore, we will analyse the new EU response in the European Neighbourhood Policy (ENP) Review, but first and foremost the Global Strategy for European Union's Foreign and Security Policy in which resilience becomes a key element in the EU-neighbours relations. Finally, we will assess its initial implementation in the Eastern neighbourhood.

2. A changing Eastern neighbourhood

The neighbourhood has never caught as much attention as in these years³ owing to a complex context that demands a greater European involvement. Regarding to Eastern area, the Ukrainian crisis remains as main focus for instability. At first stage, the non-signature of Association Agreement in the framework of the third Eastern Partnership Summit in Vilnius (November 2013) provoked a rejection across various sectors of Ukrainian society, who demanded more approach towards the EU. Maidan Square (in Kiev) became the core of protest against, at first stage, the decision of President V. Yanukovich to reject the agreement and, later, his

² *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy*, June 2016, at http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

³ Dumitris Bouris and Tobias Schumacher, "The 2011 Revised Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy", in Bouris and Schumacher (eds.), *The Revised European Neighbourhood Policy. Continuity and Change in EU Foreign Policy*, 1-31.

deficient political management⁴. Finally, he was forced to resign and the interim government called for new presidential elections that would be held in May 2015. The new Ukrainian path arose suspicious in Russia. After Crimea celebrated a referendum in favour of joining Russia⁵ (which was declared invalid by the UN⁶), Duma approved the annexation of the Crimean Peninsula in March 2014. At the same time, Moscow provided the pro-Russian separatists regions of Donetsk and Lugansk with logistical and military support. It was followed by an armed conflict in which Kiev aims for reaching the territorial integration.

This persuaded the EU to approve a range of sanctions (from diplomatic to economic) against Russia which strained relations between Brussels and Moscow towards a logic of confrontation⁷.

Since then, Ukraine has to manage a difficult situation characterized not only by the armed conflict with Russia⁸ but also implementation of urgent measures that, for the moment, don't achieve little success because of (mainly) high levels of corruption⁹.

Beyond Ukraine, the situation of other Eastern partners raises concern in the EU. So, it is noticeable how violence has increased in

⁴ For more information, see: Katerina Pishchikova and Olesia Ogryzko, "Civic awakening: The impact of Euromaidan on Ukraine's politics", *FRIDE*, Working Paper, (27 July 2014), 1-20, at <http://fride.org/publication/1209/civic-awakening:-the-impact-of-euromaidan-on-ukraine>; Juan Manuel De Faramiñán Gilbert, J. M., "Ucrania sobre la línea roja", *Documento de trabajo en Real Instituto el Cano*, (30 December 2014), at http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/riecano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt17-2014-faraminan-ucrania-sobre-la-linea-roja#.VNjnEVLbiKo or Klaus Bachmann and Igor Lyubashenko (eds.), *The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention*, Frankfurt del Meno (Berlin; Berna; Brusesls; New York; Oxford; Viena: Peter Lang, 2014), Col. Studies in Political Transition (4).

⁵ 95% of voters supported joining Russia. See: BBC, "Crimea referendum: Voters 'back Russia union'", 16 March 2014, at <http://www.bbc.com/news/world-europe-26606097>

⁶ United Nations. General Assembly, *Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014 "Territorial integrity of Ukraine"*, Sixty Eight Session, 1 April 2014, A/RES/68/262.

⁷ Tom Casier, "From logic of competition to conflict: understanding the dynamics of EU-Russia relations", *Contemporary Politics*, 2, 6, (2016), 376-394.

⁸ J. L. Black and Michael Johns, *The Return of the Cold War. Ukraine, The West and Russia*, (Abigdon, Oxon: Routledge, 2016).

⁹ Olga Bertelsen, *Revolution and War in Contemporary Ukraine. The Challenge of Change*, (US: Ibidem Press, Columbia University Press, 2017).

Nagorno-Karabakh region where Armenia and Azerbaijan are involved with opposing and conflicting positions. It is considered the most instable frozen conflict in Eastern Europe, with a negative impact on the southern Caucasus.

Whereas climate of insecurity, the other side of the coin shows us some successful cases in Georgia and, to a lesser extent, in Moldova. Georgia is considered as the most consolidated democracy in the region and it keeps on reform track with a strong European support. Meanwhile, Moldova has gone through a difficult situation since the banking fraud in 2014. Last December, in the light of the results of the first direct presidential election since 1996, the Moldovan Constitutional Court swore I. Dodon as President. The latter issue has let a certain political stability, but it is still urgent ambitious measures in areas like macro-economic stability or fight against corruption. Regarding Transnistrian issue, new progress has been achieved by means of the Berlin Protocol (in the framework of 5+2 talks). Without denying difficulties in its implementation, the new protocol is a step forward to more cooperation between Chisnau and Tiraspol.

3. The Lisbon Treaty and its innovation in the field of Foreign Policy

The Lisbon Treaty is characterized by including most of changes introduced by the *non-nata* Constitution for Europe by means of the so-called “veil theory”. That is to say, more visible aspects disappear while changes remain¹⁰. Regarding external dimension, establishment of European «Ministry for Foreign Affairs», «Ministry» and also «Embassies» were major steps at the core of Constitutional Treaty. In spite of the Lisbon Treaty didn’t include such names; it embraced all changes introduced in the field, with accordance to veil theory. The latter innovations respond to new duties of High Representative for Foreign Affairs and Security Policy (HR), the setting up of European External Action Service (EEAS) and, finally, Delegations of the EU¹¹.

Concerning the HR, he has to conduct the Union’s common foreign and security policy; elaborate proposals and apply them (article 18.2 TUE). Furthermore, the new HR rests upon the two European souls; intergovernmental and communitarian due to he presides over the Foreign

¹⁰ Francisco Aldecoa Luzárraga and Mercedes Guinea Llorente, “El Rescates sustancial de la Constitución Europea a través del Tratado de Lisboa: la salida del laberinto”, *Real Instituto el Cano*, Documento de trabajo, 9 (2008), at <http://www.realinstitutoelcano.org>

¹¹ Francisco Aldecoa Luzárraga and Mercedes Guinea Llorente, M., *La Europa que viene: El Tratado de Lisboa*, (Madrid: Marcial Pons, 2008).

Affairs Council and, at the same time, is a Vice-president of European Commission (art. 18. 3 and 4 TUE). The result is «one single mind» in the European external action, which is a key step forward to consolidate the EU's role on international arena¹². The first new HR was C. Asthon (2009-2014) and later F. Mongherini (2014 to present time).

EEAS is the HR's executive arm, as stated in article 27.3 TUE. It is a unique administration that supports HR to fulfil all his commitments. The bases to set it up are in the "Council decision of 26 July 2010 establishing the organisation and functioning of the European External Action Service"¹³. It represents a common European Diplomacy and it is considered as one of the most steps forward in this field with a great impact in different field. So, for example, in the ENP, EEAS has strengthened the traditional role of the European Commission who was criticised for being too technical¹⁴.

EU Delegations form a network that allows broadening and consolidating the European presence in the external sphere. Nowadays, 146 delegations compose this network; a large number in comparisons with embassies of some European countries¹⁵. The great advance lies in representing the EU in third countries and at international organizations thanks for the new European legal personality. They work under the authority of HR (art. 221 TFUE).

Since the entry into force of the Lisbon Treaty (December 2009), the EU has implemented the mentioned-above changes. However, its consolidation is taking place under the current mandate of HR, F. Mongherini has a different position to the previous HR, C. Asthon. The latter issue is strengthened in the framework of present European

¹² Francisco Aldecoa Luzárraga, "La diplomacia europea como diplomacia común", in Aldecoa Luzárraga, F. (coord.), *La diplomacia común europea: el servicio europeo de acción exterior*, 19-41. (Madrid: Marcial Pons, 2011)

¹³ *Council decision of 26 July 2010 establishing the organisation and functioning of the European External Action Service (2010/427/UE)*, OJEU, L 201, 3.8.2010, p. 30.

¹⁴ Victoria Rodríguez Prieto, "El papel del Servicio Europeo de Acción Exterior en el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación: hacia una mayor coherencia y eficacia con los estados vecinos", in: Aldecoa, *La diplomacia común europea: el servicio europeo de acción exterior*, 161-172.

¹⁵ Stephan Keukeleire, "European Foreign Policy beyond Lisbon. The Quest for Relevance", in Inge Govaere and Dominique Hanf (eds.), *Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law. Vol. II: Les dimensions internes et externes du droit européen à l'épreuve*, Liber Amicorum Paul Demaret, (Brussels: Peter Lang, 2013), 831- 840.

Commission, headed by J. C. Juncker that enjoys more legitimacy as a result of applying art. 17.7 TUE.

Therefore, we can observe how the EU has a different position in comparison with the pre-Lisbon stage, which lets offer a more ambitious action in tune with external context.

4. Origins of resilience in the European external action

In the last years, the concept of resilience (originally, a biological/ecological term) has gained more relevance in the Western foreign policy. Following the UN, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and certain European states, the EU introduced the new notion in its foreign policy¹⁶.

In the European case, its basis is in the Communication *The EU Approach to Resilience: Learning from food security cases (2012)* but, above all, *Council Conclusions on EU approach to resilience (2013)* that was followed by an Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries for 2013-2020¹⁷. In these Council's conclusions, resilience is defined as "the ability of an individual, a household, a community, a country or a region to prepare for, to withstand, to adapt, and to quickly recover from stresses and shocks without compromising long-term development prospects"¹⁸.

In the light of the definition, firstly, it is noted how the EU takes a long-term approach and, mostly, links it to a sustainable development. However, the notion has undergone certain changes and the current trend responds a more multifaceted approach. Thereby, areas such as environmental crisis, humanitarian assistance, natural disasters or the promotion of human rights are included, too¹⁹.

¹⁶ Ana Juncos, "Resilience as the new EU foreign policy paradigm: a pragmatist turn?" *European Security*, 26, 1 (2017) 1-18.

¹⁷ European Commission, *Commission Staff Working Document «Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries 2013-2020»*, (SEC [2013] 227 final), Brussels, 19. 6. 2013, at http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2013_227_ap_crisis_prone_countries_en.pdf

¹⁸ Council of the European Union, *Council conclusions on EU approach to resilience. Foreign Affairs Council meeting*, Brussels, 28 May 2013, at http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137319.pdf

¹⁹ European Parliament, *European Parliament resolution of 1 June 2017 on resilience as a strategic priority of the external action of the EU*, 1 June 2017, Brussels, at <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0242&language=EN&ring=B8-2017-0381>

Additionally, resilience is characterized by encompassing economic or financial solutions, but rather capabilities, procedures, mechanisms and provisions to facilitate a successful recovery from a crisis as a consequence of internal changes or external pressures.

Since 2012, the notion of resilience has become increasingly important in the European foreign policy hence why nowadays it is one of the five European external action's priorities²⁰.

5. Resilience in the new European response to Eastern neighbourhood

As a consequence of the instability in the neighbourhood, the strength of relations with our neighbours has become a key priority at the heart of EU foreign policy²¹. Thanks for Lisbon Treaty's innovations, the EU has been able to elaborate and launch a different response characterized by a greater involvement. Such response is framed within the ENP Review (2015) and the Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy (2016) in which the idea of resilience acquires an indisputable value, as explained below.

Resilience in the ENP review

The improvement of the ENP was one of the first measures launched by the president of the European Commission, J. C. Juncker, with the support of HR, F. Mogherini. That is why in April 2015 an opened consultation about the ENP was launched to exchange different perspectives from academics to policy makers²². The final outcome was the joint communication entitled «Review of the European Neighbourhood Policy» and published in November 2015²³.

²⁰ *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy.*

²¹ Nathalie, Tocci, "The Neighbourhood Policy is Dead. What's Next for European Foreign Policy Along its Arc of Instability?", *Istituto Affari Internazionali Working Papers* 14/16, (November 2014) 1-8, at <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiw1416.pdf>

²² European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint Consultation Paper "Towards a new European Neighbourhood Policy"*, Brussels, 4.3.2015, (Join [2015] 6 final).

²³ European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Communication to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Review of the European Neighbourhood Policy»*, Brussels, 18.11.2015, (Join [2015] 50 final).

The review is characterized by strengthening the principle of differentiation and ownership and, at the same time, introducing more flexibility (in recognition of different speeds in the neighbourhood). Moreover, the concept of resilience is included in the following areas: economic development for stabilisation; energy security and climate action; and, finally, security dimension (that encompasses more than traditional threats like fighting cybercrime)²⁴.

Focusing on Eastern partners, resilience touches upon the most fragile areas at both domestic (weak economic development or energy supply) and external (Russia as the main threat and also competitor for the EU²⁵) levels.

Resilience in the Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy

One year later, after an intense period of consultations with all European institutions and Member States²⁶, the HR presented the new European Global Strategy, entitled *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy where it has a further development*²⁷. It substitutes the previous strategy *A secure Europe in a better World*, elaborated by J. Solana in 2003.

In the new global strategy, the HR identifies a complex scenario behind and beyond European borders in which a great involvement is required since the EU is itself at risk. Such involvement is built on innovations introduced by the Lisbon Treaty that let the EU have a more favourable situation in comparison and, therefore, be able to launch a more ambitious action. The latter goes beyond initial expectation, even in areas

²⁴ *Idem*.

²⁵ Sven Biscop, "A strategy for Europe's neighbourhood: keep resilient and carry on", *Documento de trabajo en Real Instituto elcano*, (16 January 2017), at http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari4-2017-biscop-strategy-europe-neighbourhood-keep-resilient-carry-on

²⁶ Nathalie Tocci, "The making of the EU Global Strategy", *Contemporary Security Policy*, vol. 37, issue 3, 2016, pp. 461-472.

²⁷ *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy*.

such as defence where, traditionally, the EU has presented important shortcomings and was far from a solution²⁸.

In the current strategy, neighbourhood is one of the areas of special attention owing to its instability puts the EU at risks. In this sense, the EU recognizes the necessity of a more ambitious response in which resilience should play a key role. In such a way, the concept reaches its peak with regard to neighbouring states.

Specifically, resilience addresses most acute dimensions of fragility in order to aim a recovery from internal and external crisis by these states. The latter idea lies in the promotion of security, prosperity and democracy; core areas to achieve a successful recovery.

To this end, resilience encompasses not only estate but also societal spheres due to they are essential to foster above-mentioned areas. This shows us a singular approach in which society remains at the hearth of transformations without which the desired recovery could not be achieved. The relevance of society in the promotion of changes has a long tradition in the European foreign policy, but what is new is to become the hallmark in resilience's implementation in the neighbourhood.

Likewise, pragmatism plays an important role in the European approach to resilience²⁹. This should not be understood from a realistic standpoint, that is to say, the dominance of interest at the expense of values³⁰. On the contrary, pragmatism introduces a closer analysis to reality whose breach mark responds to European core values (peace, democracy, human rights or fundamental freedoms). So, the EU tries to improve how to assess the strategic environment from an idealistic aspiration.

At least, but not less important, another singularity lies in how resilience includes all neighbours even those that «have not wish to do it»

²⁸ Francisco Aldecoa Luzárraga, "La política de defensa de la Unión Europea en el marco de la aplicación de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad", in Diego López Garrido, D. (dir.), *VI Informe sobre El Estado de la Unión Europea: Relanzar Europa*, Fundación Alternativas y Friedrich-Ebert-Stiftung, (2017), 74-82, at http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/e3f1cb45c21e4eb19b419a481a46131f.pdf

²⁹ *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy*, p. 16.

³⁰ Nathalie Tocci, "From the European Security Strategy to the EU Global Strategy: explaining the journey", *International Politics*, (2017), 1-16.

(closer relations with the EU)³¹. To this end, a tailor made approach is necessary in order to deal with, at least, most serious vulnerabilities.

6. Building resilience in the Eastern neighbourhood

In order to build resilience in the Eastern neighbourhood, EU action is focused on four key areas in which most acute dimensions of fragility are included. In particular, these are the following: good governance, democracy, the rule of law and human rights; economic development for stabilization; security and, finally, migration and mobility. Additionally, it involves a greater attention to make accountable public administrations and participation of civil society³² since resilience embraces both executive and societal spheres, as we noted above.

Following this purpose, the EU has set up new measures in the Eastern neighbourhood among which new strategic communication; EU4 Youth programme to promote youth employability; EU4 Energy programme focuses on energy security, sustainable development and market development³³ and, finally, EU Security Sector Reform policy³⁴ are the most relevant. Furthermore, European institutions have increased financial support³⁵ and technical assistance to Eastern partners.

Concerning results, it is difficult to assess them at this very early stage owing to transformation will become visible at mid-long term. However, we observe certain steps. In this sense, it becomes necessary to

³¹ *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy.* p. 25.

³² European Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs y Security Policy, *Joint Communication to the European Parliament, The Council and The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review"*, Brussels, 18. 5. 2017, (JOIN [2017] 18 final).

³³ *Idem.*

³⁴ European Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs y Security Policy, *Joint Communication to the European Parliament and The Council "Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform" Strasbourg, 5.7.2016*, (JOIN [2016] 31 final), at https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-ssr-20160705-p1-854572_en.pdf

³⁵ Last September, € 37.3 million were approved to boost economic development and resilience in Eastern Partnership. See: European Commission, "€ 37.3 million to boost economic development and resilience in the Eastern Partnership", Brussels, (19 September 2016), at http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3113_en.htm

distinguish between countries or groups of countries. On the one hand, we have to mention Georgia, Moldova and Ukraine whose fundamental similarities are: frontrunners in relations with the EU; a most advantaged position in key areas, particular democracy (one of resilience's core elements); and, ultimately, complex relations with Russia. Concerning the latter issue, it is noted that, while tension is more pronounced in Ukraine and Georgia, all three countries suffered from either frozen conflicts (Moldovan region of Transnistria and also Abkhazia and Southern Ossetia in Georgia) or war disputes (Eastern regions in Ukraine) where the Russian role is active. Nevertheless, relations with Russia involve other challenges linked to cyber security, strategic communication or energy security. Another group of states is composed by Armenia, Belarus and Azerbaijan that, in terms of EU relations (a wishy washy approach), little or no progress in democracy and also more fluent relations with Russia (first two states belong to Eurasian Union, while Azerbaijan has tight connection with Moscow) converges.

Certainly, the European response includes the most serious vulnerabilities like, for example, corruption, selective justice, weak growth, unaccountable administrative capacity or security sector. However, initial steps to build resilience are more visible in the first group in which European support is higher³⁶.

Nevertheless, the European response in the Eastern region should be understood through the principle of differentiation, ownership, more flexibility (a tailor-made approach) and a strong normative foundation, too. Since resilience enriches (and thus it does not substitute) the traditional EU approach in order to advance towards a more sustainable security; therefore, the European action in the Eastern neighbourhood presents this whole picture in which all elements are integrated.

7. Conclusions

Stabilisation becomes a top priority in neighbourhood and, in particular, in the Eastern region where a range of vulnerabilities test its

³⁶ By way of example, see: European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint Staff Working Document "Association Implementation Report on Georgia"*, Brussels, 25.11.2016, (SWD [2016] 423 final) or European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint Staff Working Document "Association Implementation Report on the Republic of Moldova"*, Brussels, 10.3.2017, (SWD [2017] 110 final).

security. These vulnerabilities respond to internal challenges (corruption or weak administrative capacity) but also external pressures (Russia). In this instable context, the EU has elaborated and implemented a new response, characterized by offering a more involvement in conformity with current European external action implicit in Lisbon Treaty.

In the new European response, resilience is defined as a core element to cope with all fragilities of Eastern neighbourhood. It encompasses state and societal spheres and also focused on the most acute dimensions, from weak economic growth or energy sector to external forces. For the moment, the EU has implemented different measures and increased its support. However, results will be more visible in mid-long term.

In such a way, the EU aims for ensuring sustainable security in the Eastern region, but resilience is still an ambiguous concept and, therefore, could have a limited impact. In it, the traditional normative approach could fill this gap and let a more efficient response.

Bibliography:

1. Aldecoa Luzárraga, Francisco, and Mercedes Guinea Llorente. "El Rescates sustancial de la Constitución Europea a través del Tratado de Lisboa: la salida del laberinto", *Real Instituto el Cano*, Documento de trabajo, 9 (2008), at <http://www.realinstitutoelcano.org>
2. Aldecoa Luzárraga, Francisco, and Mercedes Guinea Llorente. *La Europa que viene: El Tratado de Lisboa*, (Madrid: Marcial Pons, 2008).
3. Aldecoa Luzárraga, Francisco. "La diplomacia europea como diplomacia común". in Aldecoa Luzárraga, F. (coord.), *La diplomacia común europea: el servicio europeo de acción exterior*, 19-41. (Madrid: Marcial Pons, 2011).
4. Aldecoa Luzárraga, Francisco. "La política de defensa de la Unión Europea en el marco de la aplicación de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad", in Diego López Garrido, D. (dir.), *VI Informe sobre El Estado de la Unión Europea: Relanzar Europa*, Fundación Alternativas y Friedrich-Ebert-Stiftung, (2017), 74-82, at http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/e3f1cb45c21e4eb19b419a481a46131f.pdf
5. Bachmann, Klaus, and Igor Lyubashenko (eds.). *The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention*. Frankfurt del Meno (Berlin; Berna; Brusels; New York; Oxford; Viena: Peter Lang, 2014), Col. Studies in Political Transition (4).

6. Bertelsen, Olga. *Revolution and War in Contemporary Ukraine. The Challenge of Change*. (US: Ibidem Press, Columbia University Press, 2017).
7. Biscop, Sven. "A strategy for Europe's neighbourhood: keep resilient and carry on". *Documento de trabajo en Real Instituto el Cano*, (16 January 2017), at http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari4-2017-biscop-strategy-europe-neighbourhood-keep-resilient-carry-on
8. Black, J. L., and Michael Johns. *The Return of the Cold War. Ukraine, The West and Russia*. (Abigdon, Oxon: Routledge, 2016).
9. Bouris, Dumitris, and Tobias Schumacher. "The 2011 Revised Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy". in Bouris and Schumacher (eds.), *The Revised European Neighbourhood Policy. Continuity and Change in EU Foreign Policy*, 177-196, (London: Palgrave Macmillan, 2017).
10. Casier, Tom. "From logic of competition to conflict: understanding the dynamics of EU-Russia relations". *Contemporary Politics*, 2, 6, (2016), 376-394.
11. *Council decision of 26 July 2010 establishing the organisation and functioning of the European External Action Service (2010/427/UE)*, OJEU, L 201, 3.8.2010, p. 30.
12. Council of the European Union, *Council conclusions on EU approach to resilience. Foreign Affairs Council meeting*, Brussels, 28 May 2013, at http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137319.pdf
13. De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel. "Ucrania sobre la línea roja". *Documento de trabajo en Real Instituto el Cano*, (30 December 2014), at http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt17-2014-faraminan-ucrania-sobre-la-linea-roja#.VNjnEVLbiKo
14. European Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs y Security Policy, *Joint Communication to the European Parliament, The Council and The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review"*, Brussels, 18. 5. 2017, (JOIN [2017] 18 final).
15. European Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs y Security Policy, *Joint Communication to the European*

Parliament and The Council “Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform” Strasbourg, 5.7.2016, (JOIN [2016] 31 final), at https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-ssr-20160705-p1-854572_en.pdf

16. European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint Consultation Paper “Towards a new European Neighbourhood Policy”*, Brussels, 4.3.2015, (Join [2015] 6 final).

17. European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Communication to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Review of the European Neighborhood Policy»*, Brussels, 18.11.2015, (Join [2015] 50 final).

18. European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint Staff Working Document “Association Implementation Report on Georgia”*, Brussels, 25.11.2016, (SWD [2016] 423 final)

19. European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint Staff Working Document “Association Implementation Report on the Republic of Moldova”*, Brussels, 10.3.2017, (SWD [2017] 110 final).

20. European Commission, *Commission Staff Working Document «Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries 2013-2020»*, (SEC [2013] 227 final), Brussels, 19. 6. 2013, at http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2013_227_ap_crisis_prone_countries_en.pdf

21. European Parliament, *European Parliament resolution of 1 June 2017 on resilience as a strategic priority of the external action of the EU*, 1 June 2017, Brussels, at <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0242&language=EN&ring=B8-2017-0381>

22. Juncos, Ana. “Resilience as the new EU foreign policy paradigm: a pragmatist turn?” *European Security*, 26, 1 (2017) 1-18.

23. Keukeleire, Stephan. “European Foreign Policy beyond Lisbon. The Quest for Relevance”. in Inge Govaere and Dominique Hanf (eds.), *Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law. Vol. II: Les dimensions internes et externes du droit européen à l’épreuve*, Liber Amicorum Paul Demaret, (Brussels: Peter Lang, 2013), 831- 840.

24. Manners, I. “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?” *Journal of Common Market Studies*, vol. 40, 2002, núm. 2, pp. 235-258.

25. Natorski, Michael. "The EU and Crisis in Ukraine: Policy Contiguity in Times of Disorder?" in Dimitris Bouris y Tobias Schumacher (eds.), *The Revised European Neighbourhood Policy. Continuity and Change in EU Foreign Policy*, 177-196, (London: Palgrave Macmillan, 2017).
26. Pishchikova, Katerina, and Olesia Ogryzko. "Civic awakening: The impact of Euromaidan on Ukraine's politics". *FRIDE*, Working Paper, (27 July 2014), 1-20, at <http://fride.org/publication/1209/civic-awakening:-the-impact-of-euromaidan-on-ukraine>
27. Rodríguez Prieto, Victoria. "El papel del Servicio Europeo de Acción Exterior en el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación: hacia una mayor coherencia y eficacia con los estados vecinos". in Aldecoa, *La diplomacia común europea: el servicio europeo de acción exterior*, 161-172.
28. *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy*, June 2016, at http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
29. *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy*.
30. Tocci, Nathalie. "From the European Security Strategy to the EU Global Strategy: explaining the journey". *International Politics*, (2017), 1-16.
31. Tocci, Nathalie. "The making of the EU Global Strategy". *Contemporary Security Policy*, vol. 37, issue 3, 2016, pp. 461-472.
32. Tocci, Nathalie. "The Neighbourhood Policy is Dead. What's Next for European Foreign Policy Along its Arc of Instability?", *Istituto Affari Internazionali Working Papers* 14/16, (November 2014) 1-8, at <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiw1416.pdf>
33. United Nations. General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014 "Territorial integrity of Ukraine" Sixty Eight Session, 1 April 2014, A/RES/68/262.
34. Wagner, Wolfgang, and Rosanne Anholt. "Resilience as the EU Global Strategy's new leitmotif: pragmatic, problematic or promising?" *Contemporary Security Policy*, vol. 37, num. 3, pp.: 414-430.

Copyright©Victoria RODRÍGUEZ PRIETO

The American Factor in Political Transformation of Ukraine

Assoc. Prof. Dr. Oleksiy KANDYUK

el-duke@mail.com

“Yuri Fedkovych” Chernivtsi National University, Ukraine

Abstract: Today the post-Soviet states are experiencing a very complex and important period of their political history. The majority of these states are on a certain stage of final transformation: cutting off geopolitical forms of the Soviet period and refocusing on one or another form of regional or global integration. A very similar situation was in the Central and Eastern Europe at the end of the 20th century. In both cases, the impact of foreign actors, and primarily the United Europe and the USA, whose policy mainly formed further paradigm of development in these regions, was of paramount importance. Drawing such parallels between the countries of Central and Eastern Europe 25-30 years ago and the post-soviet countries today, investigation of the American factor in the formation of foreign policy of Ukraine as a key state becomes exceedingly interesting. Also, potential possibilities of implementing the CEE experience in building foreign policy in-between American and European influence is extremely topical on Ukraine’s way to its new geopolitical identity.

Keywords: Ukraine, American foreign policy, post-soviet countries, European integration, Central and Eastern Europe political transformation.

Introduction

Tectonic shifts in international politics at the beginning of the 21st century could not but affect the New Independent States that were formed after the collapse of the Soviet Union. Scientific and expert attempts to understand and classify the changes and transformations of the post-Soviet region, that are applicable to this concrete research, can be roughly divided into three groups or directions:

- *The transformational aspect.* The theory of post-socialist transformation, which was especially popular at the end of the last century, at the beginning of the current, remains relatively actual today (Seidelmann: 2002; Sanders: 2014; Brunner: 2010; Kuzio: 2015). In any case, the framework of this theory is the easiest way to draw parallels between the countries of Central and Eastern Europe and the post-Soviet space.

- *Defence and security issues.* The main questions here are the reform and the prospects of NATO (Haltzel: 2014; Here's a Legacy...:2014), the defence capabilities of the United Europe (Brzezinski: 2014; A Can't Do...: 2014) and the containment of Russia (Applebaum: 2014; Shevtsova: 2014).
- *Ukrainian component.* It is logically that while thinking about the future of post-Soviet region, a special place is given to Ukraine (Zakaria: 2014; Marples, Mills: 2015; Taylor, Pyfer, Herbst: 2014; Saunders: 2015). Despite the controversial results in economic and political reforms, due to its geographical location and geopolitical importance Ukraine remains the central state in the region, which largely determines its development.

However, it should be noted that in this article we propose to consider transformation in Ukraine in the context of new global transformation in the region of post-Soviet states and perhaps also in the whole of Eurasia. And the beginning, this transformation was initiated among other issues by recent events in Ukraine.

Today the region, which is usually called the "post-Soviet space", comprising the independent states that have appeared after the collapse of the USSR, are undergoing an overly complex and important period of their political history. The majority of these states are on a certain stage of final cutting off geopolitical forms of the Soviet period and refocusing on one or another form of regional or global integration. In practice it means the wreckage of projects-simulacrum aimed at the imitation of the USSR (the Commonwealth of Independent States, Eurasian Union, etc.) and the loss of a major part of its geopolitical influence in Eurasia by Russia.

Certainly, such broad-scale political perturbations are attended by social, economic, and regrettably even military disruptions. However, despite the complex and shaky situation in the region, it is now understandable that these processes *are irreversible*.

A very resembling situation was observed in the Central and Eastern Europe at the end of the 20th century. After the collapse of the socialist camp, countries of Central and Eastern Europe determined their new foreign policy vector. For the majority of them it was European integration.

In both cases the impact of foreign players, and primarily the European Union and the USA, whose policy mainly formed further paradigm of development in these regions, was of paramount importance.

Drawing such parallels between the countries of Central and Eastern Europe 25-30 years ago and the post-Soviet countries today, investigation of the American factor in the formation of foreign policy of Ukraine becomes exceedingly interesting, because of potential possibilities of implementing the CEE experience in Ukraine which is extremely topical on Ukraine's way to its new geopolitical identity.

Complexity and multidimensionality of the problem preconditioned the theoretical and methodological basis of the research, which covered the objectivity principles and multifactor approach. For the solution of the outlined tasks, the systemic approach was used, which enabled an integral vision of significance of the US policy in Ukraine and post-Soviet space. The method of political analysis and synthesis allowed analyzing specific events and phenomena in the system of the USA-Ukraine relations to differencing their practical foreign policy significance on regional and global level. The use of event analysis and the historical chronology method allowed studying the specifics of the US impact on the policy of Ukraine from the evolutionary perspective.

Scientific novelty of the received results consists in an attempt to fulfill an integral comparative analysis of the shifts that have taken place in the foreign policy of Ukraine under the influence of the American factor.

Early years of independence and American post-Soviet paradigm

Author tends to agree with these experts (Krauthammer: 2002), (Kissinger: 2001), (Hulsman J: 2002), (Gordon: 2002), (Dahrendorf: 2001), (Brooks, Wohlforth: 2002), (Bennet: 2004/05), (Baker: 2003/04), who argue that despite the genuine support of European integration, the interests of the USA in the region of the Central and Eastern Europe primarily consist in broadening the Euro-Atlantic integration and finding new allies. Also, the USA is interested in limiting the influence of Russia on the European continent (Brzezinski: 2000), (Dobrianski: 2004), (Donnelly: 2003), (Krauthammer: 1991), (Layne: 2003). Therefore the existence and support of the independent Ukrainian state meets the strategic interests of Washington.

However, long after the collapse of the Soviet Union, the US were looking for its own foreign policy strategy in relation to Ukraine. First, an approach oriented at Russia, or even the one depending on Russia, was dominating in the Ukraine-USA relations. Washington counted on Russia, hoping that political and economic reformations started in it, would be

quickly achievable. Considering their interests that were objectively similar, although not the same, the USA and Russia increased their pressure on Ukraine to get rid of its nuclear weapons (See: Pifer: 2014, Erlanger: 1993).

Only in 1993 the approach of the American Office to Ukraine started changing. There seemed a certain thaw in the Ukrainian-American relations. Partially it was due to the intensification of antidemocratic tendencies in Russia (See more: Kuzio: 1994). A perspective of close cooperation between Russia and the USA was becoming less clear. Partnership between the USA and Russia turned out undurable and based on a short-term *coincidence of interests*.

Before the end of 1993 a new policy of the USA in relation to Ukraine and arrangement of bi- and trilateral negotiations laid the foundation of understanding between the two states. Finally, it contributed to signing a trilateral treaty between the presidents Bill Clinton, Leonid Kravchuk and Boris Yeltsyn in Moscow on January 13, 1994, pursuant to which Ukraine assumed a *commitment to eliminate* all the nuclear weapons, located on its territory, within seven years¹.

The next stage of the Ukrainian-American relations started with declaring 1994 “the year of Ukraine” in the USA². And exactly since then a thaw in the attitude of the USA to Ukraine has become vivid. The Office of Bill Clinton started the policy of active engagement of Ukraine in the world community and its institutions (See: U.S. department of state dispatch: 1994).

The new President of Ukraine Leonid Kuchma announced the course of liberal economic reforms right after his coming to power in the fall of 1994 (Kuchma:1994). The USA anchored its hopes that Ukraine would quickly and rather painlessly overcome the transition period and would soon become an outpost of the western, and specifically the American impact on the neighbouring Russia. It was during the presidency of Bill Clinton that the concepts of Zbigniew Brzezinski about the geostrategic importance of Ukraine for the post-Soviet space became popular for securing the national interest of the USA and safety in the region (See for example: Brzezinski: 1996).

¹ The US-Russia-Ukraine Trilateral Statement and Annex, January 14, 1994. Available at: <http://www.atomicarchive.com/Docs/Deterrence/Trilate>

² In the United States: "Year of Ukraine", Available at: <http://www.ukrweekly.com/old/archive/1994/529407.shtml>

During an official visit of the President Leonid Kuchma to the USA in November, 1994, one of the fundamental documents of the bilateral relationship was signed – the Charter of Ukrainian-American Partnership, Friendship, and Cooperation³.

However, with time the vision of geostrategic importance of Ukraine started changing in the West, and specifically, in the USA. The American party came to understand that the potential impact of Ukraine on the safety of the region was impossible without strengthening the country from within. After a long time of stimulating its “strategic partner” to implement reforms, the USA became annoyed with positive changes being far too slow.

The western attempts to help establishing democracy in Ukraine that took place at the time were conditioned by three major reasons.

First, it was understood that Ukraine is a state of medium weight and the one having its impact in the region.

Second, without the support of the West, Ukraine would inevitably lean towards Russia, the strengthening of which in the conditions of inner instability of the region might cause unpredictable geopolitical consequences for the United States and the West as a whole. In the words of Charles Krauthammer: “the support of Ukraine was primarily connected with Russia, and only then with democracy. The Ukrainian episode is a short almost nostalgic echo of the Cold War. Russia is attempting to save the remains of the empire, while the West seeks to finish the case, which started with the fall of the Berlin Wall and continue the European march to the East. This struggle has less to do with democracy than it has with geopolitics” (Krauthammer: 2004, A27).

And third, geographically, a relatively democratic Ukraine was in any case more advantageous to the West than an authoritarian one, because a big authoritarian country on the border of the EU was unacceptable for the West for security matters. According to Sherman Garnett: “Ukraine is remaining on the crossway geographically. Extraordinary geopolitical changes that enabled the uprising of Ukraine as an independent state, made it at the same time a key state between Russia and the NATO and the EU” (Garnett: 2011, p.1). Such a situation had to force Ukraine into a long and potentially unstable process of reformations that would last until Ukraine

³ Charter of Ukrainian-American Partnership, Friendship, and Cooperation, Available at: <http://usa.mfa.gov.ua/en/ukraine-us/legal-acts>.

has found its place in the Central Europe or the former Soviet Union, or Europe in general. Until then Ukraine will remain unable to determine itself as a European or a Euro-Asian state. Such a situation bears a great danger that consists in the peripherisation of the state, which may be caused by the geopolitical indifference of the West to the status of Ukraine. According to Garnett: “peripheral and stagnating Ukraine will increase the risk for the NATO and the EU of getting an undefined and unstable neighbour” (Garnett: 2011).

Based on such generalizations, characteristic of the time, Ian Brzezinski, a member of the U.S. Senate Committee on Foreign Relations, noted in 1999 that Ukraine has three potential scenarios of its development:

- political and economic shift to the East and seeking reintegration with Russia;
- further dependence on the western financial and economic assistance without major reformation of the country;
- appearance of a stable pro-western democracy, which is unlikely in the near future. (Brzezinski: 1999).

Ukraine of that time was more often viewed as a typical country of the Commonwealth of Independent States with a lot of problems of various nature. The desire of Ukraine to become a European state was in violent contrast with reality. The discontent of the West with the uncertainty and unpredictability of Ukraine’s “multi-vectorness”, which became viewed as a policy of oscillation from the West to Russia, alongside with Ukraine’s frequent attempts to improve its relations with one partner at the expense of the other. Although, if previously the hopes for rapid reformation of the country and its democratization were put on the person of the President Leonid Kuchma, the West started seeing authoritarian tendencies in the regime of his rule more and more often (See: Kuzio: 2005, D’Anieri: 2003, Darden: 2001 or Way: 2005).

“Orange revolution” and wasted opportunities

Early 2000s promised the improvement of relations between Ukraine and the West. And primarily it was due to a temporary improvement of the political and economic situation in the country, as well as due to a new reformatory government headed by Viktor Yushchenko. The new prime-minister of Ukraine had the reputation of a pro-western politician and right after coming to power started implementing the long-awaited reforms (See for example: Aslund; 2009).

However, the hopes of the United States of America for a rapid democratic transformation of Ukraine failed to come true. Regrettably, the political changes leading to positive economic and social shifts turned out temporary. As a result of inner crisis, the leaning of Ukraine's "multi-vector" policy towards Russia, noticed in 2000, had almost reached its top notch (For deeper understanding of Ukrainian crisis after the Orange Revolution See: Stepan: 2005, Arel, Khmelko: 2005, Barrington: 2006). Such a position could not get approval of the USA and caused a remarkable concern about Ukraine's movement away from the European choice, previously declared by the country.

The dismissal of Viktor Yushchenko's government by the Verkhovna Rada on April 26, 2001 also had a negative impact on the relations between Ukraine and the West. The image of Viktor Yushchenko had a calming effect on the West, creating hopes for successful reforms in Ukraine and its further integration into the European and Euro-Atlantic structures. The removal of the reformist prime-minister and his team from power raised serious concerns in the West and in the United States on the issue, which way Ukraine would go next, and whether the next prime-minister would continue the course of reforms.

Moreover, in 2002 so called "Kolchuga scandal" has shattered Ukraine and, in many ways, harmed the Ukrainian-American relations. It has started with the archive of president's former security officer O. Melnichenko. It was a taped conversation of President Leonid Kuchma with the head of the state company "Ukrspetsexport" Valery Malev, where the president allegedly agrees to sell Iraq (by-passing the UN sanctions) "Kolchuga" radar systems capable to detect a long distance aircraft, including the American stealth technology flying machines aircraft new sample.

First, the authenticity of "tapes" was confirmed by well-known American expert Bruce Koenig, and then by FBI special laboratory. On September 24 Richard Boucher, Spokesman of the U.S. Department of State made a statement that: "we believe this recording to be authentic. This recording's authentication has led us to re-examine our policy towards Ukraine, in particular towards President Kuchma. We've initiated a temporary pause in new obligations of Freedom Support Act assistance that goes to the central government of Ukraine while we carry out this review" (Baucher; 2002).

Official Kiev denied all the US allegations from the very beginning. Ukrainian president's press agency released a statement that "Ukraine has not sold any weapons or military equipment to Iraq. Ukraine is ready to provide all the information and is open to inspection by the competent authorities, by international organizations, including experts from the United States" (Kuchma: 2002).

Deputy Secretary of State for European and Eurasian Affairs Elizabeth Jones has arrived to Kiev to examine documents concerning the radar complex "Kolchuga". Then a team of British and American experts worked in Ukraine, given the promise of "maximum transparency" and easy access to all necessary materials by the Ukrainian government. However, experts have concluded that Ukraine has not provided undisputed evidence that there was no "Kolchuga deal" with Iraq⁴.

The political consequences of "Kolchuga scandal" for Ukraine can be considered quite serious. As a result of the diplomatic crisis Leonid Kuchma was not invited to Prague NATO summit. Ukraine has received the status of almost a "rogue state". US government announced the freezing of financial aid programs to Ukraine.

However, some observers thought that America was rather concerned about Iraq than Ukraine (See for example: Kuzio: 2003). But although the Americans have not found any "Kolchugas" in Iraq, the scandal undermined not only president Kuchma's image, but also the international image of Ukraine as a whole.

The interest of the USA towards Ukraine was gradually declining. In the US priorities, which was first preoccupied with the presidential election campaign and then with the change of the President's Office, Ukraine finally faded into insignificance until the events of 2004.

The "Orange Revolution" in Ukraine has transformed it from a state with an undefined economic and political status into a "new hope" of Eastern Europe in the opinion of American politicians, experts and scientists (Jackson: 2005, Sikorski: 2005).

Public uproar of the "Orange Revolution" and the success of such processes in a country with a large territory and huge Russian political impact allowed the western analysts speaking of Ukraine as of a democratic

⁴ Report of the experts team visit to Ukraine. October 13-20, 2002, Available at: <http://www.iraqwatch.org/government/US/State/state-kolchugaexperts-112602.htm>

pioneer in the region. "The triumph of Viktor Yushchenko and the Ukrainian people is the most significant victory of democracy in Europe since the fall of the Berlin Wall", wrote Bruce Jackson in 2005, a special representative of the US Senate (Jackson: 2005). The majority of experts shared the general optimism regarding the future democracy in Ukraine and the effect on successful democratic transformations would have on the region in general.

However, analysts also outlined a series of dangers on the way of transformations in Ukraine. The experts forecasted the first year to be the most dangerous. This crucial period was supposed to last until the parliamentary election of 2006 (Larrabee: 2005). During this determining twelve-month period Viktor Yushchenko had to develop new civilized rules for the business community, ensure a significant progress in the direction of developing a plan of the European neighbourhood program and intensify the dialogue with the NATO.

But upon completion of this highly difficult and special twelve-month period after the "Orange Revolution" the situation in the country remained undefined. Changes that took place at the time in Ukraine were assessed as ambiguous and the declared objectives remained elusive.

Even though at the beginning of his rule Viktor Yushchenko had an unprecedented support of the West and the USA, and the declared ideas of the European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine gained immense support in the West, bitter disappointment came very fast. President Yushchenko turned out unable to achieve the declared priorities neither in domestic, nor in foreign policy.

Nevertheless there were certain advancements during that period. The major achievement was the elimination of obstacles on the way towards gradual development of bilateral trade and economic relations: a series of preferences for Ukraine's export were reinstated, the market status of the Ukrainian economy was acknowledged in the antidumping investigations, a bilateral protocol of mutual access of goods and services was signed within the framework of Ukraine's joining the World Trade Organization, the Jackson-Vanik amendment was struck down in relation to Ukraine. Completion of the process of Ukraine's becoming a member of the WTO that took place with major assistance of the USA, made it possible to

sign a bilateral Agreement about Trading and Investment Cooperation⁵, and in conformity therewith to create a bilateral Council on the Issues of Trade and Investment and conduct a constitutive meeting.

After that a number of essential and controversial in terms of their consequences shifts took place, which was bound to have an impact on the American vision of the situation in Ukraine. The outcome of the parliamentary election of 2006, which brought the victory of the Party of Regions and resulted in gradual loss of his influence by the President, definitely didn't look desirable for the United States. But the United States demonstrated its readiness to accept any situation in the government of Ukraine.

As it was noted then by the leading American experts: it's less important who becomes a prime-minister, it's more important what policy the new prime-minister and his cabinet will carry out (See among others: Champion: 2007, Sikorski: 2005).

Understanding that the period of rapid pro-western democratic transformations in Ukraine has finished without being started; analysts kept expressing muted optimism, noting that "Hopes for fast integration of Kyiv with the West through membership in the NATO and the European Union evaporate in the light of a new pro-Russian government. Although, despite that, Ukraine has undergone fundamental positive changes, which look irreversible" (Cohen: 2006).

The new revolution and crucial shift in foreign policy of Ukraine

However, after coming to power of the President Viktor Yanukovich and his pro-Russian government, the Ukrainian-American relations became colder. The crisis in the relations became even deeper after the arrest of the former Prime-Minister and the opposition member Yulia Tymoshenko and representatives of her former government.

On September 22, 2012, the Senate of the USA carried resolution No. 466 in which it condemned the actions of the Office of the President Viktor Yanukovich aimed at politically-motivated imprisonment of the former

⁵ Trade and Investment Cooperation Agreement between Ukraine and the United States, Available at: https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/tifa/asset_upload_file_563_15243.pdf

Prime-Minister Yulia Tymoshenko. The US Senate called the president Yanukovich to immediately release Tymoshenko⁶.

Despite the expressed leaning of Ukraine's political system towards authoritarianism under the rule of Yanukovich, the government of the country did not abandon adherence to the European integration. More than that, after longstanding declarations, there began a real preparation to signing the EU-Ukraine Association Agreement.

One of the triggers that provoked public antagonism, which later escalated into dramatic events of the *Euromaidan*, was the refusal to sign the Agreement and a major swing of the country's foreign policy away from Europe and towards Russia.

The short-sighted and cynical position of the President Yanukovich towards the *protestors*, as well as political pressure of Moscow provoked the transition of protests to the "hot" stage. Through the next three months, the Yanukovich government alternated between attempted crackdowns and conciliatory gestures. On February 18, as Steven Woehrel pointed, the "government embarked on its most violent crackdown attempt against the *Maidan*, one that quickly resulted in the regime's own demise" (Woehrel: 2014).

The newly elected President Poroshenko in Brussels signed the Political Association Agreement with the European Union on June 27, 2014⁷, having confirmed the European course of the new Ukraine once and for all. However, coming to power of the new pro-western politicians and the formation of a clearly European paradigm of Ukraine's foreign policy are attended by the Russian aggression, the loss of territories and escalation of the military conflict in the East of Ukraine.

The United States alongside with the European Union have condemned the Russian aggression in Ukraine and supported the formation of a democratic pro-European government and parliament (See: Obama: 2014).

However, regrettably, it can be stated that the United States, the same as the European Union, still do not have a clear strategy in relation to Ukraine for the moment. General vision of their actions with regard to

⁶ U.S. Senator Appeals For Tymoshenko Release // http://www.rferl.org/amp/us_senator_appeals_for_tymoshenko_release_daughter_appears/24470646.html. February 02, 2012.

⁷ Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. Brussels, 15.5.2013. 2228 p.

Ukraine mainly comes down to: supporting the integrity of Ukraine, termination of military actions and continuing to “draw” Ukraine onto the western political orbit. Although, presently Washington has no ready recipes neither for the first, nor for the second task.

The situation has several objective reasons.

Firstly, the protracted nature of the conflict in the East of Ukraine is obvious both for the American and for the European parties. Understanding the inability to settle the conflict quickly and achieve positive results in the near future causes the “fatigue” phenomenon (being tired of Ukraine), which significantly slows down progressive cooperation with the United States. It would be fair to note that failure to implement reforms and an expressed unwillingness of the Ukrainian government to fight corruption, significantly contribute to the situation.

Secondly, the United States still see Russia as an ally in solving a series of other international issues important for the White House. Primarily, this refers to *Middle East issues*, as the situation there has received a chance to be solved in conformity with interests of the USA. But the list of issues goes beyond Iran and most of them are, regrettably, of greater priority to the USA than Ukraine. The situation will remain a leverage of the Russian influence on the American foreign policy.

Thirdly, it is an “overly balanced” foreign policy of the Presidential Office of Barack Obama. Considering that this is the second term of presidency for the acting president, he is attempting to conduct an accurate and balanced policy, counting on the role of the “world’s peacemaker”. With all the ambitiousness and potential of such an approach in foreign policy, today, unfortunately, it fails to meet the Ukrainian national interests.

And lastly, in a number of areas of the American foreign policy there is a belief that the issue of the Ukrainian crisis, just like the future of Ukraine in general, is more within the competence of Europe and the European Union. This thought, even being a hyperbolized vision of the Ukrainian situation, has a fair amount of logic in it. In the long run, only Europe can offer Ukraine viable models of integration and cooperation that will constitute Ukraine’s geopolitical future and make further pro-Russian orientation impossible.

Trying to manoeuvre between Europe and Russia, Ukraine is trapped in his own uncertain foreign policy and has become hostage of its geographical position. In addition, it has become the last frontier for the

Russian Federation. To retain control over Ukraine for Russia it is the question of taking back Soviet Empire or geopolitical collapse.

Conclusions

However, despite the extremely hard geopolitical conditions there are possibilities to unlock Ukraine's national potential and they lie in the area of using the foreign policy resource of relations both with the European Union and the United States.

Key recommendations for Ukraine in this difficult geopolitical situation could be the following:

- While looking for support in foreign policy, priority should be given to the United States. First, because American interests in the region sound more in tune with the Ukrainian ones (restraint of Russia and weakening of Putin regime). Second, the USA has turned out much more prepared for the Russian aggression than Europe. Third, Ukraine has a chance to become a conductor of American impacts in the region of Central and Eastern Europe. The weight of the Ukrainian question is constantly growing in the American foreign policy, however much will depend on the development of the Ukrainian-American relations, formation of hierarchy of the international system in the entire Eurasia and, certainly, specifically on the position and progress of Ukraine itself.

- Nevertheless, the official foreign policy position should be strictly focused on the European integration and becoming a member of the European Union. The more especially as the USA is also interested in further rapprochement and European geopolitical identification of Ukraine. The US by all means encourages Kyiv to build closer relations with the EU as there is finally a consensus in Ukraine to deepen the relations with Brussels. Just like in the Western Balkans, the USA wants Europe to help transform Ukraine into a safe and stable state through free trade agreements and association with the European Union. Modern Ukraine has no other paradigm of its development. Discussions on the subject of foreign policy vectors have run their course with the annexation of the Crimea and the beginning of aggression in the East. Simultaneously, there is an understanding that continuation of the non-alignment strategy will result in the creation of a buffer strip between the EU and Russia. Such a situation partially satisfies the European Union and is partially beneficial to the Russian Federation, but it fails to meet the national interests of Ukraine in every way.

Ukraine and the direction in which its foreign policy could develop have been under close attention of the United States, practically since the collapse of the Soviet Union and post-Soviet states independence. Along with Russia and the European Union, the US has always been a key player in the region and a huge factor in shaping policy of Ukraine.

Over these years, the US position has changed, depending primarily on the Ukraine's domestic changeover and its foreign policy shifts. However, in the fundamental things official Washington remained stable: the United States has always wanted to see Ukraine pro-Western in maximum communication with Europe (in a best case – as a member of the European Union).

It is still so nowadays but today it is consonant with the EU common position. Thus, Ukraine has obtained a historic opportunity to pass the point of no return to the semi-authoritarian post-Soviet structures and become firmly established in the European foreign policy choice.

In fact, in the first decade of the 21st century the New Independent Eastern European States (the Baltic States, Ukraine, Moldova, and maybe eventually Belarus) have started playing the same role in determining the European foreign policy and security structure as it was played by Central European countries in the 90s after the Soviet Union collapse. Being an object of competition between Russia and the West, the states of so-called “New Europe” as independent, sovereign entities significantly affect the policy of Russia, the EU and the United States and the relationship between them.

As a key state, Ukraine has always been a country the position of which the region's future depends on. Therefore, the propagation of democracy and promotion of reforms in the region and specifically in Ukraine is of paramount importance. The way the region is going to look in the nearest 10 years will determine the way the world will look in the 21st century. And then, perhaps, the progress in Ukraine will begin the final stage of creating a united and free Europe.

Bibliography:

Books

1. Aslund A. (2009), *How Ukraine Became a Market Economy and Democracy*. Peterson Institute for International Economics, 312 p.

2. Brunner, A. (2010), *Democracy for export: Strategies of the United States and the European Union in Transformation Countries: The Case of Ukraine*. Lap Lambert Academic Publishing, November 10, 140 p.
3. Kuzio, T. (2015), *Ukraine under Kuchma: Political Reform, Economic Transformation and Security Policy in Independent Ukraine (Studies in Russian and East European History and Society)*. Palgrave Macmillan; October 28, 281 p.
4. Marples, D., Mills, F. (2015), *Ukraine's Euromaidan: Analyses of a Civil Revolution (Soviet and Post-Soviet Politics and Society Book 138)*. March 1, 344 p.
5. Sanders, D. (2014), *Ukraine After The Orange Revolution: Can It Complete Military Transformation And Join The U.S.-Led War On Terrorism?* Strategic Studies Institute, June 26, 50 p.
6. Seidelmann, R. (2002), *EU, NATO and the Relationship Between Transformation and External Behavior in Post-socialist Eastern Europe: The Cases of the Slovak Republic, Bulgaria, Romania and Ukraine*. Baden-Baden, 2002.
7. *Transformation processes in Poland and Ukraine*. (2006), Cracow University of Economics.
8. Woehrel S. (2014), *Ukraine: Current Issues and U.S.* May 8, 2014.

Articles

1. A Can't Do Attitude. (2014), Editorial, *Washington post*, August 30.
2. A Dangerous Russian Doctrine. (2014), Editorial, *Washington post*, March 20.
3. Applebaum, A. (2014), *Russia Unveiled*, *Washington post*, March 21.
4. Baker G. (2003/04), Does the United States have a European policy? *The National Interest*, Winter, pp. 37-42.
5. Bennet J. (2004/05), C. Dreaming Europe in a wide-awake world, *The National Interest*, Winter, pp. 119-130.
6. Brookes, P. (2005), "Ukraine: A Revolution Recedes". Available at: <http://www.heritage.org/Press/Commentary/ed112006b.cfm?RenderforPrint=1>
7. Brookes, P. (2005), Ukraine: A Revolution Recedes, Available at: <http://www.heritage.org/Press/Commentary/ed112006b.cfm?RenderforPrint=1>
8. Brooks D., Wohlforth J. (2002), American primacy in perspective, *Foreign Affairs*, July/August, pp. 34-41.

9. Brzezinski Z. (2000), Living with a new Europe, *The National Interest*, Summer, pp. 17-29.
10. Brzezinski, Z. (1996), "Ukraine's Critical Role in the Post-Soviet Space", *Harvard Ukrainian Studies*, Vol. 20, pp. 3-8.
11. Brzezinski, Z. (2014), What is to be done? *Washington post*, March 4.
12. Champion, M. (2007), "Ukraine's economy suffers from political crisis", *The Wall Street Journal*, April 6, P. A2.
13. Cohen R. (2014), Putin's Crimean crime, *New York Times*, March 4.
14. Cohen, A. (2006), "Ukraine's Parliamentary Elections: What Next?" Available at: <http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/wm1034.cfm?renderforprint=1>.
15. D'Anieri P. (2003) Leonid Kuchma and the Personalization of the Ukrainian Presidency, *Problems of Post-Communism*, 50:5, pp. 58-65.
16. Dahrendorf R. (2001), Can European democracy survive globalization? *The National Interest*, Fall, pp. 17-22.
17. Darden, K. (2001), Blackmail as a Tool of State Domination: Ukraine Under Kuchma, *East European Constitutional Review*, vol. 10, pp. 2-3.
18. Dobrianski P. (2004), Advancing democracy, *The National Interest*, Fall, pp. 71-78.
19. Donnelly T. (2003) Preserving American Primacy, Institutionalizing Unipolarity, Available at: http://www.aei.org/publications/pubID.16999/pub_detail.asp
20. Erlanger S. (1993), Ukraine and Arms Accords: Kiev Reluctant to Say 'I Do', Available at: <http://www.nytimes.com/1993/03/31/world/ukraine-and-arms-accords-kiev-reluctant-to-say-i-do.html?pagewanted=all>
21. Gordon P. (2002), Reforging the Atlantic alliance, *The National Interest*, Fall, pp. 91-98.
22. Haltzel, M. (2014), Expanding NATO's Umbrella, *Washington post*, July 29.
23. Here's a Legacy. Shaking up NATO (2014), *Washington post*, August 24.
24. Hulsman J. A (2002), Grand Bargain with Europe: Preserving NATO for the 21st Century, *Georgetown Public Policy Review*, Fall, Vol. 6, No. 1, pp. 70-85.
25. In the United States: "Year of Ukraine", Available at: <http://www.ukrweekly.com/old/archive/1994/529407.shtml>
26. Kissinger H. (2001), America at the apex, *The National Interest*, Summer, pp. 9-17.

27. Krauthammer C. (1990/91), The unipolar moment, *Foreign Affairs: America and the world*, pp. 23-33.
28. Krauthammer C. (2002), Re-Imagining NATO, *Washington Post*, May 24.
29. Krauthammer, C. (2004), Why Only in Ukraine? *Washington Post*, December 3, pp. A27.
30. Kuchma L. (1994) Shlyakhom radykalnykh ekonomichnykh reform, *Holos Ukrainy*, 13 October, P. 7.
31. Kuchma L. (2002) Ukraina gotova k proverkam po obvineniam v prodazhe orzhiya Iraku, Available at: korrespondent.net/ukraine/politics/55875-kuchma-ukraina-gotova-k-proverkam-po-obvineniyam-v-prodazhe-oruzhiya-iraku.
32. Kuzio T. (2003), Ukraine's Relations with the West: Disinterest, Partnership, Disillusionment, *European Security*, Vol.12, No.2, pp.21-44.
33. Kuzio. T. (1994) Russian Foreign Policy. Back to the USSR? *Conflict International*, vol. 9, no. 10.
34. Kuzio. T. (2005), Regime Type and Politics in Ukraine Under Kuchma, *Communist and Post-Communist Studies*, no. 38, pp. 167-190.
35. Larrabee, S. (2005), Western Strategy for Ukraine, *United Press International*, February 10.
36. Layne C. (2003), America as European hegemon, *The National Interest*, Summer, pp. 17-30.
37. Pifer S. (2014), Getting Rid of Nukes: The Trilateral Statement at 20 Years, Available at: <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2014/01/13/getting-rid-of-nukes-the-trilateral-statement-at-20-years/>
38. Saunders, P. J. (2014), How the U.S. Can Help Solve the Ukraine Crisis: Treat Ukraine Like Georgia?, *The National Interest*, August 28.
39. Shevtsova, L. (2014), Putin's New World Order, *Washington post*, May 9.
40. Sikorski, R. (2005), Back in the (Former) USSR, Available at: http://www.aei.org/publications/pubID.21758,filter.all/pub_detail.asp.
41. Stepan. A. (2005), Ukraine: Improbable Democratic 'Nation-State' But Possible Democratic 'State-Nation', *Post-Soviet Studies* 24, no. 4, pp. 279-308.
42. Taylor, W., Pyfer, S., Herbst, J. (2014), Ukraine Will Fight, Editorial, *Washington post*, March 3.

43. U.S. Senator Appeals for Tymoshenko Release, Available at: http://www.rferl.org/amp/us_senator_appeals_for_tymoshenko_release_daughter_appears/24470646.html
44. Ukrainian aftershocks (20014), Editorial, *Washington post*, March 4.
45. Way, L. (2005), Authoritarian State Building and the Sources of Political Competition in the Fourth Wave: The Cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine, *World Politics*, vol. 57.
46. Zakaria, F. (2014), Obama’s Mandate on Ukraine, *Washington post*, March 14.

Conference Papers

1. Arel D., Khmelko V. (2005), Regional Divisions in the 2004 Presidential Elections in Ukraine: The Role of Language and Ethnicity, paper presented at the *first annual Danyliw Research Seminar*, University of Ottawa, September 29-October 1, 2005.
2. Barrington L. (2006), Are ‘Interaction Effects’ More Important than the ‘Regional Effect’?: Reexamining Region, Ethnicity, and Language in Ukraine, paper presented at the *annual convention of the Association for the Study of Nationalities*, Columbia University, New York, March 23–25, 2006.
3. Brzezinski, I. (1999), Ukraine and the West. Ukraine: Challenges of the Continuing Transition, Conference Report, Available at: http://www.cia.gov/nic/confreports_ukrainechnge.html#sec_three
4. Garnett, S. (2011), “Kiev and Moscow. Ukraine: Challenges of the Continuing Transition”, Conference Report, Available at: http://www.cia.gov/nic/confreports_ukrainechnge.html#sec_three

Agreements, Statements, Reports etc.

1. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. Brussels, 15.5.2013. 2228 p.
2. Baucher R. (2002) U.S. Suspends Some Aid to Ukraine Over Kolchuga Sale to Iraq Excerpt from September 24 State Department press briefing, Available at: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2002/09/20020925141643jthomas@pd.state.gov7.893008e-02.html#axzz4RUfqbfEf>
3. Charter of Ukrainian-American Partnership, Friendship, and Cooperation, Available at: <http://usa.mfa.gov.ua/en/ukraine-us/legal-acts>.

4. Jackson, B. P. (2005), "The Future of Democracy in the Black Sea Region", Testimony before the Committee on Foreign Relations Subcommittee on European Affairs, Available at: <http://www.newamericancentury.org/blacksea-20050309.htm>
5. Obama B. (2014) Statement by the President on the Ukraine Freedom Support Act, Available at: <http://web.archive.org/web/20150122042150/>, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/18/statement-president-ukraine-freedom-support-act>.
6. Report of the experts team visit to Ukraine. October 13 - 20, 2002, Available at: <http://www.iraqwatch.org/government/US/State/statekolchugaexperts-112602.htm>
7. The US-Russia-Ukraine Trilateral Statement and Annex, January 14, 1994. Available at: <http://www.atomicarchive.com/Docs/Deterrence/Trilate>
8. Trade and Investment Cooperation Agreement between Ukraine and the United States, Available at: https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/tifa/asset_upload_file563_15243.pdf
9. Twenty Years After: Key Players. In Russia's October 1993 Crisis, Available at: <http://www.rferl.org/a/russia-players-1993-crisis/25125000.html>
10. U.S. department of state dispatch published by the bureau of public affairs, volume 5, number 49, December 5, 1994, Available at: <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1994/html/Dispatchv5no49.html>

Copyright©Oleksiy KANDYUK

A Scientific Assessment of Fraudulent Activities at the Romanian-Ukrainian Border

Lecturer Dr. Constantin-Vasile ȚOCA

ctv_i@yahoo.com

Assistant Dr. Edina Lilla MÉSZÁROS

edina_lilla@yahoo.com

MA Student Marius PANAS

panas_marius16@yahoo.com

University of Oradea, Romania

Abstract: Illegal traffic activities, such as fraud and smuggling in excise goods are omnipresent phenomena at the external borders of the European Union. They represent not only a security problem, but also cause heavy losses to the budget of the Member States, and implicitly to that of the EU, not to mention the great risks they pose to consumers and businesses. Accordingly, in this scientific reflection we target to investigate the fraudulent activities detected at the border of Romania with Ukraine, as this border represents one of the Eastern limits of the EU and its securitization is of an outermost importance. As the theoretical framework of our study we have chosen the constructivist theory with a special focus to the insights developed by the representatives of the Copenhagen School of Thoughts. Nevertheless, because the securitizing acts at the borders cannot be deciphered only within the confined realm of speech acts, we shall further weigh the rationale of the followers of the International Political Sociology (Paris School). Within our case study, limited to the assessment of the Romanian-Ukrainian border, special attention will be rendered to unveiling the cigarette smuggling practices undertaken at this segment of the EU's Eastern border.

Keywords: Easter border, securitization, smuggling, cigarette smuggling, illegal border crossing, Copenhagen School, Paris School.

Introduction

One cannot make an assessment of the illegal border activities at the Romanian-Ukrainian border without first describing what borders are and what their function is. Looking at their basic role, borders are spatial demarcation lines, delimiting the jurisdiction of political entities, while their most important aim is to protect the acquired values (welfare, benefits, safety, secure environment, stability, democracy, rule of law, etc.) within

that entity. Since the emergence of the modern nation states, the securitization of borders and the undertaking of policing and monitoring activities were exclusive competences of the state, while after the birth of the EC/EU a part of these functions was taken over by the Community, however it was clearly specified that the Member States which are neighbouring countries that are not part of the EU are the primary responsible for the protection of their borders, which are in the same time the external frontiers of the EU. The EU can give financial aid to its Member States, provide logistical support in the form of training national border guards and authorities, or can undertake joint operations and implement the Rapid Border Intervention Teams in case of grave security problems / extraordinary migratory pressure. If a Member State, part of the Schengen area, systematically fails to protect its external borders and all the other previously mentioned measures were exploited than as a last resort we can speak about the temporary reintroduction of border controls within the area of free movement.

The end of the Cold War marked the emergence of new security threats, such as transnational organized crime, smuggling, trafficking in human beings, drug and weapons trafficking, illegal migration, religious violence etc., all of which demanded strengthening of the external borders of the European Community/Union. This need was further emphasized after the elimination of border checks within the Schengen area, as the enhancement of security practices at the external borders was a prerequisite for the sustainability of free movement within the Community. However, the EU has hit a major obstacle, wandering how to create a safe internal milieu for its citizens and maintain their high living standards without jeopardizing free trade, or hinder the free movement of people and goods by the implementation of heavy securitization measures at its external frontiers? In today's globalised world the function filled in by borders is twofold, as on the one hand, it is charged with the identification, filtering and stopping of hazardous elements and dangerous persons, while, on the other hand, it acts as a bridge linking different cultures and facilitates the travel and the movement of people.¹ Thus, we may assert that the

¹ Edina Lilla Mészáros, "Quo Vadis' United Europe: An E-Fortress in Becoming or the Promise Land Eldorado", *Analele Universității din Oradea, Seria Relații Internaționale și Studii Europene*, TOM IV (Oradea: Editura Universității din Oradea, 2012), 173-174.

practices taken at the external borders of the EU must honour a double purpose, and accordingly they will be the embodiment of a mix of hard / soft, exclusionary / inclusionary measures. Soft / inclusionary securitization practices are aimed at speeding the admission of third country nationals to the territory of EU Member States by the implementation of more open visa policies, better border infrastructure, more professional personnel at border crossing points, operational coordination and exchange of information with the foreign partners, special treatment for certain categories of third-country nationals² (visa facilitation policy, local border traffic agreements), bilateral agreements, programmes financed through the European Neighbourhood Policy Instrument, while the hard / exclusionary securitization measures comprise various assignments undertaken by border guards such as border controls, border monitoring, cross-border crime prevention and combating (illegal migration, use of false documents), or the raising of walls, fences, a heavy visa regime, etc.³ As the case study chosen in this article will also reveal, the steadfastness of threats at the Union's external borders, such as organized crime, smuggling, trafficking in human beings, drug trafficking, illegal migration, legitimize and call for the use of exclusionary practices.

In this scientific reflection we intend to undertake a thorough analysis of the fraudulent activities detected at the border of Romania with Ukraine, departing from the presumption that as it represents one of the Eastern limits of the EU and it is also one of its external frontiers, its securitization is of an outermost importance, this being one of the preconditions for the sustainability of the area of free movement within the Union. In order to understand the securitization practices and monitoring activities at the external borders of the Community, first we consider necessary to make an in-depth theoretical assessment, choosing the

² Idem, "Security Dimension of New EU External Communication: The Duplicity of Borders as Surveillance and Access Points", in *Communicating the EU Policies beyond the Borders. Proposals for Constructive Neighbour Relations and the New EU's External Communication Strategy*, Ioan Horga, Ariane Landuyt (eds) (Oradea, Editura Universității din Oradea, 2013), 225.

³ Artur Gruszczyk, "The Securitization of the Eastern Borders of the European Union: Walls or Bridges", Paper to the UACES 40th Annual Conference *Exchanging Ideas on Europe: Europe at a Crossroads*, (Bruges, 6-8 September, 2010): 6, <http://www.uaces.org/documents/papers/1001/gruszczyk.pdf>, accessed April 23, 2017.

constructivist paradigm with an insight into the approach developed by the representatives of the Copenhagen School of Thought. Nevertheless, because the securitizing acts at the borders cannot be deciphered only within the confined realm of speech acts, we shall further weigh the rationale of the followers of the International Political Sociology (Paris School). Out of the three main research methods types in IR we shall use mixed methods, as the current reflection is a combo of quantitative and qualitative methods. Firstly, we shall use the qualitative case study research design, choosing the inspection of the illegal border activities at the Romanian-Ukrainian border, and secondly we shall apply a quantitative examination of the statistics provided by the responsible authorities concerning the efficiency of the border securitization practices.

Constructivism and the construction of security: an analysis of the insights of the Copenhagen and of the Paris Schools of Thought⁴

Till the end of the 80s the vast majority of the scholarly literature dealing with the concept of *security* promoted a traditional approach, explicitly linking it to the use of military might and external military threats to the integrity of state entities. As the Cold War has ended contributing to a profound change of the international security environment, new threats and concerns of a non-military nature have emerged demanding a thorough revision of the Security Studies. Also, the definitions of security and of security threats related to borders have undergone significant changes, altering the functionality of borders that are no longer associated with wars, but with the fight against crime and other security threats such as terrorism and irregular migration, smuggling or organized crime.

Constructivists have brought a new approach to the field in question, for them security appearing as a space of bargaining (between political elites and the inner public) and of contestation (between different actors who have divergent views about our values and about how we should act, or how we should protect these values). Thus, the public plays an important role in the constructivists' vision, with security being adopted at the level of political leaders after a negotiation process with the public, with its consent. It is also not excluded that the securitization call comes directly from the

⁴ See Edina Lilla Mészáros, "Security Dimension as Trigger and Result of the Modification of the Frontiers of the European Union", Doctoral Thesis, International Relations and Security Studies Doctoral School, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 2015, 28-29.

public, authorizing the securitizing actor to use measures that do not meet the well-established rules. Constructivists challenge the realist and post-structuralist approaches to the role of the public opinion in the adoption of security, at the first theoretical approach security being the result of exclusive negotiation between political elites, the public having a minimal or no role at all, while in the case of the second doctrine, the general public appears to be a relatively passive target of speech acts delivered by securitization agents. The adepts of constructivism emphasize the importance of public support and obedience to the discourses of the elite.⁵ Gaining the support of the relevant political community can justify introducing policies that would otherwise be considered illegitimate and unethical. As a result, the state is promoting a policy of insecurity that allows it to expand its competences, but it must, however, be very careful not to lose its credibility and to remain within the limits of plausibility in its securitization speeches.⁶ Roxanne Lynn Doty's remarks appear to strengthen this perception, suggesting that "even speeches and press conference statements produced for specific purposes, in order to be taken seriously, must make sense and fit with what the general public takes as "reality".⁷ There is also an emphasis on the quality of speeches, the so-called *language games*⁸ in which actors engage⁹, stressing that, in order for their discourse to make sense, security agents must be situated within a specific framework of communication, a frame that can change in different contexts.¹⁰

Even if the adherents of constructivism claim security is a social construct, according to critics, they fail to reveal more explicitly how security works and how we should study its construction. By developing a more

⁵ Matt McDonald, "Constructivism", in *Security Studies. An Introduction*, Paul D. Williams (ed.) (Abingdon: Routledge, 2008), 64.

⁶ Cristina Boswell, "The Securitization of Migration. A Risky Strategy for European States", *Danish Institute for International Studies, DIIS Brief*, (April 2007): 1-2, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=31578>, accessed April 12, 2017.

⁷ Matt McDonald, *op. cit.*, 65.

⁸ Cecilia Lynch, *Interpreting International Politics* (New York, Abingdon: Routledge, 2014), 40.

⁹ Karin M. Fierke, "Changing Worlds of Security", *Critical Security Studies: Concepts and Cases*, Keith Krause, Michael C. Williams (eds) (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997), 224.

¹⁰ Matt McDonald, *op. cit.*, 65.

coherent theory for studying security/securitization, the representatives of the Copenhagen School have tried to fill this gap left by constructivists in the specialty literature, which will be presented in the following lines.

Securitization: o discursive construction of threat¹¹

The notion of securitization is one of the most significant conceptual innovations that emerged from the debates on the nature of security in the last decades. The term is associated with a group of specialists who have worked at COPRI (Copenhagen Peace Research Institute), entering the public consciousness under the name Copenhagen School (or the Copenhagen School). This new approach to security and the concept of securitization emerged for the first time in Ole Waever's study entitled *Securitization and Desecuritization* (1995), the notion being further elaborated later in the work *Security: A New Framework for Analysis* (1998) reference book in the field of Security Studies, developed by the three founders of the Copenhagen School, Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde.¹² According to Matt McDonald, "the Copenhagen School constitutes the most concerted attempt to develop a theory or framework for the study of security in the constructivist tradition".¹³ This reference paper also played a key role in the early development of critical approaches by providing two major contributions to security: through the *securitization theory* (where a securitization actor declares a certain problem as an existential threat to a particular referencing object, a theory that at the same time aims to extend security beyond the traditional political and military sectors, introducing five new security sectors: military, environmental, economic, societal and political security); and through the fact that it laid the foundations for a constructivist operational method for understanding and analyzing how and when a certain issue becomes a security problem.¹⁴

In the initial attempts to rethink the term of security, Ole Waever identified security as a *speech act*, securitization appearing as a form of linguistic representation that poses a particular problem as an existential threat. As Waever states, "In this usage, security is not of interest as a sign that refers to something more real; the utterance *itself* is the act. By saying

¹¹ Edina Lilla Mészáros, "Security Dimension as Trigger...", 29-35.

¹² Jonna Nyman, "Securitization Theory", *Critical Approaches to Security: An Introduction to Theories and Methods*, Laura J. Shepherd (ed.) (New York: Abingdon, Routledge, 2013), 52.

¹³ Matt McDonald, *op. cit.*, 68.

¹⁴ Jonna Nymann, *op. cit.*, 52.

it, something is done (as in betting, giving a promise, naming a ship). By uttering "security," a state-representative moves a particular development into a specific area, and thereby claims a special right to use whatever means are necessary to block it".¹⁵ This articulation of security is reiterated in the reference work elaborated in 1998, *Security: A New Framework for Analysis*, with the difference that the three authors have placed a greater emphasis on the role played by the public in supporting speech acts, here speech acts being described as *securitization movements* that became securitizations through the consent of the audience.¹⁶

Securitization is described as a process in which "socially and politically successful speech act of labelling an issue a security issue, removes it from the realm of normal day-to-day politics, casting it as an existential threat, calling for and justifying extreme measures".¹⁷ The urgent nature of the threat justifies the extreme measures taken by the securitization actor, the authorities claiming a power that in other circumstances they wouldn't be entitled to, or restricting rights and freedoms, which are ought to be respected in normal situations. Thus, we have a very simple formula concerning the question when does something become a security issue, namely "An Existential Threat to Referent Object = A Security Issue".¹⁸

The Copenhagen School's innovation lies in the fact that instead of conceptualizing security as an objective phenomenon, they recommend reviewing the processes by which security agencies build up security threats. In the opinion of the Copenhagen trio, studying security agents' discursive

¹⁵ Ole Waever, "Securitization and Desecuritization", *On Security*, Ronnie Lipschutz (ed.), (New York: Columbia University Press, 1998), 44-45.

¹⁶ Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (London: Lynne Rienner Publisher, 1998), 26.

¹⁷ Michael C. Williams, "Modernity, Identity and Security: A Comment on the Copenhagen Controversy", *Review of International Studies*, Vol. 24, Issue 3, (July 1998): 435, <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=33607>, accessed May 4, 2017.

¹⁸ See Edina Lilla Mészáros, "Hannibal ante portas" or the role of the perception about the irregular migrant in the construction of a common European identity", *The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue*, Dana Pantea, Ioan Horga, Mircea Brie eds, (Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017), 156.

practices is the most appropriate way to analyze security concerns.¹⁹ Buzan and his colleagues assert that we can perceive securitization as a three-stage spectrum²⁰, the first non-politicized (meaning a subject that is not the subject of a public debate), the second politicized (referring to a matter that is part of the public debate) and, lastly, the securitized stage (when a matter is perceived as an imminent existential threat that requires solutions that go beyond the limits of normal political practices).²¹ As we can see, securitization appears as a three-stage process in the eyes of the representatives of the Copenhagen School, the first step of which consists of portraying certain problems, individuals, entities as existential threats to a referent object. Ralf Emmers points out that the first securitization step can be initiated by both state and non-state actors (such as trade unions or popular movements), highlighting the importance of non-state actors in this securitization model, which shows at the same time and a clear detachment from the realistic approaches that perceived the state and its organs as the only actor on the international scene with the right to launch an appeal for securitization. But Emmers specifies that although the appeal for securitization may also come from non-state agents, ultimately, strong players in a privileged position, such as the government, political elite or civil / military society are the ones who initiate and dominate the securitization process.²² In the category of reference objects, besides individuals and groups (refugees, victims of human rights abuses, citizens of a country, etc.), various fields, such as those of national sovereignty, economy, environment, energy sector, etc. can also be included.

Emmers also introduces a new category of actors at the centre of the analysis, the *desecuritization actors* who are identified as agents which transform a problem that is no longer considered a threat by moving it from

¹⁹ Dimitrios Skleparis, "Studying the Migration-Security Nexus in Europe: Towards which End of the Nexus?", Paper to the UACES Student Forum 12th Annual Conference, University of Surrey, (Guildford, 30 June – 1 July 2011): 4-5, http://www.academica.edu/679631/ Studying_the_migration-security_nexus_in_Europe_Towards_which_end_of_the_nexus, accessed April 19, 2017.

²⁰ Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *op. cit.*, 23-24.

²¹ Columba Peoples, Nick Vaughan-Williams, *Critical Security Studies: An Introduction* (London, New York, Routledge: 2010), 77.

²² Ralf Emmers, "Securitization", in *Contemporary Security Studies*, Alan Collins (ed.) (Oxford: Oxford University Press, 2013, Third Edition), 134.

the securitized field to the ordinary public arena.²³ In the work of the Copenhagen trio, this category of actors does not appear, only the concepts of desecuritization and the steps of desecuritization.²⁴ The reverse form of securitization is desecuritization, a concept that we find in Waever's individual research rather than in the collective work of the Copenhagen triumvirate, signifying the moving of problems from the field of emergency to the normal negotiation processes of the political sphere.²⁵ Waever highlights the importance of reintroducing a matter within the limits of standard policy, thus preventing risks to society and abuse of authority, the process of desecuritization facilitating the transition from conflict to cooperation.²⁶ Depending on which of the five security sectors²⁷ they belong reference objects may vary. The existence of these security spheres (sectors) allows the authors to assert that virtually anything can come within the scope of securitization. However, the public has a key role to play in this process, because only with its consent, the securitization step (or move) can turn into a successful securitization, allowing the use of extraordinary measures.²⁸ In addition to the public consent, there are other factors that influence the outcome of the securitization appeal, such as the language or grammar of the security discourse, the external environment, or the positioning of the security agent also playing an important role in the process. Waever argues that a successful securitization, i.e. the joint articulation of the threat can only be initiated by the elites.²⁹ Emmers seems to agree with this statement, stating that governments and political elites enjoy some advantage over other actors in terms of convincing the public and obtaining its consent for the use of extraordinary measures.

Emmers distinguishes between the securitization act initiated in a democratic and in an authoritarian regime. In a democratic system, political elites (the government) benefit from the legitimacy gained from the

²³ *Ibidem*.

²⁴ Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *op. cit.*, 68, 211.

²⁵ Columba Peoples, Nick Vaughan-Williams, *op. cit.*, 83.

²⁶ Ralf Emmers, *op. cit.*, 136.

²⁷ The five sectors identified by Buzan, Waever and de Wilde: economic, environmental, political, military, societal.

²⁸ C.A.S.E. Collective, "Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto", *Security Dialogue*, Vol. 37, no. 4, (December 2006): 453, <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967010606073085?journalCode=sdib>, accessed April 22, 2017.

²⁹ Matt McDonald, *op. cit.*, 69.

elections, making it much easier to convince the public of the indispensability of urgent actions in response to existential threat. The biggest difference between an audience from a democratic society and an authoritarian one is that while the first can reject the act of speech, that is, the representation of a matter as an imminent danger, the second does not have that right, the formulation of the perception of threat, and the decision-making procedure being dominated by the political, bureaucratic or military agents. In authoritarian societies, the chance of a successful securitization is much higher, as the public is not part of the securitization process, and no one expects it to authorize the adoption of special measures, being totally excluded from this demarche. In an authoritative environment, political elites can abuse of their power, also using extreme forms of politicization to achieve their goals.³⁰ Making a broader analysis we realize that not only in authoritarian environments, but also in democratic ones, political elites use the method of politicization to achieve their goals, security being something socially constructed, so what constitutes an existential danger is regarded as a subjective matter.

The Paris School and the securitization process³¹

The perception of the Copenhagen School on security and securitization has already been deciphered in the previous lines, now following the presentation of the approach of the researchers representing the Paris School of Thought and their criticism of the Copenhagen trio. Among the prominent representatives of this School of Thought are Didier Bigo, Jef Huysmans, Anastassia Tsoukala, Ayse Ceyhan, Thierry Balzacq, etc. According to the advocates of the Paris School, security is perceived as a positive value, while insecurity is a negative one, both security and insecurity being the result of a (in) securitization process. The Paris School, led by Didier Bigo, wished to surpass the representatives of the Copenhagen School which, in the theorizing of securitization, limited themselves to the analysis of discourses (speech acts), disregarding other non-verbal forms of securitization.³² The members (and disciples) of the Paris School do not emphasize on speech acts, but rather highlight practices, the public and the

³⁰ Ralf Emmers, *op. cit.*, 35.

³¹ Edina Lilla Mészáros, "Security Dimension as Trigger...", 38-40.

³² Matt McDonald, "Securitization and the Construction of Security", *European Journal of International Relations*, Vol. 14, no. 4 (December 2008,): 576, <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066108097553>, accessed April 20, 2017.

contexts that allow and limit the production of specific forms of governance. Here security is not built and applied through speech acts, but through a series of routinized practices. At the heart of the analysis of the Paris School is the emergence and consolidation of professional security agents' networks, which merely monopolize the knowledge of the truth about threats and anxiety through the power-knowledge intercourse, often manipulating the situation to have the consent of the public. This approach can also be implemented in our research, since the concept of security indicates a different understanding of securitization, translating into the ability to control borders or manage threats defining endangered identities.³³ In other words, this indicates that border surveillance and control practices belonging to bureaucratic structures, political elites, and so-called *professional managers of anxiety* are a central part of the securitization process, not only signifying those actions activated by previous speech acts. This approach is the opposite of the securitization theory launched by the Copenhagen trio, where security practices follow speech acts and where security represents the field of extraordinary measures.³⁴

The Paris School combines the preoccupation for security discourses with threat-building, with emphasize on security practices. Due to the fact that the disciples of the Paris School focus on the role of professional security agents and the undertaking of control activities such as border surveillance activities or the activities of the security companies, it aligns this approach in a more sociologically oriented framework. In this context, we can talk about the International Political Sociology of (in) security.³⁵ As the authors of the C.A.S.E. (Critical Approaches to Security in Europe) stress, this "group of researchers, named as the Paris School, has its roots not in International Relations, but in the political theory and sociology of migration and monitoring in Europe [...]"³⁶, being related to a common concern for research on monitoring (control activity) as a structuring and politicizing practice of social insecurities (including refugees, smuggling, organized crime, irregular migrants and border control, etc.).³⁷ The greatest difference

³³ C.A.S.E., *op. cit.*, 15.

³⁴ Matt McDonald, "Securitization and the Construction of Security", 576.

³⁵ Columba Peoples, Nick Vaughan-Williams, *op. cit.*, 69.

³⁶ C.A.S.E., *op. cit.*, 4.

³⁷ *Ibid*, 7.

between the Copenhagen scholars and those from the Paris School is that while the former believe that only successful speech acts that have the consent of the public make it possible for the securitization agents to violate the rules (rules of which obedience would otherwise be mandatory), for the representatives of the Paris School, the process of (in) securitization does not only depend on successful speech acts that transform the decision-making process and contribute to the elaboration of exceptional policies that privilege coercive measures.³⁸

Unlike the Copenhagen or the Aberystwyth Schools of Thought, the Paris group is more concerned with internal security than with international security, inspiring from Foucault's approach to monitoring as a form of governance. By implementing this doctrine in the European Union's border security policy, we realize that this (in)securitization policy is driven by professional managers of (in)security using advanced communication and surveillance technologies to identify threats or insecurities, reserving their right to decide which categories of people may enter on their territory and what is considered as a security threat. "The sociological research about who was 'securing' the frontiers of Europe, and in the name of what, has shown that beyond the discourses of the professionals of politics in their national arenas and their games involving claims of insecurity and necessity of exceptional politics, the leading factor was the existence of different transnational networks of 'professionals of (in)security' framing the priorities of the struggles against and framing what were the major threats, with strong competition about the definition of categories and their legal elements"³⁹ formulating the priorities in fighting against threats. In Bigo's opinion, the EU is the laboratory of these transnational networks, which have the legitimacy to operate across Community borders. It is enough if we take into account the extraterritorialization of the Union's border control or the take-over of migrants, with Community borders not being protected at the centre but at the periphery (and even beyond the borders) through bilateral readmission agreements with immigrant countries through surveillance and detection technology or by training the border guards (officers) of third countries' in order to prevent their nationals (refugees,

³⁸ Didier Bigo, "International Political Sociology", in *Security Studies: An Introduction*, Paul D. Williams ed. (Abingdon, Oxon, Routledge, 2008), 126.

³⁹ *Ibid*, 127.

asylum, seekers, illegal immigrants, smugglers, organized crime perpetrators) from reaching the borders of the Union.

What is the Eastern frontier of the European Union and why there's a need to securitize it?⁴⁰

Prior to our case study investigating the efficiency of border control activities undertaken at the Romanian-Ukrainian border, we thought appropriate to realize a terse review of the situation at the Eastern frontiers of the Union, also trying to debunk what the EU's Eastern frontier is and what are the most common security challenges in this part of the community borders.

Malcolm Anderson and Bort Eberhard consider the Eastern frontier of the European Union as a mobile frontier, which since the fall off the Iron Curtain in the 1990s went through major transformations, turning from a rigid boundary line into a "more diffuse frontier zone which includes a certain de-localization [...] of European frontier controls".⁴¹ It is estimated that around 13.000 km of new state borders have been created in Central and Eastern Europe since 1989 alone.⁴² The fall of the Berlin wall and the unification of Germany resulted in a new border of the European Communities with Poland, while the 1995 accession of Finland transformed Russia and Hungary in the new neighbours of the EU.⁴³ In 1985 the Schengen Agreement was signed, which implemented a decade later abolished internal border controls within the Schengen zone, transferring the surveillance to its external frontiers, as Bort Eberhard noticed "just as the Iron curtain was lifted, bringing in its wake a softening and opening of frontiers, this became, under the auspices of 'Europe 92' and Schengen, the external frontier of the EU, which had to be hardened".⁴⁴ In the 1990s the establishment of the Association Agreements with all Central and Eastern European states marked the first step towards further enlargement, which in the new millennium, moved the external frontier further east. Also the

⁴⁰ Edina Lilla Mészáros, "Security Dimension as Trigger...", 161-162, 164-166.

⁴¹ Malcolm Anderson, Eberhard Bort, *The Frontiers of the European Union* (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2001), 143.

⁴² Where Europe Ends, Policy Report, <http://www.whereuropeends.eu/filmmakers.html>, without year, accessed April 23, 2017.

⁴³ Malcolm Anderson, Eberhard Bort, *op. cit.*, 143.

⁴⁴ Eberhard Bort, "Mitteleuropa: the difficult frontier", *The Frontiers of Europe*, Eberhard Bort and Malcolm Anderson eds. (London: Pinter, 1998), 94.

Schengen frontier controls had been exported to the candidate countries, requiring of them a policing role on behalf of the EU at their own eastern frontiers.⁴⁵ The Helsinki European Council from 1999⁴⁶ initiated the negotiation with Romania, Slovakia, Latvia, Lithuania, Bulgaria and Malta on the conditions for their entry into the Union leaving out other countries like Serbia, Macedonia, Montenegro, Albania, and Bosnia and Herzegovina with more or less similar legitimate claims and assumed identities. For the countries, which were granted permission to become members of the European colossus in the future, it signified a great opportunity, while for the others the previously fallen Iron Curtain has turned into a *lace curtain*⁴⁷, bringing with itself frosty isolation.

The successive enlargements from 2004 and 2007 of the EU lengthened the EU's borders, leading not simply to the creation of a new and longer Eastern borders, but also to a new border regime in the form of the European Neighbourhood Policy. As a result of the enlargement, the borders of the European Union have transformed and Europe was re-bordered undergoing constant modifications, the common European borders replacing a collection of national borders and also putting the basis of a European agency for external borders (Frontex) with its headquarter based in Warsaw.⁴⁸ As the former British prime-minister Tony Blair stated in his speech of November 2002: "Enlargement will extend Europe's area of peace, democracy and prosperity. We will also be safer and more secure through better co-operation on border controls, asylum and immigration, joint efforts to tackle cross-border crime, and shared environmental standards".⁴⁹

All these geopolitical shifts from the last two decades set an Eastern frontier for Europe, and living with Artur Gruszcak's words with this Eastern frontier the EU got closer to the called risky, troubled areas, reaching the

⁴⁵ Malcolm Anderson, Eberhard Bort, *op. cit.*, 143.

⁴⁶ Helsinki European Council 10 and 11 December 2009, Presidency Conclusions, http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm, accessed May 5, 2017.

⁴⁷ Joan De Bardeleben, *Soft or hard borders? Managing the divide in an enlarged Europe* (Burlington: Ashgate, 2005), 1.

⁴⁸ Chris Rumford, "Rethinking European Spaces: Territory, Borders, Governance", *Comparative European Politics*, Vol. 4, (2006): 137, <http://europeanization.files.wordpress.com/2011/03/chris-rumford-2006.pdf>, accessed April 29, 2017.

⁴⁹ Jan Zielonka, *Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union* (New York: Oxford University Press, 2007), 63.

“Wild East”. In the Western eyes the former communist area is being perceived as a region generator of threats and challenges of instability, like: illegal migration, organized crime, ideological radicalism, religious violence, human trafficking, and public health concerns ect.⁵⁰ From another aspect the Eastern European citizens are often labelled as a threat to Western European jobs, to the principle of rule of law, to culture, and to national identities. In Zielonka’s opinion some of the specific criticisms and fears are justified, but in the same time calls them “luxury problems” when looking at these countries from a broader historical and political perspective.⁵¹

After the successful enlargements towards East, the EU got in the close vicinity of a risky area full of security threats originating from the illegal actions perpetrated by various criminal groups. These illegal activities imperilled not just the citizens’ private zone of security, but also the welfare state system within the Community, calling for the implementation of exclusionary securitization measures at the EU’s Eastern borders. The necessity to introduce strict protection measures, surveillance and also the development and modernization of technical instruments of control like biometrics⁵² were legitimized by the preventive and protective role of the European Union.⁵³

The Europol in its OCTA (Organized Crime Threat Assessment) report from 2007 introduced a new term, *criminal hub* describing it as “an entity that is generated by a combination of factors such as proximity to major destination markets, geographic location, infrastructures, criminal group

⁵⁰ Artur Gruszczak, *op. cit.*, p. 1

⁵¹ Jan Zielonka, *op. cit.*, 38.

⁵² Biometrics is the automated use of physiological, biological and behavioral features to authenticate people on the basis of pattern recognition systems and know their identity with certainty. biometrics identifies an individual and authenticates his/her identity by measuring his/her unchangeable body parts like the iris, the retina or the fingerprint, and by storing that information for verification and authentication, in: Ayse Ceyhan, “Technologization of Security: Management of Uncertainty and Risk in the Age of Biometrics”, *Surveillance & Society*, Vol. 5, No. 2, (2008): 104, <http://www.surveillance-and-society.org/articles5%282%29/technologization.pdf>, accessed May 4, 2017.

⁵³ Edina Lilla Mészáros, “Security Dimension of New EU External Communication: The Duplicity of Borders as Surveillance and Access Points”, *Communicating the EU Policies beyond the Borders. Proposals for Constructive Neighbour Relations and the New EU’s External Communication Strategy*, Ioan Horga, Ariane Landuyt (eds). (Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2013), 215.

types and migration processes concerning key criminals or OC groups in general. A criminal hub receives flows from a number of sources and spreads their effects in the EU so forging criminal markets and creating opportunities for the growth of criminal groups that are able to profit from these dynamics".⁵⁴ The Europol analysts enumerated 4 criminal hubs, namely the *North-West*, *North-East*, *South-West*, and *Southern*, also identifying an extra *seclusion* hub. Concerning the topic of our debate the North-East criminal hub plays a major role, which, based on the information provided by the Europol personnel, is being located in the Baltic countries. The report reveals that the criminal dynamics of the Baltic countries are mostly influenced by their interposition between countries supplying cigarettes and synthetic drugs precursors and significant destination countries for cigarettes, synthetic drugs, cocaine and hashish. This criminal hub presents attractive opportunities to organized crime from neighbouring Eastern countries, such as Russia, Belarus and Ukraine.⁵⁵

In the OCTA report from 2011 the North East hub is appointed as the major route to Russian, Georgian, Chechen, Belorussian and Ukrainian immigrants. The report acknowledges the hidden dangers of the entrance of Romania and Bulgaria in the Schengen system, this way releasing the pressure from the Turkish-Greek border, becoming a target for illegal immigrants.⁵⁶ This report points out that the core of the North-East criminal hub in the Baltic States is also concentrated in the Kaliningrad enclave, identifying the region as the home of the smuggled cigarettes through Saint-Petersburg, to the Baltic states and further to Germany, the UK and the northern market. Kaliningrad is being perceived as the hotspot of cigarette smuggling, through Poland or Lithuania, to Germany, the UK and other EU Member States.⁵⁷ At the same time, the Europol Report from 2013 reveals that heroin markets in Russia determine some supply routes in the EU,

⁵⁴ Europol, "EU Organized Crime Threat Assessment 2007" (The Hague: Europol, June 2007), 25, <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/octa-2007-eu-organised-crime-threat-assessment>, accessed May 5, 2017.

⁵⁵ *Ibid.*, 26.

⁵⁶ Europol, "EU Organized Crime Threat Assessment 2011" (The Hague: Europol, 2011), 18, <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-organised-crime-threat-assessment-2011>, accessed May 5, 2017.

⁵⁷ *Ibid.*, 2.

heroin being introduced through Russia into Latvia and Lithuania.⁵⁸ The last Europol SOCTA report from 2017 showed a major breakthrough registered by the German led (and assisted by Europol) ISEC project entitled “Strengthening cross-border operational cooperation in the fight against mobile organized crime groups (MOCGs) from the Baltic Sea Region, including Russian-speaking MOCGs” in razing more than 100 organized crime groups since 2012. These mobile organized crime groups from Eastern Europe were specialized in carrying out organized property crime, drug trafficking, document counterfeiting and money laundering.⁵⁹

In the report entitled *The Eastern Borders Risk Analysis Network Annual Overview* from 2011, Frontex puts on the top of the agenda even more stressing challenges, like smuggling. The data collected by Frontex indicates that the suppliers of cigarettes smuggled through the common borders are, in order of quantity smuggled, Ukraine, the Russian Federation, Belarus and Moldova.⁶⁰ In terms of cigarette smuggling activities, the most heavily affected Border Crossing Points involved were Dorohusk, located between Ukraine and Poland, Terespol, found at the Polish-Belarus border, Zahony, located between Hungary and Ukraine and last but not the least Galati and Sculeni, both found along the Romanian-Moldovan border.⁶¹

The Frontex report highlighted a case that occurred in September 2011, reported by the Polish Border Police, when two trucks filled with smuggled cigarettes were discovered. In 2012, the Central Investigation Office (CBS) accused 17 people, all Polish citizens. The survey showed that cigarettes, worth EUR 15 million, were illegally introduced in 2010-2012 from the Russian Federation, Lithuania and Belarus. The main destination

⁵⁸ Europol, “EU Serious and Organized Threat Assessment 2013” (The Hague, 2013), 22, <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf>, accessed May 11, 2017.

⁵⁹ Europol, “EU Serious and Organized Threat Assessment 2017” (The Hague, 2017), 17, <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in-age-of-technology-%E2%80%93-europol%E2%80%99s-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017>, accessed May 10, 2017.

⁶⁰ Frontex, “The Eastern Borders Risk Analysis Network Annual Overview 2011” (Warsaw, October 2011), 11, http://www.frontex.europa.eu/assets/Attachments_News/eb_ran_annual_overview_2011_for_public_release.pdf, accessed May 12, 2017.

⁶¹ *Ibid.*

was Poland and, to a lesser extent, other EU Member States.⁶² Trafficking of human beings in 2010 also involved our country, the first trafficking route in Eastern Europe being between Moldova and Romania, used for trafficking of Moldovan citizens (including minors) in Romania and other EU Member States.

Concerning the problem of illegal migration, the Frontex analysts came to the conclusion that in 2010 the most affected border was the one between Slovakia and Ukraine with more than 40% of the total detections of illegal border-crossings.⁶³ From the Eastern neighbours Ukraine was appointed as the main transit country for both CIS (Commonwealth of Independent States) and non-CIS illegal immigrants aiming to reach the EU through its Eastern borders. Related drug trafficking in Romania and its border crossing point from Galati is considered as a favourite transit route by drug traffickers to the Western European countries.⁶⁴

When it comes to the detection of illegal border crossings in the third quarter of the 2016 edition of the Eastern Partnership Risk Analysis Network report there have been identified 1201 persons trying to cross the EU borders illegally, the vast majority of detections, 46% being reported by Ukraine. Also among the facilitators we find the Ukrainian citizens as the top nationalities, alongside Russian and Belorussian citizens.⁶⁵ Ukrainians were in the top five nationalities involved in activities related to document fraud. In the same period of 2016 the Romanian and Polish authorities reported three cases of clandestine entry at their external borders involving Ukrainian and Russian citizens.⁶⁶

Case study: The illegal border traffic at Romanian-Ukrainian border

Our case study focuses on illegal trafficking at the northern border of Romania, which at the same time represents an external border of the EU, here referring especially to the Romanian-Ukrainian border. The subject of

⁶² Frontex, "Eastern Borders Annual Risk Analysis 2013", (Warsaw July, 2013), 23, http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EB_ARA_2013.pdf, accessed May 10, 2017.

⁶³ *Ibid.*, 5-6.

⁶⁴ *Ibid.*, 14.

⁶⁵ Frontex, "Eastern Partnership Risk Analysis Network Quarterly Quarter 3", July-September 2016, (Warsaw: Risk Analysis Unit, 2017), 6, http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EaP_RAN/EaP-RAN_Q3_2016.pdf, accessed May 13, 2017.

⁶⁶ *Ibid.*, 7.

our research is a border that has its own specificity, a frontier of a country crushed by a series of internal events that has shaken the Ukrainian nation and geopolitically put on guard not just the countries from its neighbourhood, but also the great powers.

From a methodological point of view we used the method of analyzing documents for our case study, and from the documents submitted to our analysis we have accessed the official, public, digital and non-digital documents, through which we can provide a faithful and real image of the studied phenomenon. As a period of analysis of the aforementioned documents, we focused on the period 2013-2016. The dimensions and indicators that we have set for the current study are exposed in Table 1:

Table 1.

Dimensions	Indicators
Economic and financial	The amount of confiscated property relative to the investigated goods / years
Type of goods	Cigarettes Cars Other types of goods
Gender	Male Female Unspecified gender
Citizenship	Romanians Ukrainians Other categories
Age groups	>14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55,59, 60-64, over 65 years
Typology of the undertaken investigations	Investigations for smuggling Investigations for complicity Research to identify people involved Other categories
The typology of contraventions applied	Fines Detention Other types of fines

Source: Own elaboration

We will then proceed to analyze the statistical data relating to the 6 major dimensions established to be studied within the proposed theme by us with relevant indicators for each of them. The perspective of the economical-financial dimension of the illegal trafficking at the Romanian-Ukrainian border will be approached as total values of this phenomenon, customizing for the categories of goods that are the subject of the traffickers. According to the data from Chart no. 1, we can observe from the beginning of 2013 a border traffic boom with a figure of 3.803.347 Euros, which gradually, with the passing of the years, until 2016 produced a vertiginous decrease, more precisely of 871.004 Euros in 2016. In the studied period the total amount of confiscated goods exceeded 9 million Euros. These figures show us a positive trend at the border, more precisely, according to the actual data declared, the efficiency of the border securitization practices, of the cooperation at the level of the two border institutions, the decrease of the level of corruption, etc. However, it remains a determinant that we cannot control, an independent variable, and more precisely those phenomena, those offenses with regard to the illegal crossing of the border with various goods, where the offenders are not caught, identified or the phenomenon of corruption (that we can call illegal border traffic / black market).

Chart 1.

Source: Own elaboration based on research data found on the official site of the Romanian and Ukrainian Border Police

In order to enlighten, concerning the typology of goods that are trafficked related in the total value of goods, a conclusive case is that of cigarettes, which represents one of the most frequent phenomenon of trafficked goods. These seem to produce the highest profit as a product. In order to justify this, we can say that in Ukraine the cost of a pack of cigarettes starts at 3 lei and reaches 4.5-5 lei, while on the Romanian black market they already cost 9-10 lei, conditions in which a pack of cigarettes with all taxes included exceeds 15 lei. If we make a simple calculation and we round up the amounts, from Ukraine they start with a maximum of one Euro and in Romania they are sold at 2 Euros that means a 100% profit. According to the data collected, 1.803.793 packs of cigarettes were seized in 2013, respectively 1.365.408 packs in 2014, 758.060 in 2015 and 4.202.037 packs in 2016.

As the zenith of cigarette trafficking we can identify the following years and months of the years as follows:

- in 2013 most packs of cigarettes were brought in August and October, in August, 275.260 cigarette packs were brought, and in October 345.490;
- in 2014 most packs of cigarettes were smuggled in March and November, in August were brought 195.354 packs and in November 194.441;
- in 2015 most packs 168.760 were brought in January and 108.933 in October.

If we make a simple calculation based on the total number of cigarette packs and their price, we can see that half of the confiscated goods are the subject of cigarette smuggling, and as our calculation shows: it is a very profitable business. Another category of trafficked and metered goods in this phenomenon are cars that seem to keep the same declining trend of cross-border traffic, with a number of 14 cars in 2013, to one car in 2014, two cars in 2015, while in 2016 there wasn't even one case registered in this direction. In the vast majority of cases, through simple routine checks has been found that the cars have been stolen from abroad, and the persons involved were investigated for theft and concealment of theft.

Moving to a different dimension of our research that of the gender of persons involved in border traffic, according to Chart no. 2, we can notice an active presence of male offenders in the phenomenon, with a total of 537 men and at female perpetrators we have a total of 52 persons, and we

also have 155 persons with an unspecified gender. If we quantify the total number of identified persons, discussing here 744 people during the period 2013-2016 and we report the total value in Euro of the criminal activities, over 9 million Euros, per capita we have a traffic more than 11.500 Euros, and of this half is identified as coming from cigarette smuggling. Thus, for cigarette smuggling we have an amount close to 6000 Euros per person, which shows us, if we report to one euro the price of a pack of cigarettes in Ukraine, we have about 6000 packs smuggled by one person.

Chart 2.

Source: Own elaboration based on research data found at the official site of the Romanian and Ukrainian Border Police

Concerning the number of citizens involved in border traffic activities, as highlighted in Chart no. 3, the preponderance of the Romanian citizens involved is representative, including Ukrainian citizens as well as citizens of other states. From the perspective of the number of people of other nationalities we can make the following remarks:

- in 2013, we have 3 Turkish citizens, 2 Armenian citizens, 2 Polish citizens, 1 Moldovan citizen;
- in 2014 were identified 31 Syrian, 3 Albanian, 3 Afghan, 2 Iranian citizens and 1 with Bulgarian citizenship;
- in 2015 we have 3 persons with double Romanian-Ukrainian citizenship, 2 persons with Romanian-Moldovan citizenship, 1 person with Moldovan citizenship and 1 with Mongolian citizenship;

- in 2016 we have 2 persons of Pakistani citizenship, 2 persons with double Romanian-Ukrainian citizenship, 1 Turkish citizen, 1 person with a dual Romanian-Moldovan citizenship and 1 person with an Afghan nationality.

Chart 3.

Source: Own elaboration based on research data found on the official site of the Romanian and Ukrainian Border Police

Concerning the age groups of persons involved in the phenomenon of illegal border traffic, according to Table 2, we have quantified by age categories with 5-year intervals, so that the most active age groups present and involved in this phenomenon are grouped in 20-39 years interval.

Table 2.

Year/Age groups	>14 years	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 <
2013	1	14	34	37	36	32	18	11	7	6	8	1
2014	0	6	16	25	28	15	10	8	1	2	2	0
2015	0	11	15	16	9	13	3	3	2	0	1	2
2016	1	13	15	12	8	4	5	6	3	3	1	0
Total	2	44	80	90	81	64	36	28	13	11	12	3

Source: Own elaboration based on research data

The dimension of the investigations carried out by the authorities, the ability, transformed into their typology and diversity, we have identified 3 major types of investigations: smuggling investigations, investigations for complicity, investigations to identify the people involved. As shown in the data collected and presented in Chart no. 4, we have the following picture of the typology of the investigations, with the related data for the period 2013-2016.

Chart 4.

Source: Own elaboration based on research data

As a typology of the repercussions of illegal trafficking and their frequency, here we have identified three categories: fines, retentions and other types of fines that will be presented in Chart 5.

Chart 5.

Source: Own elaboration based on research data

Table 3.

Locations for illegal trafficking	Total number of crimes/offences	Total number of persons/per gender	The typology of repercussions for illegal trafficking	Frequency of offenses reported on months
Sighetul Marmatiei	52	43 Men 6 unidentified gender (UG) 5 Women	28 investigations for smuggling, 17 investigations to identify offenders, 7 investigations for illegal border crossing, 2 investigations for complicity in smuggling, 2 arrests for 24 hours, 1 investigation for theft, 1 fine, 5 investigations for collection, possession and transport of goods	1 January, 2 February, 5 March, 3 May, 5 June, 2 July, 2 August, 3 September, 3 October, 2 November, 1 December
PTF/Siret	40	25 Men 12 UG 3 Women	27 fines 8 investigations for illegal border crossing, 2 investigations for smuggling, 1 investigations for theft, 1 for concealment of theft, 1 investigation for non-compliance with the arms regime	2 January, 2 March, 6 May, 2 June, 3 July, 2 September, 4 October, 6 November
Valea Visoului	38	26 Men 8 (UG) 4 Women	15 investigations for collection of goods, 18 investigations to identify criminals / offenders, 12 investigations for smuggling, 1 investigation for complicity to theft	1 January, 5 February, 3 March, 1 May, 1 June, 5 July, 3 October 2 November

SPF/Sarasau	28	27 Men 1 UG	14 investigations for smuggling, 10 investigations for collection of goods, 4 investigations to identify the persons involved, 4 investigations for illegal border crossing	2 March, 2 April, 7 May, 2 June, 4 July, 2 August, 1 September, 3 October, 5 November
Radauti	26	17 Men 1 UG + 5 3 Women	18 investigations for smuggling, 4 investigations to identify the persons involved, 8 investigations for collection and possession of goods	2 April, 2 June, 1 October, 4 November, 3 December
Raul Tisa	22	14 Men 1 Woman	11 investigations for smuggling, 7 investigations to identify the persons involved, 4 investigations for illegal border crossing	1 January, 3 March, 1 April 2 May, 2 June, 6 August, 1 September, 1 October, 2 November
Straja	21	16 Men 1 Woman 2 UG	13 investigations for smuggling, 8 investigations to identify persons	1 January, 1 February, 4 March, 1 June, 4 July, 4 November
Brodina	20	0	2 investigations to identify persons	2 March, 1 April, 1 July 2 September, 2 November
Rona de Sus	20	16 Men 4 UG	13 investigations for smuggling, 2 investigations for complicity, 7 investigations to identify persons, 1 arrest for 24 hours	2 January, 4 February, 1 March, 2 May, 3 June, 3 December

Source: Own elaboration based on research data found on the site of the Romanian and Ukrainian border police

From the point of view of the most accessed points at the Romanian Ukrainian border for illegal trafficking we have created a complex table that allows us to visualize the real image of this phenomenon, according to real data, in Table 3. As we can see from the Table, we have 9 points on the Romanian-Ukrainian border, where more than 20 offenses related to illegal border crossing have been registered. In continuation, we will represent at the level of borders the target for our study.

Based on the analysis of the 9 border crossing points at the Romanian-Ukrainian border, according to Table 3, taking as a unit of analysis the typology of the investigations regarding the offenses committed, we have identified that the most frequent offenses are: the investigation of smuggling with a frequency of 109 cases, the investigations in question being undertaken mostly for cigarette smuggling, these being the most frequent within this phenomenon, another field of research being allocated for the identification of offenders 85 cases, for the possession of goods 33 cases and 23 for illegal border crossing. From the point of view of the gender of perpetrators, we can note 184 men and 17 females who have been identified, which means that at the 9 border crossing points about one third of all the persons involved in committing crimes were detected.

Chart 6.

Source: Own elaboration based on research data

If we analyze the frequency of crimes reported monthly at the 9 investigated border crossing points, according to Chart 6, we can see that in the first half of the year, there is a frequency above the annual average of 14.5 offenses, reported at a total of 174. The most active month in this respect with 27 offenses was November and the least active with 6 was April.

Conclusion

As a conclusion, we can say that the securitization of the Romanian-Ukrainian border is of an outermost importance, as it represents one of the favourite entry points of various smuggling and organized crime groups. After the brief assessment of the illegal activities undertaken at this external frontier of the EU, we came to the conclusion that the biggest challenge represents the smuggling of excise goods, mostly that of cigarettes. Despite the existence of an enhanced cooperation among the border agencies from the two countries, the efficiency of the control activities performed by the border guards and the significant decrease in the level of corruption, smuggling at this part of the border is still a frequent anomaly, mostly due to the huge differences in the prices of the smuggled cigarettes from the black market and those from the store shelves. In our opinion, further actions are needed both at the level of the EU and that of the Member States for tackling of this phenomenon, but we consider that its complete eradication in the current circumstances is not possible, not only because it is a profitable business for certain organized crime groups, but also because of the economic inequalities and levels of economic development in different parts of the EU. In the Eastern European EU Member States the income per capita is much lower than in those from the Western part of the EU, thus the demand for cheaper products, even if they are counterfeited is bigger. We consider that besides the enhancement of border securitization practices, in the long run, the reduction of economic and wage inequalities will contribute to the reduction of the illegal smuggling activities at the EU's Eastern border.

Bibliography:

1. Anderson, Malcolm, Eberhard Bort. *The Frontiers of the European Union*. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2001.

2. Bigo, Didier. "International Political Sociology." in *Security Studies: An Introduction*, Paul D. Williams ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 2008, 116-129.
3. Bort, Ebehard. "Mitteleuropa: the difficult frontier." *The Frontiers of Europe*. Eberhard Bort and Malcolm Anderson eds. London: Pinter, 1998, 91-109.
4. Boswell, Cristina. "The Securitization of Migration. A Risky Strategy for European States." *Danish Institute for International Studies, DIIS Brief*, (April 2007): 1-7, http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24_a6a8c7060233&lng=en&id=31578 (accessed April 12, 2017).
5. Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher, 1998.
6. C.A.S.E. Collective. "Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto." *Security Dialogue*, Vol. 37, no. 4, (December 2006): 443-487. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967010606073085?journalCode=sdib> (accessed April 22, 2017).
7. Ceyhan, Ayse. "Technologization of Security: Management of Uncertainty and Risk in the Age of Biometrics." *Surveillance & Society*, Vol. 5, No. 2, (2008): 102-123. <http://www.surveillance-and-society.org/articles5%282%29/technologization.pdf> (accessed May 4, 2017).
8. De Bardeleben, Joan. *Soft or hard borders? Managing the divide in an enlarged Europe*. Burlington: Ashgate, 2005.
9. Emmers, Ralf. "Securitization." in *Contemporary Security Studies*, Alan Collins ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, Third Edition, 131-147.
10. Europol. "EU Organized Crime Threat Assessment 2007." The Hague: Europol, June 2007. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/octa-2007-eu-organised-crime-threat-assessment> (accessed May 5, 2017).
11. Europol. "EU Organized Crime Threat Assessment 2011." The Hague: Europol, 2011. <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-organised-crime-threat-assessment-2011> (accessed May 5, 2017).
12. Europol. "EU Serious and Organized Threat Assessment 2013. The Hague, 2013. <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf> (accessed May 11, 2017).
13. Europol. "EU Serious and Organized Threat Assessment 2017." The Hague, 2017. <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in->

- age-of-technology-%E2%80%93-europol%E2%80%99s-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017 (accessed May 10, 2017).
14. Fierke, Karin M. "Changing Worlds of Security." *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. Keith Krause, Michael C. Williams eds, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, 223-255.
15. Frontex. "Eastern Borders Annual Risk Analysis 2013." Warsaw July, 2013. http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EB_ARA_2013.pdf (accessed May 10, 2017).
16. Frontex. "Eastern Partnership Risk Analysis Network Quarterly Quarter 3." July-September 2016. Warsaw: Risk Analysis Unit, 2017). http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EaP_RAN/EaP-RAN_Q3_2016.pdf (accessed May 13, 2017).
17. Frontex. "Eastern Borders Annual Risk Analysis 2013." Warsaw July, 2013. http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EB_ARA_2013.pdf (accessed May 10, 2017).
18. Frontex. "The Eastern Borders Risk Analysis Network Annual Overview 2011." Warsaw, October 2011. http://www.frontex.europa.eu/assets/Attachments_News/eb_ran_annual_overview_2011_for_public_release.pdf (accessed May 12, 2017).
19. Gruszczak, Artur. "The Securitization of the Eastern Borders of the European Union: Walls or Bridges." Paper to the UACES 40th Annual Conference *Exchanging Ideas on Europe: Europe at a Crossroads*. (Bruges, 6-8 September, 2010): 1-27. <http://www.uaces.org/documents/papers/1001/gruszczak.pdf> (accessed April 23, 2017).
20. Helsinki European Council 10 and 11 December 2009. Presidency Conclusions, http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm (accessed May 5, 2017).
21. Lynch, Cecilia. *Interpreting International Politics*. New York, Abingdon: Routledge, 2014.
22. McDonald, Matt. „Constructivism." in *Security Studies. An Introduction*, Paul D. Williams ed. Abingdon: Routledge, 2008, 59-72.
23. McDonald, Matt. "Securitization and the Construction of Security", *European Journal of International Relations*, Vol. 14, no. 4 (December 2008,): 563-587. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066108097553> (accessed April 20, 2017).
24. Mészáros, Edina Lilla. "Hannibal ante portas" or the role of the perception about the irregular migrant in the construction of a common

European identity." *The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue*. Dana Pantea, Ioan Horga, Mircea Brie eds, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017, 131-175.

25. Mészáros, Edina Lilla. "Security Dimension as Trigger and Result of the Modification of the Frontiers of the European Union." Doctoral Thesis, International Relations and Security Studies Doctoral School, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 2015.

26. Mészáros, Edina Lilla. "Security Dimension of New EU External Communication: The Duplicity of Borders as Surveillance and Access Points." in *Communicating the EU Policies beyond the Borders. Proposals for Constructive Neighbour Relations and the New EU's External Communication Strategy*, Ioan Horga, Ariane Landuyt eds. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2013, 209-239.

27. Mészáros, Edina Lilla. "'Quo Vadis' United Europe: An E-Fortress in Becoming or the Promise Land "Eldorado." *Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene*, TOM IV, Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2012, 173-193.

28. Nyman, Jonna. "Securitization Theory." *Critical Approaches to Security: An Introduction to Theories and Methods*, Laura J. Shepherd ed. New York: Abingdon, Routledge, 2013, 51-63.

29. Peoples, Columba, Nick Vaughan-Williams. *Critical Security Studies: An Introduction*. London, New York, Routledge: 2010.

30. Rumford, Chris. "Rethinking European Spaces: Territory, Borders, Governance." *Comparative European Politics*, Vol. 4, (2006): 127-140. <http://europeanization.files.wordpress.com/2011/03/chris-rumford-2006.pdf> (accessed April 29, 2017).

31. Skleparis, Dimitrios. "Studying the Migration-Security Nexus in Europe: Towards which End of the Nexus?" Paper to be presented at the UACES Student Forum 12th Annual Conference, University of Surrey. Guildford, 30 June-1 July 2011): 1-28. http://www.academia.edu/679631/Studying_the_migration-security_nexus_in_Europe_Towards_which_end_of_the_nexus (accessed April 19, 2017).

32. Waever, Ole. "Securitization and Desecuritization." *On Security*, Ronnie Lipschutz ed., New York: Columbia University Press, 1998, 39-69.

33. Where Europe Ends, Policy Report. <http://www.whereuropeends.eu/filmmakers.html> (accessed April 23, 2017).

34. Williams, Micheal C. "Modernity, Identity and Security: A Comment on the Copenhagen Controversy." *Review of International Studies*, Vol. 24, Issue 3, (July 1998): 435-439 <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=33607> (accessed May 4, 2017).
35. Zielonka, Jan. *Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union*. New York: Oxford University Press, 2007.

Copyright©Constantin-Vasile ȚOCA, Edina Lilla MÉSZÁROS, Marius PANAS

Old and New Face of Migration in Europe

Student Cosmina-Daiana ASCUNSEANU

cosmina.ascunseanu97@e-uvt.ro

Student Maria Nadia TISMĂNARU

maria.tismanaru97@e-uvt.ro

West University of Timisoara, Romania

Abstract: The article explores the characteristics of the migration process and its evolution in Europe. It is described the root of migration to Europe and highlights the role played by agents as family ties, networks or political context in the development of migration process. The paper proposes a comparative analysis of the migrant profile in different historical periods and offering a complex descriptive analysis for each on them. Moreover, the article describes the main theories of migration that offers important contribution to explain the development and evolution of migration phenomenon in the European context. An important attention is offered to the concept of liquid migration that certainly speaks to a broader literature on the new trends of migration in Europe.

Keywords: migration, families ties, networks, liquid migration, Europe.

From the historical point of view, it seems that Europe was always seen as a point of destination. The economic prosperity and political stability were ones of the main factors making Europe very appealing to immigrants. The immigrants have come from all over the world, such continents as Asia, South America, and regions as the Middle East and North Saharan Regions. European Statistics show that nearly two-thirds of the foreigners, who live in EU Member States, are citizens of countries that are outside Europe. One of the political events that facilitate migration in Europe, which facilitates created massive population movements, was the accession to the European Union of many countries from Europe (Favell, 2008; Boswell & Ciobanu, 2008; Anghel, 2009; Matichescu, et al., 2015). Access on the workforce of the common market influences the workforce mobility and, in consequence, the migration process (Vasiluță-Ștefănescu, 2012).

The process of migration is complex and it has been defined and explained by many scientific domains such as: judiciary, sociology, demography, geography, and politics. The fact that the migration is defined

by several domains, it shows that this process is present in all main aspects of human life. The definition of migration from a demographic point of view means the action of an individual of moving from his country of origin to another country (Oxford Dictionary of Social Work and Social Care, 2013). A similarity with the previous definition has the geographical one, defined as “the movement of a person or a group of persons, either across an international border, or within a state. It is a population movement, encompassing any kind of movement of people, whatever its length, composition and causes; it includes migration of refugees, displaced persons, economic migrants, and persons moving for other purposes, including family reunification” (International Organization For Migration). Although, sociology defines migration as the process of a person moving from his country of origin to another and adopting the social values of the host country and also changing his social status (Zamfir & Vlasceanu, 1998). Focusing on the person who does the action of migration, migrants are defined as individuals who leave or run from their home in order to find new places, they are searching for opportunities or better and safer perspectives. The migrant term is very large and it could include asylum seekers, refugees, internally displaced persons, labour migrants or clandestine migrants (Policy over Migrationi, International Federation of Red Cross and Red Halfmoon Association, 2009).

Because people migrate for various reasons there are several typologies of migrants based on criteria as lengths of stay, reasons of leaving and intentions of settling as follows in the next lines. Based on the settlement duration, we distinguish permanent and temporary migrants. Permanent migrants are migrants who leave their country when they are young and they don't have a strong attachment for their country. Those are the flexible ones, who easily integrate in the host country and form new connections with people, places and even traditions. Temporary migrants are migrants who have a specified target, an economic one if we talk about labour migration. Even if they are far away from home, they maintain the ties with their “mother country”, respecting the same traditions, having the same principles and beliefs. They cross the border with a well established aim, like earning money for a specific objective.

On the basis on intensive face-to-face interviews with Polish labour migrants Düvell and Vogel (2006) distinguish four types of migrants. This typology is based on two underlying dimensions: ‘intended duration of stay’

and 'family ties'. They distinguish: migrants oriented on returning, who remain just briefly in the receiving countries and retain a strong focus on their own country; emigrants/immigrants who wish to settle in the host country permanently or long-term for various reasons (work, marriage or lifestyle), and who maintain strong links with the host society. This migration motive may surface only over the course of time. Another type is represented by transnational migrants with a strong bi-national orientation. These migrants are oriented both on the country of origin and on the host society. This includes migrants who have worked for long periods in other countries in order to support family at home (Engbersen, Grabowska-Lusinska, & Leerkes, 2011). And the last one type, global nomads, who live and work in diverse countries and who have a very international, cosmopolitan orientation. These migrants are highly mobile, moving from one country to another depending on work opportunities (Engbersen, Grabowska-Lusinska, & Leerkes, 2011).

Starting to find the factors of migration, in her publication, *Europe and international migration*, Sarah Collinsons distinguishes between migration caused by economic and political factors and the voluntary and involuntary migration. Combining these two dimensions, it's obtained a classification including four types of migrants: those who migrate for economic reasons and with a strong motivation behind (e.g. workers); those who migrate for political reasons and as the others, with a strong motivation (e.g. persons revolted on government); those who migrate for political reasons, but involuntary, constrained by the situation (e.g. refugees) and those who migrate for economic reasons, but not voluntary (e.g. refugees from ecological disaster) (Collinsons, 1993).

The previous study leads to another typology, which is that of Eade et al. (2006), as a result of a qualitative research. This typology is based on aspects as the aim, the period and the future plans of migrants. We distinguish: storks – migrants who leave their countries for a determined period, convinced to return at its end; hamsters – migrants who emigrate for a short period, working for a definite target (example: couples working abroad to buy a house, students leaving in summer, working to finish the studies); searchers – migrants who have no intention of settlement in a specified country, keeping their options always open; and stayers – migrants who have already formed powerful ties in the host country and have clear

intentions of remaining (Engersen, Leerkes, Grabowska-Lusinska, Snel, & Burgers, 2013).

There is another type of migration: voluntary vs. involuntary migration; voluntary migration is the movement caused by the desire and personal decision of the migrant. The reasons can be personal, economic, and political or of another character, it only matters to be based on a proper decision. On the other hand, involuntary migration results from an obligation, a compulsion, without the migrant's will (e.g. refugees). The opposition voluntary vs. involuntary migration can be replaced by the opposition economic vs. political migration, the first one including the situations when the migrant is leaving for a better wage, while the second one comes from the context created by political decisions. Even if we're talking about voluntary or involuntary migration, to migrate, when applied to human beings, implies at least some degree of agency, of independent will. To migrate is something we do, not something that is done to us. You can move people and displace people, but you can't 'migrate' them (Turton, 2003).

There is also temporary vs. permanent migration; temporary migration implies migrants who have a specified economic target, knowing exactly how much money he has to save to accomplish it. At the same time, the migrant loses his ties with the market from the country of origin and here appears the risk of turning from a well-known period of settlement to an unlimited one. More than this, it is possible that, noticing the standard of living, a developed economy, an open and full of opportunities labour market, the migrant is to change his plans and to become from an temporary migration's actor to a permanent one. Permanent migration implies the complete change of residence.

The last one is spontaneous vs. prepared migration; spontaneous migration supposes the deficit and even the absence of any form of preparation concerning information about the host country, while the prepared migration implies knowing details about the host country, having acquaintances or institutions to facilitate the integration.

In order to see the bright picture of migration process in Europe there is a need to know the most important factor, which influenced migration during the final part of the 20th century and the early 21st century: the political one. Until 1989 the majority of Europe countries had a dictatorial political regime, which restricted people in various cases such as

speaking freely, having a personal business and most important emigrating. All of these restrictions in the period of Iron Curtain generated two types of migration: legally and illegally migration. Those two are based on three dimensions: legal or illegal entry, residence and work. A classification of clandestinity is offered by Tapinos and is based on the follow categories: migrants who entry legally, establish legally a residence, but work illegally; migrants who entry legally, but establish a residence and work illegally; migrants who entry legally, establish a residence illegally, but don't work; migrants who entry illegally, establish a residence legally, but don't work; migrants who entry, establish a residence and work illegally; migrants who entry and establish a residence illegally, but don't even work. (Tapinos, 1999)

During communism people did not have the freedom to move from a country to another as it happens nowadays. If someone had the courage to do this, if he was caught, he would have to suffer serious consequences, prison or even pay with his life. Taking as coordinates the Eastern bloc and the period 1946-1982, statistics show us the following: in Albania there was no case of emigration, from Bulgaria 5,3% of population emigrated, 14% of Czech republic's population emigrated, represented by Germans, exiled in 1946 and Czechs and Slovaks, who ran because of the soviet invasion. 19,8% of German Democratic Republic's population emigrated in 1961, before the building of the Berlin Wall, 3,3% of Hungary's population ran because of the revolution of 1956, 6% of Poland's population, represented by Germans left the country through the East-German program, 2,2% of Romania's population emigrated, the most of them being Germans, while 0,2% of population, represented by Jews, Germans and Armenians left the Soviet Union. (Black, Engbersen, Okólski, & Panțiru, 2010)

The process of migration unfolded after the fall of Iron Curtain in 1989. In countries as Romania, migration started at the beginning of 90's with the migration of ethnics groups as Germans, Hungarian and Jewish and lately continue with the migration of Romanian. (Maticescu M. L., 2012). The best example is the early 2000s, when migration became a great movement in European countries, and labour migration was the only target for many people at that time. The post-accession mobility is various, for instance, Poland, Latvia and Lithuania were the first to migrate in a considerable amount, while the Czech Republic and Hungary had less extent, but Bulgaria and Romania joined the post-accession step by step. As

an example for what was mentioned above, a certain situation will be presented: there were agreements between countries, the biggest one was made by Germany in 1991, and the main beneficiaries were Poland's people who worked seasonally in agricultural domains. On the other hand, United Kingdom also had a long-standing programme in Seasonal Agricultural Workers Scheme (SAWS), which attracted many workers in the early 2000s. Almost 18,200 participants in 2002 and the countries that were involved in the programme the most were Poland (26.42 per cent), Ukraine (20.96 per cent), Bulgaria (11.99 per cent) and Lithuania (11.72 per cent). The work permits grew from around 6,000 in 1998 to over 40,000 in 2002 (Black, Engbersen, Okólski, & Panțîru, 2010). The most important thing was that 75 per cent of these permits were for unskilled and semi-skilled workers, which has generated extremely increased migrations and a big mobility for people (Black, Engbersen, Okólski, & Panțîru, 2010).

The first migratory wave was characterized as a temporary and seasonal one because the migrants were connected to their family and had something to come back for. The target was economic and their expectations were to offer a better financial life for those they left home. Based on the aims of migration in this period the migration process has known important family aims. On his study conducted within migration family, the sociologist Marius Lupsa Matichescu highlighted that the parents are the persons from the family that migrate mostly (Matichescu L. M., 2012). In the same time, migration process could be linked to the degree of current and incipient European integration which reflects daily behaviours of individuals and organizations in the way they organize their lives and activities at regional level, route their educative, business, travelling, leave, career related and lucrative interests at European scale (Vasiluță-Ștefănescu, 2012).

On the contrary, the second wave is different from the pre-accession wave because people emigrated without a certain reason, considering the fact that they have no obligations or something to hold them back while thinking of their native country. Those people are usually students or youngsters with nothing to concern them to constantly think about going to their country of origin. The second wave of migrants contained migrants who left their home in order to study and start a new life full of opportunities without familial obligations and also without a clear vision about their future (Glorius, Grabowska-Lusinska, & Kuvik, 2013).

The migration process had also unfolded differently in the European countries because of the administrative sectors and laws which did not offered people the same permissions and opportunities to migrate. The migration policy and more than that the policy related to migration integration play an important role in developing migration networks (Matichescu L. M., *The Immigrants Integration Policy in France*, 2016). Because of the free movements of labour, it leads to different types of behaviours of migrants for the fact that pre-accession migrants were oriented to their family, while post-accession migrants were concerned about the amount of money they earned and the diversified opportunities the new country could bring for them. Birth researchers named this process as “intentional unpredictability” (Drinkwater & Garapich, *Migration Strategies of Polish Migrants: Do They Have Any at All?*, 2015). The desire of keeping a strong tie with the family and with the country of origin and the free movements of labour allowed the migrants to bring in the host country acquaintances or family members, this phenomenon being studied by *network migration theory*.

Network migration theory is one of the new theories concerning contemporary migration that appeared as an effect of the lack of migration control, the desire of reunifying the family and the clandestine migration’s development. Network migration is the one that helps the migrant to keep alive his ties with the country of origin. In other words, the theory focus on the situations when the migrant arrives in the host country, without any knowledge about the country itself, without knowing the language, without documents, without an established residence and, sometimes, without any acquaintance. Talking about the costs of migration, the sum of money is large including the transport, finding a place to stay, the residence establishment, expenses with employment. Those networks concentrate on maintaining the ties between migrants and also, between them and families left home. More than this, a migration network’s existence produce the increase of migrants’ number and it guides in this way to mass migration.

The theory’s aim is to explain why the migrants’ number from a region increases, even if it isn’t economically attractive anymore. Well, why would you migrate in the middle of nowhere, where you know no one if you already have at least one acquaintance in a country where it is true, the wages are less advantageously, because a person hardly leaves his comfort zone and has the tendency to straighten to known.

This shows that the process of migration is always developing and through the history it has suffered serious changes caused by various factors such as climate change, natural disasters, economic crisis, and restrictive political regimes, studying in a higher educational system or simply the need of change. In order to sustain the idea previously mentioned, the following example will stand for it: in 2011, 33 millions foreign citizen residents were in Europe, which means 27.66% of the total population, and as the statistics reveals, the majority, 20.5 millions were citizens not from European countries, while the rest 12.8 million were from European countries (Eurostat, 2017).

Between pre-accession migration and post-accession migration is a great difference and a big gap because during the first process people were focused on working in agriculture and they accepted any kind of hard work because of their lack of education, on the other hand, the second process people were graduates and students who have higher expectations and in their perspectives they work after the concept of brain gain and brain exchange. The new destination countries were the United Kingdom and Ireland and the old destination countries were Germany, Italy and Spain (Drinkwater & Garapich, *Migration Strategies of Polish Migrants: Do They Have Any at All?*, 2015). To recall the big periods of migration in Europe they are as follows: the first period was after the World War II, the second was after the fall of Iron Curtain, the third was after the EU accession and the last one is still in progress and is defined as liquid migration.

Nowadays the process of migration has escalated and it is explained by a new concept named liquid migration. Liquid migration is focused on the dynamics of the migratory system, it analyses the structure, patterns of migration and factors which influence the mobility of the world population. The term of liquid migration was firstly used in Bauman's work (1999, 2003, 2005) in which he considered another "liquid terms" such as liquid love, liquid life and liquid modernity. Liquid migration is different from the general term of migration because it refers to people's power to adapt themselves to any kind of situation and to choose the best offer; it is flexible and it is not strongly bounded with institutions such as class, family, labour, community, nation-state or neighbourhood. On the other hand, migration was always associated with family, community, state-nation and the idea of going somewhere in "networks" (Glorius, Grabowska-Lusinska, & Kuvik, 2013).

Liquid migration is a phenomenon related to post-accession migration, this type of migration is unpredictable because people will migrate according to their needs and the best opportunities available. It is extremely hard for a specialist to capture the entire picture and scrutinize the phenomenon. In order to sustain this affirmation, the specialists have found six characteristic domains for liquid migration. The first one is the settlement, the temporality of migration and stay (temporal migration economic integration in destination country), people could stay in a country just a few months or they can opt for a long-term settlement, as a result, if this happens they are not registered accordingly and so appears the invisibility of migration, which is a real problem for specialists.

The second type of migration is labour and student migration. In this case, both groups, students and labour migrants aim to earn money and to invest in their own development contrary to the old type of migration. Another type of migration is the one related to the status, legal residential status (regular labour migration, temporary work permit holders); some migrants are not accepted to stay in the host country after they finish their studies or others even if they stay legally in the country they needed work permits, but all of this have changed after the EU enlargement of 2004 and 2007, as a result migrants gained more rights and benefits.

The fourth domain is about the destination, no predestined receiving country (multiple receiving countries, new receiving countries) the new immigrant combines the long and short history, because time does not have the same value for the liquid migration process as it had for pre-accession or 2000s migration. The previous domain leads to the family, where liquid migrants have individualised life strategy (limited family obligations; individualised forms of migration, first generation pattern) during liquid migration the bond between families or in the families became weaker, also labour migrants leave marriages and having children at the end of their goals list and they get married at a later age. As a result from what was mentioned before, those kinds of migrants have no family obligations and are free to take any "risk" anytime. The last one is the migratory habit, international unpredictability, no fixed migration aspirations, open options this is referring to the social and economic position of labour migrants (Glorius, Grabowska-Lusinska, & Kuvik, 2013).

The liquid migration developed a behaviour that might be extremely dangerous for Europe's population because the importance of marriage is

almost insignificant, new alternatives become predominant, for instance: non-married cohabitation, patchwork families and single parenthood; in time this will seriously degenerate the institution of family in Europe and not only. The migrants from liquid migration are more “on their own” and do not tend to have anything to stop them from moving from country to country anytime they want to, they lost the contact with tradition and household. This migration is focused on “destination” not on the “origin”, those people are constant seekers of new opportunities (Engersen, Leerkes, Grabowska-Lusinska, Snel, & Burgers, 2013).

The history of migration participated to complete the understanding of how migration evolves; how people moved from country to country or from continent to continent in different periods. The period when political regimes were extremely restrictive, like communism was, people had to suffer enormously and were not able to migrate under legal circumstances and in some cases people had not emigrated at all; although, after the fall of the Iron Curtain, people regained their freedom and began to emigrate to work for short periods of time. Furthermore, when the European Union enlarged, the process of migration between EU members became free and people could stay to work for long periods. Countries began to make agreements between each other and the first one was Germany in 1991; those agreements consisted in offering workplaces in agriculture. During this phase of migration, people migrated to work in agriculture because they were unskilled or semi-skilled. As follows, migration had several phases such as temporary and seasonal migration, network migration and liquid migration.

In the context of liquid migration people were influenced by post-accession migration which offered new perspectives for them, working abroad did not mean agriculture; during this period people emigrated in order to have a better life. In this type of migration, people are individualists and somehow becoming selfish because they do not have obligations back home and they only have to think for themselves not for an entire family.

Furthermore, people tend to be lonely, they do not think about marriage and develop other alternatives such as: non-married cohabitation, patchwork families and single parenthood; in this case, the relationship and the bond with the family becomes weaker. Those behaviours will have a long negative impact on the society because it will lead to a degeneration of some important social institutions such as the family.

Moreover, there is the need to emphasise that liquid migration is totally different from any type of migration known by Europe until now, it is a more elaborated process and not scrutinised enough because the existent data does not allow it yet. Fluidity, the constant change and the constant movement of people make the liquid migrants and the occurring situations to be unpredictable for specialists.

All in all, the consequences of migration could manifest in a short or a long term; these can manifest at different levels such as individual household, community, regional or national. In this case, the consequences of liquid migration are for a long term because they will manifest on a national level.

Bibliography:

1. Anghel, R. G. *Sociologia Migrației*. Iași: Polirom, 2009.
2. Black, R., Engbersen, G., Okólski, M., & Panțîru, C. *A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe*. Amsterdam: IMISCOE Research Amsterdam University Press, 2010.
3. Bleahu, A. *Romanian Migration to Spain. Motivation, Networks and Strategies*. Bucharest: Institute for quality of life, Romanian Academy, 2003.
4. Boswell, C., Ciobanu, O. "Culture, utility or social systems? Explaining the cross-national ties of emigrants from Bora, Romania." *Ethnic and Racial Studies*, 1-19, 2008.
5. Collinsons, S. *Europe and international migration*. New York: Pinter Publisher, 1993.
6. Diminescu, D., Lăzăroiu, S. *Circulatory Migration of Romanians*. IOM Report, 2002.
7. Drinkwater, S., Garapich, M. P. "Migration Strategies of Polish Migrants: Do They Have Any at All?" *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1-4, 2015.
8. Engbersen, G., Grabowska-Lusinska, I., Leerkes, A. "The rise of liquid migration? Old and new patterns of migration after WU Enlargement." *The Interdisciplinary Conference on Migration, Economic Change, Social Challenge*. London: University College London, pp. 5-6, 2011.
9. Engersen, G., Leerkes, A., Grabowska-Lusinska, I., Snel, E., & Burgers, J. "On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour Migration." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 962-963, 2013.

10. Favell, A. "The New Face of East - West Migration in Europe." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34 (5), pp. 701-716, 2008.
11. Glorius, B., Grabowska-Lusinska, I., Kuvik, A. *Mobility in Transition Migration Patterns after Eu Enlargement*. Amsterdam: IMISCOE Research Amsterdam Univeristy Press, 2013.
12. Maticescu, L. M. "Who leaves and who stays? Case study of Romanian Emigrant Families." In G. R.-B. Patricia-Luciana Runcan, *Applied Social Sciences: Sociology*, Cambridge Scholars Publishing, 2012.
13. Maticescu, L. M. "The Immigrants Integration Policy in France." *Quaestus Multidisciplinary Research Journal*, 8, pp. 141-143, 2016.
14. Maticescu, M. L. *L'émigration roumaine en Europe de 1990 à 2007: Causes, cadre juridique, évolution et développement, profil d'émigrant* (French Edition). Editions universitaires europeennes, 2012.
15. Maticescu, M., Bica, A., Ogodescu, A., Lobont, O., Moldovan, N., Iacob, M., et al. "The Romanian Migration: Development of the Phenomenon and the Part Played by the Immigration Policies of European Countries." *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 50, pp. 225-238, 2015.
16. Sandu, D., et autres. *L'habitation temporaire à l'étranger*. București: Fondation pour une société ouverte, 2006.
17. Tapinos, G. *Clandestine Immigration: Economic and political issues*. Paris: OECD Publications, 1999.
18. Turton, D. *Conceptualising Forced Migration*. Oxford: Queen Elizabeth House, 2003.
19. Vasiluță-Ștefănescu, M. "Socio-Economical Regional Bases of European Integration." In M. V. Ștefănescu, *Discovering current research trends in sociological doctoral and postdoctoral studies*, Timișoara: Brumar, 2012.
20. Zamfir, C., & Vlăsceanu, L. "Sociology Dictionary." In L. V. Cătălin Zamfir, *Sociology Dictionary*. București: Editura Babei, 1998.

Copyright©Cosmina-Daiana ASCUNSEANU, Maria Nadia TISMĂNARU

Politicile culturale ale Uniunii Europene: oportunități pentru Republica Moldova

Conf. univ. dr. Simion ROȘCA

simionrosca55@mail.ru

Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova

Abstract: The author aims to capitalize on the experience of the European Union in the management of collaboration in the field of culture, in support of the intercultural dialogue, in the field of education. Culture is the patron of the European identity, the justifying agent of the internal and external policy, of the actions that concern the behavior of the national authorities and the leaders of the community institutions. Estimating the role of culture in ensuring the functioning of European institutions it allows to establish the absence of a balanced policy, elaborated and implemented on the basis of two principles: reciprocity and flexibility. In conclusion, the author argues that cultural policy inevitably oriented in the future must retain the ability to maintain organizations in its sphere in continuous evolution.

Keywords: culture, cultural policy, the European Union, Moldova, cultural industry.

Cultura este o componentă a sistemului social, determină toate celelalte componente (economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) și este determinată la rândul său de acestea. Cultura ca sistem facilitează evaluarea faptelor și acțiunilor culturale în termeni de *input*, *output* și *feedback* și implicit determinarea eficacității acțiunii culturale. Cultura¹ a devenit cea mai dinamică componentă a civilizației noastre. Acest dinamism, această căutare de noi forme și modalități de exprimare este în același timp și rezultatul și motorul "societății informaționale", a "societății bazate pe cunoaștere". Politica culturală reprezintă setul de orientări generale și coerente cu privire la dezvoltarea sectorului cultural. Ea este întotdeauna un sistem de referință pentru acțiunea culturală. În contextul societății democratice, politica culturală este rezultatul unui proces de structurare a

¹ A se vedea mai mult despre cultură în lucrarea *Istoria și filosofia culturii*, p. 11-29, de G.Socolov, S.Roșca, L.Roșca, 1998.

opțiunilor și obiectivelor colective referitoare la dimensiunea culturală a ansamblului social.

Orice demers analitic al politicilor și strategiilor culturale ale unei țări europene trebuie să pornească de la recunoașterea și evaluarea schimbărilor în plan politic, social și economic pe care le-a adus sfârșitul mileniului II: globalizarea și procesul de integrare europeană. Globalizarea și mondializarea au dus la diversificarea identităților și democratizarea culturilor în progresul adus de modernitate. Rolul indivizilor în societate și diferențele create în fiecare țară se datorează *triunghiului magic al cooperării culturale*. Elementele care compun acest triunghi dezvoltă o relație de interdependență. Culturile reprezintă un proces mixt de combinare între asemănările și deosebirile dintre indivizi, care își are sursa în diversitate și care se dezvoltă într-un mediu interactiv, dinamic, pluralist și democratic. Cel de al doilea element este reprezentat de politici care însumează politicile culturale, politicile culturii și cultura politică făcând referire la coeziunea socială și la voința politică, creând cadrul dezvoltării culturale prin cele două axe ale incluziunii și excluziunii. Elementul identităților permite evoluția paradigmatelor și oferă libertatea de afirmare a rădăcinilor, avându-și originea în momentele istoriei care au creat valori. Puterea culturală a acestui model este reprezentată în forma unei stele duble cu șase colțuri date de fundamentele culturii europene seculare. În acesta se manifestă atât consensul cât și conflictul prin procesele de negociere și puterea de comunicare a dialogului. Tensiunile între elementele locale-fundamentale și cele cosmopolite din cadrul acesteia sunt considerate a fi productive.²

Globalizarea, acest sistem complex și în rapidă dezvoltare de piețe integrate, comerț internațional, investiții internaționale, corporații multinaționale, convergență a tehnologiilor oferă nebanuite oportunități pentru domeniul culturii. Dar există și numeroase puncte de vedere potrivit cărora reprezintă un factor de risc pentru culturile și identitățile naționale și locale/comunitare. Globalizarea reprezintă atât o oportunitate de dezvoltare, îmbogățire și diversificare a vieții culturale cât și o amenințare la adresa identităților culturale naționale sau comunitare. Pe de o parte, globalizarea determină un anumit grad de omogenizare și armonizare a

² Lynne Chisholm, „Rapporteur Général” în *Culture Européenne: Identite et diversite*, în cadrul Colloque du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 8-9 septembre, 2005, p. 55-57.

legislației, structurilor administrative și instituționale, a ideilor, idealurilor, moralei și practicilor sociale. Pe de altă parte, globalizarea are ca efect apariția unor forme "hibride" de practici creative și expresii culturale. În același timp, însă globalizarea poate încuraja heterogeneitatea, diversitatea culturală, specificitatea, întrucât succesul în competiția globală este condiționat, printre altele, de "distrugerea creatoare"³, de diversificarea ofertei și de specificitatea acesteia. Acest apetit pentru nou a determinat redescoperirea importanței civilizațiilor și culturilor tradiționale, a valorilor comunitare, a multiculturalității.

Procesul de integrare europeană ridică, la rândul său, o serie de probleme. Apartenența la spațiul cultural european și construirea a ceea ce numim identitatea culturală europeană impune o abordare inter-sectorială, care să armonizeze obiectivele economice, comerciale, sociale cu cele culturale. În spațiul pan-european, astfel configurat, diversitatea de practici și tradiții culturale a țărilor europene trebuie percepută ca bogăție și nu ca sursă de divizare și conflicte.⁴ Procesul de integrare europeană presupune un echilibru între valorile și principiile acceptate în comun, pe de o parte, și specificitatea națională și locală, pe de altă parte.⁵ În acest sens, politicile culturale naționale trebuie să găsească mijloacele pentru a rămâne deschise la schimbul de valori în contextul pieței europene integrate și, în același timp, pentru a susține bogăția, vitalitatea și diversitatea culturilor proprii.

Activitatea Uniunii Europene în domeniul culturii completează politica culturală a statelor membre în diferite domenii, de exemplu, protecția patrimoniului cultural european, cooperarea între instituțiile culturale din diferite țări și promovarea mobilității celor care lucrează în domenii creative. Sectorului cultural i se aplică anumite dispoziții ale tratatelor care nu fac referire în mod explicit la cultură.

Prin practicile politicii culturale sunt recunoscute, promovate și protejate drepturile culturale ale individului și se creează condițiile pentru

³ Teoria "distrugerii creatoare" îi aparține lui Joseph Schumpeter, care o dezvoltă în lucrarea sa *Capitalism, Socialism și Democrație*. London and New York, 2003.

⁴ "Raportul Ruffolo" - Unity of Diversities - Cultural Co-operation in the European Union, 2001.

⁵ În sesiunea din 26 noiembrie 2001, Consiliul European a adoptat Rezoluția cu privire la rolul culturii în Uniunea Europeană, care preia multe din punctele cuprinse în "Raportul Ruffolo" și invită Statele membre "să considere cultura ca un element esențial al integrării europene, mai ales în contextul extinderii Uniunii".

exercitarea liberă și nestânjenită ale acestora. Dreptul la acces la cultură alături de cel de participare la viața culturală reprezintă drepturile culturale de bază ale unui cetățean ce oferă sentimentul de apartenență la o comunitate, indiferent de rasă, sex, vârstă, naționalitate, etc. și îmbogățește identitatea culturală susținând astfel incluziunea și integrarea socială. Participarea la cultură este dimensiunea participativă a drepturilor culturale care presupune crearea unui context concret pentru libera exprimare și pentru desfășurarea de activități creatoare în diferite forme și modalități la nivel individual dar și comunitar. Celor două drepturi culturale de bază, ce sunt parte indivizibilă a drepturilor civice, politice, sociale și economice, li s-au adăugat o serie de drepturi și principii extensive care trebuie cuprinse în politica culturală a fiecărei țări; respectul identității culturale, accesul la patrimoniul cultural, protecția activităților creatoare, accesul la educația artistică și educarea prin artă, libertatea de a desfășura activități culturale, protecția proprietății intelectuale, mobilitatea artiștilor și a produselor artistice și dreptul persoanei de a se identifica cu o comunitate culturală. Din această perspectivă fiecărui stat îi revine obligația de a recunoaște și proteja diversitatea culturală și lingvistică, de a garanta dreptul individului de a participa la viața culturală a comunității și implicit de a-și satisface drepturile culturale, acestea fiind indispensabile demnității și dezvoltării persoanei.

Acțiunile UE în domeniul culturii sunt reglementate de articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acesta stabilește principiile și cadrul actual privind politicile în domeniul culturii, incluzând atât conținutul material, cât și procedurile decizionale. Articolul 6 din TFUE precizează competențele Uniunii în domeniul culturii: *Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre.*⁶

Tratatul de la Lisabona acordă o mai mare importanță culturii: preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) se referă în mod explicit la inspirația *din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei*. Unul din obiectivele principale ale UE, declarate în tratat, este acela de a respecta *bogăția diversității sale culturale și lingvistice* și [...] de a veghea la *conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european*

⁶ *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* (versiune consolidată), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 26.10.2012, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO>

(articolul 3 din TUE). Tratatul de la Lisabona introduce o inovație importantă: luarea deciziilor în domeniul culturii în cadrul Consiliului are loc de acum înainte prin votul majorității calificate (VMC), față de unanimitatea cerută anterior. Cu toate acestea, nu există încă nici o posibilitate de armonizare a legislației naționale în domeniul politicilor culturale, regula privind votul cu majoritate calificată se aplică în principiu deciziilor referitoare la formatul și aria de aplicare a programelor de finanțare.⁷

Articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene stipulează că *artele și cercetarea științifică sunt libere*. Articolul 22 din aceeași cartă prevede cerința ca UE să respecte *diversitatea culturală, religioasă și lingvistică*.⁸ Tratatul afirmă că UE contribuie la dezvoltarea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională a acestora, punând totodată în evidență patrimoniul cultural comun. Agenda europeană pentru cultură 2007 recunoaște caracterul indispensabil al culturii pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale UE, precum prosperitatea, solidaritatea și securitatea, aceasta asigurând totodată o prezență mai pregnantă pe scena internațională.

În mai 2007, Comisia a propus o agendă europeană pentru cultură, care are la bază trei seturi comune de obiective: *diversitatea culturală și dialogul intercultural, promovarea culturii ca un catalizator al creativității; și cultura ca element vital în cadrul relațiilor internaționale*.

În cadrul primului set de obiective accentul se pune pe două componente – diversitatea culturală și dialogul intercultural. Prima componentă reiese din Declarația universală privind diversitatea culturală, adoptată în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, desfășurată la Paris la 2 noiembrie 2001. Articolul 1 al acestei Declarații stipulează: *Ca sursă de schimburi, inovație și creativitate, diversitatea culturală este necesară umanității așa cum biodiversitatea este pentru*

⁷ Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, <https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.ro07.pdf>

⁸ Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 26.10.2012, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=RO>

*natură. În acest sens, patrimoniul comun al umanității trebuie să fie recunoscut și afirmat pentru generațiile prezente și viitoare.*⁹

În decembrie 2002 Adunarea Generală a ONU a declarat ca 21 mai să fie Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. Celebrarea acestei zile ne oferă oportunitatea de a aprofunda valorile diversității culturale și de a avansa cele patru obiective ale Convenției UNESCO privind Protecția și Promovarea Diversității Expresiilor Culturale¹⁰, adoptată la 20 octombrie 2005:

- Sprijinirea sistemelor durabile de guvernare pentru cultură;
- Realizarea unui flux echilibrat de bunuri și servicii culturale și creșterea mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii;
- Integrarea culturii în cadrele de dezvoltare durabilă;
- Promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Această zi oferă prilejul de a aprofunda înțelegerea valorilor diversității culturale și de a promova obiectivele Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, adoptată la 20 octombrie 2005. Între aceste obiective se numără realizarea unui flux echilibrat de bunuri și servicii culturale și creșterea mobilității la nivel internațional a artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii, integrarea culturii în cadrul de dezvoltare durabilă, promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare este marcată prin reuniuni, mese rotunde și seminarii la care participă specialiști din domeniul științelor politice, istoriei religiilor, filosofiei, precum și istorici, antropologi, reprezentanți guvernamentali sau ai organizațiilor neguvernamentale.

Diversitatea culturală oferă idei și perspective noi care ne îmbogățesc viețile în nenumărate moduri, permițându-ne tuturor să creștem și să ne dezvoltăm împreună (...), arată Directorul General al UNESCO, Irina Bokova, în mesajul său din 2017 privind Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare. Astăzi este o oportunitate pentru noi toți să sărbătorim beneficiile extraordinare ale diversității culturale, inclusiv bogatul patrimoniu intangibil al omenirii, și să ne reafirmăm angajamentul de a

⁹ Declarația Universală UNESCO despre Diversitatea Culturală, 2001, un.org/culturaldiversityday

¹⁰ Convenția UNESCO pentru Protecția și Promovarea Diversității Expresiilor culturale, Jurnalul Oficial al UE, 25.07.2006, <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0515&from=RO#page=1&zoom=auto,-16,842>

construi o lume mai pașnică, bazată pe valorile înțelegerii reciproce și dialogului intercultural. Prin Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, comunitatea internațională a recunoscut rolul esențial al culturii ca motor al schimbării și al dezvoltării. Atingerea celor 17 obiective ale acesteia va fi imposibilă fără a se lua în considerare forța și potențialul creativ al diversității culturale a omenirii, fără angajarea într-un dialog continuu astfel ca toți membrii societății să beneficieze de dezvoltare.(...) Având la bază drepturile omului, UNESCO consideră că diferențele și diversitatea noastră ne fac mai puternici și că respectarea diversității culturale este esențială pentru promovarea dialogului intercultural, dezvoltare durabilă și pace, se mai arată în mesajul Directorului General al UNESCO.¹¹

UE și toate părțile interesate relevante trebuie să concluzeze pentru stimularea dialogului intercultural, astfel încât să se asigure că diversitatea culturală a Uniunii este înțeleasă, respectată și promovată. De exemplu, aceștia ar trebui să urmărească întărirea mobilității transfrontaliere a artiștilor și a celor care lucrează în sectorul cultural, precum și circulația operelor de artă în afara granițelor statelor membre. Dialogul intercultural este o prioritate continuă a UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, această dimensiune a devenit și mai importantă. În domeniul specific al politicilor culturale, cele mai vizibile sunt inițiativele de tipul cultura romă, orașe interculturale sau dialogul cu Platforma pentru o Europă interculturală. Alte politici ale UE de promovare a dialogului intercultural cuprind, printre altele, inițiative vizând sectorul audiovizual, multilingvismul, tineretul, cercetarea, integrarea și relațiile externe.

O inițiativă elocventă este Forumul Mondial privind Dialogul Intercultural cunoscut la nivel mondial ca «procesul Baku» încă din anul 2008 și care, deja prin tradiție, se reunesc o dată la doi ani. În perioada 4-6 mai 2017 s-a desfășurat la Baku, Azerbaidjan, cea de-a patra ediție a acestui Forum cu tema *Noi direcții pentru promovarea securității, păcii și dezvoltării durabile*. Evenimentul organizat de către Guvernul azer, prin Ministerul Culturii și Turismului, s-a desfășurat sub auspiciile celor mai prestigioase organizații internaționale, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația

¹¹ <https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2017/05/21/ziua-mondiala-pentru-diversitate-culturala-pentru-dialog-si-dezvoltare-04-12-25>

Mondială a Turismului (UNWTO), Alianța Civilizațiilor (UNAOC) și Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO).¹²

Cel de al doilea set de obiective are în vedere promovarea culturii ca un catalizator al creativității, în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, și a strategiei ulterioare, Strategia UE 2020.¹³

Fig. 1. Structura industriilor creative / Structure of creative industries¹⁴

Cultura este un instrument puternic de promovare a valorilor și obiectivelor de interes public, de interes mai larg decât simpla creare de plusvaloare. Aflată la intersecția dintre sfera economică și cea politică, care sunt considerate principalele elemente ale integrării europene, cultura reprezintă o dimensiune-cheie suplimentară. Cultura nu doar creează bogăție, dar contribuie și la incluziunea socială, la o mai bună educație, la

¹² <https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/07/comunicat-de-presa-ministerul-culturii-si-identitatii-nationale-16-19-19>

¹³ http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm

¹⁴ C.Tomulescu-Dumitrescu, G.Niculescu, *Modele pentru industriile creative și implicațiile lor în politicile economice și culturale ale unei regiuni*, în *Analele Univ. „C.Brîncuși” din Târgu Giu*, Seria Litere și Științe Sociale, nr.2/2011.

creșterea încrederii în forțele proprii și a mândriei de a aparține unei comunități istorice. Pe acest fundal, UE a lansat un nou program în domeniile cultural și al audiovizualului pentru perioada 2014-2020: Europa creativă. Aceasta se bazează pe alte programe anterioare ale Uniunii: programele MEDIA (1991-2013), programul MEDIA Mundus (2011-2013) și programele Cultura (2000-2013). În plus, Europa creativă va include un program intersectorial care constă din două părți:

a) o garanție financiară, gestionată de Fondul European de Investiții, pentru ca împrumuturile bancare să devină mai ușor accesibile pentru micii operatori;

b) finanțare pentru a sprijini studiile, analizele și o mai bună colectare a datelor pentru a îmbunătăți dovezile în sprijinul elaborării de politici.

Europa creativă va sprijini cinematografia europeană și sectoarele culturale și creative, permițându-le să își sporească contribuția la crearea de locuri de muncă și la dezvoltare economică. Artiștii și profesioniștii din domeniul cultural și audiovizual, precum și organizațiile artistice, din domeniul artelor frumoase, al publicisticii, filmului, televiziunii, muzicii, artelor interdisciplinare, patrimoniului și din industria jocurilor video ar fi printre principalii beneficiari. Cu un buget de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Programul se așteaptă să dea un impuls sectoarelor culturale și creative.¹⁵ Țările din care pot proveni operatorii implicați în proiecte sunt: țările UE și, cu condiția semnării unor acorduri de participare la Programul Europa Creativă, țările candidate și potențial candidate la UE, țările din Spațiul Economic European, Elveția și țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate. Până în prezent, țările din afara UE care au semnat astfel de acorduri și sunt eligibile sunt: Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Ucraina, Moldova și Georgia. Lista țărilor eligibile se actualizează întotdeauna.¹⁶

¹⁵ http://www.europa-creativa.eu/europa-creativa-eu_doc_15_despre-programul-europa-creativa_pg_0.htm

¹⁶ https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/14032017-eligible-countries_en.pdf; (EACEA), http://www.europa-creativa.eu/cultura_doc_23_programul-europa-creativa-2014-2020-subprogramul-cultura_pg_0.htm

Acest program-cadru va oferi „o poartă de intrare simplă, ușor de recunoscut și ușor accesibilă pentru profesioniștii din domeniul cultural și creativ european” și „va permite realizarea de sinergii și contribuții încrucișate între diferitele sectoare culturale și creative”.

Promovarea culturii ca element vital în cadrul relațiilor internaționale ale Uniunii reprezintă cel de al treilea set de obiective. Ca parte a Convenției UNESCO privind protejarea și promovarea diversității expresiilor culturale, UE se angajează să dezvolte un rol cultural nou și mai activ al Europei în cadrul relațiilor internaționale, precum și să integreze dimensiunea culturală ca un element vital în raporturile sale cu țările și regiunile partenere.

Capitalele Europene ale Culturii reprezintă una dintre cele mai de succes și mai cunoscute inițiative culturale. Orașele sunt selectate de un juriu independent pe baza unui program cultural care trebuie să aibă o puternică dimensiune europeană, să implice localnici de toate vârstele și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului. De-a lungul anilor, începând cu 1985, Capitalele Europene ale Culturii au devenit o oportunitate unică de a regenera orașe, de a le stimula creativitatea și de a le îmbunătăți imaginea. Peste 40 de orașe au fost desemnate până acum Capitale Europene ale Culturii, de la Stockholm la Geneva, de la Atena la Glasgow și de la Cracovia la Porto. Începând cu 2011, două orașe – din două țări diferite ale UE – au statut de Capitale Europene ale Culturii în fiecare an. Procedura de alegere a unui oraș începe cu șase ani înainte, deși ordinea în care statele membre au dreptul să găzduiască evenimentul este stabilită anterior și este organizată în două etape. Propunerile sunt evaluate de către un comitet de experți independenți din domeniul cultural. Regulile și condițiile pentru deținerea titlului sunt stabilite în Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.¹⁷

Regulile și condițiile pentru deținerea titlului, până în 2019 inclusiv, sunt stabilite în Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Normele pentru perioada 2020-2033 se află în curs de revizuire. Decizia nr. 445/2014/UE a extins șansele de participare la programul Capitalele Europene ale Culturii la țările candidate și la țările potențial candidate, cu condiția ca acestea să participe la programul Europa creativă până la data publicării cererii de candidaturi. În 2016, Comisia a propus

¹⁷ http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuld=FTU_5.13.1.html

deschiderea programului către țările din AELS/SEE. Decizia referitoare la această propunere este în prezent de competența Consiliului și a Parlamentului European.¹⁸

Politica culturală a UE sprijină decernarea de premii în domeniile patrimoniului cultural, arhitecturii, literaturii și muzicii. Obiectivul acestor premii ale UE este de a scoate în evidență excelența și succesul activităților europene în aceste sectoare. Premiile aduc în lumina rampei artiști, grupuri muzicale, arhitecți, autori și pe cei care lucrează în domeniul patrimoniului cultural, precum și activitatea acestora. Astfel, este pusă în valoare diversitatea culturală bogată a Europei și importanța dialogului intercultural, precum și a activităților culturale transfrontaliere din Europa și din afara ei.

Mobilitatea transnațională a artiștilor și a celor implicați în profesii culturale are o importanță majoră în construcția unui veritabil „spațiu cultural european” comun și în consolidarea diversității culturale și a dialogului intercultural. Artiștii și cei implicați în profesii culturale trebuie să călătorească peste granițe pentru a-și extinde domeniul de activitate și a întâlni un public nou, pentru a găsi surse de inspirație noi și stimulate, pentru a evolua artistic, pentru a face schimb de experiență și a învăța unii de la alții, astfel încât să-și dezvolte carierele. Mobilitatea transnațională a artiștilor și a persoanelor cu profesii culturale este o prioritate a Programului Cultura începând din 2000. În noul cadru pentru perioada 2014-2020 s-a accentuat prin sprijinirea consolidării capacităților pentru a ajuta artiștii să își dezvolte carierele internaționale și pentru a încuraja rețelele internaționale să creeze oportunități profesionale, consolidarea ariei culturale pe care o împart europenii și încurajarea cetățeniei active europene.

O altă inițiativă, la nivelul Uniunii Europene, propusă de Comisia Europeană a fost înființarea „Mărcii patrimoniului european”, cu scopul de a evidenția siturile care celebrează și simbolizează integrarea, idealurile și istoria Europei. Marca patrimoniului european (MPE) a apărut inițial în anul 2005 ca o inițiativă interguvernamentală între mai multe state membre. La cererea statelor membre, în anul 2010, Comisia a propus ca Marca patrimoniului european să devină oficial o inițiativă a UE. Marca a fost

¹⁸ http://www.capitalaculturala2021.ro/ceac2021_doc_5_capitale-europene-antieroare_pg_0.htm; http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuld=FTU_5.13.1.html

instituită prin Decizia nr. 1194/2011/UE. Obiectivele sale primordiale sunt aprofundarea dialogului intercultural și intensificarea sentimentului cetățenilor europeni de apartenență la Uniune. Prin intermediul turismului cultural, patrimoniul joacă un rol important în dezvoltarea economică a regiunilor europene, care câștigă de pe urma punerii în valoare a acestuia.¹⁹

Marca patrimoniului european este o inițiativă prin care se dorește consolidarea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană al cetățenilor europeni, în special al tinerilor, pe baza unor valori și elemente comune ale patrimoniului istoric și cultural european și a aprecierii diversității naționale și regionale, precum și îmbunătățirea înțelegerii reciproce și a dialogului intercultural. MPE nu se va axa pe conservarea siturilor, care ar trebui să fie asigurată de regimurile de protecție existente în vederea transmiterii acestora generațiilor viitoare. În schimb, MPE își propune să promoveze dimensiunea europeană a siturilor, să asigure accesul unui public cât mai larg, în special al tinerilor, și să ofere informații și activități educative și culturale de bună calitate care să sublinieze rolul și locul sitului în cadrul istoriei și integrării europene.

Accentul pus pe valoarea europeană simbolică a siturilor și pe dimensiunea lor pedagogică diferențiază marca europeană de inițiativele instituite de UNESCO (de exemplu, Lista patrimoniului mondial UNESCO, Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității) și de Consiliul Europei în domeniul patrimoniului.

Pentru realizarea acestor obiective, sunt selectate o serie de situri pentru înalta lor valoare simbolică, pentru rolul pe care l-au jucat în istoria și cultura Europei și a Uniunii Europene și pentru relația lor cu principiile democrației și cu drepturile omului. Până în prezent (2017) au fost desemnate 29 de situri.²⁰

La 30 august 2016, Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere prin care se solicită desemnarea anului 2018 drept Anul european al patrimoniului cultural ca răspuns la cererile primite atât din partea Consiliului, cât și a Parlamentului. La 27 aprilie 2017 Parlamentul European și Consiliul au adoptat decizia privind Anul european al patrimoniului cultural (2018). Obiectivul Anului european este acela de a

¹⁹ http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuld=FTU_5.13.1.html

²⁰ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:cu0009>

încuraja împărtășirea și prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și la valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun.²¹

Un rol important în promovarea politicilor culturale ale UE îl are și Parlamentul European. În urma Tratatului de la Lisabona, au fost consolidate atribuțiile Parlamentului European. Prin rezoluțiile adoptate, Parlamentul s-a pronunțat în favoarea creșterii mijloacelor bugetare pentru cultură, a îmbunătățirii situației oamenilor de cultură și a revalorificării mai ample a patrimoniului cultural european. În ceea ce privește creația artistică, Parlamentul dorește să ofere statelor membre posibilitatea de a aplica un TVA redus la o paletă mai largă de servicii și bunuri, cum ar fi înregistrările de filme și muzică, cu condiția ca funcționarea pieței interne să nu fie influențată negativ. În interiorul Europei mai există încă numeroase piedici în calea liberei circulații a persoanelor implicate în activități de creație și a produselor și activităților culturale, chiar și la nivelul mediului digital. Parlamentul a cerut instituirea unui cadru de reglementare pentru artiștii mobili, pentru problemele legate de impozite și de protecție socială.

De asemenea, s-a abordat în mai multe rânduri caracterul specific al industriilor culturale. În Rezoluția din mai 2011 referitoare la activarea potențialului industriilor culturale și creative²², Parlamentul salută faptul că industriile culturale au câștigat o mai mare recunoaștere la nivel european, figurând acum pe agendele politice. Printre altele, rezoluția subliniază rolul educației în domeniul artelor și importanța diversității lingvistice atunci când este vorba de distribuția lucrărilor culturale. Premiul LUX constituie o inițiativă remarcabilă a Parlamentului în acest sens, fiind un premiu acordat filmelor europene care contribuie la aprofundarea dezbaterilor privind integrarea europeană, menit să faciliteze distribuția filmelor europene în Europa. Premiul finanțează subtitrarea filmului câștigător în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE. Parlamentul își demonstrează astfel angajamentul pentru acțiuni concrete de promovare a diversității culturale și a înțelegerii reciproce între cetățenii UE.

²¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0140&language=RO&ring=A8-2016-0340>

²² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0183>

Cele mai recente acțiuni ale Parlamentului în acest domeniu includ adoptarea, în septembrie 2013, a unei rezoluții referitoare la promovarea sectoarelor culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă și adoptarea, în aprilie 2014, a poziției sale în primă lectură privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (reformare).²³

Organismele culturale la nivel european presupun existența unor politici menite să încurajeze schimburile între organizații culturale din diferite țări europene, să identifice nevoile comunității artistice, să reprezinte sectorul cultural în relația cu instituțiile Uniunii Europene.

Efectuând o analiză amplă a politicilor culturale ale Uniunii Europene ajungem la concluzia că ele (politicile culturale) urmăresc, *în primul rând*, să asigure sprijin pentru analiză în domeniul cooperării culturale și al dezvoltării de politici; *în al doilea rând*, să se acorde sprijin punctelor culturale de contact care au fost stabilite pentru raspândirea efectivă în rândul maselor a informațiilor practice asupra programelor culturale în toate țările participante și, în fine, *în al treilea rând*, sprijinirea colectării și a răspândirii informației, pentru ca în felul acesta, operatorii culturali să poată procesa rezultatele proiectelor de finanțare desfășurate anterior de Uniunea Europeană.

Așadar, politicile culturale alese și aplicate în Uniunea Europeană prezintă o deosebită importanță, întrucât reprezintă nu numai un element de integrare comunitară, ci și un factor de cooperare internațională și de coeziune teritorială, valență conferită de caracteristica sa de moștenire comună.

Bibliografie:

1. *Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene*. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=RO> (accesat la 09.06.2017).
2. Chisholm, Lynne. „Rapporteur Général.” în *Culture Européenne: Identite et diversité*, Colloque du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 8-9 septembre, 2005.

²³ http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuld=FTU_5.13.1.html

3. *Convenția UNESCO pentru Protecția și Promovarea Diversității Expresiilor culturale*. Jurnalul Oficial al UE, 25.07.2006, http://eur-lex.europa.eu/legal_content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0515&from=RO#page=1&zoom=auto,-16,842 (accesat la 09.06.2017).
4. *Declarația Universală UNESCO despre Diversitatea Culturală*, 2001, un.org/culturaldiversityday (accesat la 10.06.2017).
5. *Raportul Ruffolo - Unity of Diversities - Cultural Co-operation in the European Union*. 2001, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=730677AFCB8F09FE473261E87C97DFD2.node2?language=EN&pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0281+0+DOC+PDF+V0//EN> (accesat la 10.06.2017).
6. Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London and New York, 2003.
7. Socolov, G., S. Roșca, L. Roșca. *Istoria și filosofia culturii*. Chișinău: F.E.P. "Tipografia Centrală", 1998.
8. Tomulescu-Dumitrescu, C., G. Niculescu. „Modele pentru industriile creative și implicațiile lor în politicile economice și culturale ale unei regiuni.” în *Analele Univ. „C.Brâncuși” din Târgu Giu, Seria Litere și Științe Sociale*, nr.2/2011.
9. *Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene*. <https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.ro07.pdf> (accesat la 09.06.2017).
10. *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată)*. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO> (accesat la 09.06.2017).
11. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuld=FTU_5.13.1.html (accesat la 11.06.2017).
12. <https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.ro07.pdf> (accesat la 11.06.2017).
13. <https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2017/05/21/ziua-mondiala-pentru-diversitate-culturala-pentru-dialog-si-dezvoltare-04-12-25> (accesat la 11.06.2017).
14. <https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/07/comunicat-de-presa-ministerul-culturii-si-identitatii-nationale-16-19-19> (accesat la 12.06.2017).

15. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm (accesat la 12.06.2017).
16. http://www.europa-creativa.eu/europa-creativa-eu_doc_15_despre-programul-europa-creativa_pg_0.htm (accesat la 12.06.2017).
17. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/14032017-eligible-countries_en.pdf (accesat la 12.06.2017).
18. http://www.europa-creativa.eu/cultura_doc_23_programul-europa-creativa-2014-2020-subprogramul-cultura_pg_0.htm (accesat la 11.06.2017).
19. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:cu0009> (accesat la 12.06.2017).
20. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0140&language=RO&ring=A8-2016-0340> (accesat la 12.06.2017).
21. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0183> (accesat la 12.06.2017).

Copyright©Simion ROȘCA

Războiul hibrid ca fenomen în confruntarea dintre Rusia și Occident în spațiul Europei de Est

Conf. univ. dr. Aurelian LAVRIC

aurelian_loverick@yahoo.com

Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Moldova

Abstract: The phenomenon of hybrid war can be observed in the confrontation between two international polls of power: Russia and West. Syria and Ukraine became a ground of that confrontation. The causes of conflict are not only different interests, but also different values, ideas, ideals, visions on the world order and security architecture. Due to the proximity of the war in Eastern Ukraine, hybrid war is a threat to the national security of Moldova.

Keywords: hybrid war, confrontation, Russian Federation, West (NATO, EU), Eastern Europe.

Introducere

Confruntarea dintre Federația Rusă și Occident (UE și NATO) s-a accentuat mai ales după ce Rusia a anexat Crimeea (2014) și susține separatiștii din regiunile Lugansk și Donețk (Donbas) din Ucraina (1). În urma acestor acțiuni Occidentul a impus sancțiuni economice Federației Ruse (în primul rând a închis accesul Rusiei la piețele financiare occidentale), care, la rândul său, a adoptat contramăsuri: a impus restricții la importurile de produse alimentare din UE. Astfel, înrăutățirea relațiilor Est-Vest este în strânsă legătură cu rolul jucat de Rusia în conflictul din estul Ucrainei. Cu toate că Rusia și Ucraina nu se află în stare de război (nici una dintre cele două țări nu a declarat război celeilalte), Kievul acuză în mod constant implicarea Moscovei în conflictul din estul Ucrainei.

Situația actuală din estul Ucrainei se înscrie într-un șir de momente tensionate în relațiile Federației Ruse cu statele vecine post-sovietice. Conflictul declanșat în 2014 în estul Ucrainei a fost precedat de războiul din nordul Georgiei, din 2008, și de cel din estul Republicii Moldova, în 1992. Toate cele trei state post-sovietice și-au exprimat intenția de ieșire din „vecinătatea apropiată” – sfera de influență a Kremlinului, iar în ultima perioadă și-au exprimat voința de a se integra în spațiul civilizațional european, toate trei semnând câte un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Din acest moment se poate vorbi de acutizarea conflictului

dintre Rusia și Ucraina, Georgia, Republica Moldova. În mare măsură, conflictele din 1992, 2008 și 2014 s-au derulat după un scenariu asemănător, cu toate că există și diferențe: în 1992 și 2008 Rusia a angajat în mod deschis trupele sale împotriva Republicii Moldova și, respectiv, împotriva Georgiei, în timp ce în 2014 (și până în prezent) Kremlinul refuză să recunoască implicarea efectivelor sale militare în conflictul din estul Ucrainei. Oricum, de fiecare dată, în desfășurarea celor trei conflicte, nu a fost vorba de un conflict (război) interstatal tipic: în 1992 Republica Moldova nu a declarat război Federației Ruse, nici Rusia nu a declarat război Moldovei (poate din această cauză Rusia este până în prezent, în ciuda bunului simț, parte a formatului de negocieri 5+2 în calitate de *mediator* și *garant*, cu toate că trupele sale au participat în conflictul din 1992 de partea forțelor separatiste); în 2008 Rusia nu a declarat război Georgiei, nici viceversa; în 2014 Rusia nu a declarat război Ucrainei, nici viceversa. În același timp, observatorii înțeleg că de fiecare dată a fost vorba de un conflict între Rusia – care a susținut „republici autoprocimate” nerecunoscute (Republica Moldovenească Nistreană [RMN]; Republica Osetia de Sud; Republica Populară Lugansk și Republica Populară Donețk) – și statele post-sovietice recunoscute: Republica Moldova, Georgia și Ucraina. De fiecare dată a fost vorba de *un război hibrid* purtat de Federația Rusă cu cele trei republici post-sovietice, război care continuă până în prezent. Iar în condițiile declarării intenției de integrare în spațiul civilizțional occidental a celor trei state post-sovietice, se poate observa extinderea războiului hibrid inclusiv în relația Est-Vest (Rusia-Occident), caracterizată, la etapa actuală, printr-o tensionare. Practic, se poate admite că războiul hibrid este în prezent un fenomen ce poate fi observat în confruntarea dintre Rusia și Occident, iar instrumentele sale sunt utilizate în mod frecvent.

Partea vizibilă a conflictului Est-Vest ține de divergența de interese geopolitice: de eforturile Rusiei de a-și păstra *sfera de influență* în spațiul post-sovietic, respectiv de acțiunile Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, susținute de Occident (SUA și UE), de a ieși din sfera de influență a Rusiei și de a se integra în spațiul civilizțional european. Totuși, o explicație mai profundă a evoluțiilor defectuoase ale relațiilor dintre cele două spații geopolitice este legată de faptul că elitele politice ale celor doi poli internaționali de putere gândesc, percep și acționează pornind de la două paradigme diferite, împărtășesc valori diferite, au idealuri și viziuni diferite

cu privire la ordinea internațională și calea pe care trebuie să evolueze lumea.

Confruntarea Rusia-Occident: cauze și consecințe

Lumea contemporană este marcată de numeroase conflicte, care au diverse cauze și motivații. Cu regret, diversitatea încă mai este speculată pentru instigarea la conflicte. Or, în prezent, în lume există aproximativ 2870 religii și aproximativ 7000 de limbi (3000 dintre ele sunt pe cale de dispariție, deoarece nu dispun de scriere). Această diversitate constituie o bogăție culturală a planetei, dar în același timp, conține și un potențial de conflicte, mai ales în arii marcate de sărăcie și de probleme sociale: șomaj, lipsa accesului la asistența medicală, la educație ș.a. Există mai multe conotații ale conflictelor din trecut și din perioada contemporană: interrasiale, interreligioase, interconfesionale (intersectare), interetnice (interculturale, implicând tradiții și obiceiuri ale diverselor comunități, inclusiv ale unor minorități etnice aflate în conflict cu etnia majoritară, ceea ce poate conduce la războaie de gherilă sau la utilizarea actelor teroriste), lingvistice, ideologice, politice (inclusiv între clase sociale – conform paradigmei marxiste: între săraci și bogați) ș.a. Pe lângă acestea, la etapa contemporană se poate vorbi și de conflicte intercivilizaționale (2), care mai pot fi denumite *geopolitice*. Confruntarea Rusia-Occident se poate înscrie în această paradigmă. Toate aceste conflicte pot fi definite ca *identitare*, întrucât fiecare comunitate implicată într-un conflict apără sau promovează (uneori: impune) anumite valori ce definesc respectiva comunitate, apără și promovează anumite interese. O excepție, care confirmă totuși regula, o constituie conflictele între, pe de o parte, *state* – în persoana forțelor de ordine – și, pe de alta, *grupări de crimă organizată*, care mai sunt denumite, în unele regiuni ale lumii, *mafii*. Grupările în cauză sunt entități care dispută dreptul exclusiv (monopolul) la forță (violență) și control din partea statului asupra unei regiuni sau asupra întregului teritoriu al unui stat, fiind constituite din persoane având aceeași identitate culturală (religioasă, etnică, lingvistică) cu guvernării și majoritatea populației țării (eventual, se poate vorbi de o identitate regională, ca în cazul mafiei siciliene din Italia).

Confruntarea Rusia-Occident s-a accentuat în 2014, din momentul anexării de către Rusia a Crimeii și al declanșării războiului din estul Ucrainei (Lugansk și Donețk). Atunci s-a produs a răcire a relațiilor, după o perioadă de 23 de ani de cooperare între Moscova și Washington/Bruxelles. În prima parte a acestei perioade, Rusia a dat impresia unui stat care a preluat

modelul occidental, deci s-a angajat pe calea occidentală (a modernizării). Răceala intervenită în relațiile Rusia-Occident poate fi pusă în legătură cu rolul pe care și l-a asumat președintele Vladimir Putin, care și-a propus să pună în valoare statutul de *putere regională* sau chiar să restabilească statutul de *putere mondială* al Rusiei. Confruntarea Rusia-Occident s-a agravat mai mult odată cu implicarea Federației Ruse în conflictul din Siria, printr-o intervenție militară începută pe 30 septembrie 2015, la solicitarea Guvernului Republicii Arabe Siriene, forțele militare rusești sprijinind regimul lui Bashar al-Assad, legitimitatea căruia este contestată de Occident. În esență, confruntarea Rusia-Occident se manifestă în două planuri:

1. al intereselor (cu referire la sfere de influență, control geopolitic);
2. al ideilor, al idealurilor (al viziunii asupra lumii – asupra ordinii mondiale, asupra arhitecturii securității regionale și internaționale).

Pe de o parte, este vorba de o dispută legată de *divergența de interese geopolitice*, de reconfigurarea (reîmpărțirea), de către polii de putere, Moscova și Washington, a sferelor de influență (în spațiul post-sovietic – mai ales privind cele trei state menționate mai sus: Republica Moldova, Georgia și Ucraina, care doresc ieșirea din sfera de influență a Rusiei și integrarea în spațiul civilizațional european), în vederea stabilirii unui sistem de securitate în spațiul disputat al Europei de Est. Ciocnirea intereselor constituie cauza conflictului Est-Vest. Totuși, confruntarea Rusia-Occident mai este și, sau înainte de toate, *un conflict de valori*, de idei (ideologii) care stau la baza sistemelor politice, economice (sociale), culturale ș.a. ale statelor din cele două spații civilizaționale, de idealuri, de viziuni privind ordinea mondială (implicit, privind sistemul de securitate optim). Asumarea ideilor respective determină apartenența civilizațională a statelor. În acest context, se poate vorbi despre un conflict al ideologiilor (sistemelor de idei) care stau la baza celor două civilizații: *occidentală* și *eurasiatică* (civilizația rusă poate fi denumită, convențional, eurasiatică (3)).

Cele două civilizații sunt opuse după ideile pe care fiecare le împărtășește: în plan *instituțional*: Uniunea Eurasiatică / Organizația Tratatului Colectiv de Securitate versus UE și NATO; în plan *ideologic*: eurasianism – versus occidentalism; în *relațiile internaționale*: un sistem mondial unipolar (cu SUA – unica super-putere) versus un sistem multipolar; idealism (securitate colectivă) versus realism (echilibrul puterii) [4]; în plan *politic*: un sistem politic autoritar (de facto; formal, totuși, conform Constituției și legislației sale, Federația Rusă este „un stat democratic”)

versus un sistem democratic; în plan *ideologic*: conservatism (tradiționalism) versus liberalism (respectarea drepturilor omului, inclusiv ale minorităților sexuale: de exemplu, căsătorii între persoane de același gen ș.a.); în plan *economic*: un rol important al proprietății de stat în economia națională versus economia de piață (accentul se pune pe proprietatea privată); în plan *societal*: un rol mai important al religiei în societate versus o societate preponderent laică, cu o atitudine mai lejeră față de religie și biserică. De menționat că acestea sunt tendințe în societățile respective (*mainstreams*), lucrurile însă nu trebuie privite strict în alb și negru. În interiorul Rusiei există un conflict între conservatori și liberali, tot așa cum în interiorul UE și al SUA există un conflict între liberali și persoanele cu o abordare ideologică mai conservatoare (tradiționaliști).

Una dintre problemele legate de identitatea civilizațională a Federației Ruse vizează faptul că indiferent de ideologia împărtășită în diferitele perioade istorice, statul rus a fost mânat de viziunea unui imperialism impetuos, fie că a fost vorba de Imperiul Țarist sau de URSS (atât Imperiul Țarist, cât și URSS, au ocupat și anexat Basarabia în 1812, respectiv în 1940). În prezent, prin anexarea Crimeii, Federația Rusă, condusă de președintele Vladimir Putin, pare să arate că revine la abordarea imperialistă, manifestată de-a lungul ultimelor secole, a politicii externe rusești. De altfel, confruntarea Est-Vest este una de durată, ea manifestându-se atât în perioada Imperiului Rus (Țarist), de pildă, în confruntarea sa cu Franța (Napoleon), ca și în perioada existenței URSS, în confruntarea dintre lumea comunistă cu lumea liberă (democratică și capitalistă). După cel de-al II-lea Război mondial această confruntare a căpătat denumirea de Război Rece, încheiat prin destrămarea URSS în 1991. Henry Kissinger a explicat în ce a constatat conflictul Est-Vest după al II-lea Război Mondial, prefigurat de Roosevelt și Stalin: „În timp ce Roosevelt vroia să implementeze conceptul wilsonian al armoniei mondiale, ideile lui Stalin despre felul de a conduce politica internațională erau strict cele promovate de conceptul *Realpolitik*, al Lumii Vechi. (...) Stalin a definit cerințele păcii în felul în care oamenii de stat ruși o făcuseră de secole – drept cea mai lată posibil centură de siguranță de jur împrejurul vastelor frontiere ale Uniunii Sovietice” (4: 350). Cu regret, și în prezent conducerea de la Kremlin vede problema asigurării securității Federației Ruse prin prisma organizării unei centuri de siguranță, iar Republica Moldova, ca stat post-sovietic, face parte din statele care, în viziunea Moscovei, trebuie să o constituie.

De menționat că din perspectivă civilizațională, se poate vorbi și despre un conflict între o parte din lumea islamică (în speță, organizația teroristă „Statul Islamic” și alte organizații teroriste, însuflețite de radicalism islamic, de ideologia jihadistă, în esență anti-occidentală, care controlează părți din teritoriile Irakului, Siriei, Libiei ș.a.) atât cu Occidentul, cât și cu Federația Rusă și aliați de-ai săi din Asia Mijlocie.

Consecințele confruntării Rusia-Occident sunt negative, existând riscul ca lumea să se cufunde într-un nou război rece sau chiar să treacă printr-un nou – al III-lea – război mondial. Ținând cont de capacitățile nucleare ale Federației Ruse și SUA (respectiv NATO), urmările trecerii confruntării din planul diplomației în cel militar (sau din faza confruntării reci în cea fierbinte) nu pot fi decât dezastruoase pentru întreaga lume, inclusiv sau mai ales pentru Republica Moldova.

Întrucât unul dintre perimetrele geografice în care se desfășoară confruntarea Rusia-Occident este Europa de Est, mai exact, cele trei state post-sovietice menționate mai sus (Republica Moldova, Georgia și Ucraina), acestea sunt expuse pericolului manifestării pe teritoriile lor naționale a fenomenului *războiului hibrid* sau chiar a ostilităților propriu-zise. Actualele ciocniri din estul Ucrainei oricând pot crește în intensitate și se pot extinde geografic, dacă nu va fi găsită o soluție durabilă la respectivul conflict. Pe de altă parte, conflictul înghețat, din 1992, de pe Nistru – în estul Republicii Moldova – planează ca o sabie damoclesiană asupra securității naționale a statului moldovenesc, constituind una dintre vulnerabilitățile sale cele mai grave în fața diferitelor riscuri și amenințări externe.

Războiul hibrid: fenomen vechi și nou

Războiul hibrid este un instrument folosit în confruntarea Rusia-Occident. El se manifestă sub diverse forme, acoperind confruntarea în mai multe *dimensiuni*: 1) *politico-diplomatică*, 2) *economică* (prin presiuni economice, restricții comerciale, sancțiuni ș.a.), 3) *informațională* (ca război informațional, caracterizat prin recurgerea la propagandă, dezinformare, manipulare, intoxicare ș.a.), 4) *societală* – a relațiilor interetnice (prin folosirea unei sau unor minorități dintr-un stat în vederea destabilizării situației; o modalitate vizează crearea de republici autoproclamate, prin încălcarea dreptului internațional, nerecunoscute de comunitatea internațională, cum a fost cazul în unele statele post-sovietice, unde au fost create și forțe para-militare separatiste), 5) *intelligence* – a serviciilor de colectare și analiză a informațiilor, dar care mai sunt abilitate cu funcția de a

planifica și efectua anumite diversiuni, 6) *informatică* (cibernetică – recurgerea la atacuri cibernetice), 7) *militară* (angajarea forțelor armate) ș.a. În opinia cercetătorului rus stabilit la Praga, Iurii Feodorov, *războiul hibrid* este: „un complex de măsuri, care îmbină în sine acțiuni militare în înțelegerea lor tradițională cu metode non-militare de destabilizare, distrugere și lichidare a inamicului, incluzând exercitarea presiunii economice, instigarea la conflicte politice și sociale, implementarea activității subversive și a unor campanii propagandistice în masă, cunoscute drept «război psihologic» sau «război informațional»” (5: 8). Referindu-se la *războiul hibrid*, cercetătorul american Joseph Jr. Nye nota: „Finalul unor astfel de conflicte se stabilește rareori pe câmpuri de luptă convenționale, cu ajutorul unor armate tradiționale” (6: 51). Astfel, războaiele hibride sunt „un amalgam de arme convenționale, tactici neregulate, terorism și comportament infracțional în spațiul de desfășurare a conflictului” (6: 51). Utilizarea propagandei, a unor formațiuni paramilitare acționând din și în zone cu populație civilă densă – deci nu mai este vorba de o linie clară a frontului, care să separe părțile (armatele) beligerante, – toate acestea reprezintă caracteristici ale fenomenului *război hibrid*. Joseph Jr. Nye a specificat: „În războaiele hibride, forțele convenționale și cele neregulate, combatanții și civilii, distrugerile fizice și războiul informațional se întrepătrund” (6: 51).

De notat că în literatura de specialitate a domeniului Studiilor de Securitate noțiunea *război hibrid* este legată de alți termeni, de exemplu, de cea de *război asimetric*: „Unii teoreticieni fac referire la această formă de luptă numind-o «război asimetric», dar această caracterizare este mai puțin utilă decât ar putea să pară la prima vedere. Războaiele au fost întotdeauna asimetrice” (6: 51). Există, totuși, studii ample consacrate anume noțiunii (improprii, după Nye) de *conflicte asimetrice*. Unul dintre autorii care au folosit respectiva noțiune afirmă: „Privind problematica asimetrismului din unghiul conflictelor non-clasice, putem afirma că aceste riscuri constau în strategii și acțiuni armate și non-armate deliberate, manifestate prin utilizarea unor procedee diferite de cele ale acțiunilor militare clasice, cu forțe angajate în conflict de mică mărime, determinantă fiind și amploarea efectului acțiunilor, având ca obiective afectarea securității și siguranței naționale și paralizarea vieții economico-sociale a statului aflat în conflict” (7: 90). Opinia lui Joseph Jr. Nye în privința faptului că sintagma *război hibrid*

este mult mai potrivită, decât cea de *conflict asimetric* (sau *război asimetric*), cu privire la fenomenul discutat, merită tot sprijinul.

După anexarea de către Rusia a Crimeii în 2014 și după declanșarea războiului din Donețk și Donbas, în estul Ucrainei, în același an, noțiunea de *război hibrid* este folosită tot mai mult cu referire la zonele respective (5). Totuși, fenomenul în cauză nu este unul nou. Referiri la elemente ale noțiunii de *război hibrid* pot fi găsite încă la autorul chinez care a trăit acum 2000 de ani, Sun Tzu, care afirma, de exemplu, că „cel mai bine este să câștigi [un război] fără să fii nevoit să te lupți” (6: 52). Citatul exact: „Cel ce luptă pentru victorie numai cu sabia nu este un general bun” (8: 23). Sun Tzu mai scria: „Așadar, cei ce sunt experți în arta războiului supun armata inamică fără luptă. Ei cuceresc orașele fără a le asedia și doboară un stat fără operațiuni prelungite” (8: 24). În acest sens, gânditorul chinez a notat că „Războiul este o chestiune de șiretenie” (8: 38), respectiv este preferabil ca disputa să fie tranșată doar în extremis pe câmpul de luptă, deci într-un război convențional. Sun Tzu a accentuat importanța diversivității pentru a dezbină armata dușmanului – prin diversivitate să se „acționeze asupra inamicului, spre a-i dezbină forțele” (8: 25). Cu referire la metodele de influențare asupra inamicului, Sun Tzu nota: „Planurile și proiectele destinate să facă rău inamicului nu sunt cantonate în cadrul unei metode deosebite. Ori îndepărtați din anturajul lui înțelepții și virtuozii, cu scopul de a nu mai avea consilieri, ori trimiteți trădătorii în țara lui pentru a-i săpa administrația. Sau datorită unei înșelăciuni viclene, îndepărtați miniștrii de suveranul lor. Sau trimiteți agitatori îndemânatici pentru a incita populația și a-i delapida bogățiile Sau oferiți-le muzicieni și dansatori imorali pentru a le schimba obiceiurile. Sau dați-le femei frumoase pentru a-i face să-și piardă capul” (8: 58). Nu în ultimul rând, Sun Tzu a arătat importanța folosirii agenților secreți (8: 89), a spionajului, respectiv a dezinformării și a manipulării. De altfel, Sun Tzu a enunțat foarte clar, că „Întreaga artă a războiului este bazată pe înșelătorie” (8: 10), arătând că victoria în fața unui inamic trebuie asigurată nu numai sau nu atât prin mijloace militare.

Este interesant de remarcat că Sun Tzu s-a referit și la aspectul *asimetriei* într-un război sau conflict. Domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei a urmat cu precizie această abordare a strategului chinez, poate fără să o știe: „Dacă inamicul este puternic și eu slab, mă retrag pentru moment și mă feresc de orice angajare – aceasta până când competența generalilor și eficiența trupelor vor fi la egalitate. Dacă sunt stăpân pe toate

mijloacele mele și inamicul este în stare de derută, dacă trupele mele sunt pline de avânt, iar ale lui apatice, atunci pot da bătălia chiar dacă el are superioritate numerică” (8: 25).

Ideea că *războiul hibrid* nu este ceva nou a fost expusă și de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, citat de Iurii Feodorov, care menționa: „primul procedeu cunoscut nouă de război hibrid a fost calul troian, deci cu acest fenomen ne-am mai ciocnit și în trecut, cu acea diferență că acum este aplicat la scară mai mare” (5: 9).

Revenind la perioada modernă, se poate constata că pe durata Războiului Rece elemente ale *războiului hibrid* au fost folosite în diverse conflicte de pe mapamond: în Vietnam, Angola, Nicaragua ș.a. Peste tot unde s-a desfășurat un război de gherilă se poate admite că au fost utilizate elemente ale războiului hibrid. Henry Kissinger nota: „Într-un război convențional, cu linii ale frontului bine stabilite, puterea de foc superioară o scoate de obicei la capăt. Prin contrast, un război de gherilă nu este purtat, în general, de pe poziții fixe, iar armata de gherilă se ascunde în mijlocul populației. Într-un război convențional se află în joc controlul asupra teritoriului; într-un război de gherilă, securitatea populației. Deoarece armata de gherilă nu este legată de apărarea unui teritoriu anume, ea este liberă, în mare măsură, să aleagă câmpul de luptă și să controleze pierderile de *ambele părți*” (4: 548).

Războiul din 1992 de pe Nistru, în estul Republicii Moldova, a fost și el unul *hibrid*, în care s-a desfășurat și un război informațional (principala manipulare a fost legată de intenția conducerii de la Chișinău de a proceda la unirea Republicii Moldova cu România – scenariu respins de mulți dintre cei care constituiau populația regiunii nistrene), a fost folosită prin manipulare minoritatea rusofonă din regiune în procesul de destabilizare a statului moldovenesc, conducerea căruia cu greu se lăsa convinsă să rămână în sfera de influență rusească, liderii moldoveni orientându-se la republicile baltice și optând mai degrabă pentru parcursul de apropiere de Comunitatea Europeană.

Un element esențial al fenomenului *războiului hibrid* la etapa contemporană îl constituie Internetul. Cu apariția și proliferarea sa, la celelalte elemente ale războiului hibrid s-au mai adăugat atacurile cibernetice asupra site-urilor instituțiilor statului, inclusiv ale armatei statului supus agresiunii.

Războiul hibrid în estul Ucrainei: studiu de caz

În ultima perioadă de timp fenomenul *războiului hibrid* poate fi observat în Ucraina și Siria, state care au devenit platforme de confruntare între Rusia și Occident. Conflictul din estul Ucrainei se află mai aproape de frontiera Republicii Moldova, de aceea este urmărit cu mare atenție de specialiștii moldoveni din domeniul Studiilor de Securitate. Ceea ce s-a putut constata este faptul că respectivul conflict, între puterea de la Kiev și cele două republici autoprocimate (Republica Populară Lugansk – RPL și Republica Populară Donețk – RPD) se desfășoară în mare parte după scenariul conflictului transnistrean din 1990-1992, din estul Republicii Moldova (experți în domeniul Studiilor de Securitate au vorbit despre „transnistriizarea” conflictului din estul Ucrainei, prin aceasta înțelegându-se *înghețarea* sa, care, deocamdată nu s-a produs). Atât în 1991-1992 în Republica Moldova, cât și în 2014 – prezent în Ucraina este vorba de utilizarea războiului hibrid. Printre deosebiri se numără faptul că Rusia nu a recunoscut deschis că forțele sale armate regulate au fost angajate de partea RPL și RPD în Ucraina, așa cum este incontestabil dovedit faptul că trupele rusești au fost angajate în lupte împotriva forțelor de ordine ale Republicii Moldova, de partea formațiunilor paramilitare nistrene, pe ambele maluri ale Nistrului (atât în Bender cât și în Coșnița și Cocieri – Dubăsari).

Autoritățile Federației Ruse au acordat o importanță deosebită Ucrainei din perspectivă strategică: „Nici Gorbaciov și nici Elțin nu își imaginau o uniune a republicilor fără Ucraina. (...) De fapt întreaga politică rusă referitor la Ucraina se baza pe o veche idee pe care o lansase încă Lenin care spunea: «Uniunea Sovietică nu va putea supraviețui fără cărbunele ucrainean»” (1: 72).

Printre cauzele conflictului din regiunile Ligansk și Donețk, în care Federația Rusă sprijină forțele separatiste, pot fi menționate (5: 14-15):

1. ambițiile personale ale președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, de a reda țării sale statutul de mare putere;
2. temerile conducerii de la Kremlin că maidanul din Kiev va provoca proteste similare în Rusia;
3. președintele rus a recurs la anexarea Crimeii și la declanșarea conflictului în Lugansk și Donețk și la sprijinirea separatiștilor pentru a distra atenția cetățenilor Federației Ruse de la problemele interne;

4. prin conflictul din Ucraina, Putin a dorit să suprimă dorința ucrainenilor de a deveni parte a comunității europene;

5. agresivitatea și expansionismul Rusiei se bazează pe o mentalitate care operează cu mituri de genul: Rusia – a treia Romă, poporul rus triunitar (format din ruși, ucraineni și belaruși) ș.a.

În afară de acestea, Iurii Feodorov menționează că: „Totuși, sunt și alți factori determinanți. Politica Rusiei de asemenea este un element al unui complex de diferite eforturi, îndreptate spre realizarea «marii strategii» a Kremlinului, care, parafrazând cunoscuta afirmație a lordului Ismay (generalul britanic Hastings Lionel Ismay: primul secretar general al NATO – în 1952-1957, notă, A.L.), poate fi formulată astfel: «Americani să fie ținuți în afara Europei, dreptul de veto al Rusiei – în Europa, iar țările fostei Uniuni Sovietice – sub Rusia». În particular, prin anexarea Crimeii, incitării și menținerii dispozițiilor separatiste și teroriste în Donbas, Moscova vrea, în primul rând, să oprească mersul Ucrainei în Europa și să treacă Ucraina sau, cel puțin, regiunile sale sud-estice, sub protectoratul de facto al Rusiei. În al doilea rând, Rusia caută să impună Occidentului să accepte noua arhitectură a lumii, în care sferile de influență ale Moscovei vor cuprinde teritoriul extins, situat între Rusia și așa-numita «vechea Europă» (5: 24). După opinia politologului rus Stanislav Belkovski, citat de Feodorov, gândirea strategică a lui Putin vizează următoarele: „Scopul primordial al lui Putin este să devină în politica internațională un nou Stalin. Nu în politica internă, în cea internațională. Adică, să iasă spre Ialta-2, să se revină la pacea Ialta-Potsdam, să ajungă la un acord cu SUA și UE, în primul rând cu Germania, privind împărțirea lumii, unde sunt zone fixate de influență” (5: 25-26). Reieșind din acestea, Iurii Feodorov conchide: „Un nou acord Ialta este un scop important, dacă nu singurul, pe care Kremlinul vrea să-l atingă, dezlănțuind războiul hibrid în Ucraina. Un alt scop ține de crearea așa-numitei «lumi ruse» [«русский мир», notă, A.L.], un gen de comunitate politică, care să unească sub egida Moscovei toate popoarele culturii ruse” (5: 26). Mai mult, „O dată cu revenirea lui Putin în Kremlin în mai 2012 strategia internațională a Moscovei în sfârșit a căpătat forma finală și acum presupune construirea unui nou imperiu sub forma unei centuri din teritorii aflate sub tutelă și din state dependente, care trebuie să se situeze de-a lungul granițelor rusești și să îndeplinească rolul de tampon strategic între Rusia și puterile occidentale și de trambulină pentru expansiunea militaro-politică și economică ulterioară, sursă de resurse economice și piețe țintă

pentru mărfurile rusești non-competitive. Pentru Putin și anturajul său, acesta a fost nu numai un proiect geopolitic de actualitate, dar și misiunea lor istorică cea mai importantă” (5: 28).

Tensiunile dintre Ucraina și Rusia se bazează și pe politica dusă de Imperiul Rus (Țarist) și de URSS în teritoriul Ucrainei, caracterizată prin *colonizare* (5: 17), *rusificare* (5: 18), *asimilare* (5: 21) ș.a. Toate aceste elemente au fost utilizate și pe teritoriul moldovenesc (al Basarabiei, respectiv al RSSM) în perioada de ocupație țaristă (1812-1918) și sovietică (1940-1941, 1944-1991). Încă un element comun între Ucraina și Republica Moldova, în perioada sovietică, a constat în faptul că autoritățile de la Moscova au amputat părți din teritoriile istorice ucrainean și moldovenesc, trecându-le de la o republică la alta: teritoriul ucrainean al Transnistriei a fost încorporat Republicii Moldovenești, în timp ce *nordul și sudul Basarabiei*, care niciodată în istorie nu au făcut parte din vreun stat ucrainean, au fost incluse, ilegal, în Republica Ucraineană. Problema în cauză, care este și una dintre cauzele conflictului transnistrean din 1990-1992, încă urmează să fie abordată în relațiile bilaterale moldo-ucrainene.

Cercetătorul român Alex Berca, autor al unui volum consacrat conflictului din Ucraina, a arătat că acțiunile Rusiei cad sub incidența definiției *imperialismului*, care este „politica unui stat și a conducătorilor lui menită să sporească controlul asupra unor entități străine, cu scopul extinderii sau menținerii unor imperii, atât prin cuceriri teritoriale, precum și prin metode indirecte vizând dominarea economică și politică a unor state” (1: 67). În opinia lui Berca, „Rusia a fost și este un imperiu și politica ei se apropie într-un mod deosebit de clar de filosofia unui imperiu ce nu mai poate fi socotită ca fiind ceva normal și comun pentru secolul 21. Politica președintelui Vladimir Putin este o politică agresivă, folosind ca instrument de intimidare armata, chiar dacă în cazul Crimeii nu s-a tras nici un glonț. Aceasta este o politică pe care politologii o consideră ca fiind realmente o politică imperialistă sau neo-imperialistă” (1: 69).

Printre elementele *războiului hibrid*, utilizate de Federația Rusă în conflictul din estul Ucrainei, lurii Feodorov menționează: 1) desfășurarea unui *război informațional* (de exemplu, utilizarea propagandei prin mass-media rusească, crearea și utilizarea unor centre de trol, care postează comentarii în diverse comunități de pe internet – în rețele de socializare – în care îl laudă pe Putin, ofensează guvernul ucrainean și acuză

SUA de criza ucraineană) (5: 152), 2) utilizarea Serviciului de Informații Externe (5: 114), 3) destabilizarea situației din regiunile sud-estice (5: 69), 4) acordarea de ajutor în formarea organelor politice separatiste (5: 73) și a forțelor paramilitare ale acestora (5: 71), inclusiv cu voluntari – cazaci, militari în rezervă ș.a. (5: 55), 5) angajarea militarilor ruși, fără semne de identificare, în confruntări militare (5: 75) ș.a.

De remarcat faptul că în cartea sa cercetătorul rus Iurii Feodorov a acordat atenție proiectului „Novorossia” (5: 46). Conform autorului citat, scopul proiectului era separarea părții sud-estice a Ucrainei, care cuprinde regiunile Dnepropetrovsk, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie, Herson, Nicolaev și Odesa. În condițiile unui suport redus din partea populației celorlalte regiuni decât Lugansk și Donețk, proiectul a fost sistat. Feodorov l-a citat pe președintele Putin, care a declarat că regiunile sud-estice „au fost transmise Ucrainei în anii 1920 de către guvernul sovietic. ... Ele au fost cucerite de Poteomkin și Ecaterina cea Mare în cursul unei serii de războaie binecunoscute” (5: 47). Iurii Feodorov conchide: „Dacă acest plan ar fi fost pus în aplicare, principalele centre industriale ucrainene, inclusiv, câteva obiecte militar-industriale cheie, porturi de importanță strategică și rute de transport, ar fi trecut sub controlul Rusiei. Partea cealaltă a Ucrainei s-ar fi transformat într-o formațiune economic falimentară și politic instabilă, la frontiera cu Moldova ar fi apărut trupe rusești, iar situația strategică în Europa de Sud-Est s-ar fi schimbat brusc, în favoarea Rusiei” (5: 47-48). Desigur, trupele rusești se află deja nu numai la frontiera Republicii Moldova, ci chiar în interiorul teritoriului moldovenesc, în zona sa nistreană. Dar cu siguranță, implementarea planului *Novorossia* ar fi agravat situația securitară a Republicii Moldova, ținând cont de faptul că este de presupus că Rusia, prin administrația de la Tiraspol, ar fi integrat zona nistreană în formațiunea teritorială nerecunoscută „Noua Rusie”.

În lumina celor evocate, se poate concluziona că *războiul hibrid* este utilizat în conflictul din estul Ucrainei. Datorită proximității față de frontiera Republicii Moldova, el reprezintă un grav pericol și la adresa securității statului moldovenesc.

Concluzii

Războiul hibrid constituie un fenomen care vizează o sumă de instrumente utilizate în confruntarea atât între două sau mai multe state, cât și între poli internaționali de putere, în speță, între Rusia și Occident (NATO și UE). Fenomenul respectiv vizează interacțiunea în mai multe

dimensiuni: 1) *politico-diplomatică*, 2) *economică*, 3) *informațională* (propagandă, dezinformare, manipulare, intoxicare), 4) *ideologică*, 5) *cibernetică* (informatică: vizând spațiul virtual), 6) *societală* (instigarea minorităților etnice sau folosirea lor drept instrumente de destabilizare a situației), 7) *intelligence* – a serviciilor de colectare și analiză a informațiilor, dar care mai sunt abilitate cu funcția de planificare și efectuare a unor diversiuni, 8) *militară* (angajarea forțelor armate regulate, sprijinirea unor forțe paramilitare) ș.a. Cu toate că nu este un fenomen nou, în prezent el a căpătat forme noi, în parte datorită capacităților pe care le oferă internetul și tehnologiile înalte moderne (high tech).

Războiul hibrid este folosit în prezent în confruntarea Rusia-Occident. Agravarea relațiilor Est-Vest se datorează divergenței de interese, dar și divergenței de valori, idei, idealuri, viziuni asupra ordinii mondiale (asupra arhitecturii securității regionale – pe continentul eurasiatic – asupra securității globale). În timp ce Federația Rusă promovează insistent ideea unui sistem multipolar, Occidentul agreează un sistem de securitate colectivă. Nu trebuie exclus din calcul nici rolul personal al președintelui rus Vladimir Putin, care este hotărât să restituie țării sale statutul de super-putere, pierdut după înfrângerea URSS în Războiul Rece. După toate acțiunile Federației Ruse se vede că Moscova depune eforturi de constituire a unei sfere de influență, formată din statele post-sovietice, care să constituie o centură de siguranță pentru Kremlin.

La *războiul hibrid* se recurge atât în conflictul din estul Ucrainei cât și în cel din Siria – state care au devenit terenuri de confruntare nu numai între forțe interne ostile, ci și între actori geopolitici internaționali (Rusia-Occident). Deși pe teritoriul Republicii Moldova avem un conflict înghețat (în zona nistreană), elemente ale fenomenului războiului hibrid pot fi observate și în legătură cu acesta, în relația Moscova-Chișinău (restricții comerciale pentru mărfuri moldovenești pe piața Rusiei, aplicații militare ale forțelor armatei ruse staționate în Transnistria, propagandă în mass-media rusească ș.a.).

Întrucât fenomenul *războiului hibrid*, cu toate instrumentele (elementele) sale este utilizat pe larg în conflicte contemporane, din proximitatea frontierelor Republicii Moldova, utilizarea sa de către state cu intenții agresive reprezintă un pericol la dresa securității naționale a Republicii Moldova. Fenomenul în cauză trebuie examinat și evaluat cu cea mai mare atenție de către specialiștii moldoveni în domeniul securității, așa

încât instituțiile de stat, abilitate cu atribuții de apărare, să fie capabile să ofere răspunsuri adecvate și eficiente tuturor forțelor care ar recurge sau recurg la războiul hibrid împotriva Republicii Moldova.

Bibliografie:

1. Berca, A. *Ucraina din punct de vedere geopolitic*. București: Editura Top Form, 2014.
2. Huntington, S. *Ciocnirea civilizațiilor*. București: Editura Antet, 1997.
3. Гумилёв Л. *От Руси к России*. Москва: Издательство „АСТ МОСКВА”. 2008,
4. Kissinger, H. *Diplomația*. București: Editura All, 2013.
5. Фёдоров Ю. *«Гибридная» война по-русски*. Киев: Центр исследований армии, конверсии и разоружения, 2016.
6. Nye, J. Jr. *Viitorul puterii*. Iași: Polirom, 2012.
7. Simileanu V. *Conflicte asimetrice*. București: Editura Top Form, 2011.
8. Tzu S. *Arta războiului*. București: Editura Antet, 2012.

Copyright©Aurelian LAVRIC

Epistémès de l'européanisation: approches historico-linguistique, historiographique et sociopolitiques

MCF. Dr. Carolina DODU-SAVCA

carolina.dodu-savca@studiieu.org

Institut d'Etat des Relations Internationales de Moldova, Moldova

ECSA Moldova, Moldova

Abstract: In this paper the author will proceed to discuss several theoretical and methodological perspectives that evoke the hypostases of the term "Europeanization" as a phenomenon, notion, concept, and as a field of research. The theoretical preoccupation aims at synthesizing the denotations and the connotations of this miscellaneous concept. The methodological approach seeks to understand and qualify the high frequency of references to the "Europeanization" of political, geopolitical, economic, social, journalistic, media, and geo-cultural discourses. The heuristic approach privileges the inductive-deductive analysis in order to establish the essential paradigms of the "Europeanization".

Keywords: Europeanization, Europe, Europeanization-Westernization, Europeanization-integration, European integration, European Union, sociopolitical paradigms.

Introduction

Nous allons procéder à mettre en discussion plusieurs pistes théoriques et méthodologiques qui évoquent les hypostases du terme «européanisation» comme phénomène, notion, concept et champ de recherche. La préoccupation théorique vise à synthétiser les dénnotations et les connotations de ce concept plurivalent. La préoccupation méthodologique cherche à comprendre et nuancer la forte fréquence des références à l'«européanisation» des discours politique, géopolitique, économique, social, journalistique, médiatique, géo-/culturel. La dernière préoccupation, heuristique, privilégie l'analyse inductive-déductive sur les paradigmes essentiels de l'«européanisation».

Méthodologie

Mots clés pour la méthodologie: approche lexicographique, historico-linguistique; paliers sémantiques et perspective taxonomique; côté historique, civilisationnel, pragmatique.

Pour délimiter les fonctions de cette notion à caractère *sui generis* en tant que phénomène, concept et champ de recherche nous avons fait recours aux perspectives lexicographique et historiographique principalement. La perspective lexicographique permettra de repérer le sémantisme intrinsèque du terme sur la dimension diachronique et le sémantisme extrinsèque sur la dimension synchronique du concept pluri-vectoriel généré. L'approche lexicographique aide à systématiser les acceptions de notre terme et à mettre en exergue les acceptions du concept d'«européanisation» dans les domaines des études européennes et des études de sociologie politique.

Soulignons d'emblée que les principaux sens historiquement imposés au terme d'europanisation forment un concept binôme: europanisation comme extension de l'Europe géographique en dehors de son espace d'origine (XVIe-XXe s.) et europanisation comme intégration de l'Europe géopolitique à l'intérieur de sa zone géographique (XXe s.). Les deux sens dévoilent deux dimensions essentielles du phénomène: europanisation en tant que phénomène géoculturel de la civilisation européenne et europanisation en tant que processus d'adoption des politiques cohérentes et des mêmes modèles institutionnels, des mêmes structures de société et de sens de la civilisation européenne.

Les approches primordiales de cette incursion à vocation théorique et méthodologique mettront en exergue la problématisation graduelle du sujet traité:

- La première est l'approche lexicographique de l'«européanisation». Le premier objectif cherche donc à identifier les paliers sémantiques du terme.

- La deuxième est l'approche historico-linguistique qui vise la synonymie terminologique entre les notions de la théorie des relations internationales «européanisation » et «occidentalisation» et la notion «indo-européanisation» qui relève de la linguistique historique. Le deuxième objectif cherche à établir les rapports entre le terme/les termes et ses/leurs contextes, leur cadre de recherche et la conceptualisation du processus. Le concept d'europanisation ou l'europanisation comme processus fera l'objet de cette deuxième préoccupation afin d'illustrer une compréhension générale du phénomène, le contexte d'émergence et d'élaboration du concept.

- La troisième est l'approche méthodologique qui vise la conceptualisation de l'«européanisation». L'objectif sera de discerner une vision systémique sur les aspects fonctionnels du terme et d'envisager une vision globale sur les réalités du phénomène.

- La quatrième est l'approche conceptuelle sur l'«européanisation» comme processus et champs de recherche.

Epistémès de l'européanisation: notion, concept, phénomène, champ

L'européanisation et le processus d'intégration européenne sont les deux mots clés et les deux instruments primordiaux de l'Union européenne dans la promotion de la démocratie et de la politique de sécurité et stabilité en Europe. Les paliers sémantiques du terme d'européanisation le désignent comme:

- 1) un phénomène courant dans l'histoire de l'Europe;
- 2) un concept-phare de la construction et de l'unification européenne;
- 3) une notion clé dans le processus de l'intégration européenne;
- 4) un champ émergent de recherche dans le cadre des études européennes et d'extension dans le cadre de la théorie des relations internationales.

Approche lexicographique de l'«européanisation». Avant de comprendre les propriétés, manifestations et mécanismes du phénomène de l'«européanisation» sur la dimension synchronique, il est indispensable de confronter les définitions éloquentes sur la dimension diachronique. Nous attestons le verbe «européaniser» dans le dictionnaire le *Petit Robert* de l'édition de 1988 avec l'explication – «v.tr. 1. donner un caractère européen à. *Le Japon s'est européanisé et américanisé*»¹. Dans l'édition de 2000, la définition du nom «européanisation» fait référence à son emploi dès l'année 1906 dont la signification était le résultat d'«européaniser»². Curieux est le fait qu'il y a des voix qui attribuent le premier emploi moderne du mot à Napoléon qui encore en 1807 l'utilisait pour décrire la situation de *donner un caractère européen à quelque chose*.

¹ Robert (ed.). *Petit Robert. Dictionnaire de la langue française*. Rédaction dirigée par Alain Grey. Le Robert micropoche. 1988, réimpression 1995, Paris: Dictionnaires Le Robert, 1995, p.492b.

² *Theorizing about European Integration*. Ressource disponible via URL <http://eiop.or.at/eiop/texte/2003-012#f1>; document consulté le 15 octobre 2013.

Les supports lexicographiques commencent à explorer le terme rigoureusement vers la fin de la neuvième décennie. En 1997 le *Dictionnaire Hachette encyclopédique* explique: «européanisation – action d’européaniser; état de ce qui est européanisé»³, définition accompagnée de l’exemple «européanisation de la défense militaire» et puis doublée par le verbe «européaniser» avec les deux sens que nous allons traiter plus loin: «(1) soumettre à l’influence de la civilisation européenne» et «(2) élargir à l’Europe une notion, une caractéristique, un problème, considérés jusque-là du seul point de vue local»⁴.

Notons que le premier sens nuancé dans la notion d’«européanisation» relève le côté historique et civilisationnel du phénomène et le second souligne le côté pragmatique du processus en question. La version bilingue du *Larousse* donne les équivalents anglais «Europeanization», «Europeanizing» avec la remarque «substantif non comptable»⁵. Le *Larousse* explicatif indique pour le terme d’«européanisation» sa prononciation [øʁpeanizasjõ], le genre du nom (nom féminin) et le définit brièvement comme «fait d’européaniser»⁶. Dans l’entrée suivante de la même source, le sens du verbe transitif «européaniser» sera relié à une action qui exprime quelque chose «d’européen», ce que veut dire: (1) «façonner quelqu’un, un groupe aux manières d’être, au mode de vie européens» et (2) «envisager un problème, une question, etc. sur le plan européen»⁷. Toujours là nous découvrons son synonyme – «européisation» qui signifie: «adaptation de l’économie d’un État à la conjoncture européenne»⁸; l’explication pour le mot «européen/européenne»: (1) d’Europe, (2) relatif à la communauté

³ *Dictionnaire Hachette Encyclopédique*. Christian Travers (dir.), Jean-Pierre Mével (réd.), Cécile Jeanne (réd.), Agnès Mercier (réd.). Paris: Hachette, 1997, p.684c.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Dictionnaire de langue française. Larousse en ligne*. Version 2011. Ressource disponible via URL: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/europ%C3%A9anisation/31653>; document consulté le 15 octobre 2013.

⁶ *Ibid.*, Ressource disponible via URL: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/europ%C3%A9anisation/31727>; consulté le 15 octobre 2013.

⁷ *Ibid.*, Ressource disponible via URL: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/europ%C3%A9aniser/31728>; document consulté le 15 octobre 2013.

⁸ *Ibid.*, Ressource disponible via URL: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/europ%C3%A9isation/31732>; document consulté le 15 octobre 2013.

économique ou politique de l'Europe; (3) en Afrique, se dit de toute personne blanche non africaine⁹.

Comme le phénomène de l'eupéanisation fait l'objet des études empiriques depuis à peine trois décennies, les recherches se retrouvent aussi, sinon surtout, dans le numérique, les dernières étant plus accessibles, plus variés et plus nombreuses dans la majorité des cas. Certes, la ressource multimédia devance à ce chapitre les sources traditionnelles, surtout en matière de diversification des supports de diffusion ainsi que du fait de leur caractère immédiat, qui est en prise directe avec les réalités données et les réactions déclenchées. Le *Dictionnaire de la langue française l'Internaute*, par exemple, présente le terme «eupéanisation», nom féminin, avec la définition suivante: «Le terme Eupéanisation est parfois utilisé comme synonyme, surtout en sociologie, du mot occidentalisation. Cela décrit généralement l'adoption forcée ou naturelle d'un mode de vie et d'une culture occidentale dans un pays situé hors de la zone géographique européenne»¹⁰. Notons que cette définition traite le terme sous un aspect philosophique plutôt, sa formulation étant penchée sur les sens historiques du phénomène: eupéanisation relative à l'Europe et non pas à l'Union européenne. Cette distinction sera mise en discussion plus loin. Pour rattraper la dimension actuelle/ponctuelle du terme, la source *l'Internaute* précise: «Dans le domaine de la théorie des relations internationales, l'eupéanisation peut être parfois utilisée comme l'équivalent d'intégration européenne»¹¹, référence attribuée au domaine de la sociologie, comme la source l'indique.

Dans une perspective étymologique, les premières attestations du mot Europe renvoient à la mythologie grecque. Le nom propre de lieu Europe s'enracine dans le nom d'un personnage de légende: «*Eurôpê* était le nom de la jeune fille qui dans la mythologie fut enlevée par Zeus transformé en taureau. Le lien entre cette jeune fille et le continent n'est pas clair», signalent Jean Bouffartigue et Anne-Marie Delrieu dans leur étude *Le monde*

⁹ *Ibid.*, Ressource disponible via URL: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/europ%C3%A9en_europ%C3%A9enne/31729; document consulté le 15 octobre 2013.

¹⁰ Internaute. *Dictionnaire de la langue française l'Internaute*. L'internaute.com, numéro 1 des sites d'actualité en France. Ressource disponible via URL: <http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/europeanisation/>; document consulté le 15 octobre 2013.

¹¹ *Ibid.*

*en grec*¹². Cet éclaircissement ne contribue pas directement à la reconstitution linguistique de notre terme mais a une forte valeur symbolique pour le destin de l'identité historique et culturelle européenne. La connotation s'impose dans la classification des acceptions de la notion d'eupéanisation-donnée civilisationnelle, c'est-à-dire comme idée d'Europe ou relative à l'Europe, contre le terme eupéanisation-processus d'édification comme idée d'Europe unie et, donc, en tant qu'outil de l'Union européenne.

Dans une perspective taxonomique, le terme eupéanisation réunit trois paliers sémantiques: conceptuel, contextuel et symbolique. Au premier niveau se réunissent les significations à fonction dénotative qui explicitent les sens historiques du terme et/ou les sens stables, fondamentaux et généralement attribués au terme dans les études de spécialité. Au deuxième niveau se regroupent les sens à fonction connotative, les sens dans les contextes donnés, selon les aspects sous lesquels le terme est traité dans telle ou telle étude. Le troisième niveau comporte deux échantillons complémentaires englobant les sens symboliques qui par extension sont reliés à un aspect afférent à l'eupéanisation, toujours ici se retrouveraient les ambiguïtés et les apocryphes qui dénoncent la dimension idéologique de l'eupéanisation, la politisation et la représentation distordue, c'est-à-dire le mauvais usage, pour généraliser.

Approche historico-linguistique: la synonymie terminologique entre «eupéanisation» et «occidentalisation» et les contigüités avec le terme de la linguistique historique «indo-eupéanisation». La synonymie terminologique se joue du point de vue historique dans le tandem «eupéanisation» et «occidentalisation» en tant que phénomène et du point de vue historico-linguistique dans le binôme «eupéanisation» et «indo-eupéanisation» en tant que processus.

Historiquement, le phénomène de l'«eupéanisation» oscille du XVIe jusqu'au XXe siècle dans une parfaite synonymie terminologique avec le concept de la science politique «occidentalisation» et le terme de la linguistique historique «indo-eupéanisation». Parmi les exégètes qui traitent les sens historiques de l'eupéanisation mentionne l'historien et

¹² Bouffartigue Jean, Delrieu Anne-Marie. *Trésors des racines grecques*. Editeur(s): Belin, Collection: Le français retrouvé, Date de parution: 17/11/2008, p.249.

philosophe juif américain Hans Kohn¹³, le sociologue allemand, spécialiste en économie politique et philosophe Karl Emil Maximilian Weber¹⁴, le linguiste allemand, spécialiste en études celtiques, professeur émérite de l'Université de Bonn, Stefan Zimmer¹⁵ et le sociologue norvégien, professeur à l'Université d'Oslo Lars Mjøset¹⁶, pour citer des noms de notoriété dans le domaine.

Les termes «européanisation» et «occidentalisation» sont utilisés dans les études de la fin du XIXe et les trois tiers du XXe siècle pour dénoter la transformation politique, sociale, économique et intellectuelle opérée au XVIIIe et XIXe siècles dans les pays européens et américains et au XIXe et XXe siècles (surtout au premier XXe siècle) dans tous les pays d'Asie et d'Afrique du Nord¹⁷. L'historien Hans Kohn remarque le fait que la Première Guerre mondiale a été le point de départ d'une nouvelle phase, plus intense et décisive dans le processus de l'eupéanisation de l'Orient. En délimitant l'avant et l'après 1919, Kohn identifie trois traits de l'eupéanisation de l'Orient: la pénétration sociale (la communication entre les couches sociales tout comme celle interpersonnelle), la modernisation et l'adoption du modèle européen¹⁸. Le sociologue Lars Mjøset note dans son étude *Les significations historiques de l'eupéanisation*: «Depuis le XVIe siècle, jusqu'au tournant de ce siècle, l'eupéanisation a impliqué l'extension du système des États européens en dehors de sa zone d'origine. Au cours du XXe siècle l'eupéanisation doit plutôt se comprendre comme l'intégration de l'Europe en tant que région»¹⁹.

De son côté, le linguiste allemand Stefan Zimmer présente un autre terme apparenté au processus d'expansion, largement utilisé dans les

¹³ Kohn Hans. "The Europeanization of the Orient." In *Political Science Quarterly*, Vol. 52, No. 2, Juin, Ed. The Academy of Political Science, 1937, pp.259-261.

¹⁴ Weber Max. *The Theory of Social and Economic Organization*, translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons. Edited with an introduction by Talcott Parsons. New York: Free Press, 1947, p.208, p.215.

¹⁵ Zimmer Stefan. "On Indo-Europeanization". In *Journal of Indo-European Studies*, Vol. 18, No. 1/2, (Proceedings Dublin, 1989, part II, ed. E. Polomé), 1990, pp. 141-155.

¹⁶ Mjøset Lars. «Les significations historiques de l'eupéanisation.» In *L'Année de la régulation*, vol. 1, 1997, pp. 85-127.

¹⁷ Kohn H., *op.cit.*, pp.259-261.

¹⁸ *Ibid*, p.261.

¹⁹ Mjøset Lars. «Les significations historiques de l'eupéanisation.» In *L'Année de la régulation*, vol. 1, 1997, p.85.

recherches linguistiques et historiques: «Indo-européanisation». Dans son étude à titre homologue *On Indo-Europeanization* (1990)²⁰, Zimmer parle des méthodes de l'expansion des différentes langues indo-européennes et les deux types de l'indo-européanisation: primaire et secondaire, dues aux différents facteurs, mais principalement en vertu des déplacements humains et des changements radicaux. Le linguiste présente les trois formes importantes de manifestation de l'indo-européanisation dans l'histoire: initialement, c'était l'occupation préméditée de nouveaux territoires, comme celle pratiquée par Alexandre, ses successeurs et les Romains; puis, la colonisation européenne depuis le XV^e siècle; et en définitive, les processus actuels de l'assimilation et l'intégration des immigrants, c'est-à-dire de leur intégration dans les communautés linguistiques indo-européennes de l'Amérique et de l'Europe²¹.

Les sens historiques du terme «européanisation» dévoilent un pluri-sémantisme intrinsèque ample, mais en ascension cohérente, dont les manifestations sont:

- 1) européanisation-colonisation (XV^e-XVI^e siècles);
- 2) européanisation-expansion (XVI^e-XIX^e siècles);
- 3) européanisation-assimilation / indo-européanisation (XV^e-XIX^e siècles / XX^e-XXI^e siècles);
- 4) européanisation-occidentalisation (XIX^e siècle – début du XX^e siècle);
- 5) européanisation-unification (de 1919 jusqu'en 1990);
- 6) européanisation-intégration (depuis 1990).

Dès sa première manifestation au XVI^e siècle et jusqu'au XX^e siècle, le phénomène comporte globalement les formes de manifestation quasi-identiques à celles de l'indo-européanisation (nouveaux territoires occupés, colonisation européenne, assimilation culturelle où l'élément fondamental est linguistique) et s'identifie au terme d'«occidentalisation». De 1919 jusqu'en 1990 (où se croisent en fait, tout d'abord, les deux extensions temporelles du phénomène d'avant et d'après la Première Guerre mondiale et à la suite la grande transformation subie après 1919), le concept passe par une profonde métamorphose et cadre l'ingénierie de la construction et de l'unification européenne. Finalement, la phase depuis 1990 relève

²⁰ Zimmer S., *op.cit.*, 1990, pp.141-155.

²¹ Zimmer S., *op.cit.*, 1989, p.155.

l'eupéanisation en tant qu'instrument de base de l'élargissement de l'Union européenne.

Les quatre phases primordiales de l'évolution des sens historiques du terme «eupéanisation» sont: expansion, occidentalisation, construction européenne et élargissement de l'Union Européenne. Nous pouvons dresser une classification selon les aspects généraux de manifestation de l'«eupéanisation»: (1) expansion – XVIe-XIXe siècles – phénomène émergent (XVIe siècle) de la colonisation européenne dans le monde, il atteint son apogée (XIXe siècle) comme expansion européenne appliquée aux pays européens et aux Amériques; (2) occidentalisation – du XIXe siècle jusqu'aux premières décennies du XXe siècle – la phase de l'eupéanisation de l'Orient, autrement dit l'expansion coloniale de l'Europe dans les pays d'Asie et d'Afrique du Nord; (3) unification – 1919-1990 – la phase de la nouvelle configuration du phénomène en vue de la construction européenne; (4) élargissement de l'Union européenne – depuis 1990 – la phase actuelle de l'eupéanisation comme concept pratique de l'Europe géopolitique, représentée par l'Union Européenne.

Approche sociopolitique: la conceptualisation du phénomène et du processus de l'«eupéanisation». Aspects philosophique et fonctionnel. Une approche méthodologique sur les fondements théoriques du terme «eupéanisation» est un défi sérieux, car les définitions n'arrivent pas à couvrir toutes les manifestations du processus visé. L'argument est plausible si l'on pense que c'est un processus qui est *en marche* et par conséquent les recherches se font sur le vif de sa phénoménologie. Bien que l'interprétation de la notion d'«eupéanisation» contienne de nombreuses ambiguïtés, deux aspects primordiaux de sa conceptualisation sont à distinguer: l'aspect philosophique et l'aspect fonctionnel. Il s'agit plutôt d'une double matérialisation du concept. Les deux dimensions se sont historiquement imposées en vertu du phénomène d'eupéanisation à double manifestation. Dans un premier temps, l'eupéanisation a signifié l'extension de l'Europe géographique, en dehors de son espace d'origine. Nous faisons référence ici à la période du XVIe au XXe siècle, à la remarque de Lars Mjøset susmentionnée. Dans un deuxième temps, l'eupéanisation a opéré l'intégration de l'Europe géopolitique, à l'intérieur de sa zone géographique, et ici déjà nous parlons du XXe siècle et de la période contemporaine. Quand nous invoquons les deux dimensions du phénomène, et notamment philosophique et fonctionnelle, nous

confrontons en fait la synchronie et la diachronie de la matérialisation et de la conceptualisation de l'eupéanisation. Si le premier aspect implique l'effet, parfois le résultat et en général l'état (de l'eupéanisation), le second insiste sur le processus (d'eupéanisation). Bref, si l'un vise l'Europe *grosso modo*, l'autre est axé sur l'Union européenne.

Sous son aspect philosophique, le terme de l'eupéanisation indique l'état-résultat de la civilisation, de la culture, de la science, de la morale et de la philosophie de l'Europe ayant à la base les valeurs occidentales directrices: la liberté, la diversité, la tolérance.

Sous son aspect fonctionnel, la notion d'eupéanisation est directement reliée à l'existence de l'Union européenne: elle stipule le processus de l'extension de l'Union Européenne et décrit les procédures et les critères d'adhésion à l'Union Européenne par le biais de l'assimilation des mécanismes communautaires. Cette acception implique plutôt la phase de post adhésion à l'Union Européenne où se produit le changement du statut politique du pays adhérent qui est en train d'aligner la législation nationale avec l'acquis communautaire. Dans la même veine, la notion d'eupéanisation relève l'impact de l'Union européenne sur la politique intérieure et traite, à long terme, l'assimilation des logiques sociales et institutionnelles propres aux normes européennes.

Les études empiriques se sont axées principalement sur la dimension fonctionnelle afin de nuancer les acceptions multiples du processus de l'«eupéanisation». Une interprétation fréquemment repérée par les spécialistes est celle proposée par Robert Ladrech, professeur à l'Université de Keele (Royaume-Uni), spécialiste en politique comparée du parti dans le contexte de l'eupéanisation et auteur de l'étude *Eupéanisation et politique nationale*²². Ladrech définit l'eupéanisation comme un: «processus lent qui modifie la direction et donne forme aux politiques au niveau où les dynamiques politiques et économiques de la Communauté Européenne deviennent partie intégrante de la logique organisationnelle de la politique et de la décision nationales»²³. Robert Ladrech explique que

²² Ladrech Robert. *Europeanization and National Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

²³ Ladrech Robert. *Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France*. Article first published online: 28 JUN 2008. DOI: 10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x. In *JCMS: Journal of Common Market Studies*. Volume 32, Issue 1, pp.69–88, March 1994, p. 69.

l'eupéanisation est un processus compris comme «le changement qu'un Etat membre subit, dont la logique de motivation est liée à une politique de l'Union Européenne ou à un processus de prise de décision. La principale préoccupation de tout programme de recherche de l'eupéanisation est donc établir le lien de causalité, validant ainsi l'impact de l'Union Européenne sur le changement intérieur»²⁴.

Une autre définition très fréquentée dans les études de spécialité est celle de Claudio Radaelli, docteur en sciences politiques (Université de Florence), qui établit que l'eupéanisation «renvoie au: processus de (a) construction (b), de diffusion et (c) d'institutionnalisation des règles formelles et informelles, des procédures, paradigmes politiques, modèles, «modalités d'agir» et croyances partagées et des normes qui sont d'abord définies et consolidées dans la prise de décision de l'Union Européenne et puis incorporés dans la logique du discours, des identités, des structures politiques et des politiques publiques au niveau interne»²⁵.

Dans la même veine s'inscrivent deux autres définitions qui soulignent l'influence de l'Union Européenne sur le cadre local. Tanja Börzel Anita, spécialiste dans le domaine de la gouvernance européenne, directrice générale de l'Otto-Suhr-Institut (Berlin) décrit l'eupéanisation comme : «un processus par lequel les domaines de la politique intérieure deviennent de plus en plus soumis à la politique européenne»²⁶. Dans le volume collectif *Differential Europe. The European Union Impact on national Policymaking*, les auteurs Héritier Adrienne, Kerwer Dieter, Knill Christoph, Lehmkuhl Dirk, Teutsch Michael, Douillet Anne-Cécile définissent l'eupéanisation comme: «le processus d'influence découlant de décisions européennes et ayant impact sur les politiques des Etats membres et sur les structures politiques et administratives»²⁷. Adrienne Héritier, spécialiste en politique européenne, intéressée des théories du changement institutionnel

²⁴ Ladrech, *op.cit.*, 2010, p.2.

²⁵ Radaelli Claudio. "The Europeanization of Public Policy." In *The Politics of Europeanization*. Featherstone K., Radaelli C. (dir.). Oxford: Oxford University Press, 2003, p.30.

²⁶ Börzel Tanja A. "Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanisation in Germany and Spain." In *Journal of Common Market Studies* 37 (4), 1999, p.574.

²⁷ Héritier Adrienne, Kerwer Dieter, Knill Christoph, Lehmkuhl Dirk, Teutsch Michael, Douillet Anne-Cécile, *Differential Europe. The European Union Impact on national Policymaking*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, Governance in Europe Series, 2001, p.33.

de la déréglementation et de la re-réglementation et de nouveaux modes de gouvernance, ensemble avec les co-auteurs de l'étude susmentionnée expliquent que ce processus «comprend les éléments suivants: les décisions européennes, les processus déclenchés par ces décisions, ainsi que les effets de ces processus sur les politiques nationales, les processus de décision et les structures institutionnelles»²⁸. L'idée de l'influence de l'Union Européenne est encore saisie dans les définitions qui mettent en relief la transformation institutionnelle: «d'une variable au niveau national qui s'adapte à un modèle européen, à la logique ou à la contrainte européenne»²⁹.

Dans le milieu académique, le terme est souvent identifié avec le développement des institutions de gouvernance au niveau européen. A ce titre, Maria Green Cowles, James Caporaso et Thomas Risse l'expliquent comme: «L'émergence et le développement au niveau européen des structures distinctes de gouvernance, c'est-à-dire des institutions politiques, juridiques et sociales liées à la politique de résolution de problèmes qui formalise les interactions entre des acteurs, et des réseaux politiques spécialisés dans la création de règles européennes d'autorité»³⁰. La gouvernance, dernièrement ayant la vocation de «gouvernance à niveaux multiples» [Hooghe et Marks, 2001], est «présentée enfin comme un moyen de reformuler le rapport entre intégration européenne et théorie démocratique»³¹.

Dans la définition du terme «européanisation», traité sous son aspect fonctionnel, il y a deux tendances distinctes, remarquées par la politologue allemande Tanja A. Börzel³²: (a) l'une qui renvoie à l'effet que l'Union Européenne a sur les Etats membres (la même veine: Ladrech,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ vd Jacquot Sophie, Woll Cornelia. "Usage of European Integration – Europeanisation from a Sociological Perspective//1.1. Research on Europeanisation." In *European Integration online Papers* (EIoP) Vol. 7, N° 12, 2003.

³⁰ Cowles Maria Green (Editor), Caporaso James (Editor), Risse Thomas (Editor). *Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change* (Cornell Studies in Political Economy) Paperback. Cornell University Press. 1st edition February 22, 2001, p.3.

³¹ Lequesne Christian. Smith Andy. «Union européenne et science politique: où en est le débat théorique?» In *Cultures & Conflicts*, Interpréter l'Europe, n°28, 1997, pp.7-31.

³² Börzel Tanja A. *How the European Union Interacts with its Member States*. Editor: Oliver Treib. Associate Editor: Gertrud Hafner. Department of Political Science, Institute for Advanced Studies (IHS), No. 93, 2003.

Börzel, Radaelli, Knill et Lehmkuhl): l'eupéanisation comporte, dans ce cas, les connotations des changements qui se produisent au niveau local en conséquence des processus et des mécanismes exercés par l'Union Européenne; (b) l'autre qui spécifie par l'eupéanisation l'émergence et le développement au niveau européen des structures de gouvernance distinctes (chez Risse, Cowles, Caporaso). Selon la première tendance, la conceptualisation de l'eupéanisation reflète le processus de la construction européenne et du renforcement des institutions au niveau européen. Andersen et Eliassen utilisent le terme d'«Eupéification»³³ ou «Vergemeinschaftung» (communautarisation) pour désigner le processus de l'eupéanisation en tant que variable indépendante qui influence les processus de nature politique et stratégique au niveau national.

Dans toutes les définitions d'obédience fonctionnelle, nous reconnaissons les deux éléments-clés: les décisions européennes et les transformations déclenchées au niveau national. C'est pour cela que dans de nombreux contextes les concepts d'eupéanisation et d'intégration européenne se croisent, ce qui alimente, d'ailleurs, la tendance du grand public de les prendre pour des synonymes. Il sera utile, donc, de faire un point sur le tandem conceptuel: **Eupéanisation et Intégration européenne**. Concept «essentiellement contesté»³⁴, l'eupéanisation englobe une large et disparate variété de phénomènes qui sont le plus fréquemment liés aux réalités soumises aux méthodes de transformation institutionnelle (selon un modèle européen, appliqué au niveau national) entraînés par des décisions européennes. A titre distinctif, notons que si le processus de l'eupéanisation est du haut en bas («top-down»), du supranational au national, du global au local, du général au particulier, le processus de l'intégration européenne est du bas en haut. Le dernier délègue les compétences nationales à la construction des institutions supranationales. En général, dans les deux cas, il s'agit d'un processus de longue durée, dont l'impact est cumulatif et à long terme. Si nous traitons l'eupéanisation en matière d'intégration, cela se traduit par l'adaptation du modèle européen par chaque espace-candidat à l'espace européen, où

³³ Andersen S., Eliassen K. (eds). *Making policy in Europe. The Europification of national policy-making*. London: Sage, 1993.

³⁴ Kassim H. "Conclusion: National Co-ordination of EU Policy: Confronting the Challenge". In *The National Coordination of EU Policy*. H. Kassim, B. Guy Peters & V. Wright (eds.). Oxford: University Press, 2000, p.235.

l'enjeu est une ainsi dite révolution du haut en bas, implicite, discrète et graduelle, dans tous les domaines et dans toutes les sphères d'activité.

Le champ de recherche sur l'europanisation. En raison de l'emploi fréquent du terme dans les domaines tels que sciences politiques, relations internationales, sociologie, sociologie politique, études européennes, études comparées, politique comparée, etc., d'une part, et en raison de l'effort des spécialistes de le définir en fonction de certains emplois enracinés ou émergents, d'autre part, son cadre conceptuel s'est élargi et a accumulé des instruments et méthodes appartenant surtout aux sciences politiques ou au champ de la théorie des relations internationales *grosso modo*. Faisons un point sur les pistes qui permettent de traiter le sujet. Les types d'approches repérés le plus souvent sont: pour le terme et le concept – méthodologiques, épistémologiques ; pour le phénomène – philosophique, analytique, empirique. Le champ de l'europanisation s'intéresse à l'évolution de l'effet de la construction européenne, à l'impact de l'intégration européenne et de l'Union européenne sur les domaines, les activités et la dynamique institutionnelle des états visés. Les contextes de son emploi: sphère politique et sociale, communauté académique et de la recherche, multimédia et usage courant. Les discours sont scindés en deux métadiscours: général et de spécialité. Le dernier comporte les types de discours scientifique, juridique, politique, économique, sociologique, journalistique, médiatique, etc. Les grandes étapes du processus d'europanisation: de décision, d'application, d'implémentation, de recherche, d'étude, de mobilité académique, etc. Le processus de l'europanisation implique: un état de pro-europanisme, un cadre fertile, un modèle à adopter. Les domaines de base de son champ de recherche: science politique, études européennes, relations internationales, politique comparée, sociologie, sociologie politique, histoire, droit européen et communautaire, anthropologie, anthropologie politique, études interculturelles, politiques linguistiques et plurilinguisme. Les domaines d'application: europanisation dans un sens géographique, politique, géopolitique, juridique, etc., pour ce qui est de sociologie et en ce qui a trait au droit, à la diplomatie, à l'interculturalité, à l'établissement, à la transcendance macroéconomique, à la macro-/ et micro-économie, etc.

Les approches théoriques sur l'europanisation ne constituent pas d'études proprement scientifiques, elles émanent de l'observation du domaine de la politique sociale, de la sociologie et cadrent avec la théorie

de la science politique et des relations internationales. Malgré le fait que le processus de l'eupéanisation est l'un des paradigmes sociopolitiques des plus influents dans l'histoire contemporaine (surtout depuis le second XXe siècle) et une notion clé dans la théorie de relations internationales (depuis presque trois décennies déjà), la démarche scientifique sur ce phénomène n'est pas rigoureuse. La théorie de l'eupéanisation – quasiment inexistante comme théorie pure – n'a pas un statut d'autorité ou un caractère de système, ni de classifications canoniques. L'historiographie de l'«eupéanisation» est illustrative à ce titre.

Les premières recherches portent sur l'historicité et la dimension philosophique du phénomène ou au mieux sur la conceptualisation de son historicité. Ces études traitent le sujet en lien avec l'Europe – l'action et l'influence de la civilisation européenne et ses valeurs civilisatrices – sous aspects philosophique, analytique ou descriptif. Par exemple, l'article de Hans Kohn, *The Europeanization of the Orient* (1937) pose le problème de l'eupéanisation sous l'angle analytique et philosophique de son contexte historique et de sa situation en diachronie et synchronie, afin de tracer la logique et la perspective³⁵ de ce processus. Côté historique, il estime que depuis son origine en Europe de l'Ouest, ce phénomène de la transformation à plusieurs niveaux est strictement parlant celui de l'adoption et de l'adaptation de la civilisation moderne. L'historien y invoque les phases d'adoption des pays européens et américains des XVIIIe et XIXe siècles. Kohn souligne le mécontentement de l'Orient au sujet du processus d'eupéanisation qui à l'époque signifiait la transformation politique, sociale, économique et intellectuelle en cours dans tous les pays d'Asie et d'Afrique du Nord. Le philosophe et historien juif américain estime, déjà en 1937, que le terme «eupéanisation» (qu'il présentait de paire synonymique avec le terme d'«occidentalisation»: "Europeanization" or "Westernization") englobent des nouvelles formes de pensée et de production et ne sont plus réductibles au rationalisme, à l'individualisme et à l'industrialisme³⁶.

La majorité des études depuis 1990 procèdent à des recherches poussées sur la conceptualisation et la phénoménologie de l'eupéanisation comme processus. Ces démarches abordent

³⁵ Kohn H., *op.cit.*, pp.259-260.

³⁶ *Ibid.*, p.259.

l'eupéanisation en lien avec l'Union européenne – comme principal mécanisme de l'unification et outil de l'intégration européenne – sous son aspect fonctionnel et débouchent sur l'observation et/ou sur une expérience donnée. A titre d'argument, mentionnons les articles scientifiques: *Europeanization in Context: Concept and Theory. Germany, Europe, and the Politics of Constraint* (2003) et *German Unification and the Union of Europe* (1999) de Jeffrey Anderson ou encore l'étude *Norway: changing the model* (1994), de la série *Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State* sous la direction de Mjøset Lars, Cappelen Ådne, Fagerberg Jan, Tranoy Bent Sofus. Or, l'indice du progrès dans les études empiriques ne l'est pas pour sa démarche scientifique. Les études empiriques restent dominantes, comme tendance, nombre et intérêt de recherche. Les exégètes traitent le processus comme développement historique et sociologique des sociétés et institutions européennes ou comme typologie de la conceptualisation du phénomène et du terme dans le contexte de l'unification européenne. Importantes à ce chapitre sont les contributions de Robert Harmsen et Thomas M. Wilson (*Introduction: Approaches to Europeanization*, 2000), de Thomas Risse (*A European Identity? Europeanization and the Evolution of Nation-State Identities*, 2001), de Johan P.Olsen (*The Many Faces of Europeanization*, 2002), de Claudio M. Radaelli, professeur en science politique à l'Université d'Exeter (*Europeanisation: Solution or Problem?*, 2004), de Robert Ladrech (*Europeanization and National Politics*, 2010). L'objet d'étude de chaque recherche envisage des perspectives, approches et aspects divers et met en lumière des empiricités différentes. Claudio Radaelli aborde le problème d'une façon englobante, traitant l'eupéanisation sous son aspect formel, comme organisations, règles, règlements, politiques publiques (*The Domestic Impact of European Public Policy: Notes on Concepts, Methods and the Challenge of Empirical Research*, 2001; *The Europeanization of Public Policy*, 2003), etc., ainsi qu'informel, comme manifestation, modalité pratique, acteurs impliqués. A ce titre, il est encore à mentionner l'ouvrage collectif *Eupéanisation au XXe siècle/Europeanisation in the 20th century. Un regard historique/The Historical Lens* (2012) sous l'édition de Matthieu Osmont, Émilie Robin-Hivert, Katja Seidel, Mark Spoerer et Christian Wenkel³⁷. Dans ce volume les auteurs abordent le phénomène de

³⁷ Vd Osmont, Matthieu. Robin-Hivert Émilie. Seidel Katja. Spoerer Mark. Wenkel Christian

l'eupéanisation en termes de réalités socio-économiques et humaines: par rapport à l'historicité du problème (*Historicising Europeanisation*, Reiner Marcowitz) ou à son écho dans la société et dans la presse écrite (*Europeanisation and Modernity during the «Second Thirty Years War»*. *Discourses on Europe in British and American Print Media, 1914-1945*, Florian Greiner); par rapport aux réalités et problèmes sociaux (*Vers la conclusion de conventions salariales européennes? Le cas de l'industrie chimique en Europe du Nord-Ouest entre 1960 et 1980*, Rémi Devémy) ou concernant les effets et impacts des réalités socio-économiques créés ou imposés (*European Aesthetic Convergence and the Common Market. A Case Study of Cold War East and West Germany*, Katrin Schreiter) et bien sûr visant un des problèmes ardents du domaine de la sociologie contemporaine – la mobilité humaine/les déplacements humains, c'est-à-dire l'immigration (*Labour Migration within the European Economic Community. Debates and Policies in the Destination Cities*, Olga Sparschuh); et aux questions écologiques (*Le «Waldsterben». Convergences et divergences franco-allemandes face à un problème écologique*, Laurent Schmit). Un ouvrage des plus récents c'est *L'eupéanisation: sciences et nouveaux enjeux*, signé par Denis Duez, Olivier Paye et Christophe Verdure, paru en mars 2014. L'un des auteurs, Denis Duez, a contribué à un autre ouvrage collectif *Les modèles sociaux en Europe: quel avenir face à la crise?* publié en 2013, co-auteurs Jean-Luc De Meulemeester, Jean-Christophe Defraigne, Yannick Vanderborcht³⁸.

D'autres études sur le phénomène de l'eupéanisation se penchent sur les dimensions ou mécanismes spécifiques du processus. Invoquons quelques articles ou chapitres dans des ouvrages qui expliquent, décrivent ou mettent en question ces aspects: *Europeanization and the Transformation of the Democratic Polity* (2002) de Jeffrey Anderson; *Eupéanisation et transfert des politiques publiques* (2010) de Sabine Saurugger, professeure de science politique à Sciences Po Grenoble. Il convient d'invoquer les études qui traitent des sous-aspects nuancés dans différents contextes: *The Europeanization of Gender Equality. Policy and*

(dir./eds.) *Eupéanisation au XXe siècle/Europeanisation in the 20th century. Un regard historique/The Historical Lens*. Series: Euroclio - Volume 69, 2012.

³⁸ Vd De Meulemeester Jean-Luc (ed.), Defraigne Jean-Christophe (ed.), Duez Denis (ed.), Vanderborcht Yannick (ed.). *Les modèles sociaux en Europe: quel avenir face à la crise ?* Éditeur: Bruylant, 2013.

Domestic Structural Change (2001), sous l'édition de M. G. Cowles, J. A. Caporaso, T. Risse; *The Europeanization of Pension Arrangements: Convergence or Divergence?* (2002) de Karen M. Anderson; *Mobilité, dialogue, participation. Vers une citoyenneté européenne* (2008) de David Lopez; *L'eupéanisation des services publics* (2011) de Pierre Bauby. L'impact du processus occupe une place centrale dans le champ de recherche, avec des ouvrages, tels que: *Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change* (2001), les éditeurs Maria Green Cowles, James Caporaso et Thomas Risse; *Transnational Policy Diffusion* (2001), les éditeurs Maria Green Cowles, James Caporaso et Thomas Risse; *The national impact of European Union regulatory policy: Three Europeanization mechanisms* (2002) de Knill Christoph et Lehmkuhl Dirk. Le vif intérêt pour le changement en termes d'impact, effet, transformation à différents niveaux et sous différentes formes reste un des sujets les plus fréquentés dans les études européennes relatives à l'eupéanisation, à l'intégration, à la mondialisation et à la modernisation.

Parmi les études comparatives ou contrastives qui opèrent le concept en tandem ou en opposition avec d'autres phénomènes, concepts ou processus, nous pouvons citer: *Globalization and Europeanization: A Conceptual and Theoretical Overview* (2002) et *The European Union, the Soviet Union, and the End of the Cold War* (2006) de Jeffrey Anderson; *Europeanization and Globalization. Politics against Markets in the European Union* (2001) de Daniel Verdier et Richard Breen; l'ouvrage *France and European Integration: Toward a Transnational Polity?* (2001) de Michel R. Gueldry où l'auteur vise l'eupéanisation (Europeanization) en analysant les profondes transformations de l'état français suite à l'intégration de l'Union européenne considéré comme un processus cumulatif et graduel; l'ouvrage *The Domestication of Europe: Contrasting Experiences of EU Membership and Non-membership* (1999); l'ouvrage *L'Europe en action. L'eupéanisation dans une perspective comparée* (2007), sous la direction de Bruno Palier, Yves Surel *et al.* D'autre côté, les articles nuancent des problèmes conceptualisés à titre comparatif dans des études de cas: *The Europeanization of National Administrations: A Comparative Study of France and the Netherlands* (1999) de Robert Harmsen; *Europeanisation and Globalisation: Complementary or Contradictory Trends?* (2000) de Helen Wallace. L'aire thématique s'élargit de manière considérable si nous passons en revue les études sur des préoccupations connexes et des sujets afférents

au processus d'eupéanisation. Citons à titre illustratif quelques ouvrages: *European Integration and Supranational Governance* (1998), les éditeurs Sandholtz Wayne et Alec Stone Sweet; *Regional Integration and Democracy* (1999), éditeur Jeffrey Anderson; *The Federal Future of Europe: From the European Community to the European Union* (2000), Dusan Sidjanski; *Governing the European Union* (2001), Simon Bromley; *The European Union* (2008), Clive Archer; *The European Union* (2008), Duncan Watts; *La Europa que viene: El Tratado de Lisboa* (2011), signé par Francisco Aldecoa Luzarraga et Mercedes Guinea Llorente; *Gouvernanța Uniunii Europene. Abordări actuale* (2013), Oana-Andreea Ion.

Les ressources multimédias sont vraiment riches, quoique disparates, parfois ambiguës, hétérogènes. Toutefois, les documents numériques ou les publications/articles payant(e)s, disponibles sur les sites, portails, blogs, mettent en cause le spectre large de la problématisation de l'eupéanisation. Les aspects fonctionnels sont scindés en sous-aspects qui traitent (a) les principes et modèles: *Policy Transfer and Europeanization: Passing the Heineken Test?* (2000) de Elizabeth Bomberg, John Peterson; (b) les aspects conceptuels et fonctionnels : *Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change* de Claudio M. Radaelli, article publié dans la revue électronique *European Integration online Papers* (EioP, 2000); (c) les mécanismes d'adoption et d'adaptation: *Europeanization and the Mechanisms of Economic Policy Adjustments* (2000) de Vivien A. Schmidt (*European Integration online Papers* 5, 2000); (d) les politiques d'immigration et de citoyenneté dans l'Union européenne: *L'eupéanisation ou l'émergence d'un nouveau «champ politique»: le cas de la politique d'immigration* (2002) d'Adrian Favell, etc.

Les études empiriques émanent un caractère parfaitement interdisciplinaire dans leur approche sur l'eupéanisation comme transformation sociale complexe lors de l'élargissement de l'Union Européenne et de la réunification de l'Europe. Les principaux enjeux des études empiriques depuis 1990 concernent, en premier lieu, la réorganisation approfondie (de la structure) de la société et, en deuxième lieu, le développement politique et son rapport au développement du système institutionnel et du processus de décision. Dans la première phase, il s'agit du trait historique du processus: eupéanisation comme diffusion des valeurs européennes et implémentation du modèle européen d'organisation et de civilisation. Ce processus d'eupéanisation est exercé

hors de l'Europe géographique: des pays d'Amérique (XVIII-XIX), des pays d'Asie et d'Afrique du Nord (XIX). C'est pour cela que le terme «occidentalisation» supplante dans beaucoup de contextes le terme «européanisation». Dans la seconde phase, il s'agit du trait représentatif pour le processus d'européanisation dont la finalité est l'intégration européenne; c'est-à-dire l'européanisation des pays qui appartiennent au concept géographique d'Europe. Ici les termes autour de l'«européanisation» sont «européanisme», «européification», «européisation», etc., or, aucun de la série ne le remplace. En revanche, le syntagme «intégration européenne» se trouve dans la proximité du concept d'«européanisation» et dans certains contextes d'application, depuis 1990, les sens des deux sont confluents. Pour ce qui tient du processus, les études empiriques s'attachent à présenter les évolutions des enjeux économiques, politiques, sociaux, culturels et leur impact sur les rapports entre le progrès économique et le capital culturel, le développement politique et la démocratie, la modernisation et la vie intellectuelle.

Conclusion

La conclusion se décline en deux directions: conceptualisation du terme et du phénomène.

Pour la conceptualisation du terme, notons comme il suit:

1. La plurivalence du terme «européanisation» distingue, selon notre analyse, quatre catégories de base: (1) phénomène courant dans l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire phénomène d'expansion territoriale et d'assimilation culturelle (XVI-XX siècles) qui évoque les côtés géo-historique et civilisationnel dans un premier temps et phénomène d'unification et d'intégration (XX-XXI siècles) qui implique les côtés géo-politique et socio-économique-juridique, dans un deuxième temps; (2) notion clé de l'intégration européenne en tant que processus de profonde transformation politique, sociale, économique et intellectuelle; (3) concept-phare de la construction et de l'unification européenne en tant que modèle implicite de la gouvernance européenne; (4) champ émergent de recherche dans la théorie des relations internationales et ensembles des études empiriques réunies sur la phénoménologie de l'Union Européenne.

2. Dans une perspective taxonomique, le terme européanisation réunit trois paliers sémantiques: conceptuel, contextuel et symbolique. Au premier niveau se réunissent les significations à fonction dénotative qui explicitent les sens historiques du terme et/ou les sens stables,

fondamentaux et généralement attribués au terme dans les études de spécialité. Au deuxième niveau se regroupent les sens à fonction connotative, les sens dans les contextes donnés, selon les aspects sous lesquels le terme est traité dans telle ou telle étude. Le troisième niveau comporte les sens symboliques, relatifs et mêmes les apocryphes.

3. Les quatre phases primordiales dans la reconstitution de l'ascendance de l'évolution des sens historiques du terme «européanisation» sont: (1) expansion (colonisation); (2) occidentalisation (assimilation); (3) construction européenne (unification et intégration à l'intérieur) et (4) élargissement de l'Union Européenne (intégration à l'extérieur).

4. Les sens historiques du terme, regroupent trois traits essentiels, selon Hans Kohn: la pénétration sociale, la modernisation, l'adoption du modèle européen. La formulation de la notion d'«européanisation» se présente comme un travail difficile, vu la diversité des aspects ayant trait au phénomène de l'europanisation, d'un côté, et l'effort des spécialistes-lexicographes de tout couvrir, de l'autre côté.

5. Les dimensions philosophique et fonctionnelle du terme distinguent la matérialisation et la conceptualisation de l'europanisation en tant que phénomène et processus, respectivement.

Pour la conceptualisation du phénomène, il est à ponctuer comme il suit:

1. Nous constatons que l'aspect fonctionnel de l'europanisation relève un macro-processus des changements dans la structure de la société du haut en bas, d'obédience politique, déclenchés à plusieurs niveaux de gouvernance par une décision au niveau européen.

2. Pour synthétiser, réitérons qu'il y a deux manifestations de l'europanisation.

3. Dans une perspective diachronique, l'europanisation s'est montrée comme un phénomène historique d'extension territoriale et de pénétration civilisationnelle de l'Europe (= concept géographique) vers l'extérieur de son espace d'origine.

4. Dans une perspective synchronique, l'europanisation est un processus politique de renforcement intérieur du haut en bas de la gouvernance européenne et s'allie au processus de l'intégration européenne qui est de bas en haut pour révéler l'Union Européenne en tant que concept pratique, puis concept politique (Traité de Maastricht), et en

définitive, comme concept politique et juridique (Traité de Lisbonne) d'une Europe géopolitique et diplomatique.

5. Le champ de recherche de l'europanisation est relié aux domaines des sciences politiques, relations internationales, sociologie politique, études européennes. Les approches sont: pour le terme et le concept – épistémologique et méthodologique; pour le phénomène et le processus – philosophique, analytique, empirique, pragmatique.

6. Dans une perspective transdisciplinaire, pour concéder les approches déjà repérées – étymologique, lexicographique, historico-linguistique, historiographique, aux éléments de science politique, politique comparée et de sociologie politique –, nous concluons que les deux manifestations du phénomène de l'europanisation témoignent les deux grandes métamorphoses: «europanisation» aux sens historiques (= colonisation/expansion européenne, occidentalisation), quand le processus crée le terme, du XVI^e siècle au XIX^e siècle, et quand le concept dicte le processus, XX^e siècle et le tournant du XXI^e siècle. Par *le processus crée le terme* nous invoquons le fait historique d'expansion/extension territoriale, pénétration sociale et adoption/assimilation de l'europanité qui s'est reflétée à la suite dans les concepts d'«europanisation», «occidentalisation», «indo-europanisation». Par *le concept dicte le processus* nous faisons référence à une idée d'Europe unie – de construction européenne, renforcement intérieur de son espace géopolitique – qui se matérialise dans l'Union Européenne et conflue avec des termes comme l'«intégration européenne», «europanification».

L'europanisation est l'un des paradigmes sociopolitiques des plus influents dans l'histoire contemporaine et l'un des systèmes politiques des plus contingents et dynamique sur l'arène des relations internationales. A titre d'illustration distinctive, nous spécifions que ce paradigme sociopolitique représentatif est composé par deux paradigmes phénoménologiques intrinsèques que nous avons surnommés *de l'Europe* et *pour l'Europe*. Le premier paradigme – *de l'Europe* – a un caractère diachronique dominant, émane de l'aspect philosophique et représente le concept de l'«europanisation» en tant que phénomène. Le deuxième paradigme – *pour l'Europe* – nuance la dimension synchronique, découle de l'aspect fonctionnel et reflète le concept pluri-vectoriel de l'«europanisation» en tant que processus. *De l'Europe* est la phase historique de l'europanisation qui relève l'état de ce que l'Europe est. *Pour*

l'Europe est la phase actuelle de l'europhéanisation qui traduit le processus de ce que l'Europe veut être. Si dans le premier cas nous prenons acte de l'intérêt expansionniste de la civilisation européenne, de la volonté de se faire diffuser et implanter au-delà de ses limites, dans le second cas nous découvrons la vocation communautaire de cette civilisation, de se faire organiser dans ses limites. Ces deux manifestations traduisent les dimensions philosophique, axiologique, anthropologique et civilisationnelle dans le premier cas, et les dimensions fonctionnelle, politique, juridique et sociale dans le second cas. Les deux mettent en place les modèles paradigmatiques des deux Europe: l'Europe-réalité et l'Europe-projet. Respectivement: la première est l'Europe géographique, culturelle et historique; la deuxième est l'Union Européenne, l'entité géopolitique à vecteur d'unité où l'ancienne communauté des cultures/civilisations veut transgresser en communauté de l'espace politique unitaire. Ce qui est évident donc c'est que les deux paradigmes phénoménologiques intrinsèques de l'europhéanisation – *de l'Europe* et *pour l'Europe* – conjuguent *l'Europe des frontières* nationales avec *l'Europe à une frontière*. L'avenir portera plus de lumière à ce sujet ambigu et en plein déroulement pour dévoiler le choix des citoyens *de l'Europe* et des frontières différentes ou *pour l'Europe* à une frontière partagée et valorisée.

Bibliographie:

1. Andersen S., Eliassen K. (eds). *Making policy in Europe. The Europification of national policy-making*. London: Sage, 1993.
2. Börzel Tanja A. *How the European Union Interacts with its Member States*. Editor: Oliver Treib. Associate Editor: Gertrud Hafner. Department of Political Science, Institute for Advanced Studies (IHS), No. 93, 2003.
3. Börzel Tanja A. "Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanisation in Germany and Spain." In *Journal of Common Market Studies* 37 (4), 1999, p.573–596.
4. Bouffartigue Jean, Delrieu Anne-Marie. *Trésors des racines grecques*. Editeur(s): Belin, Collection: Le français retrouvé, Date de parution: 17/11/2008, 316 pages.
5. Cowles Maria Green (Editor), Caporaso James (Editor), Risse Thomas (Editor). *Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change* (Cornell Studies in Political Economy) Paperback. Cornell University Press. 1st edition February 22, 2001, 282 pages.

6. *Dictionnaire Hachette Encyclopédique*. Christian Travers (dir.), Jean-Pierre Mével (réd.), Cécile Jeanne (réd.), Agnès Mercier (réd.). Paris: Hachette, 1997, 2029 pages.
7. De Meulemeester Jean-Luc (ed.), Defraigne Jean-Christophe (ed.), Duez Denis (ed.), Vanderborght Yannick (ed.). *Les modèles sociaux en Europe: quel avenir face à la crise?* Éditeur: BRUYLANT, 2013.
8. *Dictionnaire de langue française. Larousse en ligne*. Version 2011. Ressource disponible en-ligne; documents consultés le 15 octobre 2013.
9. Kohn Hans. "The Europeanization of the Orient." In *Political Science Quarterly*, Vol. 52, No. 2, Juin, Ed. The Academy of Political Science, 1937, pp. 259-70.
10. Héritier Adrienne, Kerwer Dieter, Knill Christoph, Lehmkuhl Dirk, Teutsch Michael, Douillet Anne-Cécile, *Differential Europe. The European Union Impact on national Policymaking*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, Governance in Europe Series, 2001.
11. *Internaute. Dictionnaire de la langue française l'Internaute*. L'internaute.com, numéro 1 des sites d'actualité en France. Ressource disponible via URL: <http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/europeanisation/>; document consulté le 15 octobre 2013.
12. Jacquot Sophie, Woll Cornelia. "Usage of European Integration – Europeanisation from a Sociological Perspective//1.1. Research on Europeanisation." In *European Integration online Papers (EIoP)* Vol. 7, N° 12, 2003.
13. Kassim H. "Conclusion: National Co-ordination of EU Policy: Confronting the Challenge". In *The National Coordination of EU Policy*. H. Kassim, B. Guy Peters & V. Wright (eds.). Oxford: University Press, 2000.
14. Ladrech Robert. *Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France*. Article first published online: 28 JUN 2008. DOI: 10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x. In *JCMS: Journal of Common Market Studies*. Volume 32, Issue 1, pages 69–88, March 1994.
15. Ladrech Robert. *Europeanization and National Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
16. Lequesne Christian. Smith Andy. «Union européenne et science politique: où en est le débat théorique?» In *Cultures & Conflits*, Interpréter l'Europe, n°28, 1997, pp.7-31.
17. Mjøset Lars. «Les significations historiques de l'eupéanisation.» In *L'Année de la régulation*, vol. 1, 1997, p. 85-127.

18. Osmont, Matthieu. Robin-Hivert Émilie. Seidel Katja. Spoerer Mark. Wenkel Christian (dir./eds.) *Européanisation au XXe siècle/Europeanisation in the 20th century. Un regard historique/The Historical Lens*. Series: Euroclio - Volume 69, 2012.
19. Radaelli Claudio. "The Europeanization of Public Policy." In *The Politics of Europeanization*. Featherstone K., Radaelli C. (dir.). Oxford: Oxford University Press, 2003.
20. Robert (ed.). *Petit Robert. Dictionnaire de la langue française*. Rédaction dirigée par Alain Grey. Le Robert micropoche. 1988, réimpression 1995, Paris: Dictionnaires Le Robert, 1995.
21. *Theorizing about European Integration*. Ressource disponible via URL: <http://eiop.or.at/eiop/texte/2003-012#f1>; document consulté le 15 octobre 2013.
22. Weber Max. *The Theory of Social and Economic Organization*, translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons. Edited with an introduction by Talcott Parsons. New York: Free Press, 1947.
23. Zimmer Stefan. "On Indo-Europeanization". In *Journal of Indo-European Studies*, Vol. 18, No. 1/2, (Proceedings Dublin, 1989, part II, ed. E. Polomé), 1990, pp. 141-155.

Copyright©Carolina DODU-SAVCA

Repercusiunile negocierii și semnării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra relațiilor moldo-ruse

Lector univ. drd. Nicolae AFANAS

n.afanas@yahoo.fr

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The European interaction in the Republic of Moldova has become both a disseminated and a cotroversial. The debates initiated on this subject have been mainly based on the possibility of a state to join the EU, even if it is about a small and economically troublesome country. The governments have tackled differently the possibility of European integration of the Republic of Moldova since the Partnership and Cooperation Agreement. At present the European integration represents just an element of the current leaders' oratory, used not to strain even more the relations with European institutions that is at the same time a bond for the potential financial aid from the EU. The choice between the option of the Republic of Moldova in joining the European Union and the alternative option of cementing the relations with the Russia-Belarus-Kazakhstan Customs Union has become one of the distinct breakingline on Moldovan political arena.

Keywords: regionalization, integration, national interest, interdependence, European Union (EU), Association Agreement, Russian Federation.

La 27 iunie 2014, Uniunea Europeană și Republica Moldova au semnat un Acord de Asociere, care include o Zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC), care se aplică provizoriu din septembrie 2014. Începând din aprilie 2014, Republica Moldova a fost primul partener al Uniunii Europene care a beneficiat de un regim de călătorii fără viză. Mai multe sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au călătorit deja fără viză în spațiul Schengen. Ajutoarele acordate de către UE Republicii Moldova în cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV) au crescut, de asemenea, în mod semnificativ, de la 40 milioane EUR în 2007 la 131 milioane EUR în 2014. De îndată ce Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova, Rusia a introdus o serie de măsuri care vizează importurile provenite din Republica

Moldova și a retras țării preferințele comerciale din cadrul Acordului de Liber Schimb al Comunității Statelor Independente (CSI ALS).

Problema regiunii separatiste Transnistria rămâne majoră pentru Republica Moldova, cea dintâi declarându-și unilateral independența față de Republica Moldova. Deși negocierile oficiale având ca obiectiv soluționarea conflictului au fost reluate în noiembrie 2011, reuniunile - două în 2014 și una în 2015 - au avut rezultate minime. De facto, ZLSAC nu se aplică Transnistriei. Autoritățile transnistrene au fost invitate să participe în calitate de observatori la negocierile privind ZLSAC, dar nu și-au exprimat niciodată dorința de a lua parte la discuții. Cu toate acestea, UE a acordat preferințe comerciale autonome și regiunii separatiste până la 31 decembrie 2015. Cu doar două zile înainte de summit-ul extraordinar Republica Moldova – Uniunea Europeană de la Bruxelles, Rusia a avertizat că va introduce „măsuri de protecție” dacă se va dovedi că Acordul de Asociere va fi semnat vineri între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, aflat la 9 mai 2014 la Tiraspol, a precizat că vor avea de suferit în special moldovenii care lucrează în Federația Rusă. Despre posibile provocări de după semnarea Acordului de Asociere, în Transnistria și Găgăuzia, se vorbește de mai mult timp.¹

Acordul de Asociere nu conține prevederi anti-rusești, analizele efectuate de mai mulți experți demonstrează clar acest lucru. Din contra, acest acord creează premise pentru intensificarea cooperării politice și economice atât cu statele membre ale Uniunii Europene, cât și cu cele din afara ei. Acordul este înțeles altfel de anumite cercuri din conducerea Federației Ruse, care percep asocierea Republicii Moldova la UE ca o amenințare la adresa intereselor Federației Ruse în regiune. Tensionarea relațiilor între Republica Moldova și Federația Rusă poate fi cauzată doar de către Federația Rusă, fiind o dovadă a intenției Federației Ruse de a îngrădi interesele naționale ale Republicii Moldova și de a menține Republica Moldova în sfera sa de influență. Evenimentele din Ucraina demonstrează că problema nu este în Acordul de Asociere, ci în ambițiile Rusiei de a menține controlul în regiune.² Dimpotrivă, Acordul de Asociere creează condițiile

¹ V. Vitu Ce înseamnă Acordul de Asociere cu UE pentru Republica Moldova // http://www.romaniantribune.net/a6586_Ce_inseamna_Acordul_de_Asociere_cu_UE_pentru_Republica_Moldova.aspx (vizualizat la 2 martie 2017).

² Experți occidentali se arată sceptici privitor la șansele de aderare a Moldovei la UE.

necesare pentru reîntregirea pașnică a Moldovei – populația din stânga Nistrului care deține pașaport biometric eliberat de Republica Moldova, deja se bucură de anularea regimului de vize. Precum și companiile din regiunea transnistreană au beneficiat de regim favorabil pentru exportul în UE (în prezent, 45% din exporturile acestei regiuni sunt direcționate pe piața UE), iar pe viitor ar putea beneficia și de accesul liber al bunurilor pe piața UE dacă se conformează standardelor europene. În cele ce urmează, vom studia cele mai răspândite mituri din presa rusă și cea pro-rusă din Moldova despre urmările semnării Acordului de Asociere pentru Republica Moldova, încercând să explicăm realitatea politică și inexistența fundamentului logic al miturilor.

Moldova, împărțită în malul drept și malul stîng, a revenit în atenția presei străine. Pe fonul luptelor diplomatice și a confruntării acute în jurul situației din Ucraina și anexării Crimeii la Rusia, au fost reluate discuțiile despre Transnistria și relațiile moldo-ruse. Acest fapt, probabil, a provocat și accelerarea pregătirii semnării de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Despre poziția Rusiei în toate aceste subiecte, într-un interviu pentru Irina Astahova, a relatat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametșin. Rusia vorbește despre altceva: trebuie de obținut o înțelegere „la mal din timp” – ce impact va avea acest Acord asupra relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova? Ce impact va avea asupra relațiilor Moldovei cu țările CSI în cadrul zonei de liber schimb? Trebuie să vorbim despre aceasta, să discutăm, dar să nu punem partenerii în fața faptului împlinit. După semnare va fi mai greu să ajungem la o înțelegere.³

În realitate, decizia de semnare a unor sau altor acorduri internaționale este prerogativa exclusivă a statelor suverane și nimeni nu poate să conteste acest drept al Republicii Moldova. Însă, deoarece Rusia și Moldova au un volum semnificativ al relațiilor comercial-economice, pe care țările noastre nu doresc să-l piardă, considerăm că ar fi mai rațional să discutăm în prealabil despre eventualele consecințe ale semnării acestui Acord dintre Moldova și UE pentru relațiile moldo-ruse. O asemenea analiză, în baza informației complete și într-un format convenit prealabil de ambele

http://www.deca-press.net/?cat=info_europa&pid=112#112 (vizualizat la 12 martie 2017).

³ Farit Muhametșin, Divizarea țărilor europene în „ai noștri” și „ai voștri” nu va aduce nimic bun // http://www.noi.md/md/print/news_id/38591(vizualizat la 15 martie 2017).

părți, nu a fost efectuată până în prezent, iar semnarea Acordului este accelerată. O întrebare firească: Dacă Acordul va avea, totuși, un impact negativ asupra cooperării moldo-ruse, nu poate oare iarăși, în rezolvarea problemelor, să fie dată vina pe altcineva?

Subliniez, Rusia nu împiedică cooperarea Moldovei cu țările Uniunii Europene. Mai mult, UE este primul partener comercial al țării noastre după volumul tranzacțiilor, iar pentru Rusia întărirea relațiilor de prietenie și cooperare în spațiul european constituie o prioritate. Dar considerăm incorectă trasarea unor linii de separare în Europa – împărțirea continentului în „ai noștri” și „ai voștri”. Iar tocmai acest lucru se întâmplă acum, când unele țări, care, posibil, au o dorință sinceră de a dezvolta relații de cooperare pe toate direcțiile, inclusiv cele tradiționale, sunt puse de Bruxelles în fața unei alegeri false „sau –sau”.⁴ Realitatea geopolitică este de așa natură încât Europa nu mai este centrul politicii mondiale. Ea este nevoită să lupte pentru interesele sale într-un mediu concurențial. Și ea ar putea fi mai puternică, dacă ar tinde să unească potențialul tuturor țărilor de pe continent. Conducerea țării noastre a venit în repetate rânduri cu ideea armonizării integrării europene și eurasiatice. Anume în acest context noi vedem perspectivele pentru sporirea cooperării dintre Rusia și Uniunea Europeană, inclusiv ținând cont de legăturile strânse ale țărilor Parteneriatului Estic și cu țara noastră, și cu UE. Însă, avansarea în această direcție este împiedicată de stereotipuri. Sperăm că moștenirea „războiului rece” va fi depășită cu timpul.

Odată cu venirea la putere în Republica Moldova în 2009, a Alianței pentru integrare europeană, drumul către integrarea europeană a devenit opțiunea principală a politicii externe a țării, direcție care nu este, însă, în concordanță cu dorințele Rusiei. Eforturile moldovenești au culminat cu parafarea la Vilnius a Acordului de Asociere (AA) în noiembrie 2013 și ulterior, cu semnarea acestuia, la 27 iunie 2014 și cu ratificarea acestuia în parlamentul moldovean. Premierul moldovean, Iurie Leancă, declara la data semnării: „Știm cât este de exigent acest drum, însă nu avem nici un dubiu legat de determinarea noastră. Mulțumim pentru solidaritate și ajutor. Cred cu tărie că vom merge înainte și nu înapoi. Integrarea europeană ne va face mai puternici. În toamnă trebuie să arătăm că ne-am rupt de trecut și am

⁴ *Percepții, Mituri, Mesaje, Recomandări privind Asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană*, Chișinău: IPP, 2014. p. 8-12.

ales viitorul”.⁵ „Avem cu C.S.I. un acord similar cu cel pe care îl vom semna mâine cu U.E.: un acord de liber schimb. Nu văd nici un motiv pentru care ar trebui să schimbăm ceva. Pornim de la faptul că zona de liber schimb cu U.E. coincide în totalitate cu normele de comerț liber din cadrul C.S.I., având în vedere că aceste două elemente se bazează pe principiile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)”.

Republica Moldova este membră CSI și beneficiază de un acord de liber schimb asemănător celui semnat cu Uniunea Europeană. Pe parcursul negocierilor pentru semnarea AA, precum și imediat după semnarea acestuia, liderii de la Moscova s-au arătat circumspecți asupra acestei decizii și au semnalat în repetate rânduri că un astfel de acord va determina revizuirea relațiilor economice dintre cele două state. „Odată ce AA este ratificat, ei ar trebui să înțeleagă că este creat un cadru legal complet diferit pentru relațiile cu Uniunea Vamală și Federația Rusă” afirma prim-ministrul guvernului rus, Dmitri Medvedev. De asemenea, acesta își exprima îngrijorarea că prin intermediul acestui nou acord de liber schimb și a celui deja existent cu C.S.I. produsele europene vor fi exportate prin intermediul Moldovei în spațiul Uniunii Vamale. Trimisul special al președintelui Putin pentru soluționarea conflictului din Transnistria, Dmitri Rogozin își exprima nedumerirea în legătură cu intențiile Moldovei, argumentând că atât timp cât există 700.000 de lucrători moldoveni în Rusia care contribuie semnificativ la bugetul Republicii Moldova nu i se părea firească decizia de a semna AA cu Uniunea Europeană și nu cu Uniunea Vamală sau Uniunea Eurasiatică.⁶

Tot acesta anunță că astfel de decizii vor determina Rusia să reacționeze și să regândească relațiile dintre cele două state. Într-un interviu acordat pentru emisiunea „Vesti v subbotu s Sergeem Brilyovim”, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov afirma că principala preocupare pentru Moscova nu este să încerce să distrugă beneficiile de care se vor bucura

⁵ Moldova's Foreign Policy and the Prospects for Russian-Moldovan Relations // <http://carnegie.ru/2010/05/27/moldova-s-foreign-policy-and-prospects-for-russian-moldovan-relations/ajhi> (vizualizat la 17 martie 2017).

⁶ Republica Moldova, Ucraina și Georgia au semnat vineri acordul de liber schimb cu UE. Premierul Leancă: Asocierea la UE și liberul schimb cu CSI nu ar fi incompatibile // <http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17562896-republica-moldova-semneaza-vineri-acordul-liber-schimbpremierul-leanca-asocierea-liberul-schimb-csi-nu-incompatibile.htm> (vizualizat la 21 martie 2017).

țările semnatare ale acordului de liber schimb, ci să înțeleagă dacă și în ce măsură aceste acorduri cu Uniunea Europeană afectează restul țărilor care alcătuiesc spațiul de liber schimb al C.S.I. Acesta a adăugat că, deși Rusia a invitat țările semnatare la consultări privind adaptarea politicilor economice conform noilor realități, reacția acestora a fost una tardivă. Ministrul de externe avertiza, de asemenea, asupra problemei care se ridică în legătură cu modul în care vor reacționa piețele țărilor semnatare, în contextul în care piața moldovenească va fi invadată de produse competitive europene și că există riscul ca produsele autohtone, mai puțin competitive, să inunde piața Uniunii Vamale formate din Rusia, Belarus și Kazahstan.⁷ Prin astfel de intervenții, oficialii ruși încercau să semnaleze dezacordul Rusiei față de decizia Republicii Moldova de a semna AA și să scoată în evidență avantajele de care această țară beneficiază deja și de care ar putea beneficia în continuare în cadrul unor proiecte integraționiste rusești. Semnarea acordului, care în opinia liderilor ruși ar afecta interesele Rusiei, o va determina pe ultima să înlăture avantajele economice de care beneficiază Republica Moldova. Reacția Rusiei nu a întârziat să apară, iar la 21 iulie 2014, au fost impuse interdicții pentru importul de fructele din Republica Moldova și taxe vamale pentru 19 categorii de produse: vin, carne, zahăr, mobilă, etc. Aceste taxe au abrogat avantajele comerciale de care beneficia Moldova anterior semnării acordului cu Uniunea Europeană. Restricțiile impuse au lovit dur în economia moldovenească, fermierii fiind cei mai afectați de pierderea pieței de desfacere a Rusiei. La scurt timp după impunerea restricțiilor comerciale, Rusia dorind să profite de situația creată economiei moldovenești, a încercat să întoarcă parcursul european al Republicii Moldova și să o readucă în vechea familie eurasiatică. Într-un interviu televizat, Dmitri Rogozin le reamintește moldovenilor că Rusia este gata să îi reprimească dacă aceștia se vor întoarce către Rusia: „Toate problemele pot fi rezolvate. Nu trebuie să aruncați vina pespinarea noastră. Așteptăm, chiar și mâine, delegația oficială guvernamentală a Republicii Moldova. Să ia toate măsurile necesare, să se întoarcă spre Rusia și Uniunea Vamală și atunci vom deschide toate frontierele pentru produsele moldovenești”.

⁷ Interview given by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to the programme “Vesti v subbotu s Sergeem Brilyovim” // http://mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/2729B161F336D8B844257CAD00579575?OpenDocument (vizualizat la 29 martie 2017).

Cea mai complexă problemă a Republicii Moldova este reprezentată de cele două republici autonome de pe teritoriul acesteia - Transnistria și Găgăuzia. Rusia a susținut constant acțiunile separatiste ca obstacole pentru integrarea europeană a Moldovei, surprinde cel mai bine această situație comentând în contextul semnării A.A.: „În aceste condiții, apar cel puțin două întrebări: continuă să insiste Chișinăul în privința reintegrării Transnistriei în Republica Moldova sau ce e de făcut cu Găgăuzia, care încă din ianuarie a decis prin referendum că, în cazul în care Republica Moldova se integrează în UE, atunci regiunea autonomă iese din componența țării.” Negocierile pentru soluționarea conflictului transnistrean care au loc în formatul 5+2 par a se îndrepta într-o direcție nedorită pentru Chișinău. Atât oficialii ruși, cât și liderii republicii nerecunoscute acuză guvernul de la Chișinău că decizia de a semna Acordul de Asociere a fost luată fără a lua în calcul dorințele transnistrenilor. Ministrul de Externe al Rusiei a invocat faptul că Transnistria, conform Memorandumului semnat între Chișinău și Tiraspol în 1997, are dreptul de a-și dezvolta independent politica externă, fapt care nu este posibil după semnarea AA iar majoritatea transnistrenilor dorește orientarea către Federația Rusă.

Dmitri Rogozin declara, în urma unei discuții avute cu Evgheni Șevciuc, liderul de la Tiraspol, că Moldova, prin decizia de a semna A.A.⁸ fără a lua în considerare dorința poporului de peste Nistru “încalcă drepturile fundamentale ale locuitorilor din Transnistria, cum ar fi dreptul la viață și dreptul la prosperitate economică”. Mai mult decât atât, oficialii ruși cât și reprezentanții Tiraspolului acuză nefundamentat Republica Moldova că încearcă, prin presupuse constrângeri economice, blocarea trecerii frontierelor. De asemenea, ministrul de externe Sergei Lavrov califică acțiunile Moldovei ca fiind de neacceptat pentru Tiraspol și că, prin acestea, sunt lezate drepturile cetățenilor transnistreni, precum libertatea de mișcare, tranzit sau alte activități. Redactorul revistei „Rusia în Politica Globală”, Fiodor Lukianov, membru al Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare a Rusiei, precizează că Transnistria încercă să mențină protectoratul Rusiei. Din declarațiile „președintelui” Transnistriei reiese că varianta pe care o au în calcul și pe care doresc să o propună Chișinăului prin

⁸ Д. Рогозин, Молдавия и Украина «пытаются насилловать» Приднестровье Экономически, 04.07.2014// <http://www.km.ru/world/2014/07/04/situatsiya-vokrug-pridnestrovyia/744138-rogozin-moldaviya-i-ukrainapytayutsya-nasil> (vizualizat la 27 martie 2017).

intermediul formatului 5+2 este aceea a unui „divorț civilizată”. Este posibil ca această variantă să fie susținută de Rusia ca o ultimă mișcare în cazul în care nu reușeste să oprească parcursul european al Republicii Moldova.

Având în vedere că Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată la reuniunea șefilor de stat și de guvern a unui summit NATO, iar drumul său către Uniunea Europeană pare destul de hotărât, ne putem aștepta ca Transnistria să alunece într-un conflict asemănător celor din Georgia și Ucraina. Van Rompuy a declarat că "nimic, în acord, nu este susceptibil să afecteze Rusia". Acordul "este pozitiv, nu este îndreptat împotriva cuiva", a subliniat președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Poroșenko a semnat a doua parte a Acordului de Asociere, cea de ordin comercial, care vizează în principal ridicarea principalelor bariere vamale dintre Ucraina și statele membre UE. Prima parte, de ordin politic, a fost semnată în martie de către premierul Arseni Iașeniuk. Semnarea documentului a fost prevăzută inițial în noiembrie 2013, dar fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici s-a răzgândit și a preferat să se orienteze către Rusia pentru a obține un ajutor economic. Această decizie a antrenat mișcarea de contestare care a condus la destituirea sa, urmată de anexarea Crimeii de către Rusia și insurecția separatistă prorusă din estul țării.

Rusia a avertizat că va adopta "măsuri de protecție" în cazul în care se va dovedi că Acordul de Asociere dăunează economiei ruse. UE afirmă că Rusia are numai de câștigat de pe urma modernizării economiilor vecinilor săi. Acordul de Asociere, fără precedent în istoria UE, vizează o cooperare largă, în schimbul angajamentului celor trei țări față de statul de drept și lupta împotriva corupției. Încercările de a forța Ucraina să aleagă între Rusia și Uniunea Europeană (UE) au împins această țară la "scindare", a apreciat vineri președintele rus Vladimir Putin după semnarea de către Kiev, Chișinău și Tbilisi a unor acorduri "istorice" cu UE. "Încheierea unui acord atât de serios ține, desigur, de suveranitatea fiecărui stat", a declarat Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe. Dar "consecințele acordului semnat de Ucraina și Republica Moldova vor fi fără nici o îndoială grave", a subliniat el. "Este important ca semnatarii documentului să înțeleagă că acesta are consecințe nu doar asupra relațiilor cu UE, ci și cu alte state partenere, inclusiv Rusia, în condițiile în care Ucraina și Republica Moldova au încheiat Acorduri de liber schimb în cadrul CSI (Comunitatea Statelor Independente)", a adăugat adjunctul ministrului rus de Externe. Kremlinul a

reafirmat, la rândul său, că Rusia va adopta măsuri pentru a-și apăra economia, "imediat ce vor apărea" semnele unor consecințe negative. La rândul său, comisarul Hahn a precizat că Uniunea Europeană este preocupată de situația din Moldova, agravată inclusiv de evoluțiile și riscurile crizei din regiune. Totodată, oficialul european a menționat că UE continuă a fi principalul partener de dezvoltare pentru Republica Moldova, sprijinind procesul prin care se realizează Acordul de Asociere prin programe de asistență, un exemplu elocvent în acest sens fiind Misiunea Consilierilor de Nivel Înalt, prezentă în Republica Moldova din 2010, și care va fi extinsă și consolidată începând cu anul 2016, pentru un nou mandat de doi ani.⁹ Întrevederea celor doi oficiali a avut loc în contextul celei de a șasea reuniuni informale a miniștrilor de Externe din cadrul Parteneriatului Estic.

La scurt timp după ce Acordul de Asociere a fost ratificat de ultima țară membră UE, fostul premier, Iurie Leancă a scris pe pagina sa de Facebook că în pofida crizei interne în care a ajuns Republica Moldova, prin decizia de joi, Uniunea Europeană își reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al țării. „Acest fapt mă bucură, deoarece am depus eforturi mari pentru ca acest Acord să fie semnat și realizat. În ultimul an, am fost martori la mai multe derapaje, care ar putea să ne arunce în trecut. Cred cu tărie că doar prin realizarea angajamentelor din Acordul de Asociere cu UE ne putem croi o cale sigură pentru modernizarea țării”, a scris Leancă. Președintele parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu, și Serghei Narâșkin, președintele Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), au convenit asupra relansării dialogului interparlamentar moldo-rus, cu ocazia vizitei oficialului moldovean la Sankt-Petersburg, la reuniunea Consiliului Adunării Interparlamentare a CSI (Comunitatea Statelor Independente), potrivit presei din Chișinău. Cu această ocazie, Andrian Candu a declarat că Republica Moldova este pregătită să discute cu Federația Rusă toate aspectele sensibile legate de crearea zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană. „Luând în considerare factorul timp și ratificarea acestui document de către legislativul moldovean și viitoarea ratificare de către Parlamentul Uniunii Europene, va trebui să luăm o decizie în timpul cel mai apropiat”, a menționat șeful executivului rus.

⁹ V. Saca, S. Cebotari, „Republica Moldova între interesul național și vocația proeuropeană” // Moldova și Lumea, nr. 2, 2014.

Medvedev a argument că mecanisme pentru astfel de măsuri sunt prevăzute în actele normative ale Uniunii Vamale (Rusia, Belarus și Kazahstan) și ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). „Firește, astfel de chestiuni trebuie să fie rezolvate pe calea discuțiilor cu partenerii noștri din Uniunea Vamală”, a mai spus premierul rus. În acest context, Dmitri Medvedev a subliniat că „aceasta va afecta în cel mai grav mod posibil relațiile comercial-economice ale Republicii Moldova cu alți membri ai relațiilor internaționale, inclusiv Uniunea Vamală, precum și statele semnatare ale Tratatului privind zona de liber schimb cu țările CSI”.

În virtutea acestui acord, Republica Moldova va trebui în mod accelerat să pună în aplicare reglementările și standardele europene, care diferă de normele rusești și regulile Uniunii Vamale, a atras el atenția, apreciind că este posibil ca produsele europene să fie reexportate în spațiul Uniunii Vamale sub nume de marcă moldovenești. „Ar putea să existe și alte consecințe, pe care astăzi nu le simțim”, a mai spus Medvedev.

Vladimir Putin, presedintele Federației Ruse, a declarat, în cadrul unui summit al Comunității Statelor Independente organizat la Minsk, că apropierea Republicii Moldova de UE va afecta relațiile economice pe care această țară le are cu Rusia. Putin a criticat Moldova, deoarece nu răspunde apelurilor Moscovei pentru desfășurarea unor consultări pe această temă.¹⁰ Vorbind în cadrul summitului Comunității Statelor Independente, la care a luat parte și președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti, liderul de la Kremlin a opinat că acordul de asociere al Republicii Moldova cu UE ar putea afecta legăturile economice dintre Rusia și Moldova. Putin a subliniat că implementarea porțiunii privind schimburile economice libere ale acordului UE-Ucraina a fost amânată până pe 31 decembrie 2015 ca urmare a consultărilor intense cu UE și Ucraina. Liderul rus a admonestat Chișinăul pentru că nu a răspuns "numeroaselor apeluri" ale Moscovei de a se angaja în astfel de consultări. În această situație, a adăugat el, este necesar să se ia în considerare toate riscurile posibile pentru protejarea pieței Federației Ruse, în special a pieței de produse agricole.¹¹ Rusia va lua măsuri pentru

¹⁰ Vladimir Putin, Acordul de Asociere al Moldovei cu UE ar putea afecta legăturile economice dintre Rusia și Moldova // <http://revista22.ro/48579/>.html (vizualizat la 7 martie 2017).

¹¹ Mituri despre Acordul de Asociere UE-RM și Zona de Comerț Liber Cuprinzător și aprofundat RM-UE// <http://infoeuropa.md/ue-rm/mituri-despre-acordul-de-asociere->

protejarea pieței sale și în cazul asocierii Georgiei și Ucrainei la UE, a afirmat premierul rus, indicând că în cazul acestora două volumul de măsuri va fi apropiat de cel adoptat în cazul Republicii Moldova. Consiliul Uniunii Economice Eurasiatice urmează să examineze la 16 iulie posibile măsuri de protecție în ceea ce privește relațiile comerciale cu Republica Moldova, a declarat, în finalul reuniunii, prim-vicepremierul Igor Șuvalov.

Președintele rus Vladimir Putin a trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru a cere o revizuire a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Ucraina, ceea ce Bruxellesul a exclus vineri, cu excepția faptului în care acest lucru va fi cerut de Kiev, relatează AFP.

Președintele CE, Jose Manuel, Barroso "a primit o scrisoare de la președintele Putin" pe marginea acestui subiect, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Pia Ahrenkilde Hansen. UE "nu caută nici o schimbare la acest acord", a subliniat ea. "Dar Ucraina este liberă și suverană pentru a face alegerile care corespund intereselor sale în relațiile externe", a adăugat ea. În orice caz, Acordul de Asociere este bilateral și, pentru a fi modificat, este nevoie de acordul ambelor părți.

În scrisoare, Vladimir Putin acuză de "probleme sistemice" care decurg din acest Acord de Asociere. Președintele Rusiei cere ca acordul să fie revizuit și amenință cu "măsuri imediate și adecvate de retorsiune", dacă UE și Ucraina nu-și respectă angajamentele de a amâna până în ianuarie 2016 aplicarea părților comercială și economică. Barroso "va decide care este cea mai potrivită cale de a răspunde", a precizat purtătoarea sa de cuvânt.¹²

Acordul de Asociere, ratificat de Parlamentul de la Kiev și de Parlamentul European, este considerat o apropiere istorică între UE și Ucraina. Dar, la cererea Rusiei, îngrijorată de un flux masiv de produse europene, intrarea în vigoare a părții comerciale, care prevede înlăturarea tuturor barierelor vamale, a fost amânată pentru ianuarie 2016.

Rusia, care acorda tarife vamale preferențiale Ucrainei, a afirmat că această țară nu poate beneficia în același timp de un acces necondiționat la

ue-rm-si-zona-de-comert-liber-cuprinzator-si-aprofundat-rm-ue/ (vizualizat la 11 martie 2017).

¹² Vladimir Putin cere Comisiei Europene să revizuiască Acordul de Asociere cu Ucraina // <http://www.hotnews.ro/stiri-international-18187311-vladimir-putin-cere-comisiei-europene-revizuiasca-acordul-asociere-ucraina.htm> (vizualizat la 15 martie 2017).

piața unică europeană. Moscova ar fi formulat obiecții asupra înlăturării taxelor pentru circa 2.000 de produse, potrivit unor surse europene.

Amânarea intrării în vigoare a acestei componente a acordului a fost anunțată în 12 septembrie după o întâlnire între comisarul pentru Comerț, Karel De Gucht, și miniștrii ucrainean al afacerilor europene și rus al economiei, la Bruxelles.

UE a justificat acest gest prin necesitatea de a încuraja încetarea focului și demararea unui proces de pace în Ucraina. Dar, de atunci, Putin, încearcă să obțină noi concesii, a subliniat o sursă europeană. "UE nu poate accepta ca Rusia să decidă pentru Ucraina", a precizat această sursă. Autoritățile moldovene speră că, integrându-se în UE, Republica Moldova va fi parte a unei piețe economice cu 500 de milioane de consumatori. „Aceasta este cea mai mare piață din lume și va crea locuri de muncă în țară. Comisia Europeană va furniza instrumente și resurse financiare pentru dezvoltarea noastră”, susține premierul Iurie Leancă, citat de Ria Novosti. Premierul rus Dmitri Medvedev a semnat un decret privind introducerea de taxe vamale produselor importate din Republica Moldova. "Guvernul rus introduce taxe asupra produselor importate din (Republica) Moldova la nivelul tarifelor unice ale Uniunii Vamale (Rusia-Belarus-Kazahstan)", potrivit unui document publicat pe site joi. Decizia a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicare, potrivit agenției rusești. Ministerul rus pentru Dezvoltare Economică a elaborat săptămâna trecută un proiect de decret privind anularea unor scutiri de taxe pentru anumite produse moldovenești: vin, carne, legume, fructe și cereale. Moscova a avertizat anterior Chișinăul că ar putea să renunțe la regimul de liber schimb și să adopte principiul națiunii celei mai favorizate în relațiile sale cu Republica Moldova, în urma ratificării de către Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (UE).¹³ Rusia și-a exprimat în mai multe rânduri îngrijorarea față de crearea unei zone de liber schimb între Republica Moldova și UE. Potrivit Moscovei, acest demers ar putea să antreneze un aflus de mărfuri pe piața rusească. Mai întâi de toate, este de menționat că modelul de integrare al unei țări ar trebui să fie ales în funcție de obiectivele politice urmărite de către aceasta (European Central Bank, 2004), precum și de structura și specificul fiecărei economii. Și, pentru că acest proces presupune costuri financiare și de timp

¹³ Moldova pe calea spre UE. <http://www.ipp.md/public/biblioteca/83/ro/MoldovaWayEU.pdf> (vizualizat la 1 martie 2017).

însemnate, traiectoria trebuie să fie bine proiectată, pentru că anumite abateri sau o cale întoarsă ar putea cauza și consecințe corespunzătoare.

Complexitatea regimurilor preferențiale de comerț poate varia. Acestea pot lua forma unui acord preferențial asimetric de comerț, a unui acord de liber schimb bilateral, multilateral, uniuni vamale sau o formă și mai avansată. Fiind menționate într-o ordine ascendentă, conform complexității care o prezintă, parcurgerea de la o etapă la alta superioară implică eforturi suplimentare din partea țărilor membre:

- voință politică clară;
- diverse concesiuni de ordin economic;
- armonizarea legislației (Republica Moldova: provocări și perspective ale integrării în Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus vs. Semnarea acordului de Comerț Liber Aprofundat și Comprehensiv cu Uniunea Europeană).

Ținând cont de obiectul analizei acestui studiu, este foarte importantă înțelegerea distincției dintre un Acord de Liber Schimb (ALS) și o Uniune Vamală (UV). Acordul de liber schimb este un acord preferențial de comerț, reprezentând una dintre formele incipiente de integrare economică. Acesta poate implica doi sau mai mulți parteneri care se angajează să elimine barierele tarifare și, în mare parte, a acelor netarifare în comerțul reciproc, totodată păstrându-și autonomia în elaborarea tarifului vamal aplicat în relațiile cu țările terțe (WTO Glossary), precum și promovarea altor aspecte ale politicii comerciale, inclusiv participarea în cadrul altor formațiuni de integrare.¹⁴ Uniunea Vamală, presupune un nivel mai înalt de integrare, comparativ cu ALS. Pe lângă eliminarea la maximum a barierele tarifare și netarifare în comerț, participanții la acord, care, de obicei, sunt țări adiacente geografic, adoptă și un tarif vamal comun, ajungând la un numitor comun asupra gradului de protejare a tuturor sectoarelor. Prin urmare, negocierea și implementarea unei Uniuni Vamale implică eforturi sporite în materie de timp, resurse financiare, precum și concesiuni politice. Aderând la Uniunea Vamală, un stat își pierde într-o mare măsură autonomia de a elabora politica sa comercială.

¹⁴ I. Boțan, *Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană*. Ghid. Chișinău: Arc. 2014, pp 16 – 18.

Bibliografie:

1. Boțan, I. *Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană*. Ghid. Chișinău: Arc, 2014.
2. Experți occidentali se arată sceptici privitor la șansele de aderare a Moldovei la UE. http://www.deca-press.net/?cat=info_uropa&pid=112#112 (vizualizat la 12 martie 2017).
3. Interview given by the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to the programme “Vesti v subbotu s Sergeem Brilyovim” // http://mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/2729B161F336D8B844257CAD00579575?OpenDocument (vizualizat la 29 martie 2017).
4. Muhametșin, Farit. Divizarea țărilor europene în „ai noștri” și „ai voștri” nu va aduce nimic bun // http://www.noi.md/md/print/news_id/38591 (vizualizat la 15 martie 2017).
5. Moldova's Foreign Policy and the Prospects for Russian-Moldovan Relations // <http://carnegie.ru/2010/05/27/moldova-s-foreign-policy-and-prospects-for-russian-moldovan-relations/ajhi> (vizualizat la 17 martie 2017).
6. Mituri despre Acordul de asociere UE-RM și Zona de Comerț Liber Cuprinzător și aprofundat RM-UE // <http://infoeuropa.md/ue-rm/mituri-despre-acordul-de-asociere-ue-rm-si-zona-de-comert-liber-cuprinzator-si-aprofundat-rm-ue/> (vizualizat la 11 martie 2017).
7. Moldova pe calea spre UE. <http://www.ipp.md/public/biblioteca/83/ro/MoldovaWayEU.pdf> (vizualizat la 1 martie 2017).
8. Percepții, Mituri, Mesaje, Recomandări privind Asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Chișinău: IPP, 2014.
9. Republica Moldova, Ucraina și Georgia au semnat vineri acordul de liber schimb cu UE. Premierul Leanca: Asocierea la UE și liberul schimb cu CSI nu ar fi incompatibile // <http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17562896-republica-moldova-semneaza-vineri-acordul-liber-schimbpremierul-leanca-asocierea-liberul-schimb-csi-nu-incompatibile.htm> (vizualizat la 21 martie 2017).
10. Рогозин, Д. Молдавия и Украина «пытаются насиловать» Приднестровье. Экономически. 04.07.2014 // <http://www.km.ru/world/2014/07/04/situatsiya-vokrug-pridnestrovyya/744138-rogozin-moldaviya-i-ukrainapytayutsya-nasil> (vizualizat la 27 martie 2017).
11. Saca, V., Cebotari S. „Republica Moldova între interesul național și vocația proeuropeană.” // *Moldova și Lumea*, nr. 2, 2014.

12. Vitu, V. Ce inseamna Acordul de Asociere cu UE pentru Republica Moldova // http://www.romaniantribune.net/a6586_Ce_inseamna_Acordul_de_Asociere_cu_UE_pentru_Republica_Moldova.aspx (vizualizat la 2 martie 2017).
13. Putin, Vladimir. Acordul de asociere al Moldovei cu UE ar putea afecta legăturile economice dintre Rusia și Moldova // <http://revista22.ro/48579/.html> (vizualizat la 7 martie 2017).
14. Vladimir Putin cere Comisiei Europene să revizuiască acordul de asociere cu Ucraina // <http://www.hotnews.ro/stiri-international-18187311-vladimir-putin-cere-comisiei-europene-revizuiasca-acordul-asociere-ucraina.htm> (vizualizat la 15 martie 2017).

Copyright©Nicolae AFANAS

Impactul migrației forței de muncă asupra economiei și societății moldovenești

Drd. Tatiana DAUD

dicusartatiana@mail.ru

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The issue of migration is one of the most serious problems faced by the contemporary Moldovan society. On the one hand, the migration process is directly involved in the development of the country, and on the other hand, it is one of the main challenges for the Moldovan political elite to diminish this phenomenon. The study aims to provide general information on the external migration of Moldovan citizens and the main outcomes – cash flows in the country, as well as certain consequences. In the absence of the political actors' awareness of the demographic crisis in Moldova, the negative demographic forecasts for the coming years will be difficult to alleviate. To this end, to take the necessary actions and measures or to promote policies to stop this phenomenon, the negative effects identified by emigration can be corrected and resolved. The purpose of this article lies in the conceptual analysis of migratory labor policies in the contemporary context of Moldova.

Keywords: migration, Moldova, poor economy, national values, democracy.

Introducere. Secolul XX a fost cel mai ucigaș din istoria consemnată. Dacă socotim că de la început în 1914, a fost un secol de aproape neîntrerupt război, cu câteva perioade scurte fără vreun conflict armat organizat în vreo zonă. A fost dominat de războaie mondiale: cu alte cuvinte, de războaie între state sau alianțe de state. Nu poate exista nici o îndoială, însă că anii '90 au fost plini de conflict militar formal și informal în Europa, Africa și Asia de Vest și Centrală. Lumea, în ansamblul ei, nu a mai cunoscut pacea din 1914 și nu se bucură de pace și nici acum. Cu toate acestea, secolul nu poate fi tratat ca un tot unitar, fie cronologic, fie geografic. Acest fapt se datorează, în mare parte și migrației, care, astăzi, este o realitate obișnuită a vieții cotidiene. Ea, de fapt, a apărut și s-a dezvoltat odată cu formarea statului. Migrațiile exercită o influență deosebită asupra numărului, componenței și amplasării populației în diferite regiuni, diferite țări și în întreaga lume. Niciodată în lume fenomenul emigrării în masă nu a fost mai de amploare ca în zilele noastre. Milioane de oameni migrează

astăzi schimbînd continente, țări și chiar părăsind mediul rural în favoarea celui urban. Se estimează că pînă în 2040 peste un miliard de locuitori ai planetei își vor părăsi locul de origine pentru a-și căuta rostul în altă parte¹. Acum, cînd omenirea a pășit pragul unui nou mileniu, se observă o tot mai accentuată intensificare a migrației populației din Republica Moldova spre statele înalt dezvoltate. O asemenea evoluție este obiectivă și corespunde caracteristicilor economice și sociale avansate, mai ales, în zonele europene. Economie dezvoltată, locuri de muncă garantate, drepturile omului respectate, afirmarea deplină, mai ales în rîndul femeilor, precum și o societate culturalizată au contribuit la creșterea emigrărilor cetățenilor moldoveni. Numărul populației Republicii Moldova scade neîncetat. Migranții neforțați se folosesc de drepturile și posibilitățile pe care le acordă civilizația europeană și piețele de muncă europene pentru a-și alege un loc de muncă și de trai. Amploarea fluxurilor migrației și dramatismul situației din mediul moldovenesc se schimbă în probleme majore, soluționarea cărora necesită o largă colaborare internațională. Migrația se transformă într-o constantă a procesului politic, socio-economic și cultural, devine una din cauzele majore ale modificării societății în general².

Metodele aplicate sunt: *metoda istorică*, *metoda behavioristă* și *analiza sistemică*. *Metoda istorică* ne-a permis să analizăm geneza și etapele (valurile) proceselor migrației forței de muncă din Republica Moldova. *Metoda* dată a permis de asemenea elucidarea cauzelor anumitor fenomene migraționale. *Metoda behavioristă* și-a concentrat atenția asupra comportamentul cetățenilor și actorilor politici din Republica Moldova. *Analiza sistemică* a permis descifrarea conținutului noțiunilor: *emigrare*, *consecințe*, *integrare*.

Rezultatele investigației. În ultimele decenii a existat într-adevăr o tendință la nivel național spre emigrare. Acest fapt s-a datorat, în primul rînd, unei economii închise și sărace. Cetățenii au emigrat cu intenția de a trăi mai bine. Republica Moldova se află pe locul doi după procentul persoanelor care ar prefera să plece în altă țară decît să trăiască în țara de origine. Fruntaș la acest capitol este Armenia, însă România nu se află în top “unsprezece”, cu toate că și România este afectată de fenomenul emigrării cetățenilor. Procesul de integrare a migranților moldoveni în țările-gazdă din

¹ <http://www.infozoom.ro/articole/migratia-avantaje-si-dezavantaje>, vizualizat 18.04.2017.

² Victor Moraru, *Brain Drain, cazul Republicii Moldova*, Chișinău, 2011, p. 7.

cadrul UE decurge destul de eficient, ceea ce a micșorat de la sine eventualele rate de revenire a migranților moldoveni acasă în viitorul apropiat. După cum demonstrează practica și rezultatele sondajelor sociologice, lucrătorii migranți moldoveni în UE nu resimt discriminarea din motive rasiale, politice sau religioase. Acest lucru se datorează politicilor de integrare și anti-discriminare ce se promovează și se aplică atît la nivelul UE, cît și în fiecare țară în parte și poate fi explicat prin faptul că cetățenii moldoveni demonstrează capacitatea înaltă și dorința de a se adapta și de a se integra în societatea-gazdă, manifestă tendința de a respecta legile și normele de comportament, cunosc limba.

Spre deosebire de celelalte viețuitoare care pe parcursul existenței se adaptează la mediul natural, omul reușește să-și creeze propria lume pe care individul o valorifică pe parcursul vieții³. Pentru menținerea cetățenilor moldoveni în țară, pe lîngă măsurile economice vizînd asigurarea de locuri de muncă, sunt necesare și măsuri de îmbunătățire a infrastructurii în domeniul sănătății, educației, dar și lupta împotriva corupției. Depopularea și îmbătrînirea demografică sunt specifice pentru satele din Moldova, iar lipsa condițiilor de viață adecvate pentru dezvoltarea tinerei generații, fac ca epopeea migranților moldoveni să continue și să ia amploare. Mai gravă este însă deteriorarea semnificativă a structurii pe grupe de vîrstă a populației. O tendință îngrijorătoare este aceea de îmbătrînire a populației: Republica Moldova se confruntă cu un proces rapid și constant. Scăderea ponderii populației tinere a început încă din anii 1990, cînd a fost și primul val de emigrare în rîndul populației din Republica Moldova. În contextul creșterii sărăciei a luat amploare migrația economică comercială – procurarea bunurilor de peste hotare (Turcia, Rusia, România) și comercializarea lor în țară cu un preț mult mai mare. Între anii 1995-2000 crește fenomenul migrației ilegale în Europa (Italia, Grecia), dar și în Rusia. Timp de un deceniu (1990-2000) din Republica Moldova au emigrat circa 350.000 persoane. În acest timp, cetățenii moldoveni au emigrat ilegal prin munți, rîuri, camioane care transportau mobilă, unii dintre ei chiar au stat închiși în închisori sau în zonele transfrontaliere. Scopul lor era de a lucra și a cîștiga bani într-o țară europeană. Pe parcursul acestor ani, Republica Moldova avea o populație de aproximativ 4,5 milioane. Astăzi, acest număr a scăzut semnificativ, încît nici autoritățile nu pot da o cifră exactă a

³ Ludmila Roșca, *Filosofia. Ghidul afacerii de success*, Chișinău, 2013. p. 7.

cetățenilor rămași în țară. Cu toate acestea, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, populația Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016 constituia 3,553 milioane de persoane, în timp ce la 1 ianuarie 2014 numărul era de 3,554 milioane de oameni. Potrivit unui sondaj realizat de Magenta Consulting, unul din trei moldoveni ar dori să plece din țară. Totodată, ONU a prognozat că pînă în 2050 populația Republicii Moldova va ajunge sub două milioane de locuitori. Astfel, Republica Moldova este atinsă de fenomenul migraționist masiv, fiind lovită puternic de intenția cetățenilor moldoveni de a nu reveni în țară. Anul 2016 este considerat un cataclism social, zilnic din Republica Moldova pleacă 15-17 persoane. Un studiu realizat de BBC demonstrează că în țară este deja “ciuma” emigrării – peste 100 persoane pe zi pleacă. Republica Moldova deja a pierdut un potențial demografic foarte mare. Peste 600.000 de cetățeni s-au stabilit permanent peste hotare⁴. Migrația de muncă s-a transformat în migrație definitivă. Probabil că aceste persoane nu se vor mai întoarce înapoi în țară, deja multe familii s-au integrat, copiii lor s-au integrat în instituțiile de învățămînt de peste hotare. Din punct de vedere socio-economic, cel mai important efect este că noi pierdem populația tînă, aptă de muncă, bine pregătită, care va contribui la creșterea economiilor europene și nu a noastră. De exemplu, într-un sat din Anenii Noi, nu este nici un copil, în scrînciob se dau doar bătrînii. Cuconeștii Vechi din Edineț, Dărcăuții Noi din Soroca sau Frumușica Nouă din Florești sînt doar cîteva sate unde nu mai locuiește nimeni. Totodată în 8 localități din 7 raioane la recensămînt nu a fost înregistrată nici o persoană. O situație similară este și în comuna Vîsoca, raionul Soroca, aici doar cîteva gospodării sînt locuite. Case părăsite, care se ruinează pe zi ce trece din cauza migrației cetățenilor – acesta este peisajul trist al multor localități care erau cîndva pline de viață. Populația Republicii Moldova a scăzut în ultimii 10 ani și încă nu există semne vizibile de redresare. Scăderea populației este rezultatul acumulat de trei factori:

- Migrația externă este mai mare decît sporul natural;
- Rata mortalității crește și depășește pe cea a natalității;
- Scăderea natalității din cauza sărăciei și neajunsurilor materiale.

Într-un mediu atît de sărac, migrația pare să fie o strategie de supraviețuire sau o șansă la o nouă viață. Fluxurile migraționale sînt uneori impulsionate de istoriile de succes ale migranților și de rețelele sociale

⁴ <http://www.dw.com>

constituite peste hotare (rude, cunoștințe și prieteni apropiați, care deja locuiesc și muncesc acolo). Tendința de a rămîne în țările de destinație este bine cunoscută și conduce la pierderi considerabile în rîndul populației. Această pierdere are drept consecință diminuarea ritmului de creștere economică sau chiar declinul activității economice. Dacă pînă în prezent cetățenii emigrau doar cu scopuri materiale și financiare, acum însă emigrează populația care are un loc de muncă bine plătit sau chiar au afaceri personale. Emigarea populației din Republica Moldova capătă alt caracter. Această categorie de cetățeni nu pleacă din țară din lipsa banilor, ci din lipsa siguranței în viitorul apropiat sau neîncrederea în clasa politică. La moment, clasa politică nu face decît să “hrănească” poporul declarativ în ajunul campaniilor electorale. La fel, sistemul de pensii este unul ineficient și incapabil să garanteze salariatului o pensie decentă. O altă cauză vizează corupția și birocrăția excesivă în instituțiile publice locale și centrale, justiția selectivă și activitatea pătinoare a organelor de drept. Interesele cetățenilor nu sunt protejate de lege, iar aceștia nu mai au încredere în poliție și procuratură. Putem continua la nesfîrșit cu lista cauzelor, cum ar fi sistemul medical și cel educațional slab dezvoltat, infrastructura distrusă.

Organizația Internațională pentru Migrație evidențiază factorii care stau la baza fenomenului migraționist și anume:

- factori de tip push / de împingere (nivel de trai scăzut, sărăcia, lipsa unui loc de muncă, probleme etnice, existența crizelor rezultate din dezastre naturale, accidente tehnologice sau terorism, sau chiar a crizelor financiare, a celor politice și a conflictelor sociale etc.);
- factori de tip pull / de atragere (nivel de trai mai ridicat, nivel al salariilor mai ridicat, posibilitatea de a găsi un loc de muncă mai bun, experiența rețelelor sociale, libertate individuală etc.). De asemenea, pot fi puși în evidență și factori non-economici (limba, contingența culturală și geografică, legături de tradiție, istorice, foste colonii) care afectează, de asemenea, decizia de migrare.

În legătură cu destrămarea URSS, cu tranziția la relațiile de piață, transformările de ordin politic și economic și dificultățile provizorii, confruntările interetnice și conflictele militare, a crescut brusc emigrarea cetățenilor din țară. Pe de altă parte, creșterea șomajului a determinat mii de cetățeni ai Moldovei, inclusiv specialiști de înaltă calificare, să-și

găsească un loc de muncă în străinătate⁵. La moment, Republica Moldova dispune de un cadru instituțional dezvoltat în domeniul gestionării migrației, cât și de politici migraționale elaborate cu participarea numeroșilor actori europeni. Cel puțin 12 autorități de stat cu diverse mandate și funcții se ocupă direct de gestionarea proceselor migraționale. Începînd cu anul 2010, Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, la nivel legislativ și strategic, necesitatea unei abordări coordonate și integrate pentru a gestiona migrația prin intermediul Strategiei Naționale de Dezvoltare 2012-2020 („Moldova 2020”), aprobată în iulie 2012. Procesul își propune să integreze migrația în instrumentele naționale de dezvoltare, precum și în Cadrul de Parteneriat Națiunile Unite – Moldova 2013-2017. Acesta prevede sporirea coerenței activității ONU cu privire la fenomenul migrației și stimularea capacităților organizației privind oferirea de consultanță Guvernului referitor la problemele ce țin de migrație și dezvoltare. Concomitent, deși la moment există un mecanism instituțional solid, precum și un cadru legislativ care stabilește și pune bazele unui sistem corect și coerent de management al migrației, politicile migraționale sînt gestionate de o varietate de reglementări guvernamentale și de instrumente legislative care determină apariția problemelor și crearea unor conflicte. Strategiile și planurile de acțiuni întreprinse se suprapun ocazional și nu se completează din cauza lipsei transparenței și a mecanismelor și capacității pe deplin dezvoltate de monitorizare și evaluare. Astfel, migrația nu este abordată comprehensiv și nu ni se oferă un răspuns despre cum să maximizăm rezultatele de dezvoltare ale migrației și cum să reducem efectele sociale și economice negative ale acesteia. Procesele migraționale sînt incluse doar într-un context specific, fără intercalarea acestora în domeniul ocupării și al îmbunătățirii remunerării pentru muncă, educație, sănătate și protecție socială.

De aceea, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a creat în linii generale cadrul de drept și organizatoric a resurselor de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova. De exemplu, PNUD propune oferte avantajoase de muncă pentru stimularea și favorizarea inovațiilor și tehnologiilor în zonele rurale și urbane pentru cetățenii moldoveni, cîteva programe de finanțare din partea Uniunii Europene: PNAET (Programul Național de Abilitate Economică a Tinerilor) ce dezvoltă afaceri predominant

⁵ Petru Ion Roșca, *Relații Economice Internaționale*, Chișinău, 2005. p. 102.

În sectorul rural pentru tinerii energici și ambițioși. Programele IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă), agenția specializată a Națiunilor Unite desfășoară în Moldova mai multe programe de finanțare a proiectelor agricole din zonele rurale, inclusiv pentru tineri. Există programe de finanțare a afacerilor în domeniul vitivinicol (winemoldova.md), proiecte de eficiență energetică (MOREEFF și MOSEFF), servicii de consultanță sau parteneriate între antreprenorii moldoveni și investitorii din Germania, Austria, Olanda⁶. De asemenea mai sunt și programe pentru reîntoarcerea migranților, unde antreprenorul va avea posibilitatea să participe la un alt program PARE 1+1. Grupul țintă aici reprezintă lucrătorii migranți și rudele lor de gradul 1, care doresc să deschidă o afacere sau să investească în dezvoltarea business-ului propriu⁷. Din acest an, 23 de localități din Republica Moldova vor deveni mai moderne: fie că vor fi reparate drumurile, fie că vor fi renovate parcurile sau instituțiile de menire culturală, sportivă și de agrement. Băștinașii, autoritățile publice locale și diaspora, toți și-au unit eforturile pentru a aduce Europa acasă. În ajutor le-a venit Guvernul Elveției, în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care oferă pentru fiecare localitate granturi a câte 20 de mii de dolari. Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova peste 13 milioane de euro pentru stimularea economică în zonele mai sărace. Cei care muncesc ani la rând în diverse țări ale lumii pentru a asigura familiilor un trai decent, dar, obosiți de viața printre străini, s-au întors. Ceea ce este trist și îngrijorător este faptul că Uniunea Europeană este cointeresată să ajute Republica Moldova să crească economic, social și cultural. Aceste proiecte, în mare parte, sunt pentru emigranții moldoveni, care își doresc un viitor acasă la ei, iar UE le-a întins o mână pentru încurajare. Chiar dacă sunt niște tentative ale autorităților naționale de a susține diaspora moldovenească, asigurarea financiară a acțiunilor incluse a împiedicat realizarea acestora (partea financiară este un capitol vulnerabil al oricărui program din Moldova). Încercări de întoarcere în țară vin și din partea celor care sînt plecați deja. Gîndurile lor este de a demonstra autorităților moldovenești, dar și celor europene că nu le este bine nici copiilor care rămîn acasă și nici părinților care pleacă. Unul dintre cele mai importante efecte negative ale migrației

⁶ www.agrybusiness.md, vizualizat 18.04.2017.

⁷ www.mybusiness.md, vizualizat 18.04.2017.

forței de muncă pare să fie în raport cu copiii migranților, care rămân (în cel mai fericit caz) cu doar unul dintre părinții lor. Există o mulțime de cazuri când ambii părinți migrează în scopul găsirii unui loc de muncă și, prin urmare, bunicii, alte rude sau prietenii preiau tutela copiilor. Uneori, migranții își abandonează copiii, care în cele din urmă ajung în grija statului. Deci, copiii sunt afectați într-o foarte mare măsură (în unele cazuri aceste situații devin traumatizante) de către părinții lor, deoarece persoanele cărora îi lasă în grijă nu pot îndeplini cu succes rolul de părinte. O altă categorie socială care ar putea fi afectată negativ sunt persoanele în vârstă, mai ales în cadrul comunităților cu un nivel ridicat de migrație.

Cum pot fi reunite familiile? Instituțiile responsabile trebuie să înteprindă măsuri pe termen lung de reducere a sărăciei, cauza principală a migrației, dar și sprijin special pentru copii (asistență psihologică, programe speciale *after school*). În acest context, este foarte importantă dorința statului care își vrea migranții înapoi. Spre deosebire de alte evenimente demografice, mișcările migraționiste sunt dificil de măsurat cu precizie. Dacă cei plecați s-ar întoarce, ar crește numărul locuitorilor, în special în satele bîntuite de liniște, poate nu s-ar închide atîtea școli din lipsa elevilor și a cadrelor didactice calificate, poate cei întorși ar investi în afaceri și ar crea mai multe locuri de muncă. Acest “poate” este unul relevant pentru viitorul societății și economiei moldovenești. Chiar și versurile lui Lucian Blaga demonstrează încă odată că orice țară fără cetățeni este moartă: “Timp fără patrie: țarini ne-ntoarse, /zboruri defuncte și suflete arse.”

Nivelul șomajului, deși este important ca indicator social și economic, în Republica Moldova are o relevanță mai scăzută. Această situație este generată de faptul că o pondere semnificativă din forța de muncă locală lucrează peste hotarele țării. În primul rînd, schimbările aduse de migranți la nivel economic sunt evidente, în sensul că migranții participă la revitalizarea economiei locale prin investiții noi. Lucrătorii migranți din Republica Moldova dobîndesc repede abilități și experiență profesională, se familiarizează cu noile tehnologii din țările gazdă ceea ce contribuie la emanciparea mentalității, iar cînd se întorc în țara pot răspîndi și împărtăși ideele și noile tehnologii. John Kenneth Galbraith, economist canadian, reprezentant al Școlii keynesiene, a remarcat că „migrația este cea mai veche acțiune împotriva sărăciei. Ea îi selectează pe cei care își doresc cel mai mult să fie ajutați. Este avantajoasă pentru țara în care merg și ajută la

spargerea echilibrului de sărăcie în țara din care provin⁸ (pentru multe regiuni thailandeze, familiile consideră mai avantajos să aibă o fiică decît un fiu, ținînd cont de probabilitatea ridicată a unui mariaj cu un european și de beneficiile simbolice și materiale ce pot rezulta pentru familia thailandeză). Sunt considerate, de asemenea, și ajutoarele financiare trimise de aceste femei pentru proiecte de dezvoltare locală (construcții de biserici, școli, spitale), ele cîștigînd astfel recunoaștere din partea comunității de origine și o poziție socială mai bună a familiei respective în comunitate). În al doilea rînd, chiar dacă condițiile de stimulare a ofertei, în Republica Moldova, pentru creșterea veniturilor și producției continuă să se îmbunătățească, diferențele de salarizare la nivel european vor rămîne mari, iar motivația moldovenilor de a căuta de lucru peste hotare va rămîne puternică. Majoritatea celor care emigrează sunt tineri, iar procentul acestora este în continuare în creștere, emigrarea afectează grupele de vîrstă cu rate mari de fertilitate, reducîndu-se astfel potențialul de nou-născuți în Republica Moldova. Acest lucru este cu atît mai îngrijorător cu cît emigrarea devine permanentă. Conform datelor publice de Banca Națională a Republicii Moldova, suma mijloacelor bănești transferate de peste hotare anual și adresate persoanelor fizice se apropie de bugetul statului, planificat pentru fiecare an în parte. Fără acești bani, Republica Moldova nu poate supraviețui. În acest context, anii 2015-2016 sînt mai săraci din punct de vedere al banilor emigranților. Aceștia trimit mai puțini bani acasă pentru că o bună parte dintre ei s-au europenizat, și-au luat familiile cu ei, și respectiv au uitat de țara de origine. Prin urmare, migrația forței de muncă va rămîne trăsătura de bază a economiei moldovenești, chiar dacă aceasta nu va mai crește. În aceste condiții, Guvernul Republicii Moldova trebuie să caute modalități de a maximiza beneficiile migrației pentru migranți și familiile acestora, cît și pentru economia moldovenească în general, și de a minimiza costurile sociale ale migrației. În localitățile țării cu o incidență mare a migrației, locuitorii vor afirma că, probabil, condițiile socio-economice generale s-au schimbat, dar au crescut tensiunile sociale (familiile care au cel puțin un membru plecat peste hotare se descurcă mai bine din punct de vedere material și financiar), dar și serviciile medicale s-au înrăutățit

⁸ S. Akhtar, "Remarks by Assistant-Secretary-General for Economic Development," In: High Level Expert Policy Dialogue on Migration in the Post 2015 Development Agenda, Stockholm, 26th February 2013, http://www.un.org/esa/population/migration/Akhtar_Sweden_Feb_2013_FIN.pdf, vizitat 13.01.2017.

(specialiștii calificați în domeniu emigrează pentru o viață mai bună și un salariu decent).

Nu este clar ce va realiza statul Republica Moldova pentru a-și întoarce cetățenii acasă, însă un lucru este sigur: dacă nu vor fi luate măsurile necesare, atunci riscăm să rămânem acasă doar cu clasa politică moldovenească. În pofida promisiunilor făcute de actuala guvernare, tot mai mulți moldoveni continuă să își dorească un trai în altă țară, iar dezamăgirea față de clasa politică, care a promis în 2009 că va duce țara în Uniunea Europeană, este și mai mare. În lipsa unor politici sociale concrete și alimentată de criza economică provocată de fraudă bancară, situația cetățenilor rămași acasă devine imprezvizibilă, iar Republica Moldova seamănă cu o corabie de migranți în derivă. După cum remarcă și cercetătorul francez J. Tapinos „cînd omul decide să emigreze, aceasta reprezintă decizia sa personală; cînd omul decide să rămînă, aceasta demonstrează încrederea sa în guvern și în piață”. Experiența mondială vorbește de faptul că avem nevoie de cîteva soluții pentru a genera și a stimula un interes aparte pentru emigranții din Republica Moldova. Guvernul care este amenințat de migrația excesivă trebuie să formeze și să promoveze o politică migraționistă de reîntoarcere, să găsească susținere, materială și financiară, din partea organizațiilor internaționale, să extindă colaborarea cu alte țări la nivel bilateral și multilateral pentru soluționarea problemelor rațional și fundamental:

- Realizarea unei campanii de promovare a oportunităților de angajare a cetățenilor în Republica Moldova;

- Reglementarea unui sistem de stimulare a revenirii și integrării cetățenilor moldoveni în țară (oportunități de dezvoltare a afacerilor proprii, programe speciale pentru cetățeni care doresc să lucreze în agricultură sau în alte domenii pe teritoriul Republicii Moldova);

- Soluționarea problemelor de ordin economic, social și cultural, începînd cu dezvoltarea infrastructurii și lupta împotriva corupției;

- Asigurarea drepturilor depline a cetățenilor;

- Să dezvolte capacitățile instituțiilor guvernamentale responsabile de procesul migrațional;

- Diminuarea costurilor afacerii și îmbunătățirea climatului investițional în Moldova. În timp ce astfel de eforturi sunt importante fiecare în felul său, acestea vor face din Moldova și un loc atractiv pentru muncitorii migranți de a se întoarce acasă și de a-și valorifica abilitățile și

economiile făcute în beneficiul întreprinderilor locale. Reconstrucția infrastructurii rurale ar fi un alt element important pentru a susține o creștere echilibrată la nivel regional în Moldova (este un obiectiv pe care Organizația Națiunilor Unite îl realizează).

- Crearea oportunităților egale pentru femei și bărbați, grupuri vulnerabile la angajarea în câmpul muncii și în dezvoltarea profesională (în Republica Moldova cea mai mare rată de emigrare este a femeilor);

- Protecția membrilor de familie lăsați în țară fără grija celor plecați peste hotare;

- Adaptarea strategiilor și politicilor educaționale din țară la necesitățile pieței naționale de muncă;

- Implicarea diasporei în calitate de interlocutor și de actor în politicile de dezvoltare (Republica Moldova trebuie să comunice cu diaspora și să își fortifice relații de parteneriat).

Concluzii. Evoluția migrației externe moldovenești este prea puțin cunoscută. Țările occidentale au acum nevoie de forță de muncă străină din considerente economice. Unele țări occidentale încep să se confrunte cu o ușoară reducere naturală a populației, iar migrarea suplinește această scădere naturală, astfel că numărul populației nu suferă modificări dramatice. Pentru a evita fenomenul de scădere naturală a populației în următorii ani, țările occidentale vor încuraja migrația, iar rezervorul de forță de muncă va fi reprezentat de țările din estul Europei, inclusiv Republica Moldova.

Procesul migrațiilor nu poate fi considerat un joc cu sumă nulă, în care doar o parte câștigă, iar cealaltă pierde. Efectul global este pozitiv, însă nu poate fi negată existența câștigătorilor și perdanților în procesul migraționist. În ansamblul său, migrația este influențată de o combinație de factori economici, politici și sociali asociați țării de origine a migrantului. În ceea ce privește migrația excesivă a populației Republicii Moldova, în contextul libertății circulației cetățenilor moldoveni, considerăm că atîta timp cît va exista acest decalaj economic dintre Republica Moldova și statele dezvoltate, acest fenomen nu se va ameliora, ci va crește treptat și intensiv. În acest caz, țara noastră va pierde treptat un număr mare de cetățeni, mai puțin instruiți sau înalt calificați. Guvernul Republicii Moldova este nevoit ca în aceste condiții dificile să formeze și să promoveze o nouă politică emigraționistă, să susțină și să colaboreze cu emigranții moldoveni, dar nu prin structuri europene, ci direct, pentru a câștiga încrederea și a demonstra

că le pasă. Eficacitatea eforturilor Guvernului Republicii Moldova poate fi atinsă numai prin continuitate, pentru care perseverența este o condiție obligatorie. O reformă de succes ar putea contribui substanțial la acest proces. Autoritățile naționale trebuie să ia o decizie fără întârziere asupra faptului cum își va organiza implicarea în relațiile cu diaspora, precum și asupra modului de a crea o bază solidă care va începe lucrul sistematic. Elaborarea unor politici adecvate va permite statului moldovenesc să minimizeze riscurile legate de procesul migrațional și să maximizeze beneficiile atât pentru fiecare migrant în parte cât și pentru statul Republica Moldova. Astfel, în opinia noastră, în viitorul apropiat, nu putem să ne așteptăm la o revenire masivă a migranților moldoveni din statele membre ale UE în Republica Moldova. Ba mai mult, putem presupune că migrația de muncă a cetățenilor Republicii Moldova în spațiul UE va rămâne, constant, o realitate de o importanță primordială pentru creșterea și prosperitatea țării. Astfel, considerăm Republica Moldova drept țară de emigrație și una dintre cele mai importante furnizoare de forțe de muncă pentru piața europeană. Modelele naționale de gestionare a migrației trebuie să se axeze pe un set comprehensiv și bine structurat de interese și obiective specifice țării. Acestea trebuie să se refere la diferitele aspecte ale politicii publice generale cum ar fi politica pieței muncii, politica demografică, politicile de reîntoarcere și reintegrare. Din păcate trecutul se mai află cu noi, iar problema emigrării și sărăciei au rădăcini adânci. Cu toate acestea, "căderea" emigrării nu implică în sine o utopie. Dimpotrivă, ea deschide calea muncii asidue și a eforturilor îndelungate în scopul dezvoltării unor relații sociale, economice și politice mai echitabile pentru societatea moldovenească.

Bibliografie:

1. Dragoș, Dacian Cosmin. *Uniunea Europeană. Instituții. Mecanisme*. București, 2007.
2. *Migrația de muncă și remitențele în Republica Moldova*. Organizația Internațională a Muncii, Chișinău, 2005.
3. Moraru, Victor, Brain Drain. Cazul Republicii Moldova. Chișinău, 2011.
4. Roșca, Ludmila. *Filosofia. Ghidul afacerii de succes*. Chișinău, 2013.
5. Roșca, Petru Ion. *Relații Economice Internaționale*. Chișinău, 2005.
6. Varzari Vitalie, Gabriela Tejada, Sergiu Porcescu, Jean-Claude Bolay. *Migrația înalt calificată și inițiativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova și al țărilor din Europa de Est*. Chișinău, 2014.

7. Zizek, Slavoj. *Refugiați, teroare și alte probleme cu vecinii*. Ediția I, 2016.
8. <http://www.infozoom.ro/articole/migratia-avantaje-si-dezavantaje>, vizualizat 18.04.2017.
9. www.agrybussines.md, vizualizat 18.04.2017.
10. www.mybussines.md, vizualizat 18.04.2017.

Copyright©Tatiana DAUD

INTERCULTURALITATE / INTERCULTURALITY

Elias Canetti: Bildungsromanul lingvoculturii europene

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS

elena_prus_ro@yahoo.fr

Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Moldova

ECSA Moldova, Moldova

Résumé: Le roman autobiographique du Canetti *La Langue sauvée* relève la formation de la personnalité de l'adolescent en quête de son identité, de même que le portrait du milieu cosmopolite européen de sa formation. L'hétérolinguisme de Canetti inclue un large répertoire de langues: le ladino (judéo-espagnole de la tradition de sa famille), le bulgare (d'origine de sa naissance), l'anglais, le français, l'allemand (avec l'entrée dans de différent espaces ethnoculturel); chacune de ces langues a son histoire, importance dans la formation de la mentalité du jeune Canetti, ainsi que son rôle structurant dans le roman. Ainsi, le multilinguisme sociétal se complète, au niveau individuel, d'un plurilinguisme spécifique de l'origine, de la région et des prédilections culturelles. Pour Canetti-l' écrivain, le sentiment de l'appartenance à la culture et à la littérature allemand est définitoire. Le roman représente l'image d'une Europe multinationale, encore unie, qui constitue, considérons-nous, le nerf précieux du livre.

Mots-clés: Elias Canetti, *La Langue sauvée*, Prix Nobel en littérature, Europe, multilinguisme, plurilinguisme, hétérolinguisme.

Elias Canetti, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1981, este unul dintre cei mai importanți scriitori de limbă germană. Este calificat ca „cel mai neobișnuit scriitor care a primit premiul Nobel (...) faima lui a venit târziu și, fundamental, a rămas misterioasă”⁹. Motivația Juriului Nobel a fost acordarea premiului „pentru perspectiva cuprinzătoare, bogăția ideatică și forța artistică din scrierile sale”. Capodoperele care îl recomandă și despre care s-a scris cel mai mult este romanul *Orbirea* („Die Blendung”, 1936) și lucrarea *Masele și puterea* („Masse und Macht”, 1960).

Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921) este un roman și totodată primul volum al trilogiei autobiografice (*Facla în ureche, Jocul privirilor*) memoriilor sale (urmată de *Istoria unei vieți*), care restituie timpul

⁹ Mihai Iovănel, „Prefață”, *Elias Canetti. Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*, București: Art, 2012, p. 19.

pierdut al amintirilor din copilărie, între 1905 și 1921. Trilogia se înscrie în tradiția germană a *Bildungsromanului* - romanul formării, romanul inițierii, abundent rescris începând cu secolul al XVIII-lea. Urmând modelul *Anilor de ucenicie ai lui Wilhelm Meister* de Goethe, tradiția germană a impus tradiția romanească prezentându-se ca un roman al inițierii (mai ales culturale), în special a artistului, pe când arealurile englez și francez au dezvoltat mai cu seamă romane ale deziluziilor, purtătoare de interogații care ar explica funcționarea universului social. Literatură accesibilă de format didactic, romanul formării a devenit important în programele școlare ca un gen cu potențial de pregătire a intergrării tinerilor în societate. Printre operele importante care reiau această tematică ca structură narativă sunt, la începutul secolului XX, cele ale lui Thomas Mann, James Joyce și Marcel Proust. Trecând peste multiple ilustrări ale genului, vom nota spre sfârșitul secolului al XX-lea un interes sporit pentru „descoperirea tineretului” și „inventarea tânărului”¹⁰. De regulă, romanul de inițiere se fondează pe istoria unui individ, care va fi modelată și formată de viață și care va trage un învățământ din diferitele sale experiențe. Această inițiere la lume se operează pe etape și presupune o evoluție progresivă.

Primul roman al trilogiei, *Limba salvată*, povestește intrarea în viață a tânărului erou, rolul diferitor inițiatori (incluzând mentorii și părinții) în educația sa, incluzând relațiile pedagogice și alte evenimente și situații cu caracter educativ. Povestirea acestei educații are loc pe fundalul traversării Europei centrale de la începutul secolului, veselă și fără griji, cu hotelurile sale luxoase, cu colegii cosmopoliți, mediile comerciale și artistice bogate și strălucitoare, înainte ca Occidentul să nu se cufunde în deflagrațiile Primului Război Mondial.

Primele impresii pe care le invocă autorul sunt cele ale anilor îndepărtați pe malul Dunării, când auzea seara poveștile cu zâne și vampiri, iar noaptea – plânsul lupilor înfometăți. Cu tandrețe, gravitate și umor, fidel primelor imagini romantice ale copilăriei, Canetti invocă în proza sa memorialistică, situată la proximitatea autoficțiunii, timpul fericit al inocenței, cu întâmplările, personajele și atmosfera de atunci.

La vârsta de 6 ani el părăsește Bulgaria natală pentru a se instala cu familia sa mai întâi în Anglia, apoi la Viena (unde, devenit interesat de

¹⁰ Frevet Ute și Heinz-Gerhard Haupt, *Omul secolului XX*, București: Polirom, 2002, p. 204-205.

filozofie și literatură, a început să scrie sub influența cercurilor literare ale primei republici) și ulterior la Zürich (unde face studii în științe naturale și obține doctoratul în filozofie).

Canetti-scriitorul va alege limba germană. Există în această alegere o problemă esențială care își are originea în copilăria și adolescența sa, când era deja în căutarea limbii de comunicare și de autoexprimare, a identității culturale și a singularității sale.

Cartea de memorialistică *Limba salvată* trimite, în primul rând, la limbile pe care Elias Canetti le învață, ca o consecință directă a mobilității culturale și geografice a familiei lui de evrei sefarzi (spanioli), dar și a contextului multicultural și pluricultural european de la începutul secolului XX. Heterolingvismul lui Canetti (limba parentală și alte limbi) include un repertoriu larg: ladino (iudeo-spaniola din tradiția familiei), bulgara (a locului nașterii, pe care o uită progresiv), engleza, franceza, germana (odată cu intrarea în diferite spații etno-culturale). Este de subliniat că fiecare din aceste limbi are povestea ei, care își are locul și importanța sa în formarea caracterului și mentalității tânărului Canetti, dar și rolul său structurant în roman. Pentru Canetti-scriitorul, definitoriu este sentimentul apartenenței la cultura și literatura germană.

Rusciucul bulgar (astăzi Ruse), orașul în care Elias Canetti a văzut lumina zilei, a rămas pentru totdeauna punctul său de referință: „Tot ce-am trăit mai târziu se petrecuse deja odată la Rusciuc. Restul lumii se numea Europa.”¹¹ Această fascinație persistentă și modelatoare ține de vocația multiculturală și multilingvă a urbei interbelice balcanice: „Așezat pe Dunărea inferioară, Rusciucul, unde am venit pe lume, era un oraș minunat pentru un copil și, dacă spun că se află în Bulgaria, dau o informație neîndestulătoare, pentru că acolo trăiau oameni de cele mai diverse origini – într-o zi puteai auzi șapte sau opt limbi. În afară de bulgari, care veneau adesea de la țară, existau încă mulți turci care aveau un cartier al lor, vecin cu cartierul nostru, al sefarzilor. Existau greci, albanezi, armeni, țigani. De pe malul celălalt al Dunării venau români (...) Pe alocuri puteai întâlni și ruși. (...) Copil fiind, nu-mi dădeam seama de această varietate, dar îi simțeam neconținut efectul.”¹² Rolul acestor limbi era definitoriu la nivel individual și societal, prefigurând cosmopolismul multilingual european: „Era vorba

¹¹ Elias Canetti, *Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*, București: Art, 2012, p. 31.

¹² *Ibidem*, p. 30.

adesea despre limbi, șapte sau opt se vorbeau numai în orașul nostru, fiecare înțelegea câte ceva, numai fetele care veneau de la țară știau numai bulgărește și treceau drept proaste. Fiecare număra limbile pe care le cunoștea, era important să știi cât mai multe, cunoscându-le puteai să te salvezi pe tine însuși sau pe alții.”¹³

Cadrul de comunicare între prieteni era și el unul deschis altor etnii și civilizații de circulație largă: „Cea mai veche prietenă a mamei, Olga, era o rusoaică. Am vizitat-o pe ea și pe soțul ei la Rusciuc, mi-au părut mai sinceri și mai deschiși decât toți oamenii pe care îi cunoșteam. Cele două prietene vorbeau împreună ca fetele tinere, vorbeau franțuzește pe un ton alert...”¹⁴

Multilingvismul societal se preschimbă, la nivelul individual, într-un plurilingvism specific originii, regiunii, dar și predilecțiilor culturale: „Părinții mei vorbeau între ei nemțește, limba din care n-aveam voie să înțeleg nimic. Cu noi copiii, cu rudele și prietenii vorbeau spaniola. Aceasta era adevărata limbă uzuală, era însă o spaniolă arhaică, pe care am auzit-o și mai târziu și n-am uitat-o niciodată.”¹⁵ Astfel, germana părinților, dar și ladina bunicilor și străbunicilor cu care l-au legănat formau nucleul lingvistic dur al familiei. Strămoșii scriitorului au fost evrei sefarzi, expulzați din Spania încă din 1492¹⁶. Aceste origini lingvistice se completeau cu limba celor cu care familia venea în contact strâns: „Fetele de țărani din casă știau numai bulgărește și de la ele am învățat și eu.”, astfel că „acasă ne limitam la patru limbi...”¹⁷

Limba poate fi codul comunicărilor secrete. La întâlnirea cu rudele din Viena se recurge la această stratagemă, de această dată fiind uzitată

¹³ *Ibidem*, p. 59.

¹⁴ *Ibidem*, p. 150.

¹⁵ *Ibidem*, p. 37.

¹⁶ „Inițial, numele familiei fusese Cañete, după numele unui sat din Spania” (Wikipedia, 2017). „Edine” - așa se numea Adrianopolul pe turcește - orașul de unde proveneau ambii bunici Canetti, era des amintit.” (*Ibidem*, p. 46). „Întreaga noastră istorie se baza pe izgonirea din Spania, dar în timp ce persecuțiile erau transpuse cu atâta intensitate într-un trecut îndepărtat...” „Un rol l-a jucat cu siguranță și o vivacitate sporită, rapiditatea spaniolei pe care o vorbisem în copilărie și care-mi rămăsese cu timpul ei aparte și în limbile mai lente, cum ar fi germana sau chiar engleza.” (*Ibidem*, p. 281) „Familia mamei însă, se trăgea din Livorno, se afla sub protecție italiană...” (*Ibidem*, p. 153) Dar și în această familie se vorbea spaniola: „Bunica Arditti cu fiica sa Enerstine, o soră mai mare de-a mamei, locuiau la câteva minute de noi, pe Ottikerstrasse.” „...am auzit o discuție destul de aprigă, în spaniolă, între cele trei...” (*Ibidem*, p. 191).

¹⁷ Elias Canetti, *op. cit.*, p. 37, 132.

franceza: „Mi-a făcut impresia că unele lucruri, pe care nu trebuia să le înțeleg, erau spuse în franceză...”¹⁸

O altă influență etnică (inclusiv lingvistică) mai venea din arealul balcanic unde familia a stat mai multe secole, strămoșii lui Canetti ajungând, împreună cu conașionalii lor, în Turcia, iar ulterior instalându-se în orașelul limitrof Rusciuc. Părinții, la fel de călătoriți cum urma să fie și Elias, provin din familii de origine diferită: mama, Mathilde, este născută în Italia, iar tatăl, Jacques, în Turcia: „Eu mă simțeam totdeauna de parcă aș proveni din Turcia, bunicul crescuse, tata se născuse acolo. În orașul meu natal existau mulți turci, toți de acasă le înțelegeau și le vorbeau limba. Chiar dacă eu n-am învățat-o, am auzit-o totuși adesea, cunoșteam unele cuvinte turcești care pătrunseseră în spaniola noastră și, de cele mai multe ori, eram conștient de originea lor. La acestea se adăugau veștile din cele mai vechi timpuri: cum ne-a invitat sultanul Turciei la el când a trebuit să părăsim Spania, cât de frumos ne trataseră turcii.”¹⁹

Germana a devenit limba secretă pe care Canetti-copilul o auzea atunci când părinții vorbeau între ei, iar ulterior a început s-o practice repetitiv și obsesiv, la început doar oral, singur și pe ascuns de părinți²⁰, aceasta fiind limba interzisă, necunoscută, salvată: „printre multele dorințe arzătoare din acest timp cea mai puternică a rămas aceea de a le înțelege limba secretă.”²¹ Astfel, „laimotivul limbii este unul plurisemantic”²² în primul volum al trilogiei autobiografice; următoarele două volume fiind construite în jurul motivului mirosului și al tactilului.

Plecarea dintr-o țară de provincie, a cărui microcosm devine sufocant, spre o destinație europeană consacrată deschide alte perspective și schimbă destinele. Astfel a procedat tatăl scriitorului: „dacă ar fi rămas în Bulgaria, în prăvălioara apăsătoare a tatălui său, ar fi devenit alt om.”²³ Propunerea de plecare la Manchester și de a participa la afacerile familiei a

¹⁸ *Ibidem*, p. 160.

¹⁹ *Ibidem*, p. 315.

²⁰ „repetam cu aceeași intonație, ca pe niște formule magice, propozițiile auzite de la ei; le exersam adesea în gând și, îndată ce eram singur, dădeam drumul la toate propozițiile sau cuvintele izolate învățate mecanic, într-un ritm așa de rapid, că nimeni nu m-ar fi înțeles. Mă feream să nu fiu auzit cumva de părinți și secretul meu era o replică la secretul lor.” (*Ibidem*, p.55).

²¹ *Ibidem*.

²² Mihai Iovănel, *op. cit.*, p. 20.

²³ *Ibidem*, p. 92.

fost o oportunitate pentru a-și realiza ambițiile personale și profesionale: „Pentru părinți aceasta era ocazia mult râvnită de a se elibera de Rusciucul care li se părea prea îngust și oriental...”²⁴. Plecarea în Anglia înțrevedea evitarea atmosferei războinice care plutea deja în aerul balcanic: „Tata citea la acel ultim dejun ziarul în care un articol informa că Muntenegru a declarat război Turciei; el știa că asta însemna izbucnirea războiului balcanic și că vor trebui să moară mulți oameni – această știre l-ar fi ucis.”; prin contrast, țara Albionului respira stabilitate și neîmplicare: „În Anglia, spunea el, toți oamenii sunt împotriva războiului și aici nu va fi niciodată război.”²⁵ Canetti își autoidentifică în acea perioadă o „mentalitate englezească, de care eram pătruns în timpul Primului Război Mondial.”²⁶ Dar chiar și în Anglia poți rămâne ghetoizat și limitat dacă rămâi în cercul îngust al conașionalilor de origine²⁷.

De fapt, predilecțiile părinților pentru țara în care doreau să ajungă erau diferite: tatăl opta pentru Anglia, iar mama – pentru Viena: „Anglia: de aceea am venit în Anglia, pentru că aici suntem liberi. Știam cât de mult iubește Anglia, în timp ce inima mea bătea pentru Viena. (...) Tu ești făcută pentru Viena, Mathilde, orașul te iubește, la Viena ai fost totdeauna cea mai vioaie și mai frumoasă.”²⁸ Emulația părinților la compartimentul priorități lingvistice a dus la învățarea altor două limbi importante de circulație europeană/intrenațională: „Aici s-au petrecut însă umilirile mele în legătură cu limba franceză. Cred că mama insistase să contrabalansez engleza, la care tata ținea atât de mult, învățând și franceza.”²⁹

Prinre cei care ajutau la crearea unei atmosfere adecvate și, în mod special sau involuntar, la susținerea practicii lingvistice, se numărau și guvernantele familiei. Atunci când familia pleacă din Anglia, ele întrețin în continuare atmosfera lingvistică engleză la Viena: „Miss Bray, guvernanta, care provenea din Wales... Cânta imnuri englezești cu noi...”³⁰.

²⁴ *Ibidem*, p. 65.

²⁵ *Ibidem*, p. 97.

²⁶ *Ibidem*, p. 97.

²⁷ „Colonia sefardită din Manchester crescuse destul de rapid și toate familiile s-au stabilit aproape unele de altele.” (*Ibidem*, p. 85) Astfel, mama scriitorului „începuse să înțeleagă că viața la Manchester, printre sefarii semidoști, n-o satisfăcea, poate că asta era boala ei.” (*Ibidem*, p. 85).

²⁸ *Ibidem*, p. 73-74, 115.

²⁹ *Ibidem*, p. 88.

³⁰ *Ibidem*, p. 103.

Romanul se constituie din cinci părți ordonate cronologic, fiecare simbolizând schimbarea reședințelor familiei Canetti. Acestea au fost influențate de evenimente survenite în interiorul familiei, cât și în exterior, precum Primul Război Mondial.

Destinațiile nenumăratelor călătorii ale familiei aveau ca urmare privilegiul de a învăța o limbă străină din/prin comunicare autentică. Familia Canetti își alegea orașele și școlile pentru a varia pentru copii și limba de predare, astfel frații mai mici ai scriitorului au fost dați „la Lausanne, la pension, în 1916, timp de câteva luni. Acolo și-ar fi putut îmbogăți franceza, care nu mergea prea bine.”³¹

Plecarea la Viena este o altă etapă hotărâtoare a vieții familiei Canetti. După moarte tatălul iubit în urma unei crize cardiace, mama „luase hotărârea să se mute cu noi, copiii, la Viena (...) Erau atâtea motive să plece la Viena, dar motivul principal era Viena însăși.”³² Opțiunea în favoarea capitalei Austriei este o alegere a unui mediu cultural desăvârșit, cum această perioadă a istoriei culturale cunoscută sub numele de „modernitate vieneză” era caracterizată de Jacques Le Rider: „Începând cu anii 1980, când moda vieneză a cucerit Europa și Statele Unite, așezând la loc de frunte în referințele și admirația noastră o pleiadă de scriitori, artiști și teoreticieni, celebrăm Viena anilor 1880-1938 ca pe o vârstă de aur a culturii.”³³ Pentru înțelegerea rolului fiecărui oraș care l-a marcat pe Canetti, printre care Viena (care este o țară în sine), este crucială analiza atmosferei specifice vieneze: „Până în 1938, modernitatea este la Viena sinonimă cu pluralitatea: multietnicitate, multiculturalitate. Generatoare de conflicte, interculturalitatea constituie și principala explicație a uluitoarei creativități din metropola habsburgică, unde Europa Occidentală se întâlnește cu Europa Orientală, iar culturile germană, slavă și ungară se amestecă...”³⁴

³¹ *Ibidem*, p. 236.

³² *Ibidem*, p. 102, 236.

³³ O altă explicație implicită a preferinței Vienei de către mama autorului, pe care nu o aduce Canetti însuși, dar o găsim la același Jacques Le Rider este următoarea: „Cele două figuri ale modernității din cultura europeană a anilor 1900 sunt femeia și evreul. În ordinea politicului și socialului, femeia și evreul au fost primii beneficiari și cele dintâi victime ale emancipării și cuceriri egalității în drepturi, proclamate și de îndată contestate.” (Le Rider, Jacques, *Jurnale intime vieneze*, Iași: Polirom, 2001, p. 21).

³⁴ *Ibidem*, p. 23. O altă concluzie interesantă din perspectiva studiului nostru este o constatare a autorului, care poate părea astăzi paradoxală, privind rolul limbilor într-o societate multiculturală și multilingvă: „Interculturalitatea cotidiană nu împiedică adâncirea

Înțelegând prin pluralism „organizarea politică a coexistenței armonioase a diverselor grupuri sociale și culturale”, J. Le Rider constata lucruri de interes la nivel european: „În monarhia habsburgică, pluralitatea era adesea asociată cu un mozaic de limbi și de culturi, fapt istoric pe care fiecare națiune în parte refuza să și-l asume.”³⁵

La fel ca și alte metropole cu caracter distinct și puternic, Viena putea schimba și modela identitatea celor ajunși aici după calapodul său: „Alice Asriel era cea mai interesantă prietenă a mamei, familia ei provenea din Bagdad. Ea devenise vieneză get-beget, în limbă și în felul de a fi, în tot ce făcea, în toate reacțiile ei.” Aveniții se molipseau de atmosfera culturală a Vienei: „Trăia în literatura vieneză a acelei perioade.”³⁶

La Viena, Canetti intră în contact cu rudele sale³⁷. Tot la Viena are lor întâlnirea cu confesiunea părinților și strămoșilor, care este la ordinea zilei a clanului familiei, în special prin influența bunicului Canetti, evreu practicant: „La ora unsprezece începea școala Talmud-Thoradin din strada Novara numărul 27, unde se învăța ebraica. Insista să urmez această școală de religie...” Iar sărbătorile respectate în familie erau cele tradiționale confesiunii tatălui, în timp ce „Mama nu era credincioasă și nu făcea nicio deosebire între religii.”³⁸

Discriminările pe criterii naționale apar târziu, de abia la strămutarea la Viena: „Nu fusesem încă înjurat ca evreu, nici în Bulgaria nici în Anglia nu se obișnuia acest lucru.”³⁹ Canetti redă o schimbare de atmosferă și mai radicală chiar și în Elveția în 1919, când „aversiunea față de evrei părea să ia proporții și să se manifeste tot mai deschis.”⁴⁰ Este interesant că la Zürich printre colegii disperați de aceeași confesiune apare prea-cunoscutul

clivajelor etnico-lingvistice, deși erau vorbite toate limbile, faptul nu înlesnea înțelegerea. Teribila vanitate a limbilor: ele nu îngăduie dialogul nici chiar atunci când sunt perfect stăpânite.” (*Ibidem*, p. 26).

³⁵ *Ibidem*, p. 23.

³⁶ Elias Canetti, *op. cit.*, p. 161, 162.

³⁷ „Se numea Esther și era proaspăt importată din Salonic, acolo era cea mai mare comunitate de sefarzi și tineri care aveau chef să se însoare și aduceau adesea logodnicele de acolo.” (*Ibidem*, p. 106).

³⁸ „Sărbătoarea pe care noi, copiii, o trăiam cel mai intens, deși eram destul de mici și nu luam, propriu-zis, parte la ea, era sărbătoarea Purimului. Era o sărbătoare a bucuriei, în amintirea salvării evreilor de sub Haman.” (*Ibidem*, p. 49).

³⁹ *Ibidem*, p. 129.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 285.

personaj Dreyfus, evreul francez, în apărarea căruia s-a ridicat mai târziu Émile Zola: „Abia când mi-a povestit de un băiat: „Dreyfus mi-a spus că e așa de disperat, că nu mai vrea să mai trăiască”, am intrat și eu în panică.”⁴¹

Ajuns la Zürich, rudele din familiile orientale i se păreau provinciale tânărului Canetti: „În unele seri se adunau cunoștințe de-ale mamei la noi, sefarzi bulgari și turci, împinși de război la Zürich. (...) erau prea orientali pentru mine și discutau doar despre lucruri neinteresante.”⁴²

Itinerarul european propedeutic era o prefigurare a odiseii ulterioare: „În mai 1913 totul era pregătit pentru mutarea la Viena și am părăsit Manchesterul. Călătoria a decurs în etape, am străbătut pentru prima dată orașe care mai târziu aveau să se transforme în centrele incomensurabile ale vieții mele. În Londra cred că am rămas doar câteva ore.”, iar „Călătoria noastră a continuat în Elveția, la Lausanne...”, care l-a fascinat imediat: „De ce nu rămânem aici, aici e cel mai frumos loc.”⁴³

Ocupația ludică din copilărie⁴⁴ de a reconstitui harta Europei pare o premoniție, care va deveni o modelare spirituală, dar este și o prefigurare a Europei contemporane: „Am primit cadou un „puzzle” de ziua mea: harta colorată a Europei lipită pe lemn, fusese tăiată după conturul țărilor. Aruncași grămadă toate bucățile și recompuneai rapid Europa.”⁴⁵

Relatările lui Canetti construiesc portretul mediului cosmopolit european în care a trăit și s-a format. Diferite țări vor ocupa în acest tablou al lumii un loc aparte, printre care Balcanii vor avea o aureolă poetică: „Romania. Pentru această țară simțeam duioșie, pentru că mi-a fost foarte mult lăudată doica mea româncă...”, iar percepția unor țări, chiar și a celei originare, va evolua în timp în funcție de perspectiva din exterior: „În vara lui 1915 am făcut o vizită în Bulgaria. O mare parte din familia mamei era acolo, ea voia să-și vadă patria...” „Rusciucul era amintit cu dispreț de evreii spanioli pe care i-am cunoscut în Anglia și la Viena, ca un cuib provincial, fără cultură, unde oamenii habar n-aveau ce se întâmplă în Europa.”⁴⁶

⁴¹ *Ibidem*, p. 286.

⁴² *Ibidem*, p. 213.

⁴³ *Ibidem*, p. 106, 107.

⁴⁴ Jocurile care dezvoltau diferite aptitudini intelectuale erau printre cele preferate, astfel „era o plăcere să joci „Dichterquartett”. (...) când unul începea cu primul cuvânt, celălalt completa cu restul.” (*Ibidem*, p. 165).

⁴⁵ *Ibidem*, p. 82.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 145, 143.

Putem constata la Canetti manifestarea de timpuriu a fundamentelor identității, confruntată cu perspective diferite de autodefinire: pe de o parte, cea a minorității etnice din care face parte, pe de altă parte, cea a majorității odată cu intrarea în diferite spații etno-culturale: „În liniștea și pacea Elveției, un băiat evreu cu rădăcini întinse pe tot continentul, din Spania până în Turcia, învață cuminte limbile Europei, pregătindu-se pentru a intra în viața care începe deja să îl catalogheze după moștenirea etnică și religioasă.”⁴⁷

Războiul a schimbat tabloul contactelor armonioase dintre națiuni, dezvăluind vechi animozități distrugătoare: „Veneam din mijlocul unui război pe care nu doream să-l recunosc, dar abia în această călătorie am început să pricep în mod nemijlocit ceva despre larga răspândire a dușmăniilor naționale.”⁴⁸ Alegerea Zürichului, care „devenise un centru al dușmanilor războiului din cele mai diferite țări și de cele mai diferite orientări” pare a fi o soluție pentru această perioadă, știindu-se predilecțiile pentru neutralitate ale Elveției. Aici îl va vedea întâmplător și pe creierul revoluției ruse – Lenin, despre care lumea va auzi ulterior: „Aveam doisprezece ani pe când eram pasionat de războaiele de eliberare ale grecilor și același an, 1917, era anul Revoluției rusești. Încă înainte de călătoria sa în mașina sigilată, se vorbea că Lenin trăiește la Zürich. (...) Odată, trecând pe lângă o cafenea, îmi arată craniul enorm al unui bărbat care ședea la fereastră; în fața lui, pe masă, un teanc mare de ziare...”⁴⁹

Coloratura irepetabilă a oamenilor se lega de identitatea lor națională, exprimată prin semiologia specifică care îi caracteriza: „Unele figuri mi-au rămas în minte doar prin aceea că aparțineau unei anumite seminții și se deosebeau de celelalte prin portul lor.”⁵⁰ Și ulterior se vor memora mai ales figurile care apar pentru prima dată și sunt inconfundabile ca purtători de noi identitete: „Cel mai enigmatic a fost pentru mine, când a apărut prima dată, domnul Innie. Era mai brunet decât ceilalți și se spunea că ar fi arab, înțelegându-se prin aceasta un evreu arab, venit de curând de la Bagdad.”⁵¹ Magia caracteriza identitetele balcanice, descrise de Canetti,

⁴⁷ Cristina Petrescu, „*Limba salvată*” de Elias Canetti. <http://www.bookaholic.ro/limba-salvata-de-elias-canetti.html>, 07.02.2014.

⁴⁸ Elias Canetti, *op. cit.*, p. 153 .

⁴⁹ *Ibidem*, p. 211.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 30.

⁵¹ *Ibidem*, p. 88.

ele erau dublate de magia altor arealuri identitare, cum ar fi blestemul evreului la adresa fiului – fapt ce a marcat profund chiar destinul tatălui Jacques Elias Canetti. Bunicul Canetti îmbina prin caracterul său trăsăturile orientale cu cele occidentale: „Una din trăsăturile cele mai marcante ale bunicului era dinamismul său; el, care-n rest dădea impresia unui oriental, era mereu în mișcare. Abia ajungea în Bulgaria și apărea din nou la Viena de unde pleca mai departe la Nürnberg”. Bunicul era și el un poliglot autodidact: „Căuta să vorbească cu oamenii în limba lor...”⁵²

Schimbarea de state, orașe, locuri are ca urmare și schimbarea limbii de școlarizare: „Acum trebuie să înveți nemțește, vei merge la Viena la școală.” Limba germană, pentru care primește însfârșit binecuvântarea mamei de a fi studiată, devenea „o limbă maternă implantată târziu și cu multe cazne.”⁵³ Germana, care este limba în care evreii europeni comunicau cu predilecție în perioada interbelică, mai are și încărcătura emoțională a arealului de comunicare a părinților în această limbă: „Mai târziu am înțeles că nu numai de dragul meu m-a învățat ea cu chiu cu vai germana, era o necesitate imperioasă pentru ea să vorbească nemțește, era limba ei de confidence. Lovitura cumplită din viața ei, când la douăzeci și șapte de ani pierduse rezonanța tatălui meu, o resimțea cel mai pregnant în aceea că vorbele lor de dragoste amuțiseră. În această limbă se consumase, de fapt, căsnicia lor.”⁵⁴ Cu ajutorul stratagemelor pedagogice destul de dure și specifice ale mamei și, ulterior, a școlilor din Viena și Zürich, Canetti și-a putut apropria, în sfârșit, limba parentală. Rezultatul este bulversant. Germana devine a doua limbă maternă și limba în care își va scrie opera. Ulterior, când scriitorul va înțelege mai profund identitatea familiei și spiritualității sale, Canetti va face în altă lucrare o confesiune lingvistică pertinentă: „Limba spiritului meu va rămâne cea germană și asta pentru că sunt evreu.”⁵⁵ La acest argument se va adăuga, evident, și superioritatea culturală a limbii germane în Europa interbelică.

Canetti a dus cu sine memoria tuturor limbilor pe care le-a vorbit la diferite etape. Schimbările de spații naționale europene aveau ca finalitate lingvistică procese uneori facile, alteori sfâșietoare de învățare – dezînvățare – reînvățare a limbilor, de uitare – rememorare a lor peste ani. Aceste limbi

⁵² *Ibidem*, p. 131.

⁵³ *Ibidem*, p. 107, 112.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 112.

⁵⁵ Elias Canetti, *Provincia omului*, București: Univers, 1985, p. 70.

definesc un imaginar și o memorie care nu doar reflectă trecutul, dar condiționează și actualitatea. Fascinantele diferențe dintre idiomuri vin după atente observații asupra expresivității, structurilor gramaticale și polisemantismului specific limbii de origine și celor învățate ulterior.

În cazul lui Canetti este vorba despre memoria recuperată a limbii, un *logos semanticos* care cuprinde stratul de adâncime dezvoltat într-un timp istoric îndepărtat și viziunea sa asupra lumii, „în desfășurarea lor de luare în stăpânire a limbii și transformării ei în instrument de reorganizare și dirijare a raportului *limbă-lume*.”⁵⁶ Acest sens mai profund al limbii face parte din bogăția de sensuri ale titlului, pe care cartea ni le dezvăluie treptat. După cum scria aforistic Canetti spre sfârșitul vieții: „Povestea unei vieți ar trebui să fie alcătuită din din multe *puzzle*-uri, și multe ar trebui prezentate de o asemenea manieră, încât natura lor să rămână în seama presupuzițiilor”⁵⁷

Memoria limbii este impregnată de memoria culturală care este un construct socio-cultural și transpare în textele reprezentative ale scriitorilor. În cazul lui Canetti este vorba despre identitatea lui culturală germană care nu coincide cu cea etnică evreiască, ele se suprapun și renovează paradigma lingvoculturală individuală. Cum se știe, „eul creator este plural, unitate proteică și dialectică dintre identitate și alteritate.”⁵⁸

Sosind în altă țară, acomodarea cu cadrul lingvistic se producea treptat, limbile conviețuind pe diverse paliere cu comunicanți diferiți. Astfel, germana nu a fost scoasă din uz nici în Anglia: „Cu frații cei mici vorbeam fără jenă în engleză, aveau trei și respectiv cinci ani, germana lor era cam nesigură (...) Ar fi fost pentru noi o constrângere nenaturală să vorbim între noi altfel decât englezește și eram cunoscuți în parc ca micii englezi”, însă, în afara casei, engleza era scoasă din uz, ceea ce provoca, ca reacție adversă, compensarea prin revenirea la lecturile în această limbă: „Engleza ne-a fost

⁵⁶ Dumitru Irimia, „Omul față cu limba”, *Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” Limbaje și comunicare. Vol. Xi, Creativitate, semanticitate, alteritate*, Iași: Demiurg, 2009, p. 41.

⁵⁷ Mihai Iovănel, „Prefață”, *Elias Canetti. Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*, București: Art, 2012, p. 21.

⁵⁸ Dumitru Chioaru, *Bilingvismul creator*, Cluj: Limes, 2013, p. 9.

strict interzisă în afara casei; am respectat interdicția, dar am rămas cu și mai mult zel la lecturile mele englezești.”⁵⁹

În Elveția multilingvă germana nu mai este suficientă, țara fiind compusă din cantoane care vorbesc diferite limbi, iar germana (dominantă în Zürich, pe care familia l-a ales ca reședință) are un dialect elvețian, în care se putea comunica și la școală și în privat: „Colegii vorbeau între ei numai dialectul din Zürich, predarea în această ultimă clasă a școlii primare se făcea în germana literară...”⁶⁰ Această exersare a dialectului ca gestionare a situațiilor de utilizare a variabilității interne a limbii, necesară în contextul sociocultural concret elvețian, devenea totodată primul act independent față de autoritatea mamei: „Eksam germana din Zürich pentru mine, împotriva dorinței mamei și-i ascundeam progresele pe care le făceam în această direcție. Aceasta era prima independență pe care o așiam față de ea...”⁶¹

Însă germana nu a scos din circuitul învățării celelalte limbi, mama scriitorului fiind convinsă de faptul că limba este calea de acces direct la cultura și literaturile lumii: „N-a îngăduit nici într-un caz să renunț la celelalte limbi, cultura consta pentru ea în literaturile tuturor limbilor pe care le cunoștea, dar limba dragostei noastre – și ce dragoste a fost! – a devenit germana.”⁶² Astfel, constatăm la familia Canetti educarea valorilor prin dorința și curiozitatea cunoașterii bogăției și diversității culturilor și respectarea persoanelor de alte culturi.

Lecturile formatoare ale copilului și adolescentului Canetti au fost ghidate, recomandate, repetate, recitate și supravegheate la început de tatăl, care ținea mult să-i educe dragostea pentru lectură, iar după moartea acestuia, de mama sa: „Discutam cu tata despre fiecare carte, după ce o citisem. (...) Ea, pentru care literaturile limbilor de cultură pe care le posedă au devenit adevăratul conținut al vieții ei...”⁶³ Ambii părinți au avut un impact deosebit asupra dezvoltării copiilor, mama hotărând după moartea soțului să-și dedice viața educației copiilor. Putem spune că părinții Canetti

⁵⁹ Elias Canetti, *Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*, București: Art, 2012, p. 135, 136.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 112.

⁶¹ *Ibidem*, p. 195.

⁶² *Ibidem*, p. 112.

⁶³ *Ibidem*, p.73, 72.

considerau că lecturile sunt o posibilitate de a înțelege, admira și a cuceri o altă cultură⁶⁴.

Cadrul comparativ intercultural la nivelul lecturii începe prin compararea versiunilor originale cu cele ale cărților traduse: „Când am citit Shakespeare numai pentru mine, de data aceasta în traducere germană, totul îmi era nou (...) Dar nimic nu mi s-a tradus într-un fel atât de enigmatic ca primele povești bulgărești pe care, ori de câte ori le întâlneam într-o carte germană, le recunoșteam pe loc și puteam să le povestesc corect până la sfârșit.”⁶⁵ Nu doar lectura, ci și alte evenimente culturale erau urmărite cu interes, printre care, de exemplu, concertele compozitorului Busoni: „După părerea mamei, el era cel mai mare maestru al pianului pe care l-a auzit vreodată.”⁶⁶ Canetti ne-a relatat cu această ocazie despre principalele figuri culturale reprezentative din istoria culturii și literaturii (Dante, Gogol, Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer) sau a acelei perioade (Carl Spitteler ș.a.) care i-au marcat copilăria și adolescența și din experiența edificatoare a cărora s-a inspirat și a învățat multe: „pe noi interesându-ne doar literatura lumii mari”⁶⁷.

Următorul nivel după lectură, a fost sarcina comentariului și a interpretării, cultivată de mama, o fire orgolioasă și impulsivă, care era ea însăși entuziasmată și pasionată de lecturi. Aceste comentarii aveau un efect stimulativ puternic, cum apreciază ulterior scriitorul: „Era ca și cum mi-aș

⁶⁴ Mama, la fel ca altă dată tatăl scriitorului, încuraja lecturile care deschideau orizonturi și civilizații absolut noi: „Citeam cărți englezești pe care le adusesem de la Manchester și era un act de mândrie să le citesc mereu. Știam exact de câte ori o citisem pe fiecare, pe câteva din ele de mai mult de patruzeci de ori și, pentru că pe acestea le știam deja pe de rost, recitirea avea doar scopul de a spori recordul. (...) Deoarece „Robinson Crusoe” ținea de lecturile mele preferate, mi-a făcut cadou „De la Pol la Pol” de Sven Hedin. (...) Apăreau în el ediții științifice în tot felul de țări: Livingstone și Stanley în Africa Marco Polo în China. Cu ajutorul celor mai aventuroase expediții științifice am cunoscut pământul și locuitorii săi.” (*Ibidem*, p. 125) Mama scriitorului urmărea tendințele culturale și literare europene ale timpului: „Era perioada marilor lecturi Strindberg.” (*Ibidem*, p. 216), procurând și citind fiecare nou volum al autorului. Existau și criteriile după care se alcătuea biblioteca personală: „O carte poți s-o cumperi numai când ești absolut sigur că vrei s-o păstrezi.” (*Ibidem*, p. 226) Pe parcurs, atitudinile personale ale adolescentului încep să le contracizeze pe cele clasice: „Dar asta nu-i istorie! Sunt doar cavaleri tâmpiți în armurile lor. Cu aceasta (...) a luat sfârșit scurtul intermezzo Scott.” (*Ibidem*, p. 219).

⁶⁵ *Ibidem*, p. 127.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 224.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 233.

putea aduce contribuția la explicațiile lecturii, aceasta era de fapt sarcina ce mi se dăduse (...) reușind ca prin această așa-zisă dublă refracție să diminueze puternicul efect al legendei inițiale asupra mea.”⁶⁸ Prin rolul determinant pe care mama l-a jucat în formarea personalității scriitorului, putem fi de acord cu aprecierea lui Mihai Iovănel care consideră că, de fapt, „mama lui Elias este personajul central al cărții (de altfel, fascinanta Mathilde Canetti este unul din marile personaje feminine din proza secolului al XX-lea)”⁶⁹.

Formarea personalității adolescentului Canetti, însetat de cunoaștere, maturizat devreme prin lecturi, „furibunda poftă de învățat”, izolarea în cărți și curiozitatea sa, identifică un parcurs inițiativ livresc inedit din care se poate învăța: „Abia pătruns în mine, orice lucru nou intra în conexiune cu altele, creștea mai departe, își crea atmosfera sa și atrăgea după sine sensuri noi.”; în acest sens, „orașul vechi consta pentru mine din librării în care mă uitam la cărțile „științifice” care urmau acum la rând.”⁷⁰

Familiarizarea cu universul ficțiunilor a marcat profund conștiința lui Elias Canetti, în urma lecturilor recomandate de mama el se identifica cu personajele întâlnite care au marcat definitiv universul său spiritual: „Aveam încredere oarbă în mama, personajele de care mă întreba, de care îmi vorbea, au devenit atât de mult lumea mea, încât nu le mai pot distinge.” „Din această perioadă, deci din al zecelea an al vieții mele, mi-a devenit un fel de axiomă a credinței faptul că eu sunt constituit din aceste multe personaje de care nici într-un caz nu sunt conștient. Eu cred că ele determină ce mă atrage sau mă respinge la oamenii pe care îi întâlnesc. Ele au fost pâinea și sarea primilor ani. Ele sunt adevărata viață tainică a spiritului meu.”; iar printre personajele edificatoare care l-au ghidat pe Canetti „Odiseu (...) a înlăturat tot ce fusese înainte, devenind principala figură a vieții mele.”⁷¹ Această identificare cu personajul călător exemplar nu este întâmplătoare, ea denotă interesul pentru pelerinaje, descoperiri, reveniri.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 140, 141.

⁶⁹ Mihai Iovănel, „Prefață”, *Elias Canetti. Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*, București: Art, 2012, p. 20-21.

⁷⁰ Elias Canetti, *Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*, București: Art, 2012, p. 229, 334.

⁷¹ *Ibidem*, p. 134, 141.

La o altă etapă are loc un alt fel de identificare, cel „dintre indivizi și tipuri”, „domeniul propriu-zis al creatorului de literatură”, cum comentează naratorul: „mă minunez de diversitatea, individualitatea, bogăția profesorilor mei de la Zürich. (...) Ei sunt primii reprezentanți a ceea ce mai târziu a pătruns în mine ca parte intrinsecă a lumii, populația ei; ei sunt de neconfundat, una din calitățile cu rangul cel mai înalt; că în același timp au devenit și personaje, nu le știrbește nimic din personalitate”, iar conștiința acestui lucru a devenit „o școală a diversității oamenilor și, dacă o iei cât de cât în serios, ea înseamnă prima școală conștientă a cunoașterii oamenilor.”⁷² Ulterior, Canetti va remarca „Contrastul dintre carte și om, dintre ceea ce se face cu preștiință și ceea ce este dat de la natură, dintre comprehensibilitatea cărții cu incomprehensibilitatea omului, începuse să mă chinuie”⁷³. Profesorii au lăsat urme care l-au influențat, mai cu seamă prin aspectele tradiționale și moderne care se interpătrundeau în definirea conceptelor-cheie europene: „*Libertatea* devenise în această perioadă un cuvânt important. Sămânța spiritului grecesc încolțea în mine, de când îmi pierdusem profesorul care ne descoperise Grecia antică, se consolida în mine un amestec ciudat născut din Grecia și Elveția.”⁷⁴

Cartea lui Canetti marchează trezirea și stimularea inteligenței unui adolescent în căutarea identității sale, „diversitatea iluziilor pe care și le fac în legătură cu tot ceea ce li se întâmplă.”⁷⁵ În perioada aflării la Zürich apare pasiunea pentru a crea ficțiuni: „În drumul spre școală, care dura aproximativ douăzeci de minute, inventam lungi istorii pe care le continuam de la o zi la alta și care se întindeau pe săptămâni.”⁷⁶ și ulterior Canetti va fi convins că „Lumea ar trebui să poată fi guvernată doar cu câteva istorioare...”⁷⁷

Chiar dacă mama a fost și de această dată cea care îl susținuse inițial: „Faptul că voiam să mă consider scriitor nu-i displăcea și nu opunea rezistență la planurile mele despre dramele și poeziile pe care i le prezentam...”⁷⁸, Canetti nu înceta să fie uimit de această înțelegere a

⁷² *Ibidem*, p. 210, 211.

⁷³ *Ibidem*, p. 331.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 329.

⁷⁵ Elias Canetti, *Provincia omului*, București: Univers, 1985, p. 98.

⁷⁶ Elias Canetti, *Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*, București: Art, 2012, p. 203.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 206.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 265.

vocației de scriitor incipiente, mai cu seamă din cauza că tradițiile familiei erau în spațiul comercial: „Este o enigmă pentru mine cum o femeie de originea ei, perfect conștientă de prestigiul comercial al familiei sale, foarte mândră de el, fără să-l renege vreodată, ajunsese la această libertate, ampoare și la acest altruism al viziunii.”⁷⁹

Acest confort personal autorizat de părinți dispăre însă la un moment dat, când mama lui Elias Canetti, care era o fire curajoasă și autoritară, consideră că identitatea se construiește prin acumularea de cunoștințe și practici noi, în special mai puțin confortabile. Comparând Elveția cu Austria, ea va comenta drastic: „A fost o greșeală că am plecat de la Viena”, a spus ea. „Ți-am făcut viața prea ușoară. Am văzut Viena după război, *eu* știu cum arăta pe atunci.”⁸⁰ Confruntarea experiențelor total diferite contribuie, în viziunea mamei, la formarea unei conștiințe realiste: „Ești copleșit de idila Lacului Zürich. Vreau să te iau de aici. (...) trebuie să știi cum se petrec lucrurile cu adevărat. Trebuie să experimentezi pe propria-ți piele. (...) Vreau să te duc în Germania. Acolo oamenii o duc rău acum. Acolo o să vezi cum e dacă ai pierdut un război.”⁸¹ Tânărul care nu și-a obținut încă independența socială, morală și financiară, dar nici, pe deplin, conștiința de sine, a trecut la altă etapă a formării: „Singurii ani pe deplin fericiți, Paradisul din Zürich, luaseră sfârșit. (...) Dar e adevărat că am aflat alte lucruri decât cele pe care le-am cunoscut în acest Paradis. E adevărat că, la fel ca primul om, m-am format abia prin izgonirea din Paradis.”⁸² Astfel, tânărul Canetti, gonit de dorința de afirmare și setea de cunoaștere, aflat în căutarea identității sale, compară țări, limbi, literaturi și culturi europene diferite.

Romanul autobiografic al lui Canetti este fără o intrigă palpitantă, aparent „fără un liant solid”, dar „după ultima filă, imaginea care rămâne este totuși că toate aceste mărunte și detaliate amintiri contribuie în mod armonios la atmosfera autentică a începutului de secol 20”, consideră Cristina Petrescu. Această atmosferă a unei Europe interbelice multinaționale, încă unite, constituie, considerăm, nervul prețios al cărții.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 229.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 354.

⁸¹ *Ibidem*, p. 355, 357, 359.

⁸² *Ibidem*, p. 363.

Chiar și în această carte despre parcursul său inițiativ Canetti apare, în primul rând, ca un european. Europa reprezintă teritoriul culturii sale⁸³ (Chardaire, coperta IV). Viața și peregrinările sale îl vor readuce ulterior la Lausanne, Viena, Zürich, dar și la Berlin, Londra, Paris, Frankfurt și alte orașe, pentru a reveni iarăși la Zürich, ultimul loc de care a fost foarte atașat. Toate aceste spații sunt formatoare a unui destin esențialmente european: „Fiecare spațiu vrea să fie cucerit prin trăiri atotputernice; spațiile fără de vlagă sunt precum coridoarele, nu sunt bune decât pentru a stabili legături.”⁸⁴

Traversând toate culturile, autobiografia sa a avut un succes internațional, prin umanitatea și lecțiile de viață pe care le extrage din experiențele sale bogate de europeneitate trăită și reprezentată.

Bibliografie:

1. Canetti, Elias. *Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*. București: Art, 2012.
2. Canetti, Elias. *Provincia omului*. București: Univers, 1985.
3. Chardaire, Nicole. „*Histoire d'une jeunesse*”. *Elias Canetti. La langue sauvée: Histoire d'une jeunesse (1905-1921)*. Paris: Albin Michel, 2015.
4. Chioaru, Dumitru. *Bilingvismul creator*. Cluj: Limes, 2013.
5. „Crisis de mots. Allocution à l'Académie bavaroise des Beaux-Arts”. *Elias Canetti. La conscience des mots*. Paris: Albin Michel, 1984.
6. Iovănel, Mihai. „Prefață”. *Elias Canetti. Limba salvată. Istoria unei tinereți (1905-1921)*. București: Art, 2012, p. 19-21.
7. Irimia, Dumitru. „Omul față cu limba.” *Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” Limbaje și comunicare. Vol. Xi, Creativitate, semanticitate, alteritate*. Iași: Demiurg, 2009, p 37-41.
8. Petrescu, Cristina. „*Limba salvată*” de *Elias Canetti*. <http://www.bookaholic.ro/limba-salvata-de-elias-canetti.html> (07.02.2014).
9. Ute, Frevet și Haupt, Heinz-Gerhard. *Omul secolului XX*. București: Polirom, 2002.

Copyright©Elena PRUS

⁸³ Nicole Chardaire, „*Histoire d'une jeunesse*”. *Elias Canetti. La langue sauvée: Histoire d'une jeunesse (1905-1921)*. Paris: Albin Michel, coperta IV, 2015.

⁸⁴ Elias Canetti, *Provincia omului*. București : Univers, 1985, p. 98.

WHO'S WHO

Consiliul onorific

Președinte:

Dusan SIDJANSKI

Profesor emerit, Facultatea de Științe Economice și Sociale, Institutul European, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Președinte de onoare, Centrul Cultural European, Geneva, Elveția

Fondator, Departamentul de Științe Politice, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Membru, Consiliul Directorilor al Fundației Latsis, Geneva, Elveția

Vicepreședinți:

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria

Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU), Cașovia, Slovacia

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Vicepreședinte, ECSA România, București, România

Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Carlos Eduardo PACHECO AMARAL

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie și Științe Sociale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Președinte, Consiliul Academic, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Director, Programul de Studii Europene și Științe Politice Internaționale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Coordonator, Centrul de Studii Europene, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Profesor Jean Monnet

Membri:

Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice și Sociologie, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Co-director, Centrul European de Excelență Jean Monnet „Antonio Truyol”, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Director, Revista „Tiempo de Paz”, Madrid, Spania

Profesor Jean Monnet

Alexandru ARSENI

Legislator moldovean

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”, Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Președinte, ECSA România, București, România

Profesor Jean Monnet

Léonce BEKEMANS

Profesor universitar, Universitatea din Padova, Padova, Italia
Președinte, ECSA Belgia, Bruxelles, Belgia
Secretar-General, ECSA World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Christophe BERTOSSI

Profesor universitar, Institutul de Studii Politice din Paris, Paris, Franța
Cercetător științific superior, Institutul Francez de Relații Internaționale,
Paris, Franța
Director, Centrul de Migrație și Cetățenie, Institutul Francez de Relații
Internaționale, Paris, Franța
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană

Mircea BRIE

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe
Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Director, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene,
Universitatea din Oradea, Oradea, România
Redactor-șef, Analele Universității din Oradea, Seria Relații Internaționale și
Studii Europene, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Georges CONTOGEOGIS

Ministru grec
Rector grec
Profesor universitar, Universitatea Panteion din Atena, Atena, Grecia
Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea
Panteion din Atena, Atena, Grecia
Director științific, Centrul Național de Cercetări Științifice, Paris, Franța
Membru, Rețeaua Europeană de Științe Politice, Wicklow, Irlanda
Profesor Jean Monnet

Larisa DERIGLAZOVA

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Tomsk,
Tomsk, Rusia

Director, Centrul de Studii Europene, Universitatea de Stat din Tomsk,
Tomsk, Rusia
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea,
România
Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română,
Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Gaga GABRICHIDZE

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi,
Georgia
Decan, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi, Georgia
Președinte, ECSA Georgia, Tbilisi, Georgia
Profesor Jean Monnet

Nico GROENENDIJK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Sociale și Management,
Universitatea Twente, Enschede, Olanda
Co-director, Centrul de Studii Europene, Universitatea Twente, Enschede,
Olanda
Membru, Adunarea Regiunilor Europene, Strasbourg, Franța
Președinte, Curtea de Conturi, Hengelo, Olanda
Președinte, ECSA Olanda, Enschede, Olanda
Președinte, ECSA World, Damme, Belgia
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Ihar HANCHARONAK

Profesor universitar, Departamentul de Studii Doctorale, Institutul de
Formare a Cadrelor Științifice, Academia Națională de Științe din Belarus,
Minsk, Belarus
Membru, Asociația Europeană pentru Educație Internațională, Amsterdam,
Olanda

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Membru, Centrul de Cercetări al Legăturilor Germane cu Noua Zeelandă și Țările Pacificului, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Anatoliy KRUGLASHOV

Profesor universitar, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Șef, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Director, Institutul de Integrare Europeană și Studii Regionale, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Profesor Jean Monnet

Ariane LANDUYT

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Centrul de Cercetări în domeniul Integrării Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Profesor Jean Monnet

Ewa LATOSZEK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Expert, H2020, Bruxelles, Belgia

Președinte, PECSA, Varșovia, Polonia

Vicepreședinte, ECSA World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Ani MATEI

Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Secretar General, Comisia Națională a României pentru UNESCO, București, România
Profesor Jean Monnet

Snezana PETROVA

Profesor universitar, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”, Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Coordonator ECTS, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”, Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Președinte, Asociația Profesorilor de Limba Franceză din Macedonia, Skopje, Macedonia

Maria Manuela TAVARES RIBEIRO

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Profesor universitar, Centrul de Studii Interdisciplinare, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Director, Programul de Doctorat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Membru corespondent, Academia de Științe din Lisabona, Lisabona, Portugalia
Membru, ECSA Portugalia, Lisabona, Portugalia
Profesor Jean Monnet

Grigore SILAȘI

Profesor universitar, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România
Director, Centrul European de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România
Profesor Jean Monnet

István SÜLI-ZAKAR

Profesor universitar, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare
Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria
Profesor Emeritus, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare
Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria
Membru, Academia Ungară de Științe, Budapesta, Ungaria

Mihai ȘLEAHIȚCHI

Profesor universitar, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova
Cercetător științific coordonator, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău,
Moldova
Consilier al Președintelui Moldovei pentru Educație, Cercetare și Cultură,
Chișinău, Moldova
Legislator moldovean

Helena TENDERA-WLASZCZUK

Profesor universitar, Universitatea de Economie din Cracovia, Cracovia,
Polonia
Șef, Catedra de Integrare Economică Europeană, Universitatea de Economie
din Cracovia, Cracovia, Polonia
Director, Centrul de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Economie din
Cracovia, Cracovia, Polonia
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Iași, România
Ministrul justiției, București, România
Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România
Membru de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Membru, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membru, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membru, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membru, Comisia de la Veneția, Italia

Grigore VASILESCU

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Director, Centrul de Studii Europene, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Comitetul științific

Președinte:

Marta PACHOCKA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Membru, Societatea Economică Poloneză, Varșovia, Polonia

Membru, Asociația Academică de Studii Europene Contemporane, Varșovia, Polonia

Secretar-General, PECSA, Varșovia, Polonia

Vicepreședinți:

Diana EERMA

Conferențiar universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Tartu, Tartu, Estonia

Membru, Asociația de Economie din Estonia, Tallinn, Estonia

Victoria RODRÍGUEZ PRIETO

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Universitatea Nebrija, Madrid, Spania

Membru, Asociația Spaniolă a Cadrelor Didactice Universitare de Drept Internațional și Relații Internaționale, Madrid, Spania

Membru, Asociația Presei din Madrid, Madrid, Spania

Membri:

Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Coordonator general, Programul de Masterat și Studii Postuniversitare în Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Internațional și Dreptul Comparat, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Membru, Asociația de Drept European și Economie, Coimbra, Portugalia

Membru, Asociația de Drept Internațional, Londra, Marea Britanie

Președinte, ECSA Macau, Macau, China

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membru, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Simion COSTEA

Conferențiar universitar, Departamentul de Istorie și Relații Internaționale, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, România

Redactor-șef, Revista „L’Europe unie”, Paris, Franța

Expert, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia

Profesor Jean Monnet

Dorin DOLGHI

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Redactor-șef, „Romanian Journal of Security Studies”, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Sanna ELFVING

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bradford, Bradford, Marea Britanie

Director, Programe de Formare, Facultatea de Drept, Universitatea din Bradford, Bradford, Marea Britanie

Membru, Academia de Învățământ Superior, York, Marea Britanie

Membru, Asociația Britanică de Dreptul Mediului, Dorking, Marea Britanie

Expert, Comisia de Fracturare Hidraulică în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Canada

Sedef EYLEMER

Conferențiar universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Universitatea „Katip Celebi” din Izmir, Izmir, Turcia

Profesor Jean Monnet

Agnieszka KLOS

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Vicepreședinte, PECSA, Varșovia, Polonia

Profesor Jean Monnet

Aurelian LAVRIC

Conferențiar universitar, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova

Cercetător științific superior, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova

Kerry LONGHURST

Conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Europene, Universitatea din Birmingham, Birmingham, Marea Britanie

Conferențiar universitar, Departamentul de Studii Interdisciplinare Europene, Colegiul Europei, Varșovia, Polonia

Profesor Jean Monnet

Marius MATICHESCU

Lector universitar, Departamentul de Sociologie, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Profesor Jean Monnet

Cristina-Maria MATIUȚĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membu, Centrul de Studii pe Problemele Identității și Migrației, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membu, Societatea Română de Științe Politice, București, România

Redactor-șef, Revista „Journal of Identity and Migration Studies”, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor-șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova

Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste, Universitatea din Maine, Le Mans, Franța

Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța

Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes, Franța

Marco OROFINO

Conferențiar universitar, Departamentul de Studii Internaționale, Juridice, Istorice și Politice, Universitatea din Milano, Milano, Italia

Profesor Jean Monnet

Saverina PASHO

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Tirana, Tirana, Albania

Vicepreședinte, Alianța Franceză din Albania, Tirana, Albania

Membru, Comitetul Științific al Revistei „Travaux de didactique du FLE”, Universitatea Paul Valery – Montpellier 3, Montpellier, Franța

Vadim PISTRINCIUC

Legislator moldovean

Lector universitar, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Galina POGONEȚ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Decan, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

István József POLGÁR

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Avocat, Baroul Iași, Iași, România

Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România

Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Lehte ROOTS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din Tallinn, Tallinn, Estonia

Șef, Catedra de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din Tallinn, Tallinn, Estonia

Membru, Asociația Avocaților din Estonia, Tallinn, Estonia

Membru, Consiliul pentru Refugiați din Estonia, Tallinn, Estonia

Vicepreședinte, ECSA-Estonia, Tallinn, Estonia

Profesor Jean Monnet

Alina STOICA

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA

Conferențiar universitar, Facultatea de Administrație Publică și Securitate Națională, Universitatea de Științe Aplicate „Jacob din Paradyz”, Gorzow Wielkopolski, Polonia

Șef, Catedra de Administrație Publică, Universitatea de Științe Aplicate „Jacob din Paradyz”, Gorzow Wielkopolski, Polonia

Membru, PECSA, Varșovia, Polonia

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova
Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgia

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iași, România
Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Alexis VAHLAS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Științe Politice și Management, Universitatea din Strasbourg, Franța
Director, Programul de Masterat în Studii de Securitate Externă și Internă a Uniunii Europene, Institutul de Studii Politice din Strasbourg, Franța

Anna VISVIZI

Conferențiar universitar, Colegiul American din Grecia, Atena, Grecia
Membru, Consiliul Academic, Institutul de Diplomatie și Afaceri Globale, Colegiul American din Grecia, Atena, Grecia
Director pentru cercetare, Institutul Europei Centrale și de Est, Lublin, Polonia

Diego VARELA PEDREIRA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Economice și Business, Universitatea din A Coruña, Spania
Editor executiv, „European Journal of Government and Economics”, A Coruña, Spania
Profesor Jean Monnet

Tigran YEPREMYAN

Lector universitar, Departamentul de Istorie Universală, Universitatea de Stat din Yerevan, Yerevan, Armenia
Cercetător, Colegiul Virtual Armean, Yerevan, Armenia
Coordonator, Grupul de Experti în Științe Istorice și Politice, Fundația Generația Credincioasă, Yerevan, Armenia

Khaydarali YUNUSOV

Lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Economie Mondială și
Diplomație, Taşkent, Uzbekistan

Membru, Societatea Uzbekă de Drept Internațional, Taşkent, Uzbekistan

Membru, Asociația Americană de Drept Internațional, Washington, SUA

Profesor Jean Monnet

Colegiul redacțional

Editor general:

Vasile CUCERESCU

Președinte de Onoare, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Redactor-șef:

Elena PRUS

Președinte, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova
Cercetător științific principal, Academia de Științe, Chișinău, Moldova
Expert, Orizont 2020, Uniunea Europeană
Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a
Francofoniei, București, România

Redactor-șef adjunct:

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău,
Moldova
Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA Moldova,
Chișinău, Moldova
Profesor Jean Monnet

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe,
Chișinău, Moldova
Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA Moldova,
Chișinău, Moldova
Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova
Profesor Jean Monnet

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membru, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Alexandru ZNAGOVAN

Conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

REFERATE / REVIEWS

Review

to the Monograph

“The Principle of Proportionality in the System of the European Convention on Human Rights”, by Adrian Morărescu, Chişinău, 2016

Assoc. Prof. Dr. Vitalie GAMURARI

vgamurari@gmail.com

Free International University of Moldova, Moldova

The topicality of the issue addressed in the monograph must be appraised from two angles: the importance of the principle of proportionality in the system of the European Convention on Human Rights, and the role of this principle in the process of alignment of the national regulatory framework in the line with European standards. The fact that the present monograph tackles the issue from two perspectives confirms the undeniable presence of the novel element in this work. Some of the aspects that allow us to appreciate the role of this principle for the Rule of Law of any state, including the Republic of Moldova are presented bellow.

The content of the monograph promotes the idea that the proportionality introduces into the law a rigid computing element that is tangent with the flexibility of social science. As a result, the proportionality appears as a correlative ratio between two variables, or in other terms, a function. In law, this correlation is precise and is expressed in the form of a question, for example, the proportionality of the punishments, the proportionality of the electoral suffrage or the progressive nature of the tax, even if it is not possible to determine the *a priori* exact coefficient between the two variables. The principle of proportionality requires the use of all discretionary normative power according to the achieved purposes; in other terms, it commands a proportion between the means and objectives. This presupposes that the prescription of proportionality is conditioned by the existence of a freedom of action, which contains certain limits. In order to be applied, therefore it presupposes the relevant interpretation of the texts, in other words, the determination of their significance for the assortment of the existence of a discretionary power, in order for the principle of proportionality to eventually modulate the usage. In this regard, the proportionality arises not only from the interpretation of the law but also from the application / implementation and can be addressed to anybody

with a discretionary normative power, whether it is a legislator, administrator, judge or even a private person.

The bond established by the principle of proportionality between the mechanisms that ensure the human rights at national level and the level of the European Convention on Human Rights must be accessed through the existing axiom according to which the limitation of the fundamental rights is controlled by the judge as a priority by the means of *proportionality control* technique.

When referring to separate states, we must note that the principle of proportionality is an essential element that contributes to legitimize the control function of the constitutional judge and, despite its flexibility, to enable the establishment of a legal vision within the democratic and contemporary political system. The Constitution is not only an instrument of the government, but it also contributes to the establishment of a governing system ruled by law.

This is also confirmed by the human rights protection system at European level, where the rights and freedoms are often accompanied by the general clause of necessity (Articles 8-11 of the ECHR), even in a democratic society.

We note that the theoretical argumentation of the subject is based on the most recent works, despite the fact that the list of works devoted directly to the principle of proportionality is quite modest.

It is worth mentioning that the author has also examined the works of the authors from the Republic of Moldova, which in agreement with those of the Western authors allowed a detailed examination of the subject from the point of view of current scientific trends.

The novelty aspect of the monograph is determined by the fact that the issue is addressed in terms of its intention to demonstrate that the principle of proportionality is a fundamental requirement for the unilateral retaliation of the state to unlawful and prejudicial conduct against it. Adrian Morărescu notes three determinative factors of the limits of the national margin of appreciation: 1) combating the advantages of the national authorities with those of the European forum being closer and more appropriate to each factual situation; 2) determining the applied/applicable standard; and 3) the assessment of the nature of the conflicting interests. Thus, the author considers that the limits of the judgment and discretion

granted to the member states of the Council of Europe must reflect an equation of proportionality targeting the involved interests.

Characterizing the doctrine of the margin of appreciation regarding the jurisprudence of the European Court of Human Rights, the author notes that the limits of the margin granted to the states are of a complex and particular nature. This, according to the author, is due to the fact that the High Court authorizes both, broad limits, such as national security, public order, and fairly narrow limits, such as the protection of certain rights which, if exercised unrestrictedly due to the nature of the case, is crucial for a democratic society.

Along with the theoretical value of the monograph, we also mention the practical importance of the work. It is remarkable that the author, as result of the examination of a large number of cases from the practice of the European Court of Human Rights, addresses the principle of proportionality in relation to various articles of the European Convention in the framework of the assurance of several fundamental rights guaranteed by this important document.

By analyzing the restrictions expressly authorized in the exercise of the rights and freedoms assigned by the European Convention, the author points out that the rights guaranteed by this international act are not *a priori* absolute, so that not any interference by the State in the exercise of these rights constitutes an infringement. In fact, among the conditions justifying the compatibility of the interference of the authorities of a state are the following: the interference is prescribed by law, it pursues a legitimate aim and is necessary in a democratic society as confirmed by the case-law of the Court. Besides, as the author points out, there is also added the proportionality requirement between the interference and the legitimate aim pursued.

The methodological research level is also highly appreciated as it is characterized by concrete formulation of the objectives among which we highlight the multidimensional research of the applicability of the principle of proportionality by the European Court of Human Rights in order to establish final solutions on the examined cases aiming at ensuring a fair balance between the multitude of involved competing interests, the supremacy of human value, and the order of law existing in the European space. We note that for the achievement of the proposed objectives, the

national legal systems of several states have been studied, including the ones that were influenced by the jurisprudence of the High Court.

The monograph is written in a scientific style using scientific terms, it is readable and argued both, theoretically and practically. Thus, the theoretical position based on the work of scholars is confirmed by the jurisprudence of the European Court of Human Rights, the supranational character of these judgments and their direct applicability being appreciated. Equally, the overwhelming number of cases from the High Court practice examined during the study enabled the author to come up with convincing arguments accessible not only to academia but equally to the practitioners and all those interested in the case law of the European Court of Human Rights.

Concerning the sources used in the study, we note that the bibliography used for the present study allowed the author to approach the issue in the light of the latest theoretical and practical trends; the works of the scientists, experts, national and international normative acts being subject to the study. With regard to the conclusions, it is worth mentioning that they are reasoned.

Concluding the presented ideas regarding the evaluation of the research results, we mention that the monograph of Adrian Morărescu, through the complex approach of the issue in question, can become a veritable source for future scientific researches on the role and place of the principle of proportionality in the system of the European Convention on Human Rights. The achievement of these scientific results has also been possible thanks to the author's publications on the topic and participation in various scientific and practical events, presented in various scientific publications.

EXPOZIȚII / EXHIBITIONS

**Exposition «L'Infini du bleu»
de Cezar SECRIERU
à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(14-26 novembre 2016)**

Commentaire Christian DAUDEL

Enseignant chercheur à l'*Université Jean-Monnet*, Saint-Étienne
Consul de Moldavie pour l'Auvergne et Rhône-Alpes, France

Magnificence! Assaut de magnificence que ces toiles prodigieuses et envoutantes de Cezar Secrieru, dans cette nouvelle exposition «L'Infini du bleu». Emotion envahissante et pleine, à considérer cet univers pictural hors du commun qui nous entraîne vers l'infini des temps, des espaces et des intentions créatrices d'un artiste d'exception. Surprise, fascination et émerveillement enchevêtrés! Une telle esthétique ne peut laisser indifférent, elle surprend même. Elle vous saisit, vous subjugue, vous hypnotise. Immédiatement, à travers de telles toiles, le public est interpellé, entraîné loin, au loin, très loin, au-delà du monde connu habituel, à l'écart de l'ordinaire des choses, à l'opposé de la banalité des idées communes, en dehors de toute convention académique. Peinture d'un grand artiste!

Dans la mouvance cependant de l'abstraction gestuelle, le peintre exprime ici, rien de moins qu'une nouvelle spiritualité sensorielle, jubilatoire, agnostique, sans contrainte aucune, libre et de bonnes mœurs, dépourvue de facilité, de démagogie et de vulgarité. Considérant cette œuvre, on a pu parfois parler d'un «spectacle métaphysique et métaphorique des couleurs», expressions trop techniciennes selon nous, pour traduire cette double dimension philosophique et esthétique hors du commun qu'elle exprime. Peinture «existentielle» ou «neuronale» ou «sidérale» conviendrait mieux, quand la poésie en sa plénitude, omniprésente, devient l'unique et magistral paradigme d'une expression ciselée de la pensée humaine elle-même, en quête de son point Oméga. Il s'agit bien ici d'une quête puissante, féconde, bienveillante d'une pensée profonde du peintre, lequel nous fait part de sa démarche spirituelle des plus secrètes, sans fausse pudeur, en partage avec ses *alter egos* humains. Au quotidien, cheminement sans doute douloureux, troublé, harassant, inquiet: conditions et modalités du seul vrai génie créatif. Au gré d'une

sublime initiation personnelle, -et introspection intime-, détachée depuis longtemps des contingences du réel terrestre. En route vers l'infini lyrique des horizons cosmiques, notre ami, – explorateur de l'univers intergalactique dans toutes ses dimensions géométriques, ses perceptions lyriques et ses compréhensions mystiques-, s'aventure dans le cosmos, avec passion, courage, persévérance, générosité et don de soi. Tel un «Petit Prince» en référence à Antoine de Saint-Exupéry, non pas à dessiner un mouton, mais à représenter lui-même une cosmogonie mentale inédite en sa propre capacité intellectuelle, tout en demeurant un humble humain très accessible – «Je pense le monde donc je suis le monde» –, dessinant «son» monde à lui, à partir de lui-même, en s'y incluant tout entier et en invitant le public à faire de même. Ego-peinture d'un égo-peintre au sens le plus existentiel qui soit. Le peintre devient sa peinture et celle-ci l'incarne. Pionnier investi en son entier, curieux pour autrui, émerveillé lui-même par ses découvertes – en spatialités multi scalaires, en diverses temporalités, en multiples intentionnalités, toutes inconnues jusque-là, improbables sans doute, incommensurables à l'évidence et que le peintre met en œuvre. Magnifique maïeutique céleste. Telle est la mission qu'il s'impose, dans son statut d'artiste, pour mieux se donner en amour à autrui.

Alors cette peinture, me direz-vous, parlons-en? Elle est à nulle autre pareille! En premier lieu et en arrière-plan, des toiles de fond hégémonique, à dominante monochrome et tout en fines nuances et variations infimes. Rien d'un banal à-plat. Relief propice aux rêves, atmosphère enivrante, itinéraire d'initiation. Une impression de profondeurs immenses, de cadres cosmiques implicites, de références intergalactiques. Invitation au voyage tant à travers tout les azimuts de l'Univers et ceux de la vie si précieuse sur la Terre, sous toutes ses formes dont l'existence humaine et son mystère en son centre.

En second lieu, et parce que la rétine de l'œil en est immédiatement captive, une profusion maîtrisée de couleurs chatoyantes, sans excès cependant, ni chaos, ni désordres. Des couleurs, telles des expressions de vie, se côtoyant en enchevêtrements élégants, subtils, gracieux. Des couleurs pleines de sens, de sentiments, de messages, au gré des frêles formes qu'elles représentent, à travers des dispositions particulières et des assemblages enchanteurs. On y voit parfois l'esquisse d'une aile d'oiseau, d'une allure végétale, d'un profil de visage diaphane, d'une fine silhouette humaine. Des couleurs fortes, puissantes, sans violence aucune, jamais.

Kaléidoscopes animés en entrelacs somptueux. Magie des couleurs en mouvements perpétuels. Couleurs vives, franches, liquides, fluides sous le regard. Couleurs offertes au désir, au plaisir, à la jouissance des yeux. Si belles couleurs dans l'absolu de leurs mystérieuses esthétiques. Couleurs vivantes en elle-même, non comme illustration ou prétexte à simple contextualisation sur la toile. Aucune intention de décors factices. Mais paysages colorés, profonds, intenses. Invitation à la découverte dans l'infini. Couleurs telles des hologrammes immatériels. Couleurs telles des éthers palpables dans l'azur. Couleurs telles des souffles essentiels de la vie.

En troisième lieu, le style artistique de Cezar Secrieru se caractérise par une structure graphique personnelle, originale, remarquable. Les thématiques peintes, toujours en mouvement, en mobilité, en agilité, en contorsion, en suspension, relèvent d'une essence particulière où l'idéalité transcende la matérialité. Combinaison duale précieuse, inhabituelle, rare. Ainsi la matière y est-elle traitée sur un mode idéal alors que l'idée elle-même y est traduite de façon matérielle. Troublante convergence de deux registres jumeaux – le signifiant et le signifié et quelque chose en plus. Osmose sublime où la forme et le fond se fécondent l'une l'autre, où le concret et l'abstrait s'épousent, où le verbe et le concept se superposent et s'offrent visuellement à une contemplation extatique. Féerie grandiose d'un au-delà inconnu que l'on sent accessible. Fascination absolue. Envoutement mystique.

De ce fait, à travers sa peinture, avec élégance, modestie et discrétion, Cezar Secrieru accède au panthéon des grands peintres contemporains. De même que, sur le champ, on peut dire de telle ou telle œuvre en la contemplant, c'est un «Pollock», un «Kline», un «Rothko», un «Hartung», un «Olivier Debré», on peut dire désormais en la circonstance, en face d'une de ses œuvres, c'est un «Secrieru». Consécration suprême infiniment méritée. Qu'on se le dise!

Janvier 2017

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041